

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-12-5

VOL. 3 N° FIN
CAMPAGNE/OCTOBRE 2024

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Aboubakar TANAÏ**

ISBN: 978-2-493659-12-5

**Tome : Histoire, Science Politique, Droit,
Economie / Sciences Sociales**

VOL. 3 N° FIN CAMPAGNE /OCTOBRE 2024

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Aboukakar TANAI, *Université de Lomé, Togo*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Histoire, Science Politique, Droit,
Economie/ Sciences Social**

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KELEBOU D. Honorine, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaitront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie
- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon

suyvante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XX
XX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les

références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article, Email:
revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

FONCTIONS ET DIFFICULTES DU TRANSPORT INTRA URBAIN SUR LA ROUTE NATIONALE N°9 A MARADI, CAPITALE ECONOMIQUE DU NIGER -----11

AGAISSA Assagaye, *Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger)*

LES SOCIÉTÉS LITTORALES OUEST-AFRICAINES ET LE COMMERCE PORTUGAIS AUX XV^e-XVI^e SIÈCLES ----- 39

Amon Guy Serge ATCHIE, *Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo (côte d'ivoire)*

« DEMOCRATIE, NEOCOLONIALISME ET TERRORISME EN AFRIQUE FRANCOPHONE : LES DEFIS DE LA GOUVERNANCE. » -----63

Issa Seidi Aboubacar, *UAM de Niamey (Niger)*

CAMPAGNE DE FOUILLES 2023 A MAMINIGUI (REGION DE LA MARAHOUE, CENTRE-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE) -----88

Kouakou Sylvain KOFFI, Gninin Aicha TOURE, N'Doua Etienne ETTIEN & Daté Yao Ignace KOUAKOU, *Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD), UFR SHS & Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d'Ivoire)*

APPROCHE COMPARATIVE DES INSTITUTIONS DE L'ÉGYPTE ANCIENNE ET CELLES DE LA CONSTRUCTION DU MALI DÉMOCRATIQUE. ----- 113

Mahamadou TOURE, *Institut des Sciences Humaines (ISH), Bamako (Mali)*

AN IN-DEPTH EXPLORATION OF THE GEOSTRATEGIC AND GEOPOLITICAL STAKES OF THE UNITED STATES' INVOLVEMENT IN THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT THROUGH JOE BIDEN'S JULY 12TH ADDRESS TO NATO ----

----- 137

Nassourou Imorou & Edouard, L. K. Koba, *University of Parakou, University of Abomey-Calavi (Benin)*

LES DIEUX MALGACHES ET N'GANGA MAYALA : REGARDS CROISE SUR LES ALTERNANCES POLITIQUES ET LEURS CONSEQUENCES DANS LES ROYAUMES TRADITIONNELS AFRICAINS ----- 167

Patric Itoua, Université Marien Ngouabi (République du Congo)

ANALYSE DE L'IMPACT DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1954 SUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS FACE AU TERRORISME AU BURKINA FASO ENTRE 2015 ET 2023. ----- 187

Youortol Jules Omer SOME, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)

LOTISSEMENTS VILLAGEOIS ET DEFICIT D'ACCES À L'EAU POTABLE DANS LES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE DIVO (SUD DE LA CÔTE D'IVOIRE) -----221

Abalé Molière ZEDOU, Koyé Toussaint KOUADIO & Martinien Stephane ZIDAGO, Université Félix Houphouët Boigny & Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

LE PROJET DE L'UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ NUMÉRIQUE ET LE SYSTÈME D'INFORMATION SANITAIRE DE LA CÔTE D'IVOIRE -----250

Séverin YAPO, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

FONCTIONS ET DIFFICULTES DU TRANSPORT INTRA URBAIN SUR LA ROUTE NATIONALE N°9 A MARADI, CAPITALE ECONOMIQUE DU NIGER

AGAISSA Assagaye

Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger)

agaiissa.assagaye@yahoo.fr

Résumé :

Cette étude s'intéresse aux fonctions et difficultés du transport intra urbain sur la route nationale N°9 (RN9) à Maradi, capitale économique du Niger. La RN9, longue de 49,2 km, est d'une grande importance dans le développement économique de la ville. L'objectif de cette étude consiste, ainsi, à analyser les différentes appréciations que font les usagers de la RN9 dans le développement socio-économique de la ville de Maradi. Pour ce faire, l'approche méthodologique adoptée combine des recherches documentaires, des observations de terrain, des entretiens avec plusieurs catégories d'acteurs et une enquête par questionnaire auprès de 190 usagers de la route. Les résultats montrent que dans la ville de Maradi, la plupart des gens sont dans l'obligation d'emprunter la RN9 dans leurs déplacements quotidiens. C'est une route incontournable. Néanmoins, les usagers rencontrent plusieurs problèmes dont entre autres l'embouteillage, la mauvaise conduite provoquant des accidents de circulation, la dégradation de l'état de la route et de son étroitesse. Enfin, vu le grand rôle que joue la RN9 dans le développement socio-économique de la ville de Maradi, les difficultés que rencontrent les usagers de la RN9 doivent être résorbées afin de faciliter davantage la circulation des personnes et des biens sur la RN9.

Mots clés : *Maradi, Niger, route nationale, transport, ville.*

Abstract :

This study looks at the functions and difficulties of intra-urban transport on Route Nationale N°9 (RN9) in Maradi, the economic capital of Niger. The RN9, 49.2 km long, is of great importance to the city's economic development. The aim of this study is to analyze the different assessments

made by RN9 users in the socio-economic development of the town of Maradi. To this end, the methodological approach adopted combines documentary research, field observations, interviews with several categories of stakeholders and a questionnaire survey of 190 road users. The results show that in the city of Maradi, most people are obliged to use the RN9 for their daily journeys. It's an essential road. Nevertheless, users encounter a number of problems, including traffic jams, bad driving leading to traffic accidents, and deteriorating road conditions and narrowness. Finally, given the major role played by the RN9 in the socio-economic development of the city of Maradi, the difficulties encountered by RN9 users must be resolved in order to further facilitate the movement of people and goods on the RN9.

Key words : *Maradi, Niger, national road, transport, city.*

Introduction

À l'instar des villes africaines, la ville de Maradi connaît une forte croissance tant démographique que spatiale. En effet, au moment où la population croît à un rythme rapide, la question de la mobilité et du transport urbain dans la ville de Maradi devient de plus en plus préoccupante, aussi bien pour les autorités locales que pour les habitants (M. Adamou, 2005). Ainsi, l'État, tout comme les collectivités locales se révèlent incapables d'assurer le financement des transports publics et de fournir des équipements de proximité comme : écoles, dispensaires, réseaux d'eau et d'assainissement, etc. Par ailleurs, ils peinent à entretenir les infrastructures routières. Il en résulte, pour les citoyens, des besoins et des difficultés de déplacement encore accrues surtout avec l'allongement des distances à parcourir. Les conditions de vie des populations déjà précaires, se trouvent encore dégradées par ces difficultés de déplacement.

Comme les autres villes du pays, celle de Maradi accorde aussi une grande importance à la voie par laquelle elle échange avec ses voisins. À ce titre, la route Maradi-Dan Issa-Nigeria (RN9) a été, pendant longtemps, considérée comme la voie naturelle

de désenclavement du pays en général et de la ville en particulier. Longue de 49,2 Km, c'est par elle que s'effectue l'essentiel des opérations de la population en import-export. Cependant, depuis quelques temps, elle connaît des difficultés liées à sa dégradation, sa petitesse. À cet effet, la route Maradi-Dan Issa, frontière Nigéria se présente comme une alternative. Les atouts que présentent cette route pour la population de la ville sont grands en ce sens que c'est un moyen important d'intégration sous régionale (I. Abdou Yonlihinza, 2005).

À l'issue de cette étude, il sera question d'analyser les différentes appréciations de la RN9 de la part de la population de la ville de Maradi et des perspectives d'amélioration de la circulation sur la route seront également abordées.

Dans ce contexte, le constat qui se dégage est que depuis plusieurs décennies, les pays de l'Afrique subsahariens sont entrés dans une phase d'urbanisation de plus en plus importante. En effet, sous l'effet combiné de l'accroissement naturel et la migration, la population de l'Afrique subsaharien croît à un rythme accéléré. Dans beaucoup des pays africains, cette urbanisation hâtée a alimenté les villes et a fait émerger de grandes métropoles, dont plus d'une cinquantaine sont aujourd'hui millionnaires (M. Wouro-Sama, 2019).

En ce qui concerne la ville précoloniale de Maradi, son évolution récente est marquée par la décentralisation, d'une construction d'un nouveau dépôt SONIDEP (un chantier impressionnant qui se dresse sur la RN9 à l'entrée Nord-ouest de la ville de Maradi), d'une Université publique Dan Dicko Dankoulodo de Maradi en 2010, d'une Université américaine Maryam Abacha en 2013, puis d'une Université internationale Aboubacar Ibrahim en 2020. Ce sont là des facteurs des mutations socio-économique et environnementale, entre autres dont il faut tenir compte dans les analyses selon A. Lamine (2018).

L'urbanisation de la ville de Maradi, tout en imposant aux citoyens des mouvements pendulaires, a entraîné une augmentation de la mobilité du fait de la concentration des services administratifs et des activités économiques dans le centre-ville surtout le long de la RN9. Aussi, cette urbanisation engendre l'extension des villes et cela affecte le besoin en déplacement et/ou le besoin en transport dans le milieu urbain. En effet, le transport est devenu un instrument majeur dans l'organisation volontariste de l'espace.

De nos jours, dans les villes Africaines en particulier, les moyens de transport ont un rôle à jouer pour relier les quartiers entre eux et au centre de l'agglomération. Toutefois, ces moyens de transport augmentent de plus en plus alors que les infrastructures et équipements de transport font défaut (D. Sonko, 2013). C'est dans ce contexte que la ville de Maradi a vu l'avènement du tricycle en 2014. En effet, dans cette ville, les conditions de transport ne sont guère reluisantes notamment pour les piétons et les cyclistes considérés comme les parents pauvres en la matière. Notons que les transports collectifs y sont très peu développés. Sur le plan des infrastructures routières, la ville de Maradi est pauvre surtout ses quartiers périphériques mais l'existence de la RN9 a facilité le déplacement des personnes et des biens, a favorisé le développement social et économique. Bref, la RN9 a un impact important dans le fonctionnement de la Ville.

Les équipements et infrastructures routières participent pleinement dans la fréquentation des territoires. En effet, le désenclavement par des voies de communication booste le développement d'un territoire en le connectant avec d'autres territoires indique I. Abdou Yonlihinza (2011). C'est l'exemple de cette ville qui a amorcé son développement grâce à la construction de la RN9 menant en un clin d'œil, les transporteurs au Nigeria. L'unicité d'une ville peut être fonction des infrastructures routières qui s'y trouvent pour relier les

différents quartiers périphériques au centre-ville, relier les quartiers périphériques entre eux, relier également les différents départements à la ville et aussi relier la ville avec d'autres pays. Il est nécessaire que les habitants d'une même ville ne ressentent pas de la discrimination à leur égard. Ce qui constitue un réel problème pour la ville de Maradi où les quartiers de la périphérie semblent être oubliés pour les équipements adéquats en infrastructures routières et connexes. Ce qui impacte forcément la mobilité des populations de ces quartiers périphériques.

La problématique qui sous-tend la présente étude s'appuie sur le constat qu'en Afrique, l'urbanisation se caractérise par un étalement de l'espace urbain, de façon désordonnée. Ce dernier entraîne l'allongement des distances, le coût exorbitant des transports et les problèmes de mobilité au niveau des classes sociales modestes (M.M. Nassirou Manzo, 2019).

En effet, le secteur des transports occupe une place cruciale dans la dépense familiale. À Maradi, le secteur des transports se caractérise par une conduite sans le respect du code de la route, des surcharges de motos, tricycles et voitures (surtout ceux qui assurent le transport vers le Nigeria), l'entassement, la dégradation des réseaux routiers, l'absence d'un minimum de confort, de la lenteur des moyens, un manque d'opérateurs, l'insécurité, des tarifs aléatoires, etc. Cela dégrade davantage les conditions de vie de populations déjà difficiles.

En effet, pour tout développement d'un pays, d'une région, d'une ville ou d'une localité quelconque, les infrastructures routières sont indispensables car elles contribuent au désenclavement du pays, son développement socio-économique (I. Abdou Yolihinza, 2005). Cependant, les infrastructures routières et équipements de transport routiers restent toujours faibles dans les grandes villes africaines. Le Niger n'échappe pas à ce besoin d'infrastructures routières malgré l'existence des routes au sein des villes et/ou les routes

nationales permettant de relier les différentes régions du pays. En effet, l'existence de ces derniers a toujours un impact considérable au sein de la localité traversée. C'est l'exemple de la RN6 qui a un impact important dans la ville de Niamey et/ou le département de Téra comme l'a si bien démontré I. Abdou Yolihinza (2005). Cet impact est observable à travers la RN9 au sein de la ville de Maradi car depuis son existence, cela a, sans nul doute, eu un impact dans la bonne marche des activités sociales et économiques malgré les difficultés rencontrées.

En outre, ces difficultés rencontrées résultent en partie des fortes précipitations provoquant des inondations dans la ville de Maradi. Ces inondations sont en général parmi les causes de la dégradation des axes routiers dans la ville et certaines voiries se transforment en canaux d'évacuation des eaux de pluie. La route principale n'échappe pas à ce phénomène. Ce qui rend la circulation difficile sur la RN9.

Au regard de l'importance de cet impact, ce travail de recherche s'articule autour de la question principale suivante : Quelle appréciation font les usagers de la RN9 dans le développement socio-économique de la ville de Maradi ?

De cette question principale découlent trois questions spécifiques (QS) à savoir :

- quels sont les rôles que joue la RN9 dans la ville de Maradi ?
- quelles sont les difficultés que les usagers rencontrent sur la RN9 ?
- quelles sont les solutions à envisager afin de garantir une bonne circulation sur la RN9 ?

En fonction des questions de recherche, nous avons formulé un objectif général : analyser les différentes appréciations que font les usagers de la RN9 dans le développement socio-économique de la ville de Maradi.

De cet objectif général de recherche, découle trois objectifs spécifiques :

- identifier les motifs pour lesquels les usagers de la RN9 empruntent cette dernière ;
- recenser les difficultés rencontrées par les usagers sur la RN9 ;
- proposer des solutions appropriées aux problèmes des usagers pour une meilleure amélioration de la circulation sur la RN9.

Pour mieux cerner le problème de l'usage des routes en milieu urbain, il sied de faire une revue de littérature. Il s'agit d'un état des lieux des connaissances ayant porté sur la thématique. S'agissant du secteur du transport qui est un facteur clé pour le développement d'une ville, beaucoup d'auteurs ont abordé la problématique du transport urbain. C'est le cas de E. Ravalet et E. Bueno-Cevada (2007) qui attestent dans une étude comparative des cas de Niamey (Niger) et de Puebla (Mexique) qu'en Afrique subsaharienne, une part importante de la population urbaine se voit dans l'obligation de se déplacer à pied, dans des conditions parfois très difficiles (sécurité, pollution, bruit, agression, chaleur, forte accidentologie, etc.). Ces citoyens sont astreints au quartier ou contraints en ville (D. Plat, 2003). Dans le même ordre d'idées, D. Sonko (2013) souligne qu'au Sénégal, le secteur du transport urbain s'est progressivement dégradé suite aux effets conjugués de la montée du taux d'urbanisation et de la crise économique qui persistent depuis plusieurs décennies. De façon similaire, T. Maazou (2009, p. 8) affirme que « l'État nigérien s'est désengagé du financement des transports publics ; ce qui ajoute à la précarité des conditions de vie des populations ». D'après son étude, l'incapacité de l'État à assurer le transport urbain a rendu difficile la mobilité des personnes.

En outre, la ville africaine connaît une croissance spatiale démesurée et incontrôlée. En effet, « L'urbanisation se caractérise par l'étalement de l'espace urbain, s'étalant de façon désordonnée, refoulant progressivement ses frontières et

rallongeant ainsi ses distances en son sein » (M. Wouro-Sama, 2019, p.11). Ce rallongement des distances augmente les besoins en transport aussi en infrastructure routière et fait accroître le recours aux modes motorisés en l'occurrence les deux et les trois roues pour le cas typique de Maradi.

Par ailleurs, la mobilité urbaine, un facteur nécessaire et évolutif, est indispensable pour avoir des relations sociales et bénéficier des services de la ville (H. Yayé Saidou, 2014). Elle est une valeur positive mais aussi une des conditions d'accès à la vie sociale et économique. Elle est également révélatrice du mode d'insertion de l'individu dans la ville, au point où Coutras (1993) cité par H. Yayé Saidou (2014, p.27) écrit que «la mobilité est un moyen qui permet de profiter au mieux des bienfaits de la ville, devenant ainsi une des conditions fondamentales de l'insertion sociale des personnes et donc un critère de discrimination sociale, voire d'exclusion ».

La mobilité des personnes et des biens constitue un des obstacles majeurs à l'amélioration des conditions de vie des populations des pays sous-développés en général et celles de l'Afrique en particulier. Cette situation est particulièrement vraie au Niger et spécifiquement pour la ville de Maradi où la faiblesse de l'offre des services de transport, la pauvreté des infrastructures au niveau de la RN9 sont des problèmes récurrents pour les populations.

1. Méthodologie

Pour mener la présente étude, une approche quantitative a été adoptée. Ainsi, le champ d'étude du présent travail est la ville de Maradi où la mobilité urbaine est assurée par des initiatives informelles telles que les tricycles et les taxis motos (A Daidaita et Kabou kabou) qui font la navette sur la route principale et les taxis de ligne qui desservent les banlieues. Ce sont là, les seules offres de service de transports publics dans

l'agglomération. À cela s'ajoute les usagers particuliers à quatre roues, deux roues et les piétons. Le transport interurbain de voyageurs qui relie la ville de Maradi aux autres centres urbains du pays et au Nigéria est assuré par les Compagnies formelles de transport voyageur, mais aussi par des prestataires individuels évoluant dans l'informel. La ligne la plus active est celle qui relie la ville de Maradi au Nigéria, c'est-à-dire la RN9, objet de la présente étude.

Située au centre Sud du Niger, la région de Maradi est renommée pour ses activités économiques très développées faisant d'elle la capitale économique du Niger. En plus, malgré l'étroitesse de sa superficie (41 796 km²), Maradi abrite, en 2023, plus de 20 % de la population du Niger (5 056 538 habitants), soit une densité humaine de 121 hbts/km² (Direction Régionale de l'institut National de la Statistique de Maradi, 2023). Elle dispose aussi d'un réseau routier long de 2 551 km dont 621 km de route bitumée. Ainsi, la ville de Maradi est limitée à l'Est par la commune rurale de Djirataoua, à l'Ouest par la commune rurale de Sarkin Yamma, au Nord par la commune urbaine de Tibiri et au Sud par la commune rurale de Safo.

Figure 1 : limites de la ville de Maradi avec les communes limitrophes.

La phase de la recherche documentaire a concerné les documents généraux et spécialisés ayant traité de la thématique, des rapports de missions, de stages, des articles scientifiques sur les questions de transport urbain. La lecture de ces documents, sorte de préparation théorique, a permis de cerner la thématique, dresser l'état de connaissances des études précédentes et caractériser la zone d'étude.

L'étape du terrain proprement dite, seconde étape de la collecte des données, s'est faite en deux phases : une phase exploratoire, en prélude à l'enquête et une phase consacrée à la collecte des données quantitatives. Ainsi, un questionnaire a été administré aux conducteurs et aux usagers de la route RN9 dans le but de connaître leurs provenances et les motifs de leurs déplacements sur cette route, les difficultés qu'ils rencontrent et leurs suggestions respectives pour y améliorer la circulation.

Dans le choix de l'échantillon, nous avons opté pour un échantillon raisonné et probable. Plus précisément, il s'agit d'un échantillonnage par quota qui repose sur le nombre des véhicules immatriculés de la zone d'étude. En effet, au titre de l'année 2023, 1900 véhicules toutes catégories confondues ont été enregistrés à la Direction Régionale des Transports de Maradi. Aussi, nous en avons choisi 10%, ce qui fait que 190 usagers de la route ont été enquêtés.

Enfin, il faut noter que d'autres outils ont facilité la collecte de certaines informations. S'agissant du traitement et de l'analyse des données, celles collectées à travers l'administration du questionnaire ont été dépouillées à l'aide du logiciel Sphinx V5 Plus 2. Les logiciels QGIS et ARC GIS ont permis de cartographier la zone d'étude.

2. Résultats

2.1. Motifs de l'emprunt de la RN9

2.1.1 Provenance des usagers

Les conducteurs enquêtés sur la route sont majoritairement de la région de Maradi ; d'où le soutien de la part des collectivités locales, voire de l'État nigérien. Il s'agit d'aider cette population pour une circulation adéquate sur la route en rétablissant et agrandir la route et où à travers la construction d'autres infrastructures routières pour alléger la circulation sur cette principale route. L'étude a démontré qu'en dehors des usagers de la région de Maradi, ceux d'autres régions du pays et même ceux qui n'ont pas la nationalité nigérienne ont été enregistrés à l'exemple des Nigériens, des béninois, des burkinabés....

Figure 2 : Répartition des conducteurs selon la provenance

Source : Enquête du terrain, février 2024.

2.1.2. Point de départ des usagers

Le tableau 2 ci-après montre le nombre d'usagers selon leurs quartiers d'embarquement.

Tableau N° 2 : Quartiers d'embarquement des usagers

Différents quartiers d'embarquement	Nombre de citations	Fréquence
Ali Dan Sofo	34	17,8%
Bagalam	10	5,3%
Maradaoua	6	3,1%
Limantchi	9	4,7%
Sabon gari	11	5,7%
Nouveau carré	7	3,6%
Bouzou dan zambadi	3	1,5%
Bourja	7	3,6%
Assaou	1	0,5%
Makoyo	3	1,5%

Yandaka	7	3,6%
Zaria 1	17	8,9%
Zaria 2	15	7,8%
Dan Goulbi	2	1,1%
Soura Bildi	9	4,7%
Soura Aldeye	0	0%
Mazadou Djika	0	0%
Autres	49	25,7%
Total	190	100%

Source : Enquête terrain, février 2024

La figure 3 ci-dessous illustre le nombre des usagers enquêtés selon leurs quartiers d'embarquement.

Figure 3 : répartition spatiale des enquêtés selon le quartier de débarquement.

Il ressort de la figure 3 ci-dessus que la RN9 est utilisée par les

habitants de la quasi-totalité des quartiers de la ville. En effet, parmi les 17 quartiers, seuls 2 quartiers non enregistrés n'ont aucun usager. Cependant, 25,7 % ont pour lieu d'embarquement d'autres localités du pays ou des pays voisins. Les quartiers Zaria 1, Zaria 2 et Ali Dan Sofo sont ceux qui ont plus d'effectifs et cela pourrait s'expliquer par leur position aux abords de la route. En plus, la majorité des commerçants enquêtés le long de la RN9 ont pour lieux d'embarquement, ces deux quartiers, Zaria 1 et Zaria 2. En revanche, la majorité aussi des fonctionnaires de Maradi réside dans le quartier Ali Dan Sofo.

2.1.3. Les principales destinations des usagers

Les usagers enquêtés empruntent la RN9 pour plusieurs destinations comme mentionnées dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau N° 3 : Les principales destinations des usagers

Principales destinations	Nombre de citation	Fréquences
Travail	98	51,6%
Ecole/Etude	3	1,6%
Visite	7	3,7%
Structure sanitaire	1	0,5%
Marche/Achat	50	26,3%
Loisir/Balade	0	0%
De passage	12	6,3%
Préciser si autres destination	19	10%
Total d'observation	190	100%

Source : Enquête terrain, février 2024

On observe dans le tableau 3 ci-dessus que la principale destination des usagers est leur lieu de travail (51,6 %). Cela est dû à la concentration des unités économiques et les services

administratifs le long de la route. Cet usage est suivi de la rubrique marché/achat (26,3 %) qui s'explique par la présence de grands marchés « Oriba » et « kassouwan mata » desservis par la route. En effet, ces deux (2) grands marchés sont des marchés qui sont les plus animés et fréquentés par la population de la ville et par les étrangers. Nous avons comme autres destinations : d'autres localités du pays, le Nigéria, les gares (Rimbo, aires de dédouanement), ... les 6,3% restants sont de passage ; pour la plupart des conducteurs de tricycles. Ces taux s'expliquent par le fait que la plupart des usagers sont de la ville de Maradi en particulier et la région en général.

2.1.4. La RN9, une route incontournable

On constate dans la ville de Maradi que la plupart des gens sont dans l'obligation d'emprunter la RN9 dans leurs déplacements quotidiens (voir figure 4).

Figure 4 : Obligation d'emprunter la RN9

Source : Enquête terrain, février 2024

En effet, 72% des enquêtés ont répondu par l’affirmatif qu’ils sont dans l’obligation d’emprunter cette route. Seulement, 28% ont d’autres choix. Plusieurs raisons expliquent cette obligation. Il s’agit, entre autres, de la concentration des activités économiques (les grands marchés de la ville, les grandes boutiques, ...) et professionnelles (toutes les banques, les écoles, ...) disposés le long de la route.

2.1.5. Adaptation de la RN9 par rapport aux autres routes

D’après les répondants, le trafic sur la RN9 est plus dense que les autres routes de la ville comme l’indique la figure 5 ci-dessous.

Figure 5 : Adaptation de la RN9 par rapport aux autres routes

Source : Enquête terrain, février 2024

Il ressort de la figure 14 ci-dessus que 83% des enquêtes empruntent plus la RN9 que les autres routes contre 17%. Cela

s'explique par le fait que la majorité des enquêtés ne connaissent pas d'autres routes de la ville que la RN9 surtout les chauffeurs non nigériens comme les nigériens, les burkinabés et les béninois. En plus, beaucoup d'entre ces derniers finissent leur séjour sans voir d'autres routes que la RN9 car non seulement le Park aire de dédouanement se situe sur la RN9 mais aussi le marché est sur la route (pour les nigériens).

2.2. Les difficultés rencontrées par les usagers de la RN9

2.2.1. Problèmes de circulation pendant le moment de la journée

Pour comprendre le moment pendant lequel il y a une dense circulation des usagers, la journée a été scindée en cinq (5) moments différents, à savoir : la matinée (avant 9h), de 9h à 12h, à 12h, le soir, la nuit (voir le tableau 4).

Tableau N° 4 : moments de fréquentation de la RN9 par les usagers.

Moment de la journée	Nombre de citation	Fréquence
La matinée	95	50%
De 9h à 12h	13	6,8%
A 12h	0	0%
Le soir	80	42,1%
La nuit	2	1,1%
Total	190	100%

Source : Enquête terrain, février 2024

Le premier constat dans ce tableau est que pendant la matinée et le soir, il y a une forte circulation nettement différente de celle des autres moments. Ce sont des heures de pointe. Le matin, c'est l'heure à laquelle la majorité de la population quitte chez elle, les fonctionnaires rejoignent leurs lieux de travail et les élèves et étudiants partent à l'école. Le soir, c'est l'heure de la décente où les gens rentrent à la maison. C'est également l'heure où les véhicules étrangers quittent la ville surtout les jours du marché (lundi et vendredi).

Aussi, de 9h à 12h ainsi que la nuit, sont cités avec respectivement 6,8% et 1,1% du fait que le déplacement y est réduit.

2.2.2. Difficulté de circulation pendant la période de l'année

Il y a 6 moments des difficultés de circulation pendant la période de l'année ont été recensés dont leurs fréquences sont consignées dans le tableau 5 ci-dessous.

Tableau N° 5 : Moment des difficultés de circulation pendant la période de l'année

La période de l'année	Nombre de citation	Fréquence
Moment des écoles	48	25,3%
Après les récoltes	18	9,5%
Pendant le Ramadan	25	13,2%
Pendant la saison pluvieuse	84	44,2%
La fin et le début de l'année	9	4,7%
Pratiquement toute l'année	6	3,1%
Total d'observation	190	100%

Source : Enquête terrain, février 2024

Il ressort de ce tableau 5 que parmi les six (6) moments des difficultés pendant la période de l'année, 44,2% des usagers affirment que c'est pendant la saison pluvieuse qu'il y a plus des difficultés de circulation sur la RN9. La raison est que la route est dégradée. Il y a trop de nids-de-poule qui se remplissent d'eau. En plus, une partie de la route est complétement dégradée (voir figure 6) car l'eau stagne sur la route (figure 3) et cela provoque des déviations. En outre, 25,3% déclarent que pendant les 9 mois de l'année scolaire qu'il y a plus des difficultés parce que la circulation devient de plus en plus importante à cause des mouvements des élèves et étudiants qui contribuent à la croissance de la circulation surtout aux heures de pointe. Aussi, 13,2% pensent que c'est pendant le Ramadan. En effet, le mois de Ramadan est un mois de jeûne, un mois de consommation. Cette période entraîne une forte circulation, donc des embouteillages provoquant une perte de temps le soir où les gens sont pressés d'aller préparer leur repas de rupture du jeûne. En plus, 9,5% pensent que c'est après les récoltes que les difficultés de circuler se présentent à cause de l'évacuation des produits agricoles qui intensifie la circulation, surtout avec l'accroissement de la présence des gros véhicules sur la route.

Enfin, 3,1% pensent que c'est pratiquement toute l'année qu'il y a des difficultés de circulation sur la RN9 car, selon eux, après le moment des écoles où la circulation est très dense, c'est la saison pluvieuse qui s'installe et les flaques d'eaux freinent à leur tour l'épanouissement de circulation de la population sur la route.

2.2.3. La fréquence des accidents sur la route

Malgré les problèmes de transport évoqués par les usagers de la RN9 (mauvaise organisation de transport, ignorance du code routier ou la non application de ce dernier, non-respect des

panneaux de signalisation), la RN9 n'enregistre pas beaucoup d'accidents (voir le tableau 6).

Tableau N° 6 : La fréquence des accidents sur la route

La fréquence des accidents	Nombre de citation	Fréquence
Moins souvent	126	66,3%
Plusieurs fois par semaine	24	12,6%
Une fois par semaine	26	13,6%
Tous les jours	14	7,4%
Total	190	100%

Source : Enquête du terrain, février 2023

En effet, parmi les 190 enquêtés, uniquement 7,4% ont répondu par tous les jours, contre 66,3% pour moins souvent. Globalement, il y a moins d'accidents sur la RN9.

En somme, les difficultés qui constituent un frein à la fluidité de la circulation des gens sur la RN9 ont été recensées auprès des conducteurs lors de l'enquête de terrain. Ces difficultés sont les suivantes :

- La dégradation de l'état de la route. En effet, ce problème est évoqué par plus de la moitié, c'est-à-dire de la mosquée Jinguilé jusqu'au Nigéria, elle est dégradée (voir figures 6) et cela conduit à la dégradation des pneus.

Figure 6 : Une partie dégradée de la RN9

Source : Enquête terrain, février 2024

- L'étroitesse de la route : la route est très petite vue le nombre des véhicules qu'elle accueille. Cela conduit à des embouteillages souvent longs. Ce problème est évoqué par la majorité des enquêtés surtout les jours de marché (lundi et vendredi), où l'embouteillage dévient de plus en plus important (voir figures 7 et 8) et cela conduit à des pertes de temps considérables.

Figure 1 : occupation des trottoirs de la RN9

Source : Enquête terrain, février 2024

- La mauvaise organisation du transport sur la route, c'est-à-dire tout se trouve imbriqué car les véhicules, les charrettes, les deux roues, les piétons empruntent la même chaussée au même moment. Cette situation est illustrée par la figure 8 ci-dessous.

Figure 8 : encombrement de la RN9

Source : Enquête terrain, février 2024

- La mauvaise conduite : c'est un problème également très évoqué et selon les enquêtés, c'est d'autres problèmes qui ont engendré cette mauvaise conduite comme : l'ignorance du code de la route ou la non application de ce dernier, le manque du permis de conduire, etc. ;
- L'embouteillage, ce problème est provoqué selon les enquêtés par la petitesse de la route et surtout le nombre des véhicules sollicitant la route ;
- La cherté des pièces à fournir : les pièces sont nombreuses surtout pour les véhicules transporteurs à l'exemple des tricycles qui sont au nombre de six (6).

Un conducteur confirme que « *c'est trop car à presque chaque conducteur, il y a certaines pièces manquantes. Ce qui fait que si on voit les contrôleurs, on essaye de contourner très rapidement pour échapper au contrôle. C'est la première raison qui provoque des accidents sur la RN9* » ;

- Les problèmes liés aux contrôleurs : à l'intérieur de la ville sur la RN9, les contrôleurs surprennent les transporteurs (tricycles), en contournant rapidement sous l'emprise de la peur, cela provoque des accidents. À l'entrée tout comme à la sortie de la ville sur la RN9, les contrôleurs taxent sans pitié. Aujourd'hui, leurs argents de poche sont devenus obligatoires surtout avec ce dernier coup d'Etat, « *vraiment notre souffrance dépasse ce que nous gagnons* » affirment certains de nos usagers. En plus, il y a la tracasserie douanière.

Au vu du grand rôle que joue la RN9 dans le développement socio-économique de la ville de Maradi, les difficultés rencontrées par les usagers de la RN9 doivent être résorbées afin de faciliter davantage la circulation des personnes et des biens sur la RN9.

2.3. Solutions appropriées aux problèmes des usagers de la RN9

En guise de solutions, les usagers de la RN9 font des propositions en vue d'améliorer la circulation et remédier les accidents. Il s'agit entre autres de propositions suivantes :

- Que les conducteurs surtout ceux des véhicules transporteurs (tricycles) aient toutes les pièces qu'il faut pour éviter d'avoir peur en voyant les contrôleurs et essayer de contourner rapidement ;
- Que les contrôleurs évitent de surprendre les usagers. Il faut selon eux qu'ils restent là où tout le monde les voit clairement. Une fois devant eux, ils peuvent les verbaliser.

- Apprendre et appliquer bien le code routier et avoir le permis de conduire ;
- Être patient, prudent, vigilant et attentif en conduite ;
- Éviter de conduire sous pression et à toute allure ;
- Rétablir la route car de fois, en contournant les nids de poules, cela provoque des accidents aussi ;
- Une sensibilisation doit être au quotidien pour une bonne conduite sur la RN9 ;
- Rétablir et agrandir la route ou faire des échangeurs et surtout veiller à leurs entretiens ;
- Sensibiliser les gens pour une bonne conduite ;
- Ajouter des lampadaires, les panneaux de signalisation le long de la route et veiller à leurs respects ;
- Exiger le permis de conduire à tous les conducteurs ;
- Veiller aussi à une mise en application du code de la route pour renforcer le contrôle sur la route ;
- Enfin, les autorités doivent prendre des mesures pour une mise en application de la loi à tous les niveaux (les contrôleurs et les usagers).

À la lumière de ce qui précède, il est évident que la RN9 est d'une grande importance dans la mobilité de la population de la ville. Cependant, les usagers font face à des nombreux problèmes qui méritent des améliorations et plus d'engagement de la part des décideurs publics municipaux et des promoteurs privés.

3. Discussions des résultats

3.1. Les moyens de transport routier

Les moyens de transport routier varient d'une ville à une autre, d'une localité à une autre. En effet, parmi le nombre des véhicules circulant sur la RN9, après la moto vient le tricycle. Ce dernier est important dans la circulation de la ville de Maradi, précisément sur la RN9 parce qu'il est l'un des

moyens préférés permettant le déplacement collectif des femmes et certains hommes aussi. En effet, ce moyen de déplacement récent est observable dans de nombreuses villes africaines en général et nigériennes en particulier. Ces résultats sont similaires à ceux de M.M Nassirou Manzo (2019, p.48) qui montre que le tricycle est un moyen de transport collectif dans la ville de Zinder. En effet, il affirme que :

« malgré la forte concurrence des taxis-motos à deux roues qui jadis faisaient la pluie et le beau temps dans le secteur du transport urbain de la ville de Zinder, l'activité taxi-moto tricycle s'est implantée petit à petit jusqu'à devenir aujourd'hui l'unique mode de transport urbain formel ».

Quant au M. Wouro-Sama (2019, p.139), il atteste que « de nos jours, on enregistre également un boom au niveau de ces tricycles taxis-motos. Ils sont observables dans toutes les rues de Lomé ». Cependant, ce moyen de transport collectif n'est pas important dans la circulation de la population de la ville capitale du Niger (Niamey) où il est presque inexistant. Pour D. Sonko (2013), les moyens de déplacement collectif à Sédheou sont les taxis « clandos » et des motos « Djakarta ».

3.2. État de dégradation des routes

La plupart des infrastructures routières en Afrique d'une manière générale et au Niger en particulier sont dégradées. En effet, parmi les problèmes dont souffrent les usagers de la RN9, nous avons les nids de poule un peu partout. En plus, la saison pluvieuse est l'une des périodes pendant laquelle il y a plus des difficultés de circulation sur la RN9 à cause de l'eau qui coupe la circulation. Cette étude est similaire à celle de B. Saidou Yayé (2023, p. 38) qui montre que :

« la commune urbaine de Kollo n'est traversée que par une seule voie bitumée qui va de Niamey à Kollo sur une longueur de 34 km. Cette route est aujourd'hui trop

dégradée et pleine de nids de poule. Pendant les fortes pluies, cette route est impraticable des fois et coupe la ville de son marché hebdomadaire le plus important ».

Dans le même sens, les études de D. Sonko (2013, p. 56) révèlent que la commune de Sédhiou au Sénégal est traversée par trois (3) routes bitumées mais toutes « les trois routes sont en état de dégradation et de vétusté très avancées car elles sont parsemées partout de nids de poule. » D'après lui encore, certaines d'entre elles deviennent impraticables quand il pleut à cause de l'eau stagnante.

En plus des problèmes cités plus haut, nous avons également la mauvaise organisation du transport sur la RN9 (figure 7 et 8) et l'embouteillage. Ce qui provoque ce dernier selon les enquêtés sont la petitesse de la route et le nombre important des véhicules qui circulent sur la route.

Conclusion

La présente étude montre que la RN9 est appréciée par les usagers de la route. Pour preuve, 83% des enquêtés empruntent plus la RN9 que les autres routes de la ville. En ce qui concerne la répartition des conducteurs selon la provenance, 70% d'entre eux viennent de la région contre 15, 2% d'autres pays. Ces résultats confirment notre hypothèse globale selon laquelle la route permet l'interconnexion entre la ville et ses villes voisines.

En outre, cette infrastructure routière facilite la mobilité de la population et permet aussi le développement des activités économiques le long de la route et cela a contribué beaucoup à l'épanouissement de la population de la ville. Ce qui corrobore l'hypothèse qui stipule que l'infrastructure routière est capitale pour faire progresser l'économie parce qu'elle joue un rôle majeur dans la facilitation du commerce et de l'intégration.

L'analyse des données montre que les usagers de la route rencontrent un certain nombre des problèmes dans leurs circulations sur la route RN9 à savoir, la dégradation de l'état de la route, l'étroitesse de la chaussée et la non organisation du transport sur la route. Cela confirme l'hypothèse selon laquelle les problèmes de la circulation observés sur cette route sont le non-respect des couloirs de circulation, l'excès de vitesse, l'ignorance ou la violation du code la route et bien d'autres comportements de la population en circulation. En perspective, il y a nécessité d'agrandir, et surtout veiller à l'entretien de la RN9 pour une meilleure circulation.

Cette étude apporte sa contribution dans la réponse aux différentes questions soulevées sur les impacts de la RN9 dans le développement socio-économique de la ville de Maradi. L'analyse de la demande de transport a été l'élément le plus important de cette étude car il y'a effet boule de neige entre les difficultés de mobilités et les politiques mises en œuvre à cet effet.

Références Bibliographiques

Bibliographie

Abdou Yolihinza I. (2005). *Les transports terrestres dans le processus de désenclavement et d'intégration du Niger dans la sous-région ouest-africaine : L'exemple de la route nationale n^o 6*. Mémoire de maîtrise de géographie/FLSH/UAM, 95 pages.

Abdou Yolihinza I. (2011). *Transport et désenclavement dans la problématique du développement local à Téra au Niger*. Thèse, Université de Toulouse, 416 pages.

Adamou A. (2005). *Parcours migratoires des citadins et Problème du logement à Niamey*. Mémoire de DEA de

Géographie, Faculté des lettres et sciences humaines.
Université de Niamey. 157 pages.

Maazou T. (2009). *Les taxis-motos de Gaya : approche socio-économique*. Mémoire de maîtrise de géographie /FLSH/UAM. 98 pages.

Nassirou Manzo M. M. (2019). *Transport urbain au moyen du tricycle motorisé dans l'Arrondissement communal Zinder III*. Mémoire de master géographie, Université de Zinder 88 pages.

Plat D. (2003). *Mobilités quotidiennes en Afrique Subsaharienne*, Habilitation à diriger les recherches, Université lumière Lyon 2, 144 pages.

Seydou Yayé B. (2023). *Le transport dans un contexte de crise sécuritaire dans la commune urbaine de Kollo, Région de Tillabéry*. Mémoire de master géographie, université Abdou Moumouni. 65 pages.

Sonko D. (2013). *La mobilité et le transport dans la commune de Sedhiou*. Mémoire de master II, Université Cheick Anta Diop de Dakar, 111 pages.

Wouro-Sama M. (2019). *Étalement urbain et problématique de la mobilité dans les métropoles d'Afrique subsaharienne : Étude de cas de Lomé*. Thèse, Université de Lomé, 326 pages.

Yayé Saidou H. (2014). *Se déplacer à Niamey, mobilité et dynamique urbaine*. Thèse de doctorat de géographie, Université de Grenoble, 339 pages

Webographie

Ravalet E. et Bueno-Cevad E. (2007). *La non-planification des transports collectifs urbains et ses conséquences en termes d'usages : Les cas de Niamey (Niger) et de Puebla (Mexique)*. 16 pages. [Consulté le 15/07/2023]. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs/00134580>,

LES SOCIÉTÉS LITTORALES OUEST-AFRICAINES ET LE COMMERCE PORTUGAIS AUX XV^e-XVI^e SIÈCLES

Amon Guy Serge ATCHIE

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, CÔTE D'IVOIRE)

atchieamon@gmail.com

Résumé :

Les sociétés littorales ouest-africaines furent découvertes lors des explorations européennes au Moyen-Âge. Les Africains littoraux avaient à cette époque, des mœurs et coutumes qui érigèrent leurs sociétés contrairement à ceux qui à tort affirment le contraire. Les écrits laissés par les Navigateurs européens mettent en évidence une société en pleine mutation. Nous admettons que la majeure partie des sociétés littorales fut au Moyen-Âge dans la dépendance directe du Soudan occidental dont l'influence était décisive jusqu'au XV^e siècle et même au-delà. L'empire du Mali, en particulier, fut à l'origine de la transformation des sociétés lignagères en États et les sociétés littorales dans le circuit du commerce à longue distance B. Barhy (1981, p. 38). A partir de 1434, lorsque le Cap Bojador fut franchi par les Portugais, l'équilibre sociopolitique des sociétés littorales africaines fut bouleversé. Ces populations littorales ouest-africaine seront soumises à des bouleversements changeant ainsi leurs modes de vie. Le but principal de notre étude est d'analyser l'évolution de la vie sociopolitique, environnementale et économique dans les sociétés littorales ouest-africaines pendant le commerce portugais au Moyen-Âge. Pour atteindre notre objectif, nous nous sommes appuyés sur des documents appelés « sources » et des ouvrages d'histoire et de géographie modernes. Notre plan se décline en trois axes.

Mots clés : *Mutations, Sociétés littorales, Afrique-occidentale, Impact.*

Abstract :

West African coastal societies were discovered during European explorations in the Middle Ages. At that time, coastal Africans had morals and customs which built their societies contrary to those who wrongly assert

the opposite. The writings left by the European Navigators highlight a society in the midst of change. We admit that the majority of coastal societies were in the Middle Ages directly dependent on Western Sudan, whose influence was decisive until the 15th century and even beyond. The Mali Empire, in particular, was at the origin of the transformation of lineage societies into states and coastal societies into the circuit of long-distance trade B. Barhy (1981, p. 38). From 1434, when Cape Bojador was crossed by the Portuguese, the socio-political balance of African coastal societies was disrupted. These West African coastal populations will be subject to upheavals, thus changing their lifestyles. The main aim of our study is to analyze the evolution of socio-political, environmental and economic life in West African coastal societies during Portuguese trade in the Middle Ages. To achieve our objective, we relied on documents called "sources" and works of modern history and geography. Our plan is divided into three axes.

Keywords: *Changes, Coastal societies, West-Africa, Impact.*

Introduction

Les sociétés littorales ouest-africaines appartiennent à la région appelée Ethiopie pour les Grecs, Soudan pour les Arabes et Guinée pour les Berbères. L'Afrique noire fut désignée dans les temps les plus anciens par référence à la couleur de la peau de ses habitants C. Wondji (1985, p. 18). En plus de ces anciennes appellations, la zone littorale ouest-africaine s'est vue attribuer des noms par les Navigateurs européens en fonction des conditions naturelles des pays, des caractéristiques culturelles des habitants et l'abondance des produits tels que la côte de l'or, la côte des dents, la côte des graines, la côte des rivières, etc. A. G. S. Atchie (2019, p. 6). Toutes ces appellations mettent en évidence l'importance accordée aux ressources naturelles et aux peuples de cette partie de l'Afrique.

Les sociétés littorales ouest-africaines abondent également de diversités humaines. On y trouve des peuples noirs aux formes trapues, à la taille médiocre ; des peuples au teint clair R. Molard (1952, p. 71) et des peuples basanés C. Coquery-Vidrovitch (2003, p. 93). Malgré la diversité du peuplement, les

sociétés littorales ouest-africaines connaissent une certaine unité dans l'organisation sociale et politique. Le Mali, au faite de sa puissance à cette époque entreprit une véritable colonisation le long de l'axe de la Gambie où les Mandingues, déjà maîtres des mines d'or du Buré et du Bambuk, ont tenté très tôt de contrôler les salines de l'océan atlantique en fondant au sud, la Guinée Bissau. L'organisation politique dominée par le système oligarchique est étroitement liée au système social B. Barhy (1981, p. 40). Le pouvoir était donc largement limité dans la pratique par les multiples droits que détenaient les différents groupes sociaux, même d'origine servile.

Cependant, il est difficile, faute de documents, de dégager la dynamique économique, politique et sociale dans les sociétés littorales ouest-africaines avant le contact avec l'Europe. Il reste que ces sociétés littorales sont, dans leur immense majorité, essentiellement agricoles, dans le cadre d'une économie domestique d'autosubsistance. Cette évolution de la vie sociale, politique et économique propre aux Africains connaît un bouleversement pendant les échanges commerciaux suite à l'arrivée des Européens (Portugais). De ce fait, quelles sont les mutations qui se sont opérées dans les sociétés littorales ouest-africaines pendant le commerce portugais aux XV^e-XVI^e siècles? L'objectif de notre étude est d'analyser l'évolution de la vie sociopolitique, environnementale et économique dans les sociétés littorales ouest-africaines pendant le commerce portugais au moyen-âge. Pour trouver des réponses à nos préoccupations et atteindre notre objectif, nous nous sommes appuyés sur des documents appelés « sources ». Elles sont constituées en partie des relations de voyages faites par les Navigateurs au service de la Couronne portugaise et des ouvrages d'histoire et de géographie modernes.

Le plan de notre travail se décline en trois axes. D'abord, l'axe 1 analyse la vie sociopolitique, environnementale et économique dans les sociétés littorales africaines avant le

commerce portugais ; ensuite, l'axe 2 traite les changements qui se sont opérés dans les structures des sociétés littorales africaines pendant le commerce portugais et enfin, l'axe 3 étudie l'impact de ce commerce sur les sociétés littorales ouest-africaines.

1. La vie sociale, politique et économique dans les sociétés littorales africaine avant le commerce portugais

Les sociétés littorales ouest-africaines ont connu une évolution plus ou moins remarquable à l'époque médiévale. En effet, c'est depuis le VIII^e siècle qu'il est porté à notre connaissance l'existence d'un État en Afrique occidentale. Cette période marque le début de l'avènement des principaux États du Ghana, Sosso, Mali et Songhay, période à laquelle ces États ont développé et élaboré des institutions publiques S. Sangaré (2016, p. 13). Dans cette partie de notre travail, nous étudierons d'une part, la vie sociopolitique et environnementale dans les sociétés littorales africaines avant le commerce portugais, et d'autre part, nous analyserons la vie économique dans les sociétés littorales ouest-africaines avant le commerce portugais.

1.1. La vie sociale et politique dans les sociétés littorales ouest-africaines avant le commerce portugais

La vie sociopolitique dans les sociétés littorales ouest-africaines avant l'arrivée des Européens fut organisée en fonction des mœurs et coutumes des Africains. Ces sociétés littorales africaines étaient hiérarchisées et dirigées par des familles royales. À la tête de ces sociétés littorales se trouve le roi. Les plus honorés sont ceux qui excèdent les autres en richesses C. Coquery-Vidrovitch (2003, p. 93). Dans ces royaumes l'on ne peut accéder au trône que par droit héréditaire. La succession se fait de père en fils mais souvent, plusieurs seigneurs par jalousie de leurs domaines, se mettent en groupe

et créent un roi selon leur désir, l'élisent de race noble entre les mains duquel le gouvernement demeure tant qu'il plaît aux seigneurs de le maintenir et selon le bon traitement dont il use à leur endroit C. Coquery-Vidrovitch (2003, p. 96).

Les rois de ces sociétés littorales n'ont pas de revenus en tant que tels mais ils perçoivent des gabelles (des impôts). Quant aux seigneurs pour se maintenir en grâce, font des présents chaque année aux rois. Le royaume des Jolofes est gouverné par un souverain que l'on appelle le grand Jolofe et a, à sa disposition des gouverneurs qui gèrent de vastes provinces. La succession dans ce royaume se faisait de coutume autrefois de père en fils A. A. de Almada (1842, p. 7), mais cette loi fut abrogée et la succession est passée aux neveux, fils des sœurs du roi ; pour récompenser le dévouement qu'à faire preuve ses sœurs, en donnant leurs enfants en sacrifice pour sauver le roi malade. Déclarant ainsi qu'il était possible que les fils du roi ne lui appartenissent pas vu que ses femmes lui avaient refusé leurs enfants, tandis qu'il était bien sûr que ceux de ses sœurs étaient de son sang. Cette loi fut observée, non-seulement chez les Jolofes et chez les Mandingues mais aussi dans les États du Boudoumel ainsi qu'à l'époque actuelle dans les sociétés où la succession est matrilineaire.

Les peuples littoraux parlent plusieurs dialectes et diverses langues A. Cada-Mosto (1895, p. 161) et s'habillent différemment. Ceux de la région du Sénégal ne se couvrent pratiquement pas sauf qu'ils portent une peau de chèvre façonnée en forme de haut-de-chausses avec lequel ils se couvrent les parties secrètes mais les seigneurs et les gens de hauts rangs portent des chemises de coton C. Coquery-Vidrovitch (2003, p. 100). Les Jolofes ont pour vêtement un caleçon et une chemise courte de toile noire ou blanche. Ils ont pour chaussures des sandales en cuir non tanné et sur la tête une coiffure en étoffes de coton qui a la forme d'un diadème ; à la hanche, ils portent en guise de poignard une espèce de coutelas

dont la lame a trois palmes et demie de long A. A. de Almada (1842, p. 9).

Quant aux Azanaghes, ils ont une étrange manière de s'habiller. Ils s'entortillent la tête en laissant pendre un bout sur le visage avec lequel ils se couvrent la bouche et une partie du nez C. Coquery-Vidrovitch (2003, p. 93). Dans les sociétés littorales ouest-africaines, le roi se déplace toujours avec un grand nombre de personnes A. A. de Almada (1842, p. 11). Les hommes sont autorisés à prendre autant de femmes que bon leur semble sans distinction de niveau social. Les sujets tout comme les seigneurs peuvent avoir assez de femmes autant que leurs moyens le permettent de subvenir à leurs besoins C. Coquery-vidrovitch (2003, p. 97).

Dans toute la région du littorale, les parents des filles à l'âge de se marier ne perçoivent pas de dot venant des hommes. Les hommes achetèrent leurs femmes au lieu de donner une dot pendant les cérémonies de mariage. En cas de séparation, les parents de la femme rendent le prix qu'ils ont reçu pour elle, et sont libres de la marier à un autre A. A. de Almada (1842, p. 22). Dans ces sociétés, la justice est rendue par le roi ou les gouverneurs du village et il est assisté par des vieillards. Quand il n'y a pas de témoins, les accusés sont forcés de se justifier par des serments horribles et même par l'épreuve de l'eau bouillante ou du fer rouge. La majorité des habitants des sociétés littorales ouest-africaines pratique la religion musulmane mais on y trouve des animistes et ceux qui pratiquent la magie. Ces peuples connaissent les vertus des plantes et savent guérir des maladies invétérées surtout la lèpre A. A. de Almada (1842, p. 15-22).

Ces peuples sont aussi idolâtres, ils croient aux charmes, aux enchantements et pratiquent plusieurs œuvres diaboliques mais ils reconnaissent tous un Dieu. Auprès des villages, se trouvent les cimetières. Pour enterrer les morts, ces peuples construisent une petite maison dans laquelle ils placent leurs défunts sur un lit après les avoir enveloppés d'étoffes et couvrent

ensuite la maison de terre. Concernant l'enterrement des rois, la sépulture du roi se compose quelquefois de cinq ou six de ces petites maisons placées l'une sur l'autre de sorte que quand elles sont recouvertes, elles forment un monticule très élevé. Les lamentations pour les morts durent très longtemps et leurs parents se rasent la tête en signe de deuil. À la fin de l'année, les cérémonies funèbres sont renouvelées et se terminent par un grand festin.

Les jeunes se font circoncire dès l'âge de quinze ans et il ne leur est pas autorisé de se marier avant d'avoir accompli cette cérémonie jusqu'à la guérison complète de la plaie. Ils ne peuvent voir personne autre que le chirurgien qui a pratiqué cette opération. A. A. de Almada (1842, p. 24-25). Les peuples des sociétés littorales africaines habitèrent de très beaux villages construits le long de la côte et des fleuves. Ces maisons sont en torchis, rondes et couvertes en pailles et peuvent accueillir un grand nombre de résidents. Ces habitants construisent aussi des forteresses entourées de palissades formées par de gros pieux et soutenues par des terrassements. Mais qu'en est-il de la vie économique dans les sociétés littorales ouest-africaines avant le commerce portugais ?

1.2. La vie économique dans les sociétés littorales ouest-africaines avant le commerce portugais

La vie économique dans les sociétés littorales ouest-africaines avant le commerce portugais fut basée sur l'échange des produits c'est-à-dire le troc. Les habitants de cette région organisèrent des foires et se retrouvèrent souvent sur des marchés où les hommes et femmes apportèrent toutes sortes de marchandises pour vendre. A. A. de Almada (1842, p. 9). Ils troquent une marchandise pour une autre ou deux pour une et quelque fois trois pour deux. Les populations n'utilisèrent pas de monnaie dans la vente de leurs produits car, ils n'eurent aucune espèce de monnaie que ce soit. C. Coquery-Vidrovitch (2003, p.

103). À cette époque, le sel fut l'une des marchandises les plus précieuses dans toute la région. Seuls les rois et les personnes de hauts rangs eurent le droit d'en acheter et d'en faire usage. Ce produit s'échange avec de l'or, des esclaves, des étoffes fines et d'autres marchandises de qualités A. A. de Almada (1842, p. 12).

Les sociétés littorales ouest-africaines produisent du riz en abondance, diverses espèces de millet, du lait, du beurre et du miel qu'on trouve dans les creux des arbres et troquent tous ces produits contre ceux qu'ils n'en ont pas avec leurs voisins des villages d'alentours. La vie économique des sociétés littorales de l'époque n'était pas active comme de nos jours car les populations s'adonnèrent plus à l'agriculture et à l'élevage qu'à l'activité commerciale. Malgré que le commerce ne se fasse pas avec des pièces de monnaie, cette activité se déroulait dans toute la Guinée dans la légalité et dans l'équité car il n'y a que des échanges d'une chose pour une autre V. Fernandes (1951, p. 43). Les peuples sont très intelligents et connaissent parfaitement les poids. Ils ont des balances très justes qui sont ornées d'argent et dont les fils sont en soie. Ces populations utilisent de petites écritoires de cuir brut sans couvercle et qui ont une case en forme de dé pour serrer leurs poids A. A. de Almada (1842, p. 30).

Les femmes ont joué un rôle prépondérant dans l'animation de la vie économique au Moyen-Âge. Elles filent le coton et font des tissus de deux paumes de large et les cousent les uns à côté des autres pour donner la largeur d'une chemise. Le produit de leur travail se retrouve sur les marchés et lors des foires V. Fernandes (1951, p. 21). Elles labourent, cultivent, serment et nourrissent leurs maris et sont aussi de véritables potières. Elles font des pots dont l'argile qu'elles utilisent est mélangée avec des écailles d'huitres pilées et des coquillages qui abondent dans la région. Ce mélange de matériau laisse apparaître la beauté des pots fabriqués. Les femmes vendent également des huitres et des coquillages qu'elles ramassent en

grande quantité, les mettent au feu jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent et en retirent la chair pour la sécher au soleil V. Fernandes (1951, p. 29).

Au Moyen-Âge, la vie sociopolitique, environnementale et économique ne fut guère immobile car elle évolua en fonction des mœurs et coutumes des peuples africains. Mais en fait, quelles sont les transformations qui se sont opérées dans les sociétés littorales ouest-africaines pendant le commerce portugais ?

2. La transformation des sociétés littorales ouest-africaines pendant le commerce portugais

Les sociétés littorales ouest-africaines ont vu leurs espaces, leurs économies se transformer pendant le commerce portugais. Ce changement est dû à la présence des nouveaux venus qui cherchent à se protéger, garder leurs marchandises et faire des échanges commerciaux avec les peuples autochtones. Cette partie de notre travail analyse d'abord, l'aménagement de l'espace africain par les Européens, ensuite, elle met en évidence les produits européens présents dans les sociétés littorales ouest-africaines et enfin, elle traite les profits faits par les acteurs commerciaux africains pendant le commerce portugais.

2.2. L'aménagement de l'espace africain par les Européens : construction de comptoirs-forteresses

L'exploration portugaise au XV^e siècle a jeté les bases de l'occupation et de l'aménagement de l'espace africain par les Européens. Le commerce portugais sur le littoral ouest-africain permit aux Européens de mettre en place une idéologie d'expansion territoriale outre-mer C. Coquery-Vidrovitch (2003, p.110-111). Dès le XV^e siècle, les Navigateurs portugais qui explorèrent la côte occidentale africaine entretenirent des relations commerciales avec les chefs des tribus littorales. Dans

les premières heures de leur arrivée, ils ne fondèrent aucun établissement sur la côte car ils se contentèrent d'échanger les produits et avoir les informations sur les mœurs, les peuples et sur la région.

En effet, les tous premiers établissements (comptoirs-forteresses) seront localisés beaucoup plus sur la côte de l'or dans le golfe de Guinée A. Sinou (1993, p. 13). Les Portugais seront les pionniers de cette entreprise mais très rapidement les autres puissances européennes (Hollandais, Anglais, Français) leur livrèrent une lutte sans merci dans l'occupation du territoire africain. Au fur-et-à mesure que le commerce s'intensifie, les commerçants de nationalités diverses installent des comptoirs sur la côte de l'or où le poivre et surtout l'or exploité dans les mines de l'intérieur de l'Afrique sont convoyés pour leur embarcation. Les Européens ont pu s'installer facilement sur le littoral africain à cause de son faible peuplement.

L'aménagement de l'espace répond à une certaine logique, de l'importance du trafic et de la présence des marchands. L'installation des comptoirs prit de l'ampleur à partir du moment où la traite des esclaves devint l'activité dominante sur les côtes de l'Afrique de l'ouest. La nécessité de la mise en valeur de l'Amérique suscita la venue d'autres négociants européens envoyés par des compagnies commerciales des royaumes d'Europe du Nord A. Sinou (1993, p. 14). Ces nouveaux commerçants créèrent des comptoirs sur le littoral pour l'exercice de leurs activités. Les Portugais, les Hollandais, les Danois et les Anglais qui étaient plus dynamiques dans le commerce maritime sur les côtes africaines à cette époque, créèrent plusieurs comptoirs le long de la côte de l'or.

Parmi tous ces comptoirs installés sur le littoral occidental de l'Afrique, les plus actifs furent ceux de la côte de l'or et de la côte des Esclaves. Pour assurer leur sécurité, se loger, les marchands européens bâtirent sur le littoral ouest-

africain des maisons et des forts pour garder leur garnison A. A. de Almada (1842, p. 44-45), mais ils jouèrent un autre rôle important celui de se protéger contre l'ennemi, les voleurs et d'empêcher les autres concurrents européens d'y accéder pour trafiquer avec les marchands locaux de la région où est construit le fort. Mais avec l'évolution du commerce, tous les comptoirs sont fréquentés par les marchands venus de l'Europe. Aux Portugais, s'ajoutèrent les Hollandais, les Anglais et les Français A. Sinou (1993, p. 19) qui s'installèrent à proximité de l'île du Cap-Vert, et aux embouchures des fleuves Sénégal, Gambie, Casamance, Geba, etc. Les comptoirs-forteresse furent les premiers et pendant longtemps, les seuls investissements matériels des occidentaux dans les sociétés littorales ouest-africaines pendant le commerce.

À cette époque, Les Européens n'eurent trouvé aucune nécessité de construire d'autre administration que des entrepôts de stockages de marchandises pour leurs commerçants et à fortiori des structures administratives et sociales pour les Noirs. Pendant trois siècles, du XV^e au XVIII^e siècle, des dizaines de forteresses dont peu subsistent de nos jours sont construites par des représentants de différentes puissances européennes qui n'ont pas les mêmes enjeux commerciaux et politiques en Afrique. Concernant les édifices religieux, la plupart sont dans les fortifications. En effet, si la présence des prêtres est attestée en Afrique au Moyen-Âge, dans les comptoirs depuis leur fondation, ceux-ci n'eurent pas reçu de missions concrètes de christianiser les Africains. Ils sont chargés seulement de célébrer les offices dans les chapelles du fort et consacrent souvent le reste de leur temps à vendre des esclaves A. Sinou (1993, p. 131).

Certaines églises sont construites hors des comptoirs et ont servi de tombes pour les Chrétiens qui sont mort pendant la traite V. Fernandes (1951, p. 23). Dans les comptoirs-forteresse, on y trouve de nombreux bâtiments aux fonctions

diverses qui occupent l'intérieur de ces murailles (les magasins, les logements, les prisons, la chapelle (Eglise), la poudrière, souvent même un terrain est cultivé pour assurer un minimum d'approvisionnement en cas de siège et plus tard, pour connaître comment s'acclimateront certaines plantes européennes). La vie dans les comptoirs-forteresses est bien différente de celle des villages d'alentour où les Noirs et les Blancs se mêlèrent d'une façon qui semble désorganisée. Dans les forteresses, la vie s'organise comme dans l'armée. La fonction des bâtiments et des pièces est définie selon les règles de l'armée et vise à fixer les rythmes de la vie et les hiérarchies.

Ces comptoirs se sont développés et multipliés jusqu'à l'exploitation de l'Afrique par les puissances européennes. En effet, sur le long du littoral africain furent construits environ quarante forts et loges dont les Portugais furent les premiers à y installer. Autour de ces forts s'élevèrent des bourgs habités par une population largement métissée qui travaillait pour les besoins des Européens. On y trouve des pêcheurs, des artisans, des trafiquants d'esclaves et toute une frange d'interlopes qui servent d'intermédiaires entre les Européens et les Africains. L'habitation fortifiée indique la présence d'une construction dotée de quelques éléments de défense mais ce n'est pas un fort. Comme exemple, nous avons l'habitation fortifiée de Saint-Louis.

L'installation des comptoirs-forteresses sur la côte ouest-africaine par les Européens au Moyen-Âge, fit naître une nouvelle idée dans l'esprit des marchands européens : celle de l'occupation et de la création de colonies d'exploitation en Afrique occidentale. Ainsi, des idées nouvelles apparaissent sous l'influence des esprits éclairés qui s'interrogent également sur l'utilité d'exploitation des terres africaines, une fois la traite des Noirs achevée. Face à ces questions, les puissances européennes et les représentants de la bourgeoisie marchande de l'Europe s'intéresseront à cette partie du monde en faisant de

l'Afrique une source d'approvisionnement de matières premières pour l'alimentation des industries européennes.

Ainsi, l'Afrique noire fait l'objet d'un intérêt nouveau en Europe. De nouveaux explorateurs s'aventurent à l'intérieur du continent et rapportent des informations qui remettent en cause les clichés de l'époque A. Sinou (1993, p. 80). Si des idées nouvelles apparaissent chez quelques gouverneurs et chez certains traitants européens, les moyens financiers manquent, d'autant que la première moitié du XIX^e siècle est un moment de mutation économique. Dès que la disparition de la traite des esclaves fut définitive, même si elle perdue de façon clandestine de nos jours, les pays occidentaux qui contrôlèrent les comptoirs se posèrent la question de leurs intérêts.

Dans le domaine de l'aménagement et de la construction, c'est encore une époque frileuse où les investissements sont peu nombreux et les idées nouvelles rares. Les gouverneurs chargés de réaliser les projets ne furent pas persuadés de leur utilité et les chantiers ne s'achevèrent que très lentement. En outre, les opérations furent généralement calquées sur celles de l'Europe et ne sont donc guère adaptées aux contraintes locales africaines. Le besoin de stockage des produits traités, le souci de sécurité et le désir de contrôler le trafic poussèrent les Européens à l'aménagement de l'espace africain en construisant des entrepôts, des comptoirs-fortresses.

2.2.1. La présence de produits européens dans les sociétés littorales ouest-africaines

Le commerce portugais a entraîné la présence massive des marchandises européennes dans les sociétés littorales ouest-africaines. En effet, bien avant l'arrivée des Portugais sur le littoral de l'Afrique de l'ouest, les populations de la côte rentrèrent en possession des produits européens par l'intermédiaire des marchands arabes qui faisaient le commerce

transsaharien. Ce circuit commercial a depuis longtemps alimenté la population de la côte de l'Afrique en produits manufacturés venant de l'Europe. Ainsi, grâce aux découvertes des nouvelles technologies au début du XV^e siècle, un nouveau commerce va naître sur le littoral de l'Afrique de l'ouest avec de nouveaux acteurs commerciaux.

Le Portugal, en voulant contourner les Arabes et dans sa recherche de nouvelle route des épices, a voulu longer la côte de l'Afrique à l'ouest. Dans cette avancée, les Portugais doublent le Cap Bojador en 1434 atteignant ainsi la côte africaine. Epris de curiosité, les Portugais décidèrent d'explorer cette région afin de connaître si elle est habitée. G. E. de Zurara (1960, p. 80). Etant au parfum des informations et conscient des potentialités que regorge le continent africain, les Portugais décidèrent de faire du commerce avec les habitants. De par le goût des peuples côtiers d'Afrique, les Portugais envoyèrent les produits pour satisfaire la population côtière. Les marchandises que portèrent les Portugais sur la côte ouest-africaine furent des chevaux, du vin, des toiles de Bretagne, des verroteries de diverses espèces ; les pièces de deux réaux, l'or travaillé, le vermeil, la cochenille, la nacre, les verroteries de Venise, le papier, le corail et certains coquillages. A. A. de Almada (1842, p. 18). Ainsi, parmi ces produits européens, certains sont plus prisés par les habitants de la côte ouest-africaine (les verroteries de diverses espèces, les pièces de deux réaux que l'on appelle testons).

Les véritables marchandises européennes que portent les Portugais sur la côte ouest-africaine sont toutes les espèces de vêtements et de comestibles; du sel, du cuivre, de l'étain, du fer, des viandes salées et du drap rouge. À cette période, sur toute la zone explorée par les Portugais, l'on retrouve un certain nombre de produits européens, depuis le territoire des Jolofes dont le pays s'étend jusqu'à la rivière du Sénégal jusqu'au pays des Sapes dans la région de Sierra-Leone-Libéria. A. A. de Almada (1842, p. 6-77). La présence des produits portugais sur le littoral

a permis aussi aux peuples de l'intérieur de l'Afrique de pouvoir rentrer en possession des produits portugais venus de l'Europe par le biais du troc avec les Européens.

2.2.2. L'enrichissement des acteurs commerciaux africains pendant le commerce portugais

L'exercice de toute activité commerciale génère des bénéfices en natures ou en espèces. En effet, le commerce portugais dans les sociétés littorales de l'Afrique de l'ouest au Moyen-Âge a permis aux acteurs commerciaux africains de réaliser des intérêts colossaux. Hormis les chefs des tribus locales de la côte, les nobles et les rois, on assiste à l'avènement d'un nouveau groupe social de riches. Avec le développement du commerce sur le littoral, survient progressivement les plus anciens et les plus riches familles de marchands locaux. Les rois possédaient de richesses comme de l'or, de l'argent, etc. Quant au roi du grand Foulo, il tire sa richesse de la conservation d'une quantité d'ambre qu'il commercialise, car les Noirs sont obligé de lui livrer tout ce qu'ils en recueillent A. A. de Almada (1842, p. 18).

Ces riches traitants africains négocièrent avec les gouverneurs des forts pour l'obtention de terrain afin de s'installer autour des comptoirs-forteresses et des habitations fortifiées pour l'exercice de leurs activités commerciales. Cette stratégie sera suivi par les nouveaux venus et les négociants moins fortunés mais eux, ils occupèrent les terrains vacants et non inondables situés autour et entre les domaines A. Sinou (1993, p. 41). Le commerce portugais a créé une distinction dans la société africaine au Moyen-Âge. Les rois, les nobles et les seigneurs ne sont plus les seules personnes de hauts rangs, on assiste à l'avènement d'un groupe de riches : les grandes familles de marchands qui possèdent également de grands espaces.

Ces riches marchands africains louèrent leurs habitations aux métis qui veulent posséder des habitations semblables à celles des Européens et d'autres sont louées à des employés de la compagnie et à des négociants européens. F. Deroure (1964, p. 401) considère que cette pratique s'est développée au fur et à mesure que les commis, soldats et surtout les directeurs qui avaient plus de moyens, se mettaient en ménage avec les femmes libres en avaient des enfants et logeaient avec eux sur des terrains concédés. Les compagnies européennes louèrent également dans les mains de ces riches marchands africains des maisons pour le logement et l'isolement des soldats malades.

Les disparités économiques entre les habitants se remarquèrent à cette époque par les lieux d'implantations, et parfois par l'importance de la population dépendante. Les traitants africains les plus riches peuvent accueillir dans leurs domaines plusieurs certaines de personnes (captifs, alliés, etc.) aux fonctions diverses et complémentaires, qui leur sont d'une manière ou d'une autre redevable et qui renforcent leurs puissances. Pendant le trafic entre Portugais et populations de la côte ouest-africaine, les taxes que prélevaient les chefs locaux et les seigneurs sur les marchandises qui se traitent les rendirent énormément riches A. Sinou (1993, p. 175).

Chaque chef de tribus percevait des impôts, les taxes et des dons sur les différentes marchandises qui se traitèrent sur leurs territoires. Malgré qu'il n'y a pas de monnaie à l'intérieur du pays, ni dans toute la Guinée, le commerce se faisait avec des échanges d'une marchandise pour une autre marchandise V. Fernandes (1951, p. 43). Les rois africains de la côte et les chefs des tribus locales ont accordé un intérêt capital au commerce portugais qui s'est organisé sur la côte ouest-africaine à cette époque. Pour le bon déroule de cette activité et pendant l'organisation des foires dans certaines régions, les rois écrivent une ordonnance pour assurer la sécurité du commerce lors des

grandes foires. On assiste ainsi, à l'avènement d'une nouvelle couche sociale qui possède des richesses tant matérielles que financières.

3. L'impact du commerce portugais sur les sociétés littorales ouest-africaines

Cette rubrique de notre étude analyse la recherche de profits par les peuples littoraux et le développement du commerce dans les sociétés littorales ouest-africaines

3.1. La recherche de profits : les razzias, les guerres dans les sociétés littorales ouest-africaines

La société africaine au Moyen-Âge proscrit la vie solitaire et l'individualisme. Avant l'arrivée des puissances européennes, les peuples de l'Afrique pratiquaient la traite des captifs à l'intérieur du continent. Le but de cette pratique fut essentiellement de réinsérer socialement des individus qui avaient perdu leur famille à la suite des catastrophes naturelles et des guerres d'expansion territoriale. Le plus important pour l'Africain, c'est une vie communautaire basée sur de puissants rapports familiaux en vue « d'une vie ordonnée et sûre » H. J. Pope (1969, p. 37). En effet, le fait de s'emparer par la force d'un homme ou d'un petit groupe de personnes isolées, constitua un moyen nécessaire de leur garantir un environnement agréable et leur offrir des conditions meilleures pour s'adapter à l'espérance temporelle.

Ainsi, les personnes raziées sont vendues et intégrées dans la collectivité qui les paie en leur conférant une identité nouvelle. Ces personnes, devenues esclaves, abandonnaient leurs paternels et leurs identités en adoptant ceux de leurs maîtres. Ce changement de statut des esclaves n'a aucun impact sur le groupe social qui intègre ces esclaves G. Mbaye (1978, p. 162). L'intérêt matériel et financier que procurèrent le

commerce des esclaves poussèrent la plupart des tribus africaines et les seigneurs à intensifier les razzias et à multiplier les raids Idrissi (1866, p. 90).

Vers la fin du XV^e siècle, sur le littoral ouest-africain le volume et la demande d'esclaves s'augmentent. Les traitants africains ne sachant que faire pour répondre à cette demande incessante d'esclaves vont se lancer dans la conquête des esclaves. Les Africains s'adonnent à la chasse à l'homme et à pratiquer le « *kidnapping* » tout comme les Portugais pour s'acquérir d'esclaves. G. E. Zurara (1960, p. 81) met en évidence la manière dont les Portugais dès leurs arrivée sur la côte ouest-africaine se sont emparés des Noirs pour les faire esclaves et les transporter en Europe.

Les rois africains de la côte inventèrent des stratégies pour inculper les hommes et les faire esclaves afin de les vendre aux Portugais A. A. de Almada (1842, p. 41). À cette époque où le commerce des esclaves battait son plein, tous les moyens furent bon pour réduire son prochain en esclave et le transformer en marchandise pour le commercialiser. L'intensification des razzias a véritablement débuté avec la dislocation du dernier plus grand royaume Africain de la boucle du Niger : L'empire songhay. La section de cet empire en plusieurs petites entités politiques en statut de tribus ou de petites communautés villageoises favorisa le développement des razzias sur la côte africaine et à l'intérieur du continent.

L'ambition et la vanité dressaient les chefs les uns contre les autres. L'envie, les jalousies effrénées et les révoltes subites des vaincus poussèrent sans cesse à la guerre et au rapt. La guerre devint à cette période le moyen prépondérant et incontournable de se procurer des captifs. Après la bataille, le vainqueur ne se contentait pas de s'emparer des combattants qui n'avaient pu fuir, mais il pénètre dans le territoire du perdant pour prendre des captifs parmi les populations G. Mbaye (1978, p. 163). Parmi les captifs, les hommes libres de hauts rangs et de

bonnes conditions financières qui sont faits prisonniers et qui pouvaient donner une rançon sont généralement libérés moyennant le « paiement de deux esclaves de bonne qualité » M. Park (1800, p. 433).

L'intensification du commerce des esclaves a fait perdre à certains rois et chefs de tribus le sens de la responsabilité et du garant de la défense de leur population. Ils n'hésitèrent pas à ordonner la destruction du village qui leur fait des reproches sur le commerce des esclaves J. B. Gaby (1689, p. 49). Les esclaves vendus sont le fruit des guerres de conquête, des raids, des razzias, etc. De par les razzias, les marchands européens pouvaient trouver sur ces marchés un grand nombre d'esclaves. Les plus grands marchés d'esclaves en dehors du littoral africain, furent ceux de Ségou, du Bambaréna, du Khasso et du Bambouk M. Park (1800, p. 37-38). Les razzias intensives sur le continent africain par les chefs, rois et seigneurs entraînèrent la réduction de la population libre.

Pour M. Park (1800, p. 443) le nombre de ces hommes réduits en servitudes et installés dans les villages spéciaux était plus élevé que celui des hommes libres. Leur effectif représentait les trois quarts de l'ensemble de la population. L'intensification des razzias instaura l'insécurité et le banditisme en Afrique pendant le commerce portugais sur la côte. Le vol, les attaques furent au quotidien des populations africaines durant tout le long du Moyen-Âge jusqu'à l'abolition de la traite négrière et à la suppression de l'esclavage. Les razzias ont entraîné aussi la privation des victimes (les esclaves) de leurs droits et de leurs libertés sociales. Dès la capture, l'esclave perd toute autorité et devient comme une marchandise muette.

Cette atmosphère de violence, de haine, de terreur mit la société africaine dans une impressionnante instabilité psychologique et spirituelle. Les Africains ne furent pas les seuls à pratiquer la razzia. Les premiers explorateurs portugais pour avoir des informations sur les mœurs et coutumes des

populations côtières de l'Afrique de l'ouest et de l'intérieur, rendirent captifs les hommes qui tombèrent sous leurs mains. Le commerce des esclaves sur la côte ouest-africaine qui rendirent les pratiquants très puissants économiquement et politiquement, entraîna la convoitise des autres puissances européennes. On assiste alors à la présence d'une multitude d'acteurs commerciaux européens sur la côte, ce qui va intensifier le commerce au début du XVI^e siècle.

3.2. Le développement du commerce dans les sociétés littorales ouest-africaines

En Afrique occidentale, précisément sur le littoral ouest-africain, bien avant l'arrivée des Portugais et la présence massive des autres acteurs commerciaux européens, le trafic commercial fut quasiment absent. Les sociétés littorales s'adonnèrent entièrement à l'activité agricole et à l'élevage. Ainsi, dans la seconde moitié du XVI^e siècle, le commerce sur le littoral devint plus attrayant et va connaître une intensification grâce à l'apparition de nouveaux acteurs commerciaux européens. Ces nouveaux acteurs commerciaux (Anglais, Hollandais, Français) vont s'ajouter aux acteurs commerciaux portugais pour faire le commerce avec les populations littorales de l'Afrique occidentale. L'activité commerciale s'amplifie sur la côte de l'Afrique de l'ouest A. A. de Almada (1842, p. 17). A partir de la fin du XVI^e siècle, ces nouveaux acteurs commerciaux vont s'acharner à briser le monopole détenu par le Portugal pour commencer sur le littoral ouest-africain.

À partir de la doctrine de Grotius, la liberté des mers fut proclamée. Désormais, la voie maritime est libre pour toute personne désirant exercer l'activité commerciale outre-mer. Le désir d'avoir sa part du marché sur le littoral ouest-africain, poussa les Anglais, les Hollandais, les Français à faire leur éruption dans les sociétés littorales pour se procurer de diverses marchandises et d'esclaves noirs. Toutes les régions du

continent africain fournissaient à cette époque de nombreuses marchandises et d'esclaves aux Européens. La plus dominante des marchandises vendues aux Européens sur la côte ouest-africaine fut l'esclave noir. Le commerce sur la côte atteint ainsi son apogée.

La présence massive des marchands européens pour l'exercice du commerce a fait naître la colonisation qui engendra toutes formes de pratiques M. Duchet (1978, p. 51). Le besoin de main-d'œuvre nécessita l'esclavage qui autorisa la traite des Noirs qui, à son tour, déclencha le développement et l'intensification du commerce en Afrique en général et dans les sociétés littorales en particulier. Au milieu du XVI^e siècle, le commerce côtier ouest-africain connu son développement remarquable C. Coquery-Vidrovitch (2003, p. 107). Les Européens vont mettre en place une administration pour le bon déroulement de cette activité commerciale. C. Wondji (1985, p. 66) mentionne que : « La côte atlantique s'était transformée en un front commercial ouest-africain de type nouveau et allait devenir le lieu d'un intense trafic maritime au XVIII^e siècle ».

Il est utile de noter que le littoral ouest-africain a connu des phases de turbulences pendant le commerce portugais dues aux profits que recherchaient les acteurs (Européens et Africains). Les Africains, vu l'intérêt matériel et financier de cette activité, n'ont pas hésité à transformer leurs semblables en marchandises. La pratique des razzias et la multiplication des raids contre les voisins furent monnaie courante à cette époque du moyen-âge Idrissi (1866, p. 90). En effet, la demande inattendue de main d'œuvre pour la mise en valeur du nouveau monde engendre la chasse à l'homme et le « kidnapping » dans toutes les tribus littorales ouest-africaines. Tous les acteurs de l'époque s'adonnèrent à cette pratique abjecte qui mit l'homme en perpétuel danger G.E. Zurara (1960, p. 81).

L'arrivée des Européens sur le littoral africain a façonné l'espace vital africain. L'activité commerciale s'amplifie offrant

d'énormes opportunités aux Africains. Les rivalités entre les différents acteurs commerciaux européens entraînèrent la multiplication de l'insécurité sur le littoral africain et la diversification des partenaires commerciaux. Le désir de sécurité va faire naître la construction des comptoirs-forteresses. L'activité commerciale initiée par les Portugais sur le littoral africain a poussé les Africains à vendre leurs propres enfants et frères oubliant ainsi leurs mœurs. À la fin du XVI^e siècle, cette activité cède la place à une autre activité commerciale : la traite négrière qui dévastera l'Afrique de ses bras valides (ses enfants) au profit d'un autre continent. C'est cette traite négrière que C. Wondji, (1985, p. 66) a nommé « commerce ouest-africain de type nouveau ».

Conclusion

Au Moyen-Âge, les sociétés littorales ouest-africaines ont connu dans leur évolution une certaine unité dans l'organisation sociale et politique avant l'arrivée des Européens. À cette époque, le pouvoir était largement limité dans la pratique par les multiples droits que détenaient les différents groupes sociaux. Chaque groupe social connaissait sa place dans la société et jouait un rôle bien précis pour le maintien de l'équilibre social. Cette organisation sera chamboulée par la présence des Portugais qui cherchaient à contourner les commerçants arabes et à rentrer en contact direct avec les peuples noirs de la côte ouest-africaine. Les Portugais, à travers les explorations sur le littoral ouest-africain, bouleversèrent les structures sociales africaines préétablies.

Le littoral devint un pôle de rencontre et d'intense échanges entre plusieurs nations européennes depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. L'on assiste à l'arrivée d'autres marchands européens (Hollandais, Anglais et Français) qui s'installent aux embouchures des fleuves Sénégal, Gambie,

Casamance, etc. Ces commerçants, pour assurer leurs sécurités, vont construire des comptoirs-forteresses. La présence des Européens sur le littoral a entraîné d'énormes modifications du paysage africain et des structures sociales en Afrique. Ces modifications de l'espace africain ont bouleversé l'équilibre politique, social et environnemental qui prévalait dans les sociétés littorales africaines à l'époque médiévale. On assiste désormais à l'avènement de nouvelles couches sociales (les Métisses), la transformation des habitudes alimentaires et de changement de l'espace vital.

Références bibliographiques

ALMADA A. A. de. (1842). *Description de la Guinée*, Paris, Arthus Bertrand, 106 p.

ATCHIE A. G.-S. (2019). *Le commerce portugais sur les côtes ouest-africaines de la Sénégalie au Cap des Palmes (1434-1530)*, Thèse de doctorat, UAO, Bouaké, 386 p.

BARHY B. (1981). Emiettement politique et dépendance économique dans l'espace sénégalien du XV^e au XVII^e siècle. *Revue française d'histoire d'outre-mer*, tome 68, n°250-253, Etat et société en Afrique Noire, Paris, p. 37-52.

BOTTE R. (1979). *Le Portugal, les marchés africains et les rapports Nord-Sud (1448-1550)*, Paris, Fayard, 107 p.

CADA MOSTO A. de. (1895). *Relations de voyages à la côte occidentale d'Afrique 1445-1457*, Tradition Charles Scheffer, Paris, Leroux, 233 p.

COQUERY-VIDROVITCH C. (2003). *La découverte de l'Afrique*, Paris, l'Harmattan, 252 p.

FERNANDES V. (1951). *Description de la côte occidentale d'Afrique (Sénégal, Cap de monté et Archipels : 1506-1510)*, Tradition Th. Monod, Bissau, CDEEDG, 227 p.

SANGARÉ S. (2016). *Afrique occidentale : Etats, gouvernances et conflits (VIII^e-XVI^e siècles)*, Québec, Les Editions Différence Pérenne, 196 p.

SINOUE A. (1993). *Comptoirs et villes coloniales du Sénégal, Saint-Louis, Gorée, Dakar*, Paris, Karthala, 366 p.

WONDJI C. (1985). *La Côte ouest-africaine du Sénégal à la Côte d'Ivoire, Géographie, Société, Histoire (1500-1800)*, Paris, le Harmattan, 163 p.

ZURARA G. E. de. (1960). *La chronique de Guinée*, Traduction L., Bourdon, Paris, édition Chandeigne, 379 p.

« DEMOCRATIE, NEOCOLONIALISME ET TERRORISME EN AFRIQUE FRANCOPHONE : LES DEFIS DE LA GOUVERNANCE. »

Issa Seidi Aboubacar

Enseignant vacataire à l'UAM de Niamey (Niger), Département de Philosophie, Culture et Communication.

issasediaboubacar@yahoo.fr

Résumé :

L'Afrique francophone est, depuis l'indépendance, mue par des crises politiques et économiques qui étouffent ses efforts consentis dans la construction de bases matérielles, en vue de reconquérir sa souveraineté vis-à-vis de son ancienne colonisatrice, la France. L'avènement de l'Etat de droit démocratique aurait permis de réformer, en Afrique francophone, le système politique organisationnel et de revoir les termes du rapport partenarial qu'elle entretenait avec la France. Loin de relever les défis de son sous-développement économique, l'Afrique francophone fait, aujourd'hui, face à des nouveaux défis politiques et sécuritaires dont l'insurrection de plusieurs groupes armés terroristes, le néocolonialisme et la mauvaise gouvernance démocratique. Mais les coups d'Etats militaires récents perpétrés au Burkina Faso, en Guinée Conakry, au Mali, Niger et Gabon ne sont-ils pas une remise en cause du système démocratique? Dans quel sens et dans quelle mesure l'Afrique francophone peut-elle pallier ces crises sociopolitiques et sécuritaires qui sapent ses efforts dans la reconquête de sa souveraineté vis-à-vis de son ancienne colonisatrice et la construction de bases matérielles aptes à favoriser sa croissance économique durable? L'objectif visé, à travers cet article, est de retracer les conditions historiques et sociopolitiques qui assaillent le devenir politique de l'Afrique francophone avant de voir les perspectives qui sont aujourd'hui faibles à sa croissance économique durable. La démarche se veut descriptive, analytique et critique pour mieux cerner les causes principales de ces crises sociopolitiques et sécuritaires qui entravent le décollage de la croissance économique durable de l'Afrique francophone.

Mots clés : *Bonne gouvernance, Etat démocratique, insurrection, néocolonialisme, perspectives.*

Abstract:

Since independence, French-speaking Africa has been driven by political and economic crises that have stifled its efforts to build material bases with a view to regaining its sovereignty from its former colonizer, France. The advent of the democratic rule of law would have made it possible to reform the organizational political system in French-speaking Africa and to review the terms of the partnership relationship it had with France. Far from meeting the challenges of its economic underdevelopment, French-speaking Africa is today facing new political and security challenges including the insurrection of several armed terrorist groups, neocolonialism and poor democratic governance. But are not the recent military coups in Burkina Faso, Guinée Conakry, Mali, Niger and Gabon a challenge to the democratic system? In what sense and to what extent can French-speaking Africa overcome these socio-political and security crises that undermine its efforts to regain its sovereignty from its former colonizer and to build material bases capable of promoting its sustainable economic growth? The objective of this article is to trace the historical and socio-political conditions that beset the political future of French-speaking Africa before looking at the prospects that are today reliable for its sustainable economic growth. The approach is intended to be descriptive, analytical and critical in order to better identify the main causes of these socio-political and security crises that hinder the take-off of sustainable economic growth in French-speaking Africa.

Keywords: *Good governance, democratic state, insurrection, neo-colonialism, prospects.*

Introduction

L'Afrique subsaharienne francophone traverse, depuis l'indépendance, tant des crises socioculturelles et politiques multiformes qui entravent le décollage de sa croissance économique durable et paralysent aussi ses efforts consentis dans la reconquête de sa souveraineté vis-à-vis de l'ex Métropole colonisatrice, la France. Or, loin de relever le défi de sa croissance économique durable, obstacle à la bonne gouvernance souveraine, l'Afrique subsaharienne francophone

traverse, de nos jours, des crises politiques, socioculturelles et sécuritaires multiformes dont, autres entre, la mauvaise gouvernance marquée par une recrudescence de coups d'État militaires, l'incursion de groupes armés terroristes de tous genres et le néocolonialisme. La recrudescence de coups d'États militaires récents perpétrés en Guinée Conakry, au Burkina Faso, Mali, Niger et Gabon amène à réfléchir sur la question de la bonne gouvernance démocratique en Afrique francophone. Ces crises socioculturelles, politiques et sécuritaires répertoriées suscitent autant d'interrogations, quant à la visibilité, la viabilité et l'efficacité du modèle démocratique occidental tel que vécu, plus précisément en Afrique subsaharienne francophone, appelée autrement Afrique noire francophone ou Sahel. La démocratie occidentale convient-elle réellement à l'Afrique subsaharienne francophone ? Comment les États sahéliens entendent-ils pallier le problème de l'insécurité qui sévit le long de leurs étendues territoriales sans l'aide d'une coopération militaire efficace des forces armées occidentales ? La retraite de troupes militaires occidentales du Sahel annonce-t-elle la fin du néocolonialisme et le début d'un nouveau départ politique au Niger, Mali et Burkina Faso qui sont aujourd'hui engagés à reconquérir ensemble leur souveraineté ? Comment les nouvelles autorités dirigeantes sahéliennes entendent-elles asseoir ou créer des bases matérielles solides, fiables et aptes à déclencher leur croissance économique durable sans l'aide de bailleurs de fonds occidentaux ? Cet article ambitionne de retracer minutieusement les conditions historiques et, les facteurs socioculturels et politiques qui entravent la démocratisation réelle des pays sahéliens avant de voir les nouvelles perspectives qui sont aujourd'hui favorables au développement de leur croissance économique durable. La démarche utilisée, dans le cadre de cette analyse, est autant descriptive, analytique que critique. En d'autres termes, il s'agira de s'appesantir sur les conditions historiques et, les crises

principales sociopolitiques et sécuritaires qui freinent le décollage de la croissance économique durable au Sahel.

1. Les crises de croissance du Sahel ou de l’Afrique subsaharienne francophone

Depuis plus de dix ans, le Sahel traverse de crises socioculturelles, politiques et sécuritaires de plusieurs ordres qui fragilisent ses efforts consentis dans la réalisation de son destin politique selon les attentes légitimes et profondes de ses populations, éprises également des passions et des ambitions du « *vivre-ensemble*. » Ces crises sont la mauvaise gouvernance démocratique entichée d'inégalité, d'injustice, d'impunité, de favoritisme, de népotisme, de corruption, d'incivisme et d'exclusivisme ethnique; l'ingérence arbitraire et incessante occidentale dans l'organisation politique et la gestion économique de ses ressources minières et énergétiques naturelles telles que l'uranium, le pétrole, l'or, le fer, le phosphate, le cuivre, l'étain...etc. ; l'insurrection de plusieurs groupes armés terroristes et, le trafic d'armes et de drogue tout le long de la bande sahélo-saharienne.

Au Niger, par exemple, les crises sécuritaires se sont, d'une part, amplifiées par la négligence et le laxisme de régimes démocratiques en place, et l'interférence de plusieurs bases militaires occidentales installées sur son territoire, zone géostratégique convoitée du Sahel le plus compte tenu de l'énormité de ses richesses minières et énergétiques, et se sont, d'autre part, accentuées par le redéploiement stratégique de bases militaires occidentales démantelées du Mali et du Burkina Faso dans le but de contrôler tous ces pays frontaliers formant la zone de trois frontières Niger-Mali-Burkina Faso ou le Liptako-Gourma. Mais les nouvelles autorités dirigeantes nigériennes, maliennes et burkinabés seraient-elles capables de mener cette lutte commune qui se veut révolutionnaire contre le

néocolonialisme occidental comme le voulaient les panafricanistes et indépendantistes A. S. Touré, M. Keita, T. Sankara et M. Kadhafi pour ne considérer que ceux-là ?

1. 1 Les défis d'une démocratie biaisée ou d'un projet contre-productif

Étymologiquement, le concept de démocratie est composé de deux notions dont «démós» qui, en grec, veut dire peuple et de « *kratos* » qui signifie pouvoir ou autorité. La démocratie est, pour paraphraser A. Lincoln, un de grands dirigeants des États-Unis d'Amérique : « *le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple.* » Mieux, la démocratie est le pouvoir des masses populaires ou le gouvernement de la majorité. À en croire A. De Tocqueville, la démocratie découlerait d'une conquête collective de l'égalisation des conditions de vie et d'existence sociale. Elle est, en d'autres termes, le résultat d'une lutte populaire révolutionnaire aboutie dans l'histoire des sociétés. Ainsi, tel que l'explique en ces termes :

Lorsque les conditions deviennent égales à la suite d'une lutte prolongée entre les différentes classes dont la vieille société était formée, l'envie, la haine et le mépris du voisin, l'orgueil et la confiance exagérée en soi-même, envahissent, pour ainsi dire, le cœur humain et en font quelque temps leur domaine. Ceci, indépendamment de l'égalité, contribue puissamment à diviser les hommes, à faire qu'ils se défient du jugement les uns des autres et qu'ils ne cherchent la lumière qu'en eux seuls. (A. Tocqueville, 2018 : 10)

La démocratie est une visée politique sans fin qui œuvre à réhabiliter le respect de la dignité humaine, à travers le principe d'égalité de droits politiques, qui n'est autre que l'égalité ontologique de personnes. Elle est un projet de société qui vise le bien-être et la prospérité des hommes vivant ensemble sur un

même territoire, mais unis par un destin commun. L'implémentation de l'Etat de droit démocratique a permis certes de refonder ou de restructurer l'organisation politique de bien des États de l'Afrique subsaharienne francophone, le lendemain de l'indépendance des années 1960, quoique beaucoup de défis restaient encore à relever. Cependant, à l'analyser de plus près, l'indépendance telle qu'accordée à l'Afrique noire francophone est une indépendance biaisée du moment qu'elle ne permet pas aux chefs d'Etat africains de construire eux-mêmes des bases matérielles, solides, fiables et aptes à relancer la croissance économique durable de leurs pays. Autrement dit, le sous-développement économique de l'Afrique noire francophone se justifie par le retour de la colonisation sous une autre forme et aussi par la cupidité de ses dirigeants qui militent pour se maintenir au pouvoir dans le but de préserver leurs retombées économiques. C'est donc dans ce contexte charrié par autant des crises sociopolitiques et sécuritaires sans précédent que les nouvelles autorités dirigeantes nigériennes, maliennes et burkinabés œuvrent pour libérer leurs pays de tenailles du néocolonialisme. Cependant, une telle aspiration politique légitime et profonde ne saurait se réaliser réellement que dans des Etats démocratiques souverains, bien gouvernés et capables de prendre eux-mêmes des décisions, quant à leur avenir politique. Dans ce sens, A. De Tocqueville précise que :

L'indépendance d'esprit que l'égalité suppose n'est jamais si grande et ne paraît si excessive qu'au moment où l'égalité commence à s'établir et durant le pénible travail qui la fonde. On doit donc distinguer avec soin l'espèce de liberté intellectuelle que l'égalité peut donner, de l'anarchie que la révolution amène. Il faut considérer à part chacune de ces deux choses, pour ne pas concevoir des espérances et des craintes exagérées de l'avenir. (A. De Tocqueville, 2018 : 10) :

Aucun Etat privé de sa souveraineté ne peut se développer convenablement et prospérer sous la tutelle d'un autre ou à partir de rien. La souveraineté consiste à penser, choisir et décider par soi-même de ce que l'on veut être. C'est elle qui permet à un Etat de droit démocratique de décider de son avenir politique et économique selon ses orientations inspirées des aspirations de son peuple totalement uni. Celle-ci est un terreau indissociable du système démocratique. Or, ôter ce droit à un Etat démocratique qui vise la prospérité de ses populations, c'est disposer à sa merci de son de sort. La démocratie, telle que vécue en Afrique noire francophone, est ce qu'il convient d'appeler, selon A. S. Touré, démocratismes. Ce dernier, est une forme de démocratie biaisée, sinon, elle est un projet contre-productif, parce que truffé d'écueils de tous genres, comme l'ingérence arbitraire et incessante occidentale, qui l'éloignent de son objectif au Niger comme dans les autres Etats sahéliens, plutôt que d'œuvrer à les cadrer dans le sens d'une démocratisation réelle plus féconde et plus prospère. Pour mieux comprendre les problèmes réels du sous-développement du continent africain, il est nécessaire de distinguer le modèle démocratique occidental tel qu'imposé aux pays de l'Afrique noire francophone de la démocratie véritable, c'est-à-dire de la démocratie idéalement pensée, comme le fait également remarquer A. S. Touré par ce passage :

Il y a démocratie et démocratie, la démocratie dans la forme et la démocratie dans le fond. La démocratie ici doit servir à la sauvegarde des intérêts collectifs et à leur développement. Tout choix démocratique porté sur des hommes dont le comportement est contraire justement au but de la démocratie devient le démocratismes qui a pour résultat de séparer l'objet du sujet (A. S. Touré, 1974 : 79).

Le principe d'égalité de droits humains, droits reconnus par la *Charte universelle de la déclaration des droit de l'homme*,

doit restructurer les rapports entre tous les peuples ainsi que les relations internationales, en vue de favoriser l'avènement d'un nouvel ordre de paix viable et durable, gage de bonne gouvernance démocratique universelle. Pour parler de développement social ou de croissance économique en Afrique subsaharienne francophone, il est nécessaire de définir, d'abord, le concept de bonne gouvernance et de retracer, ensuite, les conditions qui l'actualisent, la rendent possible dans les institutions étatiques en place.

Utilisé par Charles Orléans au XV^e Siècle, le concept de « *bonne gouvernance* » est d'abord, selon P. CALAME, un mot d'ancien français qui décrit tout à la fois la conduite et l'art de bien gouverner. C'est la même racine « *gubernare* » qui, en latin, désigne aussi bien le pilotage d'un navire - d'où son dérivé « *gouvernail* » - que la conduite des affaires sociétales. Cette homonymie désigne, certes, l'art de conduire les affaires communes dans une organisation politique. Cependant, celle-ci ne se réduit ni à la mise en place d'institutions politiques dans une société donnée, ni à suivre les règles de droits juridiques, ni à la mise en scène des acteurs politiques, ni à la gestion d'organes aptes à perfectionner davantage l'appareil étatique aux dépens de la prospérité de citoyens. Le concept de bonne gouvernance resurgit, aujourd'hui, non par une simple et soudaine passion pour l'ancien français, tel que le prétend P. CALAME, mais plutôt parce qu'il nous revient par le biais du terme américain « *governance* ». Le concept de bonne gouvernance est, par ailleurs, utilisé par les bailleurs occidentaux de fonds d'aide accordée aux pays sous-développés dans le but de réduire le seuil de pauvreté, la misère et la précarité. Cependant, quoique l'on puisse dire à son sujet, la bonne gouvernance démocratique suppose l'art de bien diriger et de conduire les affaires publiques, en vue de réaliser les intérêts vitaux et les objectifs collectifs des hommes vivant ensemble sur un même territoire, mais unis par un destin commun. Elle vise donc la réalisation de la croissance

économique durable de la société tout entière, gage du développement social. Mais pour atteindre cet objectif, la bonne gouvernance exige une synergie d'action au sein de l'appareil gouvernemental étatique, l'équité et la transparence tant dans la gestion des intérêts en jeu que dans les rapports de coopération économique ou de défense militaire entre un Etat de droit démocratique et les bailleurs de fonds d'aide internationaux.

L'expression : « *Corporate gouvernance* » est souvent utilisée pour désigner l'ensemble des moyens techniques et aptes à administrer une bonne gouvernance dans une société qui se veut démocratique. La transposition du concept de bonne gouvernance aux affaires publiques renvoie à son étymologie. Celle-ci a été, par la suite, popularisée dans une approche néolibérale dans le but de circonscrire le champ de l'action publique tout en mettant l'accent sur des théories politiques et économiques incubatrices de la bonne gouvernance sociétale. En outre, le concept de bonne gouvernance a été, tel que le prétend P. CALAME, imposé par les bailleurs de fonds à savoir la Banque mondiale, le FMI et l'Union européenne comme une condition permettant aux pays sous-développés d'accéder à leurs fonds. En un mot, le concept de bonne gouvernance englobe tous les aspects de la vie sociétale et les lois du devenir économique durable. En ce sens, affirme P. Calame, le concept de bonne gouvernance politique peut être compris comme étant : « *la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays en vue du développement* ». (P. Calame, 2003 : 13). Convient-il aussi de définir les termes de coopération économique véritable devant régir les relations internationales avant de parler de la gouvernance dans les pays de l'Afrique subsaharienne francophone qui, à l'échelle mondiale, sont considérés comme sous-développés. Les rapports partenariaux ou de coopération économique entre les Etats dits démocratiques doivent se baser, en principe, sur les termes d'égalité, d'équité et de transparence.

Ces rapports ou accords de coopération économique partenariale doivent être signés et traités entre les Etats. C'est dire qu'ils doivent être traités comme d'égal à égal et non entre les chefs d'Etats clientélistes ou affairistes. Ces rapports doivent permettre à chaque Etat démocratique de tirer également les mêmes avantages de coopération économique que les autres parties prenantes sans perdre de vue la prospérité de son pays. Or, en dehors de ce cadre ainsi défini, il n'y a point d'accords de coopération économique légaux. À travers cette démarche historique, il s'agit de dénoncer les anciens accords coloniaux de défense militaire et de coopération économique qui permettaient à la France d'intervenir librement et à tout moment dans le domaine stratégique et économique au Niger comme dans les autres pays sahéliens concernés, parce que riches en ressources minières et énergétiques. A la vérité, le sous-développement économique de l'Afrique subsaharienne francophone n'est pas forcément lié au manque d'hommes compétents et experts en matière de bonne gouvernance démocratique, tel que l'ont toujours prétendu les bailleurs de fonds occidentaux, mais réside dans le néocolonialisme, autrement dit dans les anciens accords coloniaux qui, durant plus de soixante ans d'indépendance, permettaient à l'ex Métropole colonisatrice française de décider à sa merci de son sort politique et économique. Si, en Europe par exemple, le kilogramme d'uranium est vendu à cent trente-quatre mille (134.000) FCFA, au Niger la France l'achetait à quatre mille (4.000) FCFA seulement, soit une différence de cent trente mille (130. 000) FCFA, ce qui veut dire que le pays est spolié 32 fois de la valeur économique réelle de son uranium. Dans cette optique, écrit R. Dumont :

Pour nous, la démocratie va de pair avec un développement local voulu et maîtrisé par ses acteurs directs. Pour nous, le commerce international ne devrait pas être l'enrichissement d'un partenaire et l'appauvrissement de l'autre, mais un mouvement de

réciprocité. Il devrait permettre de construire la paix, ce qui n'est pas la guerre commerciale où le plus fort continue à s'enrichir aux dépens du plus faible. (R. Dumont, 1991 : 98)

Partant donc de ces définitions, l'Afrique subsaharienne francophone ne saurait mieux se développer ni prospérer, non pas seulement parce qu'elle est depuis l'indépendance à la discrétion de son ancienne colonisatrice, mais parce qu'elle est aussi victime de la cupidité de ses dirigeants démocrates qui militent pour se maintenir au pouvoir. La bonne gouvernance démocratique tient tant à la souveraineté de l'Etat qu'à l'équité dans la répartition des richesses nationales du sommet jusqu'au dernier paysan pour que chacun puisse, à sa manière, réaliser son bonheur et se sentir également fier d'appartenir à sa nation tout en tirant le meilleur profit des avantages politiques. De ce qui précède, il s'ensuit qu'aucun Etat dit démocratique ne peut se développer, sous la tutelle d'un autre Etat, ni construire les bases matérielles, solides et fiables d'une croissance économique viable et durable en sous-traitant ses richesses minières et énergétiques avec la France. Pour J-J Rousseau :

Quelle que puisse être la constitution d'un gouvernement, s'il s'y trouve un homme qui ne soit pas soumis à la loi, tous les autres sont nécessairement à la discrétion de celui-là ; et s'il y a un chef national, et un autre chef étranger, quelque partage d'autorité qu'ils puissent faire, il est impossible que l'un et l'autre soient bien obéis et que l'Etat soit bien gouverné. (J-J Rousseau, 1971 : 140)

1.2. Les défis de la bonne gouvernance en Afrique noire francophone

L'autosuffisance alimentaire, la pauvreté accrue, l'impunité, la corruption, le népotisme, le favoritisme, la

gabegie, l'illettrisme, le néocolonialisme et l'incursion djihadiste sont là autant des défis majeurs qu'il est nécessaire de relever, au plus vite, au Sahel pour booster la relance de sa croissance économique durable. La bonne gouvernance démocratique est d'autant plus exigeante qu'elle requiert l'équité, la transparence et un contrôle permanent ou périodique dans la gestion des deniers publics et la réalisation de projets politiques de développement social. Autrement dit, celle-ci ne saurait se réaliser que dans un Etat démocratique réellement souverain, c'est-à-dire libre de décider de l'avenir de ses citoyens totalement unis. Aux yeux de P. Calame, la bonne gouvernance démocratique ne se réalise que dans le cadre d'une gouvernance sociétale ambitieuse qui vise à :

Faire vivre ensemble, dans la paix intérieure et extérieure et la prospérité durable, des millions de femmes et d'hommes partageant un même territoire. Assurer l'équilibre entre les sociétés humaines et leur environnement. Gérer sur le long terme les ressources naturelles, rares et fragiles. Garantir l'autonomie, la liberté de pensée et d'action des personnes tout en préservant la justice sociale, la cohésion et l'intérêt commun. Offrir à chacun, pris individuellement, et à la communauté tout entière les plus grandes opportunités d'épanouissement. Permettre le développement des sciences et des techniques sans se laisser emporter par le vertige de leur puissance. Assurer à tous les hommes les conditions d'une vie digne. Reconnaître la diversité et la richesse des cultures et des traditions tout en les faisant participer à l'unité et à la cohésion de la société dans son ensemble. S'adapter aux évolutions du monde, tout en gardant son identité. (P. Calame, 2003 : 17)

A la lumière de ces états généraux, il est difficile de parler de bonne gouvernance dans un pays instable qui n'est pas capable de garantir à toutes ses populations les mêmes

conditions d'une vie sociale plus stable et plus digne. La présente étude révèle que cette insécurité qui sévit au Sahel est l'une des crises socioculturelles et politiques majeures qui agitent plus la zone de trois frontières Niger-Mali-Burkina Faso, zone très convoitée par les puissances occidentales impérialistes mixtes (les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, l'Italie) pour ses richesses minières et énergiques favorables au développement de centrales électriques et nucléaires à savoir l'uranium, le pétrole, le fer, le cuivre, le phosphate, l'étain ...etc. L'incursion djihadiste, elle, est due, pense-t-on, à une certaine inversion de valeurs. Cependant, à l'analyser de plus près, la secte islamo-terroriste Boko Haram n'a rien de commun avec l'islam proprement dit. Car, en réalité, ce dernier vise, à travers les enseignements de son Prophète, la réalisation effective d'une communauté du destin moral de l'humanité. En effet, l'islam authentique prône les valeurs clés du « *vivre-ensemble* », les mêmes valeurs prônées et véhiculées par l'Etat de droit démocratique. Il s'agit de la fraternité, de la compassion, de la solidarité, de la dignité et de la tolérance, gage de la diversité d'opinions. L'islam est une religion de paix en ce qu'il enseigne et prône les valeurs clés du « *vivre-ensemble* », alors que la secte-islamo terroriste Boko Haram s'insurge contre l'autorité de l'Etat de droit démocratique établie, cherche à déstabiliser le Sahel pour instaurer une anarchie. Au Sahel, en effet, les djihadistes terrorisent les populations, attaquent les transports de marchandises et de vivres sur les traçons Niger-Burkina Faso-Mali et Niger-Nigéria, brûlent des marchés et des villages entiers, tuent des chefs de villages, kidnappent, violent des jeunes filles et des femmes, et rançonnent les villageois tant en espèce qu'en nature dans les zones les plus reculés de Diffa, Maradi et Tillabéry(Niger), et dans le nord-est du Nigéria.

Mené au nom de l'islam dans le Sahel par les djihadistes, depuis plus de dix ans, ce mouvement révolutionnaire entend, pense-t-on, créer un califat sur l'étendue de l'ancien empire du

Kanem-Bornou, en vue de le reconquérir. Cependant, loin d'instaurer la charia islamique, les djihadistes ont instauré dans le Sahel un no mans 'land inimaginable et presque difficile à combattre en vertu de leurs opérations asymétriques. D'une part, l'incursion djihadiste s'est accentuée, faut-il le noter, suite à la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi, le 22 octobre 2011. Et, d'autre part, elle s'est amplifiée par des opérations meurtrières et sporadiques menées par plusieurs groupes narcotrafiquants appelés MUJAO (Mouvement qui lutte pour l'Unité de Dieu et le Djihad), en 2013, et des bandits armés de tous genres opérant librement tout le long de la bande saharo-sahélienne. En quoi consiste l'État si ce n'est que pour protéger les hommes et leurs biens contre toutes sortes d'attaques, d'insécurité interne ou externe et des pratiques de nature à saper la paix, la sécurité et la stabilité de toute une multitude d'hommes vivant sur un territoire régi par des lois positives ? Le but principal de l'Etat est d'instaurer un ordre social paisible, stable et viable où les hommes peuvent tous se promener, s'épanouir autant que possible à l'intérieur comme à l'extérieur sans s'inquiéter en jouissant de leurs commerces suivant la constitution politique en vigueur. Dans cet ordre d'idées, B. Spinoza rappelle que :

La fin dernière de l'Etat n'est pas la domination ; ce n'est pas pour tenir l'homme par la crainte et faire qu'il appartienne à un autre que l'Etat est institué ; au contraire c'est pour libérer l'individu de la crainte, pour qu'il vive autant que possible en sécurité, c'est-à-dire conserve, aussi bien qu'il se pourra, sans dommage pour autrui, son droit d'exister et d'agir. Non, je le répète. La fin de l'Etat n'est pas de faire passer les hommes de la condition d'être raisonnables à celle de bêtes brutes ou d'automates, mais au contraire il est institué pour que leur âme et leur corps s'acquittent en sûreté de toutes leurs fonctions, pour qu'eux-mêmes usent d'une Raison

libre, pour qu'ils ne luttent point de haine, de colère ou de ruse, pour qu'ils se supportent sans malveillance les uns les autres. La fin de l'Etat est donc en réalité la liberté. (B. SPINOZA, 1965 : 329)

A la vérité, l'on ne peut parler de bonne gouvernance dans un pays qui n'a pas le contrôle de ses limites territoriales, qui sous-traite la sécurité de ses populations et les richesses de son sous-sol avec des puissances stratégiques étrangères. L'objectif d'un État qui se veut démocratique est d'instaurer un ordre social juste et moins corrompu, un cadre social où les citoyens peuvent tous se rassembler, se côtoyer, s'entraider voire se contrôler mutuellement tant dans la gestion de leurs intérêts en jeu que dans la réalisation de leur prospérité commune. Pour atteindre cet objectif, les nouveaux dirigeants de pays sahéliens en proie au terrorisme doivent travailler ensemble et sans relâche à recouvrer l'intégrité de leurs étendues territoriales. Il doivent, en outre, songer à une intégration républicaine inclusive, condition de possibilité du retour de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité dans le Sahel. D'où la nécessité de revoir le système éducatif de base. S'il y a incursion de plusieurs groupes armés terroristes dans le Sahel, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance démocratique généralisée. Convient-il aussi de rappeler que la consolidation de l'unité nationale est une construction politique continue, mais rare et fragile surtout si l'on ne veille pas constamment sur le respect strict de principes qui tiennent lieu de sa consolidation dans la société. Quel rôle l'éducation citoyenne doit-elle jouer dans la démocratisation véritable d'une société ?

2. Un système éducatif en déphasage avec les réalités africaines : Quel avenir pour les peuples africains ?

Le système éducatif colonial implanté en Afrique francophone est entré vite en concurrence avec l'enseignement

de valeurs culturelles africaines ancestrales. C'est pourquoi, bien de sociétés africaines n'ont pu se développer et prospérer du fait de leur dépendance vis-à-vis de l'ex Métropole colonisatrice et de l'ingérence de l'ordre économique mondial dominant. Comme le soutient, par ailleurs, Emile Durkheim, une société ne peut ni se créer, ni se recréer, sans du même coup se créer un idéal. Cependant, cette création n'est pas, pense-t-il, pour elle-même une sorte d'acte surrogatoire par lequel elle se compléterait une fois formée, mais bien au contraire, elle est l'acte par lequel elle se fait et se refait. Cela implique que la prise de conscience généralisée d'un peuple, quant à son destin politique passe avant tout par une éducation républicaine inclusive, par une éducation civique émancipatrice, capable donc de révolutionner les mentalités réfractaires au progrès social et économique durable. En Afrique subsaharienne francophone, l'inefficacité du système éducatif, tel qu'hérité de l'ex Métropole colonisatrice, réside dans un certain déphasage entre les réalités socioculturelles et économiques africaines et les objectifs qui lui sont toujours fixés par l'Occident, à travers les investissements de bailleurs de fonds dont la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne et sans oublier la France.

L'avenir d'une société dépend tout à la fois de ses ressources humaines compétentes et intègres en matière de bonne gouvernance et de gestion économique rationnelle de ses richesses naturelles, c'est-à-dire de capacités de ses dirigeants à faire valoir sa croissance économique durable et la prospérité de ses populations. Or, dans le contexte africain, le but du système éducatif colonial implanté consistait non pas à refonder l'organisation étatique des anciennes colonies africaines françaises dans le sens d'une démocratisation réelle, comme cela s'est réalisé dans les anciennes colonies africaines anglophones, mais à promouvoir plutôt l'enseignement de valeurs culturelles de l'ex Métropole colonisatrice. Dans ce cadre, O. Meunier précise que :

L'enseignement dans la politique coloniale française résulte d'une stratégie de contrôle des classes indigènes dominantes (notables et chefferies) afin qu'elles servent de relais à l'administration coloniale: ainsi l'enseignement est sélectif, destiné à l'élite, mais il est aussi orienté en fonction des besoins en commis du régime colonial. Il s'agit également de franciser ces élites traditionnelles, de leur dispenser une éducation en rapport avec la culture française afin de les acculturer et ainsi les transformer en collaborateurs. Si la première école française est ouverte à Saint-Louis (Sénégal) en 1817 par un instituteur de Dijon, il faudra attendre 1902 pour que la première école le soit à Niamey, 1912 pour la première école régionale à Zinder, et 1922 pour la deuxième école régionale de Niamey. (O. Meunier, 2000 : 17)

Toutefois, faudrait-il rappeler qu'il y a encore dans l'Afrique noire traditionnelle des valeurs socioculturelles nécessaires et aptes à améliorer le « *vivre-ensemble* » de nouvelles générations africaines qu'il faut revitaliser et réintégrer dans le système éducatif actuel en Afrique, de manière générale, pour consolider la cohésion et l'unité entre tous les peuples africains, en vue de favoriser l'avènement d'une Afrique contemporaine meilleure et prospère.

2.1. De l'éducation à la prise de conscience collective de peuples africains

Le système éducatif traditionnel porte plus l'accent sur le développement des valeurs ancestrales telles que la fraternité, la tolérance, la solidarité et l'entraide mutuelle, en vue de raffermir la cohésion au sein de la communauté. Sous ce principe, les membres d'un même lignage, village ou d'une même communauté sont tenus de se soutenir mutuellement par les relations sociales fondées sur fond de solidarité sacrée et

inconditionnelle, solidarité qui implique une réciprocité. Ces valeurs africaines sont d'autant plus nécessaires qu'elles permettent de consolider les liens sociaux. Le but de l'éducation africaine est d'améliorer le sort de l'homme, de consolider sa position dans l'univers en lui montrant les forces nécessaires à son renforcement ou qui peuvent écarter les dangers qui le menacent. En d'autres termes, l'éducation africaine vise à rendre plus vivable et plus morale la vie de l'homme noir dans ce monde d'ici-bas et son sort dans l'au-delà. Ailleurs, dans les sociétés occidentales dites progressistes, l'éducation consiste à favoriser l'autonomisation de la liberté individuelle, de la personnalité de l'individu, ce qui dénote une certaine absence d'esprit d'équipe et du souci de solidarité réciproque tant dans les rapports familiaux que dans les relations sociales. Or, dans ce cas précis, l'éducation à l'autonomisation de la liberté individuelle conduit à l'atomisation des rapports interindividuels voire familiaux, tandis que dans l'Afrique noire traditionnelle, tous les efforts éducatifs de la famille sont consacrés plus à la socialisation de la personnalité de l'enfant plutôt qu'à son autonomisation individuelle. Cette forme d'éducation vise à développer et élever cet esprit de solidarité sacrée et inconditionnelle, en vue de préserver la cohésion et l'harmonie au sein du groupe d'appartenance de l'enfant. Plutôt que de se réduire en un mode de vie restreint, la famille en Afrique, de manière générale, se veut un mode de vie plus élargi et basé sur ce fond de solidarité réciproque sacrée et inconditionnelle telle que décrite ci-haut. Dans cet ordre d'idées, explique M. H. Talibi :

Car, s'il est vrai que l'Occident met la valeur individuelle et la personnalité au-dessus de tout, l'Asie et l'Afrique, quant à elles, mettent le don de soi à la communauté au-dessus de l'être individuel, la communauté sociale au-dessus de l'individu dans un contexte où l'autorité de la

Tradition et de l'Ancêtre apparaît comme une instance de légitimation inattaquable. (M. H. Talibi, 2015 : 22)

Les sociétés noires africaines sont ultraconservatrices, c'est-à-dire veillent sur la prospérité, le bonheur de tous les membres du lignage, du groupe et de la société, travaillent à assurer la cohésion et la permanence de leurs valeurs culturelles ancestrales, à travers un canal initiatique par lequel l'éducation se transmet de génération en génération. A la différence du modèle éducatif africain, l'éducation occidentale resserre, sous l'effet du capitalisme, les liens matrimoniaux et les rapports sociaux. En plus d'être une valeur clé du « *vivre-ensemble africain* », la solidarité apparaît comme une valeur d'autant plus régulatrice et pacificatrice qu'elle permet aux peuples africains de se soutenir dans des circonstances difficiles et de transcender les barrières inter linguistiques, source de conflits. Cet esprit de solidarité réciproque a permis de créer, au Niger, un nouveau type de relation intercommunautaire capable de braver les clivages sociaux comme l'ethnocentrisme, le régionalisme et le racisme qui, somme toute, constituent des obstacles clés à l'ancrage culturel de valeurs démocratiques en Afrique. Il s'agit du concept de cousinage à plaisanterie. Tel l'explicite M. H. Talibi :

Ces relations de plaisanterie procurent un esprit de communauté, puisqu'il s'agit d'un pacte tacite qui instaure la plaisanterie entre deux ou plusieurs communautés différentes ou des sous-groupes d'une même communauté. La plaisanterie est aussi une forme extraordinaire de relation confraternelle. Ces relations permettent à ces communautés de cultiver des attaques plus ou moins méchantes, mais pas vraiment blessantes ; des attaques que chacun doit accepter sans jamais transformer la plaisanterie en agression. C'est en fait une école de la tolérance et de la maîtrise de soi. (M. H. Talibi, 2015 : 113)

En Afrique noire traditionnelle, l'homme est une valeur sacrée. En ce sens, tout acte, tout comportement, toute attitude ou toute pratique qui portent atteinte à son bien-être et à son bonheur sont qualifiés de mauvais. De plus, aucun progrès humain n'a de sens s'il ne prend pas en compte l'homme en tant que tel. Aller à l'encontre du bonheur de l'homme est, pense le Révérend Père Temples, un sacrilège ontologique en Afrique noire traditionnelle. Vu sous cet angle, il y a dans la vieille Afrique la nécessité de revitaliser et de promouvoir ces valeurs culturelles aptes à reconstruire l'Afrique tout entière. Tel qu'il le conclut B. Hama :

C'est donc, surtout, l'humanisme de ce continent qui fut et qui demeure le fait historique essentiel dont ni la colonisation, ni la traite des esclaves, n'ont pu entièrement altérer la nature pure. Cet humanisme existe dans sa substance unique dans laquelle nos mouvements de libération ont puisé la force de leur combat contre le système colonial. Sur le terrain de la morale, il n'a pas d'antinomie entre cet humanisme et l'idéologie du Coran adoptée à notre continent par l'islam Noir. Celle-ci ne fit que donner un souffle à l'Afrique (...). (B. Hama, 1968 ; 375)

A la lumière de ce qui précède, le modèle éducatif africain doit être désormais repensé pour permettre aux jeunes générations africaines actuelles de concilier leurs valeurs culturelles ancestrales suscitées avec l'essentiel de valeurs culturelles occidentales mais sans perdre de vue leur identité africaine. Pour ce faire, les travaux d'A. Moumouni et de B. Hama doivent être revalorisés et insérés dans les programmes d'enseignement scolaire dans la mesure où ils permettront aux générations africaines actuelles de prendre conscience du passé historique réel de leurs ancêtres afin qu'ils puissent à leur tour jouer leur partition dans la reconstruction du continent tout entier.

2 .2. L'AES (Alliance entre les Etats du Sahel) : une panacée pour le Liptako-Gourma

L'instabilité du Sahel ressemble à une mise à jour du projet de création du territoire du Sahara-français, territoire composé du Niger, de l'Algérie, du Tchad, de la Mauritanie et du Soudan (actuel Mali) avec la création de l'OCRS (Organisation Commune des Régions Sahariennes) selon la loi N° 57-27 du 10 janvier 1957. Tel que le soutient M. Djibo, l'article 1 de cette loi stipule que :

La nouvelle entité englobe les deux départements du sud algérien (de la Saoura et des Oasis), les cercles de Goundam, Gao et Tombouctou au Soudan, ceux de Tahoua et Agadez au Niger et les régions du Borkou, Ennedi et Tibesti au Tchad ; il est prévu en outre que la Mauritanie adhère dans sa totalité à l'organisation. (M. Djibo 2002 : 141)

La recrudescence d'attaques de plusieurs groupes armés terroristes a amené les nouvelles autorités nigériennes, maliennes et burkinabés à prendre leur destin en main, autrement dit à mettre en place une nouvelle charte d'alliance, appelée AES (Alliance des États du Sahel), en vue de reconquérir, d'une part, la paix, la sécurité sur l'ensemble de leurs étendues territoriales, l'unité et la cohésion entre leurs peuples désormais unis par un destin commun et de mettre fin, d'autre part, à la piraterie et au pillage de leurs ressources minières et énergétiques par les bases militaires et stratégiques occidentales installées. Mise en vigueur, le 16 septembre 2023 à Bamako, capitale du Mali, l'AES (Alliance entre les États du Sahel) appelée autrement la Charte du Liptako-Gourma, vise la reconquête de la souveraineté, de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans la zone de trois frontières Niger-Mali-Burkina Faso. En un mot, l'AES se veut une politique commune de défense militaire de ces trois pays qui visent à renforcer la solidarité et l'assistance

mutuelle entre eux, non pas parce qu'ils partagent les mêmes frontières, mais parce qu'ils subissent les mêmes crises sécuritaires et pressions militaires de puissances occidentales et sans oublier celles de la CEDEAO. En combinant leurs forces et stratégies de défense dans le cadre de leur alliance, le Niger, le Mali et le Burkina Faso visent un objectif commun, celui qui consiste à recouvrer, de manière souveraine, la paix, la sécurité, la quiétude sociale et l'intégrité de leurs franchises territoriales. Pour rendre vivace et efficace leur lutte commune conjointe, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont désormais l'obligation de se conformer, sans complaisance, aux principes fondateurs de ladite charte d'autant plus que la stabilité du Sahel et de la sous-région dépend de la sortie de crise du coup d'État du CNSP(Conseil National de la Sauvegarde de la Patrie) du 26 juillet 2023, remis en cause par la France, laquelle envisageait de mener au Niger une intervention militaire visant à restaurer l'ancien régime démocratique déchu pour ne pas perdre de vue ses intérêts stratégiques et économiques favorables au développement durable de ses centrales électriques et nucléaires. Au nombre de ces principes fondateurs régissant la Charte de l'AES on peut citer l'unanimité de ses trois pays membres dans la prise de décisions qui ont trait à leur avenir politique, le financement de ses projets de développement social sur ses fonds propres, la possibilité d'ouverture d'adhésion à d'autres pays africains souhaitant intégrer l'alliance, mais qui visent les mêmes objectifs que le Liptako-Gourma, l'interdiction d'agression interne, l'interdiction d'abriter dans la zone de trois frontières des forces étrangères visant à déstabiliser l'AES et la prise en charge de la sécurisation de ses territoires par ses ressources et stratégies de défense militaire. Outre cet objectif sécuritaire commun, l'AES se doit de faciliter la libre circulation de biens et de personnes dans ses trois pays alliés et unis pour un destin commun. Pour une sortie heureuse de crise socioéconomique, l'AES doit donc sécuriser les transports de

marchandises, de produits vivriers nécessaires et consorts pour répondre, notamment aux besoins de populations nigériennes, qui sont en proie aux sanctions économiques de la CEDEAO, de l'UMOA et de la Banque mondiale, depuis l'avènement du CNSP au pouvoir.

Conclusion

Au total, l'Afrique subsaharienne francophone subit des crises socioculturelles, politiques et sécuritaires multiples qu'il est nécessaire de pallier pour relancer sa croissance économique durable, condition de la bonne gouvernance. Mais pour ce faire les nouvelles autorités dirigeantes nigériennes, maliennes et burkinabés doivent s'assagir et agir ensemble en combinant leurs efforts, stratégies de défense et ressources économiques dans la reconquête de leur souveraineté vis-à-vis de l'Occident. Pour cet objectif, ils doivent doubler et conjuguer leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme, la prolifération de la drogue, le trafic d'armes, le pillage et la piraterie de leurs richesses minières et énergétiques naturelles. S'il est vrai que l'Occident ne peut progresser sans l'Afrique, n'est-il pas aussi vrai que celle-ci ne peut asseoir les bases matérielles, solides et aptes à relancer sa croissance économique durable sans l'aide des pays très industrialisés ? Et si, par ailleurs, il y a incursion de plusieurs groupes armés terroristes au Sahel, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance démocratique, entichée d'inégalité, d'injustice, d'impunité, de corruption, de gabegie, de favoritisme, de népotisme, paternalisme et d'exclusivisme ethnique. Enfin, il est nécessaire de noter que la nouvelle alliance AES se doit d'œuvrer sans relâche à relever les défis de la qualité de l'éducation citoyenne, de la sécurité, de la paix et de la stabilité sur l'étendue territoriale, de manière souveraine, tout en se garantissant l'installation de nouvelles bases

matérielles, solides, viables et propices à déclencher la croissance économique durable du Sahel.

Références bibliographiques

CALAME P. (2003). *La démocratie en miettes : pour une révolution de la gouvernance*. Paris: Descartes & Cie.

DUMONT R. (1991). *Démocratie pour l'Afrique*. Paris : Editions du seuil.

DE TOCQUEVILLE A. (2018). *De la démocratie en Amérique 2*, Pierre, Hidalgo, Aout, Paris : Institut COPPET, Edition numérique.

DJIBO M. (2002). « Rébellion touarègue et question saharienne au Niger » Presses de Sciences Po | « Autrepart » 2002/3 n° 23 | pages 135 à 156, disponible sur : <https://www.cairn.info/revue-autrepart-2002-3-page-135.htm>;

HAMA B. (1968). *Essai d'analyse de l'éducation africaine*. Paris : Présence africaine.

HAMA B. (1969). *Kotia-Nima, Rencontre avec l'Europe I*. Paris : Présence africaine.

MOUMOUNI A. (1998). *L'éducation en Afrique*. Présence africaine : Maspero.

MEUNIER O. (2000). *Bilan d'un siècle de politiques éducatives au Niger*. Paris : L'Harmattan.

ROUSSEAU J-J. (1992). *Du contrat social*. Paris: Garnier-Flammarion.

ROUSSEAU J-J. (2001). *Du contrat social*. Paris : Garnier-Flammarion.

SPINOZA B. (1965). *Traité-Théologico-politique*. Paris : Garnier-Frère.

TOURÉ A. S. (1974). *Technique de la révolution*, Imprimerie Nationale-Patrice-Lumumba- Conakry.

TALIBI M. H. (2015). *Perspectives africaines d'un nouvel humanisme : Convergence des rationalités et émancipation humaine*. Paris : L'Harmattan.

CAMPAGNE DE FOUILLES 2023 A MAMINIGUI (REGION DE LA MARAHOUE, CENTRE-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE)

Kouakou Sylvain KOFFI

Gninin Aicha TOURE

N'Doua Etienne ETTIEN

Daté Yao Ignace KOUAKOU

*Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD),
UFR SHS - Université Félix Houphouët-Boigny - Abidjan - Côte
d'Ivoire*

kkouakousylvain85@gmail.com

Résumé :

Dans la perspective d'une meilleure connaissance du cadre environnemental ayant livré les pierres sculptées de Gohitafla, une campagne de fouilles archéologiques a été organisée du 28 février au 14 mars 2023 à Maminigui (dans le département de Gohitafla). L'objectif visé était de pouvoir caractériser au double plans culturel et chronologique les aires culturelles ayant livré ces sculptures. La méthodologie mise à l'œuvre est une série de sondages repartis sur des sites ciblés selon les données de la tradition orale et des travaux antérieurs effectués dans la même localité. Ces sondages dont le pas des décapages successifs est de 20 cm de profondeur, sont faits dans un cadre délimité par le carroyage.

Les résultats obtenus sont bien expressifs au regard de la diversité des artefacts recueillis dont certains peuvent permettre d'obtenir des données chronologiques. Du charbon de bois pour effectuer des datations carbone 14 ont pu être prélevé. Aussi faut-il préciser, le mobilier enregistré est largement dominé par la céramique dont une grande partie est constituée de poterie (des récipients très diversifiés). Dans cet ensemble, on note la présence de pipes à fumer, les vestiges métalliques et ceux issus de la métallurgie ancienne du fer. Des restes alimentaires (ossements, coquillages) et un squelette humain en contexte d'inhumation ont été enregistrés.

Mots clés : *Environnement des pierres sculptées, sondages, données chronoculturelles, Maminigui (Centre-ouest Côte d'Ivoire)*

Abstract:

With a view to a better knowledge of the environmental setting that yielded the carved stones of Gohitafla, an archaeological excavation campaign was organized from February 28 to March 14, 2023 in Maminigui (in the Gohitafla department). The aim was to characterise the cultural areas that produced these sculptures in both cultural and chronological terms. The methodology used involved a series of test pits at targeted sites, based on oral tradition and previous work carried out in the same locality. These test pits, which were successively stripped to a depth of 20 cm, were dug within a framework defined by the grid.

The results obtained are impressive given the diversity of artefacts collected, some of which can be used to get chronological data. Charcoal was collected for carbon-14 dating. It should also be pointed out that the material recorded is largely dominated by ceramics, a large proportion of which is pottery (a wide variety of vessels). Among all the unearthed elements, smoking pipes, metal remnants including those of ancient iron metallurgy were also found. Food remains (bones, shells) and a human skeleton in a burial context were recorded.

Keywords : *Carved stone environment, test pits, chrono-cultural data, Maminigui (Central-West Côte d'Ivoire)*

Introduction

Depuis plus d'une dizaine d'années, les pierres sculptées de Gohitafla sont au centre de recherches archéologiques¹ dans la région de la Marahoué au centre-ouest de la Côte d'Ivoire (Fig. 1). Le présent rapport rend compte des travaux qui se sont déroulés en mars 2023 à Maminigui, une sous-préfecture du département de Gohitafla où des pierres sculptées avaient été découvertes. Ces sculptures sont des têtes, parfois des bustes et des mortiers. Le support lithique est généralement constitué de

¹ Les recherches sur les pierres sculptées de Gohitafla ont débuté en 1984 par l'IHAAA et ont fait l'objet de la thèse de KOFFI Kouakou Sylvain, sous le thème : *Les pierres sculptées de Gohitafla, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Région de la Marahoué : contexte chronologique et interprétation*, Thèse unique de doctorat, soutenue en 2011, à l'université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, 313 p.

latérite et quelques fois de granit. (K. S. Koffi, 2011, p. 9). Signalées dans les années 1980 par des découvertes fortuites (G. Niangoran-Bouah, 1997, p. 44) lesdites sculptures ont longtemps été victimes de pillages (Koffi, Touré, Ettien et Daté, 2023 : p. 584).

Jusqu'à ce jour, les recherches consacrées à ces œuvres n'ont toujours pas permis de répondre à certaines questions qu'elles soulèvent : Qui en sont les auteurs ? Quelles fonctions remplissent-elles ? Et quand ont-elles été produites ? Quelques hypothèses seulement ont pu être émises s'appuyant sur les résultats des premières investigations archéologiques effectuées dans cette région (K. S. Koffi, 2011 : p. 239- 257) : Ces sculptures seraient les œuvres des ancêtres des populations wan, mal connues (P. L. Ravenhill, 1979), ayant vécu autrefois en ces lieux. Le contexte chrono culturel serait articulé autour de la chronologie de l'apparition de la pipe à fumer ; Puisque des pipes avaient été découvertes dans des sondages précédents.

La présente campagne de fouilles a donc pour objectif de produire des informations beaucoup plus précises, lesquelles pourraient répondre aux précédentes interrogations. Car il était question pour nous, en initiant cette campagne de fouilles, d'obtenir des pierres sculptées en contexte stratigraphique avec la possibilité de faire des datations absolues. Il s'agit donc de produire de nouvelles données pouvant contribuer à mieux cerner le contexte chrono-culturel des sites récemment identifiés (K. S. Koffi, G. A. Touré, E. N. Ettien et K. I. Daté, 2023 : p. 579-582); en faisant donc de nouvelles découvertes de sculptures dans un contexte qui pourrait être datable au carbone 14. A cet effet, deux sites nommés en langue locale *Zaiplodji* et *Seliledjanla* ont été retenus. Les fouilles archéologiques y ont été effectuées du 28 février au 13 mars 2023 par le *Groupe de Recherche Céramique Société et Patrimoine* (GRCSP) avec la participation d'étudiants en master et en thèse. Les travaux réalisés ont livré du mobilier très diversifié.

Le présent rapport rend compte de l'ensemble des travaux de terrain en attendant que soient effectuées les analyses de laboratoires qui pourront permettre d'affiner les connaissances sur les questions liées à la chronologie et les caractéristiques des vestiges recueillis.

1. Méthodologie

La méthodologie de travail est celle d'une fouille programmée. C'est à dire qu'elle est motivée par des objectifs de recherche scientifique spécifiques et réalisée sur des sites archéologiques permettant une étude dans la durée, comme cela a été mentionnée dans l'introduction. De ce fait, nous avons entamé les travaux de cette campagne en partant sur la base de la prospection archéologique, du 06 au 11 décembre 2022 dans les régions de la Marahoué et du Béré, respectivement au centre-ouest et centre-nord de la Côte d'Ivoire. (K. S., Koffi, G. A Touré, N. E. Ettien, D. I. Kouakou, 2023, p. 578). Plusieurs anciens sites Wan avaient été signalés non seulement par les documents écrits mais aussi par les données de la tradition orale.

Fig. 1 : Carte localisation de Maminigui

La campagne de fouilles a vu la participation d'une équipe composée d'enseignants (KOFFI Kouakou Sylvain, TOURE Gninin Aïcha et ETTIEN N'doua Etienne) et d'étudiants inscrits en master. Deux équipes ont été constituées pour la réalisation des fouilles. La première, conduite par Ettienn N'doua Etienne,

est composée de trois étudiants² à qui un terrassier³ a été associé. La deuxième, conduite par TOURE Gninin Aïcha, est constituée de trois étudiants⁴ et un terrassier⁵. Ces deux équipes sont coordonnées par Koffi Kouakou Sylvain. Le choix des secteurs qui ont fait l'objet des fouilles est justifié par des critères en lien avec les structures géomorphologiques du terrain et les observations de surface marquées par différents types de vestiges en présence.

Le site *Seliledjanla* offre deux secteurs : le premier est un champ d'anacardier : ce site, où affleurent des latérites dont certaines sont polies, est nommé secteur 1 (Fig. 2 :).

Fig. 2 : Seliledjanla, Secteur 1

Koffi Sylvain, 2023

²Kouakou Daté Ignace, Cissé Salimata Nadia, Adjé Armande Olivia, étudiants en master.

³Djê Bi Gotré, Terrassié, Maminigui

⁴Obou Franck, Tia Douin Danielle,

⁵Tra Bi, terrassier, Maminigui

Le secteur 2 a été subdivisé en deux zones : une zone livrant des sculptures lithiques sur un terrain relativement plan (Fig 3): c'est le secteur 2A ; et l'autre en faible élévation, sans doute un ancien dépotoir, est dénommé secteur 2B. Sur les deux secteurs, la méthode de fouille est un ensemble de décapages successifs de 20 cm de pas.

Le second site, *Zaiplodji*, a été, quant à lui, subdivisé en trois secteurs : Le secteur 3, le secteur 4 et le secteur 5. Le premier (secteur 3) livre en surface, des tessons de céramique et un mortier lithique. Le cadre végétal est celui de *l'imperata cylindrica*, quant au secteur 4, il est marqué par une butte anthropique allongée d'orientation nord-sud.

Sur chaque secteur un carroyage a été posé pour effectuer une fouille stratigraphique. Nous avons procédé à l'adoption d'un système de quadrillage du site avec l'élaboration de coordonnées x, y et z. Ainsi, à chaque vestige recueilli, correspond une cote permettant de localiser le niveau de prélèvement. Les coordonnées x, y indiquent la localisation spatiale du vestige et le point z précise la profondeur stratigraphique.

Les vestiges enregistrés dans le cahier de fouilles sont ainsi rangés dans des mini-grippes sur lesquelles sont marquées le nom du site, la date de découverte, le type de vestige et le niveau stratigraphique auquel correspond le vestige. Les sondages se sont réalisés par des décapages successifs avec des pas qui sont définis selon les secteurs de fouilles, tantôt de 10 cm tantôt de 20 cm de progression.

2. Résultats des investigations de terrain

Les vestiges recueillis sont inégalement répartis sur l'ensemble des deux sites investigués.

2.1. La Fouille du site *Seliledjanla*

Le site *Seliledjanla* est localisé au nord-est de *Zaiplodji*. Sur le premier, deux sondages ont été posés dans deux secteurs : le

sondage du secteur 2A et celui du secteur 2B (Fig. 5). Ceux-ci visent un contrôle de la profondeur de l'occupation et les types de vestiges devant permettre de caractériser le site.

Le sondage du secteur 2A.

Le sondage a été posé au point de coordonnées 07.415312° N ; 05.842107° W, choisi en raison de la présence en surface, d'un mobilier constitué de deux pierres sculptées et de tessons de céramique

Fig 3 : sondage du secteur 2A

Koffi Sylvain, 2023

Ces vestiges sont trouvés sous un arbuste, « *zinti* » en langue locale (*Gouro*) ; arbre utilisé dans la pharmacopée locale et aussi pour sculpter le masque⁶ *Zamblé* (*Gotré, 2023*). Le sondage effectué est une excavation de 2 m². Il a livré une variété de vestiges relativement abondants.

⁶ Le masque *Zamblé* est très célèbre en pays *gouro*. Il remplit d'importantes fonctions sociales.

Le décapage 1 (0 à -20 cm)

Ce décapage comprend la couche superficielle (le sol végétal) de 20 cm de profondeur. Le sol est meuble, plus ou moins noirâtre et devient de plus en plus compact à la base du décapage. La céramique y est rare.

Décapage 2 (- 20 à - 40 cm)

A partir du décapage 2 (-20 à -40 cm de profondeur), le sol devient de plus en plus orangé sur les trois quarts du côté Est, alors qu'il demeure sombre sur le quart restant. Sur cette dernière partie, apparaît des tessons de céramique, de coloration orangée, associés à une pierre latéritique ayant subi un polissage (Fig. 4) et un fragment de scorie de la métallurgie traditionnelle du fer. A la base de ce décapage (-50 à -60 cm), la céramique est abondante.

Le décapage 3 (- 60 à - 90 cm)

Ce décapage est compris entre - 60 et - 90 cm, fait apparaître une zone cendreuse sous le sol noirâtre. Dans cette couche, apparaît un grelot métallique (fig. 5). Le mobilier de ce sondage est essentiellement constitué de la céramique. Les tessons sont généralement de coloration orangée.

Fig. 4 : Latérite polie

Koffi Sylvain, 2023

Fig. 5 : un grelot métallique

Koffi Sylvain, 2023

Sondage dans le secteur 2B

Le secteur 2B est localisé au point de coordonnées 07.415228° N 05.841979° W. Le sol est de coloration noirâtre et très meuble en surface. Dans ce secteur un sondage de 2 m² avec des décapages successifs de 20 cm de pas a été effectué :

Le décapage 1 (0 à -20 cm)

Il apparaît un sol meuble et noirâtre qui contient des tessons de céramique uniquement.

Le décapage 2 (-20 à -40 cm)

Le sol devient plus compact avec une coloration brune. Les tessons de céramique deviennent de plus en plus abondants.

Le décapage 3 (-40 à -60 cm)

Le sol est toujours brun et compact. La quantité des tessons de céramique est en baisse. Un fragment d'os de faune est trouvé associé à la céramique.

Le décapage 4 (-60 à -80 cm)

Le sol demeure compact avec une coloration rougeâtre. Les tessons de céramique d'aspect grisâtre sont abondants et épais. Ils sont regroupés dans la partie nord de la tranchée. Certains tessons présentent des motifs décoratifs, tandis que d'autres restent sans décor.

Ce sondage a permis de mettre en évidence 2 niveaux archéologiques caractérisés respectivement par la présence d'un sol brun avec de la céramique pour le premier niveau, et un sol rougeâtre avec une céramique grisâtre pour le deuxième.

2.2 La Fouille du site Zaiploджи

Zaiploджи, nom local donné à l'espace où se trouve le site qui fait l'objet de l'investigation archéologique, signifie « le lieu où l'on trouve des rôniers. » Il est situé à un kilomètre à l'entrée ouest de Maminigui. Trois secteurs y ont été identifiés pour y faire des sondages : le secteur 3, le secteur 4 et le secteur 5.

Fouilles du Secteur 3

Le secteur 3 se trouve sur un terrain plan dans la partie sud-est de *Zaiploджи* au point de coordonnées 07412553°N 05.855704°W. En surface, des tessons de céramiques sont observables avec la présence d'un mortier lithique (Fig. 6).

Ce secteur a été fouillé par l'équipe conduite par Ettien N'doua Etienne. Un carroyage de 12 m² suivant l'axe nord-sud a été posé pour y effectuer des sondages dans les carrés C1, C2, A1 et A2.
Fig. 6 : Carroyage du secteur 3

Koffi Sylvain, 2023

Dans les carrés A1, A2, C1 et C2 deux décapages ont suffi pour atteindre la couche stérile.

Décapage 1 (0 à -20 cm)

Il livré essentiellement des tessons de céramique. Le sol orangé est légèrement compact.

Décapage 2 (-20 à -40 cm)

Il renferme de nombreux fragments de céramique et des graines de palmes y apparaissent. Le sol est relativement sombre mais s'éclaircit progressivement jusqu'à - 40 cm. En-dessous, un sol rougeâtre fait son apparition avec de la céramique et une pointe de flèche.

Après ce dernier décapage, il ne s'est plus trouvé de vestige en-dessous, consacrant ainsi la fin de la fouille à - 45 cm de profondeur où un sol de gravillon apparaît.

Au total, ce secteur a fourni en grande partie de la céramique composée de poterie, de fragments de pipe à fumer et une pointe de flèche. La stratification dans cette partie du site n'est pas profonde et les vestiges peu abondants.

Fouilles du Secteur 4

Le secteur 4 est une butte anthropique de forme allongée et d'orientation nord-sud. Il est localisé dans un champ de manioc au point de coordonnées : 07.411820° N ; 05.855537° W.

Les versants de la butte présentent une pente faible sur le côté Est, tandis que le flan ouest offre une pente légèrement plus prononcée.

Le lever topographique a été effectué avec le relever des points altimétriques du site. Deux tranchées y ont été ouvertes pour l'examen du contenu de la butte. La première tranchée (Tranchée A) mesure 3 m de longueur et 1,5 m de largeur, orientée nord-sud. Tandis que la seconde (Tranchée B), de dimensions 2m sur 1m, est orientée est-ouest, perpendiculaire à la première. Les décapages effectués obéissent à des pas de 20 cm de profondeur.

Décapage 1 (0 à -20 cm)

On observe la présence de tessons de céramiques en surface, parfois mi-enfouis. Le décapage effectué livre un sol noir et très meuble ; une couche d'environ 20 cm d'épaisseur qui correspond au sol humifère. Les vestiges qui apparaissent sont constitués de tessons de céramique (fragments d'encolure, de base et de corps), des fragments de pipes (des fourneaux de pipes, des fragments de tuyères de pipe à fumer), des restes alimentaires représentés par des os de faune et de coquillages.

Décapage 2 (-20 à -40 cm)

Ce décapage livre des ossements à -25 cm de profondeur dans la partie sud-est de la tranchée. Le sol devient de plus en plus rougeâtre. Dans la partie nord, on observe d'abondants tessons de céramique.

Une couche cendreuse apparaît progressivement et s'étend jusqu'à -28 cm de profondeur, contenant des fragments d'os très dégradés.

Entre – 33 et - 40 cm, une couche cendreuse réapparaît avec présence de tessons de céramique au niveau de la paroi ouest et s'étend du sud vers le nord, sur environ 120 cm ; de la partie est vers l'ouest sur 45 cm. La couche cendreuse continue dans le décapage suivant.

Décapage 3 (-40 à -60 cm)

Le décapage 3 est caractérisé par un sol brûlé contenant de la cendre, de coloration rougeâtre. Il a fourni d'abondants tessons de céramique entre – 43 et - 48 cm associés à une pointe de flèche (Fig. 7)

Fig. 7 : une pointe de flèche en contexte céramique

Koffi Sylvain, 2023

A – 51 cm de profondeur, deux fragments de pipes à fumer sont mis en évidence associés à la poterie.

A partir de – 55 cm, le sol se durcit et présente un aspect de plus en plus orangé avec des zones cendreuse, notamment dans la partie centrale et dans le nord-ouest de la tranchée.

Entre -57 et -59 cm, l'apparition de gros fragments de

céramiques remarquablement bien conservés ; du charbon de bois y est prélevé pour la datation au carbone 14.

Décapage 4 (-60 à -80 cm)

Le sol présente un aspect rougeâtre. On assiste à l'apparition de quelques petits gravillons latéritiques. La céramique est abondante à partir de -68 cm de profondeur. Un fragment de pipe à fumer y apparaît. Du charbon de bois a donc été prélevé à ce niveau pour la datation au carbone 14. En-dessous de ce niveau, (-75 à -77 cm) une couche cendreuse contenant du charbon de bois se signale. Un prélèvement d'échantillon de ce charbon a été effectué pour les mêmes raisons. Ce niveau a livré des os de petites faunes bien conservés. Toutefois, faut-il indiquer une régression significative de la quantité des artefacts est perceptible. Dès lors, nous décidons de fouiller désormais la moitié sud de la tranchée où quelques vestiges continuent d'apparaître.

Décapage 5 (-80 à -100 cm)

Le sol est rougeâtre et compact ; le gravillon se met en place. A ce stade, la céramique se raréfie jusqu'à -98 cm de profondeur.

Entre -98 cm et -105 cm, ont été enregistrés les derniers vestiges (la céramique) et des sédiments pour l'étude des micro-restes végétaux par la méthode de la flottation. Les restes animaux enregistrés sont destinés à l'analyse paléozoologique pour l'identification des espèces animales en présence.

Une deuxième tranchée a été ouverte dans la partie nord-est de la première tranchée. Cette partie du site a été fouillée du fait de la présence d'abondants tessons de céramique observés dans la paroi est de la première tranchée.

La fouille de la tranchée B

La deuxième tranchée de 2m sur 1m est d'orientation est-ouest.

Fig. 8 : Tranchées A et B du secteur 4

Koffi Sylvain, 2023

Décapage 1 (0 à -20 cm)

Le sol est noir et très meuble. Une mince couche d'environ 20 cm correspond au sol humifère. Les tessons de céramiques (des fragments d'encolure, de base et de corps) sont abondants.

Décapage 2 (-20 à -40 cm)

Le sol est rougeâtre et meuble. Les vestiges mis au jour sont constitués d'ossements, un tesson de céramique particulièrement épais, un couteau métallique très dégradé et des coquillages à - 33 cm de profondeur. A la base de ces artefacts, à - 38 cm un fragment de pipes à fumer a été enregistré.

Décapage 3 (-40 à -60 cm)

Le sol demeure rougeâtre et compact. A - 47 cm, un fragment de pipe associé et des tessons de poterie sont mis en évidence.

Décapage 4 (-60 à -80 cm)

A ce niveau de décapage, un sol de gravillon friable contenant un mobilier très diversifié commence à faire son apparition. Les vestiges sont constitués de coquillages (*Achatina achatina*),

deux scories de fer, 10 fragments d'ossements, d'abondants tessons de céramique.

Décapage 5 (-80 à -100 cm)

Le sol rougeâtre devient de plus en plus compact avec des gravillons latéritiques. Des tessons de céramiques font leur apparition avec des fragments d'os très dégradés. Ces os sont en putréfaction à la base du décapage sous la forme d'une poudre blanchâtre qui couvre ce niveau.

Décapage 6 (-100 à -120 cm)

Le sol est rougeâtre avec la présence de gravillon de latérite. Au nord-est, apparition d'un squelette humain couché sur le côté droit, la face tournée vers l'ouest. (Fig. : 9). Des tessons de céramique apparaissent dans cette couche où la poudre blanchâtre continue d'apparaître.

Fig. 9 : squelette humain

Koffi Sylvain, 2023

Le sondage du secteur 5.

Dans le souci d'obtenir une plus grande lisibilité du site *Zaïplodji*, un autre sondage a été effectué à environ 150 m à l'Est du secteur 3, dans le secteur 5. Un carroyage de 4 m² y a été installé. Deux décapages ont été réalisés :

Fig. 10 : carroyage du secteur 5

Koffi Sylvain, 2023

Décapage 1 (0 à -20 cm)

Il n'y apparaît que des tessons de céramiques très fragmentés. Le sol est friable et sableux. La céramique n'est pas abondante.

Décapage 2 (-20 à -40 cm)

Il met également en évidence des tessons de céramique dans un sol relativement rougeâtre et compact. Au-dessous de ce niveau, il n'apparaît plus de vestiges et le sol devient très compact. Ce secteur livre les mêmes caractéristiques que le secteur 3 : un sol peu profond dominé par la céramique et de rares vestiges en métal.

Les fouilles des secteurs 2 et 3 sont complétées par celles du secteur 4 qui offre d'importantes informations par la diversité et la quantité de vestiges mis en évidence.

2. Une analyse sommaire du mobilier recueilli sur les sites fouillés

Les fouilles réalisées sur les sites de Maminigui (*Zaiplodji* et *Seliledjanla*) ont livré un important mobilier sur les plans qualitatif et quantitatif qui peuvent être classés en cinq catégories à partir de leur support : les métaux, les vestiges en céramique, les coquillages, les ossements et le lithique.

3.1. Les métaux

Les vestiges en métal sont peu abondants. Ce sont les scories de la métallurgie ancienne du fer et 03 pointes de flèches. Ces dernières sont de trois types : la première est une pointe de flèche barbelée, la deuxième une pointe longiforme et la troisième, une pointe plate de forme triangulaire. Généralement, ces types de pointes sont utilisés en qualité d'armes de guerre et / ou de chasse. Une analyse plus approfondie de celles-ci pourra élucider les fonctions de chacune d'elles.

Les scories, quant à elles, sont des artefacts solitaires de petites dimensions. On ne les trouve pas en grande quantité sur les sites qui ont été fouillés, mais sont disséminés dans les différents niveaux de la stratigraphie. Aussi faut-il ajouter aucune trace de fourneau n'a été observée. Ces scories constituent néanmoins des témoins d'une activité de production du fer dans cette région, et sont contemporaines de l'ensemble des vestiges recueillis en fouille (Elles sont trouvées à tous les niveaux de la stratigraphie).

Fig. 11 : Pointes de flèches Fig. 12 : Lame métallique

Koffi Sylvain, 2023

Fig. 13 : Scories du fer

3.2. La céramique

Elle constitue de loin le vestige le plus abondant de l'ensemble du mobilier. Cette céramique est constituée en grande partie de tessons de poterie et parfois de fragments de pipes à fumer. Les tessons de poterie représentent au total 2358 fragments. Le site de *Zaiplodji* ayant fourni 1849, soit 78,41 % et le site de *Seliledjanla* 513, soit 21,59%.

L'ensemble des tessons est dominé par les fragments de corps 2058 suivis des fragments d'encolure 299 et enfin 01 fragment de base. Les fragments de base sont rares.

La poterie livre des motifs décoratifs dont la plus part est semblable à ceux décrits par B. Bernadine (1989, p. 39). L'étude détaillée⁷ de tout le corpus recueilli permettra une base de données mettant en évidence quelques traits qui pourront contribuer à caractériser la céramique trouvée sur les sites qui livrent les pierres sculptées de Gohitafla.

La reconstitution des formes par le dessin nous offrira une typologie des formes en présence et pourra à terme contribuer à une meilleure connaissance des peuples ayant occupé cet espace. En effet, les connaissances actuelles indiquent que ce lieu est une occupation des Wan. Or, nous savons que ces différentes formes et fonctions démontrent clairement que les

⁷ L'étude détaillée du corpus céramique fera l'objet d'une prochaine publication.

Wan avaient su fabriquer des récipients qui répondent parfaitement à leurs besoins (A. Djamala, 2019, p. 257).

Les pipes à fumer (fig. 14) quant à elles, sont dominées par les fragments de tuyères 09 contre 05 fragments de fourneaux associés à du charbon de bois prélevé pour effectuer des datations absolues.

3.3. Le lithique

Deux haches polies produites avec la roche schisteuse ont été enregistrées. Celles-ci sont plus ou moins bien conservées. On s'interroge encore sur leur présence dans ce contexte marqué à la fois par la présence des pipes à fumer, de poterie et de la métallurgie ancienne du fer. La latérite polie, ne portant pas de visage anthropomorphe, trouvée en stratigraphie sera analysée pour savoir si elle entre dans le même contexte des pierres sculptées de Gohitafla. Le charbon de bois prélevé pourra ainsi nous situer sur le cadre chronologique de ces vestiges mis en évidence.

3.4. Les ossements

Les restes alimentaires enregistrés sont constitués de divers ossements et des coquillages. Quelles sont ces espèces en présence? Que représentent-elles? Une étude ostéologique permettra de répondre à ces interrogations et donner une meilleure connaissance de l'alimentation carnée des populations concernées.

Fig. 16 : Ossements

Koffi Sylvain, 2023

De ce qui précède, il faut noter que les vestiges métallurgiques constitués de têtes de flèches et de scories de la métallurgie ancienne du fer ont déjà été découverts sur d'autres sites, dans la même localité (Koffi, 2011, p. 204). Ce qui traduit que nous sommes en présence d'un même peuplement ayant occupé cet espace. En effet des sondages effectués jusqu'à ce jour, s'étendent sur un ensemble de trois villages voisins dont Maminigui, Guériafla et Diacohou-nord. Les données obtenues sont similaires sur l'ensemble de ces trois villages.

La diversité des vestiges obtenus est perceptible aussi bien aux niveaux des supports que des types mis en évidence. Le site de Seliledjanla a fourni le mobilier le plus abondant dont l'essentiel est constitué de céramique. Les éléments de pipes à fumer qui réapparaissent dans ce contexte est une donnée fondamentale qui vient soutenir la thèse de l'ancienneté relative des sites de l'ancienne occupation des Wan à Maminigui. Ces derniers vestiges indiquent que nous sommes en présence de sites qui

relèvent de périodes historiques et non d'une chronologie préhistorique (Niangoran Bouah, 1997, p. 40).

Conclusion

Les présents travaux de fouilles effectués à Maminigui se sont déroulés sur les sites de Zaiplodji et de Seliledjanla. Chaque site subdivisé en plusieurs secteurs ont été fouillés : Les secteurs 1 et 2 de Seliledjanla et les secteurs 3 et 4 et 5 de Zaiplodji.

Les fouilles exécutées ont permis de mettre au jour plusieurs vestiges archéologiques, témoins d'une occupation ancienne de ces lieux. Ce sont entre autres la céramique en abondance, des fragments de pipes, des pointes de flèches métalliques, une hache polie des ossements issus de restes alimentaires, et un squelette humain dont les os sont dans un état de fragilité considérable. Ces vestiges sont caractéristiques de sites d'habitat ancien dont l'étude devra se poursuivre pour recueillir davantage d'informations pouvant permettre de caractériser la société en présence..

En effet, ces travaux n'ont pas permis de mettre au jour des têtes anthropomorphes sculptées qui sont au centre de nos préoccupations. Car, en abordant ces sites, il était question pour nous d'y retrouver des pierres sculptées en contexte datable pour répondre à la question de la chronologie à laquelle elles appartiennent.

Par ailleurs, la latérite polie découverte en stratigraphie dans le secteur 2A, à *Seliledjanla* est un indice non moins important pour obtenir une première donnée chronologique si nous parvenons à dater le charbon de bois qui lui était associé. Car cette pierre qui a subi un polissage, présente des caractéristiques morphologiques similaires aux têtes sculptées de Gohitafla et entrent de ce fait dans le même contexte culturel que celles-ci. Ce type de latérite polie est généralement trouvé, associé aux pierres sculptées de Gohitafla.

Aussi, est-il nécessaire de préciser, la présence de fragments de pipes dans cet ensemble céramique est une donnée intéressante; les pipes en argile cuite sont déjà des marqueurs chronologiques importants. Selon les travaux déjà effectués, en Afrique de l'ouest, auxquels fait référence Marie Canetti (2011: 19), citant Effah-Gyamfi (1981, 1985), l'apparition de la pipe est envisagée entre le XVI^e et le XVII^e siècle dans cette partie du continent.

Dans le cas qui concerne les sites que nous avons fouillés, des travaux sont en cours pour l'étude de l'ensemble du mobilier collecté et parvenir à dater le charbon de bois associés à cet artefact afin d'obtenir une chronologie absolue de la culture matérielle en présence.

Bibliographie

Biot B., (1989), « *La poterie Wan et Mona dans la région de Mankono: une contribution à l'étude de la céramique ivoirienne* », in *Annales de l'université d'Abidjan*, tome XVII (histoire), Abidjan, Université de Côte d'Ivoire, pp. 31- 52.

CANETTI M., 2011, *Les Pipes en terre d'Afrique de l'Ouest : une étude archéologique et ethnoarchéologique sur la base des découvertes de Tyi (Mali)*, Mémoire de Master, Université de Genève, 219 p.

Djamala K. A., (2019), *L'histoire des Wan. Des origines, à 1960*, Thèse unique de doctorat, université Alassane Ouattara, UFR Communication Milieu et Société, Département d'Histoire, Bouaké Côte d'Ivoire, 501 p.

EFFAH-GYAMFI K. (1985), *Bono Manso : an Archaeological Investigation into Early Akan Urbanism*, Calgary, The University of Calgary Press

Koffi K. S., (2017), « *Prospection Archéologique dans la Région du Béré (Centre-nord de la Côte d'Ivoire): Une Contribution à la Connaissance des Populations Wan* »,

European Journal of Scientific Research, Vol. 143, No 4
January, p. 452-463, publiée en ligne
<http://www.europeanjournalofscientificresearch.com>

Koffi K. S. et N'zi D. C., (2015), « *Péril sur le patrimoine archéologique en côte d'ivoire : cas des pierres sculptées de Gohitafla et des amas coquillers* », *Revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-Pô*, N° Spécial, pp. 283- 301.

Koffi K. S., (2011), *Les pierres sculptées de Gohitafla, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Région de la Marahoué, thèse unique de doctorat*, soutenue en 2011, à l'université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan : contexte chronologique et interprétation, Côte d'Ivoire, 313 p.

Koffi K. S., Touré G. A., Ettien, N. E. Kouakou, D. I. (2023), « *Prospection archéologique à Maminigui, Siapla et Blipla (Centre-ouest de la Côte d'Ivoire)* », *Calao, Revue pluridisciplinaire en sciences et techniques* , Vol. 4, N°1, p. 577-586,

Niangoran-Bouah G., (1997), *Le trésor du Marahoué : Sculptures Lithiques de Gohitafla*, Abidjan, Edilis, 217 p.

Ravenhill P. L., (1979), « *Qui sont les Wan ?* », in *Godogodo, Revue semestrielle de l'IHAAA*, N°4-5, IHAAA, p. 47-73.

APPROCHE COMPARATIVE DES INSTITUTIONS DE L'ÉGYPTE ANCIENNE ET CELLES DE LA CONSTRUCTION DU MALI DÉMOCRATIQUE.

Mahamadou TOURE

Institut des Sciences Humaines (ISH), Bamako (Mali)
mahamadoutoure2812@gmail.com

Résumé :

Le présent article intitulé : « Approche comparative des institutions de l'Égypte ancienne et celles de la construction du Mali démocratique », est une ébauche pour élucider la gouvernance politique de deux États africains. L'Égypte ancienne était une monarchie absolue du droit divin, pendant que le Mali est une république démocratique et laïque, « influencée » par les leaders religieux.

L'objectif de l'étude est de comparer l'Égypte ancienne au Mali démocratique sur le plan institutionnel, en mettant l'accent sur l'immixtion des religieux dans la gouvernance politique desdits États. Aussi, d'analyser l'échec de la démocratie malienne tout en proposant des perspectives pour le développement d'un Mali nouveau.

La rédaction de cet article a nécessité la lecture et l'analyse des ouvrages scientifiques et des données archéologiques. Aussi, des documents académiques ont été exploités de manière appropriée. Les informations issues des entretiens et les lectures faites sur l'internet ont aidé à l'étude.

Un régime théocratique ne s'oppose pas absolument à une démocratie « influencée » par les leaders religieux. La démocratie malienne était en train de bouleverser les valeurs socioculturelles du Mali. Si l'Égypte antique était soudée autour de son « roi-dieu », quoi de plus normal que la démocratie malienne soit une démocratie participative autour d'un président « religieux ».

Le présent travail montre une relation entre l'Égypte ancienne et le Mali démocratique. Il s'articule autour d'une comparaison des institutions politiques des deux États. La faillite de la classe politique aurait été parmi les causes de l'échec de la démocratie malienne.

Mots clés : *approche comparative, Égypte ancienne, institutions, Mali démocratique, politique.*

Abstract:

This article, entitled "A comparative approach to the institutions of ancient Egypt and those of the construction of democratic Mali", attempts to elucidate the political governance of two African states. Ancient Egypt was an absolute monarchy of divine rights, while Mali, on the other hand, is a democratic and secular republic, "influenced" by religious leaders.

This study aims to compare ancient Egypt with democratic Mali at the institutional level, emphasising clerics' interference in these states' political governance. In addition, it analyses the failure of Malian democracy while proposing perspectives for the development of a new Mali.

The writing of this article required the reading and analysis of scientific works and archaeological data. Also, academic documents have been appropriately used. The information from the interviews and readings made on the Internet helped with the study.

A theocratic regime is not opposed to democracy "influenced" by religious leaders. Malian democracy was in the process of upsetting Mali's socio-cultural values. If ancient Egypt was united around its "god-king", anything more normal than Malian democracy should be a participatory one around a "religious" president.

The present work shows the relationship between ancient Egypt and democratic Mali. This is based on a comparison of the political institutions of the two states. The bankruptcy of the political class is said to have been one of the causes of the failure of Malian democracy.

Keywords: *Ancient Egypt, comparative approach, democratic Mali, institutions, politics.*

Introduction

En Égypte ancienne, le pharaon avait mis en place des institutions politiques et un système d'enregistrement et transmission administrative (Husson et Valbelle, 1992, p. 44). Il gouvernait à l'aide d'une administration déconcentrée ou décentralisée (Drioton et Vandrier, 1952. p. 453). De même, le Mali démocratique est engagé dans un processus de décentralisation et qui est d'actualité dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les difficultés liées à la gestion du

territoire malien (1.241.238 km) auraient poussé les autorités maliennes à s'engager dans une décentralisation administrative. Il serait même question de procéder à une régionalisation du pays considéré comme une forme avancée de la décentralisation. La civilisation égyptienne fut construite autour de la religion polythéiste (Doumas, 1976, p. 453), cette a été acquise par la masse populaire égyptienne, excepté la religion d'Akhnaton et celle de Moïse (vers la fin du Nouvel Empire). Depuis l'avènement de la démocratie au Mali, les religieux occupent une place de choix dans la gestion des affaires publiques. L'influence des leaders religieux aurait poussé les autorités à créer le Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) en 2002 et un Ministère Chargé des Affaires Religieuses et du Culte (MCARC) en 2013.

Des élites égyptiennes auraient fui vers l'intérieur du continent, suite à l'occupation perse de l'an 343 avant notre ère. Cette période aurait été remarquable par l'influence de l'Égypte ancienne sur l'Afrique subsaharienne (Lam, 2000, p.181)). Des similitudes dans le fonctionnement des institutions de l'Égypte ancienne et celles du Mali démocratique, montrent probablement la continuité de l'histoire politique du Mali actuel à partir de l'Égypte ancienne, malgré les multiples mouvements des populations et des brassages.

En effet, il s'agit de comparer les institutions de deux États africains d'époque différentes (ancienne et contemporaine). La connaissance des institutions de l'Égypte ancienne et celles de la construction du Mali démocratique, ont constitué le support de base de cette comparaison. En plus des similitudes et des divergences constatées, l'information obtenue sur les forces et les faiblesses de chaque régime ont permis de tirer des enseignements, permettant de proposer des perspectives de sortie de crise, pour le développement d'un Mali nouveau.

Le présent article s'intéresse seulement à quelques institutions des deux États. Le travail est reparti en trois axes :

administration de l'Égypte ancienne à la croisée du Mali démocratique ; place de la religion en Égypte ancienne et au Mali démocratique ; causes de l'échec de la démocratie malienne.

1-Matériel et méthodes

Le travail, basé en partie sur une analyse des études et recherches empiriques, essaye de mettre en adéquation les institutions de l'Égypte ancienne à celles du Mali démocratique. La recherche documentaire s'est déroulée à Dakar au Sénégal, du 09 au 25 mai 2022 et dans le district de Bamako au Mali, du 03 juillet au 29 août 2024.

La méthode d'entretien semi-directif a été privilégiée. Nous avons élaboré un guide d'entretien (voir ci-dessous) dont les thèmes présentent un intérêt pour notre thème, et nous avons toujours su orienter les discussions. Le travail consistait, alors à écouter et à noter tout ce qui se produit, et chaque fois que l'occasion est opportune, à demander des éclaircissements sur les aspects importants du travail. Le choix des personnes ressources a été fait en fonction de leurs spécialités et de leurs expériences en recherche scientifique, notamment : le professeur Salouma Doucouré (Égyptologue, linguiste) et le docteur El Adj Malik Dème (Égyptologue), en service à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ; le professeur Oumar Kamara (préhistorien, expert d'Art, égyptologue) en service au Conservatoire des Arts et Métiers MultiMedia Balla Fasseké Kouyaté de Bamako ; le docteur Boubacar TOGOLA (Expert d'Art, archéologue), en service à la Faculté d'Histoire et de Géographie de Bamako ; le docteur Nanfoco COULIBALY (archéologue) en service à l'Institut des Sciences Humaines de Bamako.

Après la lecture, la prise de note et la collecte des données, nous nous assurons que tous les thèmes du guide d'entretien ont été

abordés auprès des personnes ressources, et ensuite les données sont saisies à l'aide du logiciel Word sous Windows. Après la saisie, nous procédons à l'épuration des données, variable par variable, puis à la fusion des fichiers. Les données sont ainsi prêtes pour d'autres traitements. En effet, il s'agit de dégager à la fois par une approche analytique et synthétique, l'ensemble des éléments susceptibles de nous informer sur les institutions de l'Égypte pharaonique, et aussi sur celles de la construction du Mali démocratique.

Guide d'entretien, en trois thèmes

- Les institutions de l'Égypte pharaonique
- Les institutions de la construction du Mali démocratique
- Les institutions pharaoniques en adéquation avec celles du Mali démocratique

2-Résultats

La comparaison des institutions politiques de l'Égypte pharaonique à celles de la construction du Mali démocratique, à montrer des similitudes et des divergences dans la structure de chacun desdits États et les missions qui ont été confiées aux différentes institutions. Ce qui nous a permis de faire ressortir les forces et les faiblesses de chaque État. Une analogie des différentes institutions, a permis de trouver des éléments nouveaux qui pourront aider à parfaire la décentralisation, à revoir le rapport entre l'État les religieux et à mieux asseoir la démocratie au Mali.

Les institutions pharaoniques désignent la totalité de la fonction publique (Husson et Valbelle, 1992, p. 44), pendant que celles de la construction du Mali démocratique, sont fixées par la constitution, adoptée le 12 janvier 1992. Les institutions démocratiques du Mali sont : le Président de la République, le Gouvernement, l'Assemblée Nationale, la Cour Suprême, la

Cour Constitutionnelle, la Haute Cours de Justice, le Haut Conseil des collectivités Territoriales, le Conseil Économique Social et Culturel.

L'administration constitue la principale donnée de la civilisation égyptienne. Elle a eu des périodes de défaillances qui ont entraîné le désarroi général. Ces périodes d'anarchies ont été capitales pour les reformes administratives et politiques (Mokhtar, 1987, P. 122.), pour devenir enfin, un modèle du monde antique. Quant au Mali démocratique, le pouvoir est contrôlé par le peuple (principe de souveraineté). Il est fondé sur le principe d'égalité, de liberté individuelle et collective, de séparation de pouvoir, de consultation régulière du peuple (élection, referendum), de pluralité de parti politique et l'existence d'une constitution (Touré, 2017, p. 50/97).

Des mouvements de protestation populaires ont abouti à des coups d'État dont celui du 22 mars 2012, du 18 août 2020, du 24 mai 2021. Ces coups d'États ont été des tournants décisifs pour arriver à une révision constitutionnelle, voire une nouvelle constitution, donc capital pour les reforme administratives, économiques, sociales et politiques.

2-1-Aministration de l'Égypte ancienne à la croisée du Mali démocratique

2-1-1-Rappel sur l'administration pharaonique

Le pharaon et le Vizir représentent les personnalités dominantes durant l'histoire de l'Égypte ancienne. Le pharaon a pu administrer un pays aussi grand, plus de mille kilomètres du Nord au Sud, alors qu'il n'y avait que des moyens de déplacement rudimentaire. Le pharaon décida une décentralisation administrative avec un système d'enregistrement et de transmission administratif pour mieux contrôler son pays. Cette décentralisation a permis à pharaon de mieux gérer la fiscalité régionale, la gestion des terres, la sécurité intérieure et frontalière de l'Égypte ancienne. Il est

admis que les Anciens égyptiens disposaient d'une admiration structurée et hiérarchisée (Drioton et Vandrier, 1952, p. 467).

Les « messagers » peuvent appartenir aussi bien à l'administration centrale qu'à l'administration provinciale. Dans un cas comme dans l'autre, ils sont des agents itinérants de l'autocratie, notamment en matière d'ordre et de justice. Ils sont apparus depuis l'Ancien Empire. C'est surtout au Nouvel Empire qu'ils prennent de l'importance.

Le nomarque est le gouverneur de région. Il avait la responsabilité de recruter des troupes qui constituaient l'armée de pharaon. Il est le chef suprême de tous les fonctionnaires de son nome, considéré comme le premier prêtre de la divinité locale et le clerc.

2-1-2-Rappel sur l'avènement de la démocratie au Mali

Avec l'indépendance du Mali, les autorités de la première république ont opté pour le socialisme. Les premiers dirigeants étaient beaucoup plus soucieux de la réalisation de l'unité nationale. La décentralisation ne pouvait être une priorité. La loi N° 66/-9/AN-RM du 2 mars 1966 abrogea la loi du 18 novembre 1955, et les communes héritières de la colonisation deviennent des communes en plein exercice (Sawadogo, 2001, p. 24).

Les militaires qui arrivent au pouvoir en 1968, n'ont fait que renforcer la centralisation de l'administration de l'État. La chute du régime militaire en mars 1991, marque l'avènement de la démocratie en république du Mali. La transition démocratique autorise l'élaboration d'une nouvelle constitution qui exige aux nouvelles autorités de la troisième république, la mise en place d'un « système administratif » adéquat. Lequel système permet à l'État d'accorder à d'autres entités juridiquement reconnues l'autonomie financière de gestion dans les conditions prévues par la loi. La loi fondamentale N° 93-008 relative aux conditions de la libre administration des collectivités du Mali : district de Bamako, région, cercle, commune urbaine et commune rurale,

est adoptée. Il a été fait le transfert des compétences, mais celui des ressources financières est resté d'actualité (Sow, 2008, p. 137-146).

Les leaders religieux se sont opposés à l'adoption d'un nouveau code de famille et ont invité à la manifestation pour se faire entendre. La crise sécuritaire et les revendications syndicales se sont accentués (Sow, 2008, p. 225). Dans ce contexte, le coup d'État du 18 août 2020 est perpétré par les forces armées maliennes à partir du camp Soundiata Keita de Kati. Un second coup d'État renverse le président de la transition Bah N'Daou, le 24 mai 2021. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goita a promulgué le samedi 22 juillet 2023 la nouvelle constitution de la république du Mali. Cette promulgation marquerait ainsi l'avènement de la quatrième république.

2-1-3-Quelques problèmes à la démocratie du Mali

La démocratie tant attendue par les Maliens est devenue une démocratie gangrenée par la corruption à large échelle (Maïga, 2020, pp.35-44). Ni l'ouverture politique, ni les multiples programmes de réformes sociales et économiques (révision du code de la famille, assurance maladie obligatoire, subvention du coup de la santé maternelle et infantile, subvention du coût d'électricité, etc.), ni la création d'un ministère des Affaires Religieuses et du Culte, ni la Constitution du 25 février 1992, n'ont permis de combler les attentes des Maliens.

Des parties politiques ont vu le jour mais rare sont ceux qui sont véritablement représentatifs et qui jouent leur fonction d'animation politique et de formation de leurs membres et militants. Le népotisme et le clientélisme sont devenus les clefs de la réussite jusqu'au plus haut sommet de l'État. Les acteurs politiques auraient perdu toute référence éthique. Les institutions républicaines ne sont plus crédibles, plus légitimes, dépourvues de leur autonomie et de leur indépendance. Le formel dans son fonctionnement est devenu l'informel, à cause

de la corruption. A ceux-ci s'ajoute l'insécurité grandissante dans la région du Centre et du Nord. L'État était très affaibli au moment du coup d'État de 22 mars 2012.

2-1-4-Le pouvoir central

Le pharaon représente le pouvoir central, autour duquel se trouvaient des vizirs, le clergé, les scribes, etc., qui assuraient l'exécutif. Le grand vizir préside le conseil des vizirs. Quant au Mali, le président de la république représente le pouvoir central. Il nomme le premier ministre qui, à son tour propose les autres membres du gouvernement (Constitution de la 3^e République du Mali, 25 février 1992, article 38). Il y a là une similitude apparente dans l'établissement du pouvoir central desdits États. A la suite d'un projet de loi du conseil de ministre, adopté par l'Assemblée Nationale, le président de la république du Mali promulgue la loi (Constitution de la 3^e République du Mali, 25 février 1992, article 40). En Égypte, le conseil des vizirs donne le procès-verbal à pharaon, ce dernier consulte ce PV., pour ne pas prendre de décision imprudente. Il y a là aussi un vraisemblable entre l'Égypte ancienne et le Mali démocratique, dans le processus d'élaboration des textes fondamentaux.

2-1-5-Le pharaon et le président du Mali démocratique

Le pharaon est avant tout un être humain. Il est la seule autorité en Égypte ancienne (Husson et Valbelle 1992, p.9). Il a un mandat de dieu. Par ce fait, il est au-dessus de la hiérarchie dirigeante. Il n'a pas de compte à rendre à un être humain. La succession de pharaon au trône au cours de l'histoire antique, se faisait par dynastie et le successeur est connu au sein de la famille régnante. Les Égyptiens croyaient que la pluviométrie, la bonne récolte, etc., dépendaient de la volonté de pharaon (roi dieu) (Posner, 1970, P. 2018).

En république du Mali, le président de la république est élu pour cinq ans au suffrage universel direct (Constitution de la 3^e

République du Mali, 25 février 1992, article 30). Tout citoyen malien remplissant les conditions prévues par la loi est éligible. Trois pouvoirs (Exécutif, Législatif et Judiciaire) et d'autres autorités indépendantes telles que le vérificateur général, le médiateur de la république, etc., gouvernent le Mali démocratique. Ensuite, le président de la république est le gardien de la constitution adoptée par referendum. Cependant, il peut aussi prendre des mesures exceptionnelles dans un cadre fixé par la constitution. Il prête serment devant la Cour Suprême et il (en accusation) peut être jugé par la Haute Cours de Justice, à la fin de son mandat. Il y a là une divergence : le pharaon est intronisé, le président de la république du Mali démocratique est élu. Aussi, Le présent de la république du Mali est le premier magistrat, le chef suprême des armées le gardien de la constitution. Le pharaon a les mêmes prérogatives. En plus de celles-ci, le pharaon est l'intercesseur entre les dieux et les hommes. Lorsque le président malien est empêché temporairement pour remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le premier ministre (Constitution de la 3^e République du Mali, 25 février 1992. Article 36).

Quant à l'Égypte ancienne, le Vizir n'a aucune couverture divine pour exercer la fonction de pharaon. Et, le pharaon ne pouvait être empêché temporairement. Cependant, après la mort physique du pharaon, une cérémonie de couronnement est organisée par sa famille pour introniser son successeur (matriarcal). Par contre, au cas d'un empêchement absolu, la fonction du président de la république du Mali est exercée par le président de l'Assemblée Nationale, pendant 40 jours au plus, afin d'organiser une élection au suffrage universelle directe du nouveau président, pour une nouvelle période de cinq ans (Constitution de la 3^e République du Mali, 25 février 1992, articles 36).

La séparation de l'instance dirigeante en trois pouvoirs indépendants des uns des autres, aurait permis le respect du droit

des citoyens plutôt que dans une monarchie absolue de droit divin. Pourtant selon pharaon, le respect de la Maât devait aider à respecter le droit des citoyens égyptiens. Nous constatons une similitude évidente en matière du respect du droit des citoyens. Dans la république du Mali démocratique et laïque, les dirigeants doivent se trouver à la position à équidistance entre les différentes religions du pays, alors que les leaders religieux sont influents. L'organisation du pouvoir autour du pharaon d'Égypte est basée sur la religion. Voilà encore une apparente similitude entre l'Égypte ancienne et le Mali démocratique.

Au Mali démocratique, les religieux mobilisent plus de population que les hommes politiques car, une démocratie promise a sapé les valeurs sociétales par sa mauvaise gouvernance. En Égypte ancienne, la population égyptienne est fidèle à pharaon et ce sont tous les égyptiens quel que soit leur rang dans la société qui ont contribué à faire de l'Égypte ancienne l'une des plus grandes civilisations du monde antique.

2-1-6-Le Vizir et le Premier ministre au Mali

Le Vizir ou (grand vizir) est la première personnalité de pharaon. Nommé par lui, le Vizir est entouré à son tour par des hauts fonctionnaires (vizirs). Son pouvoir a varié selon les périodes et selon les dynasties. Son message apporte des ordres. Le Vizir reçoit également le rapport des nomarques (gouverneurs des nomes). Il constituait le lien essentiel entre l'administration centrale et les pouvoirs provinciaux (Husson et Valbelle 1992, p. 44), tout comme le rôle du ministre des collectivités territoriales et de la décentralisation du Mali démocratique.

En république du Mali, le premier ministre est nommé par le président de la république. Il assure l'exécutif. A la différence de l'Égypte ancienne, le président de la république du Mali préside le conseil des ministres. Cette présence peut influencer les idées car, c'est lui qui nomme les ministres. Le Vizir pourrait correspondre au premier ministre en république du Mali, voyant

non seulement la responsabilité qu'il occupe au niveau de l'administration centrale mais aussi les missions qui lui sont confiées.

2-1-7-Le pouvoir législatif égyptien et l'Assemblée Nationale du Mali démocratique

Dans la république démocratique du Mali, l'Assemblée Nationale constitue le pouvoir législatif. Elle est l'institution où siègent les députés qui sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct pour mener une action de contrôle gouvernementale et pour voter les lois (Constitution de la 3^e République du Mali, 25 février 1992, Article 61). À la différence de la république démocratique du Mali, le pharaon seul représente le peuple dans l'Égypte ancienne. Tous ceux qui sortaient de la bouche de pharaon avaient force de loi. La population n'est donc pas concertée dans la prise des lois. Et pourtant, le pharaon prêtait réponse au vœu profond de cette population égyptienne.

La journée du roi qui permet au pharaon d'entrer directement en contact avec son peuple, pouvait être essentielle pour mieux comprendre les aspirations profondes dudit peuple. Les causes fondamentales des périodes d'instabilités sont liées aux revendications populaires. Ces périodes ont été caractérisées le plus souvent par l'indépendance des provinces. Ces périodes dites « intermédiaires » en Égypte pharaonique pourraient correspondre probablement dans le contexte malien aux soulèvements populaires et coups d'État de 1991, de 2020 et de 2021, et encore l'occupation d'une partie du pays par les touaregs soutenus par les groupes djihadistes. Ces troubles socio-politiques au Mali ne peuvent pas se mesurer véritablement au cas égyptien, qui aboutissait généralement à l'indépendance des provinces. Au Mali, depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à nos jours, aucune région n'a été officiellement indépendante.

2-1-8-La justice dans l'État égyptien ancien et dans le Mali démocratique

En Égypte ancienne la justice fait partie des prérogatives du Vizir. Les grands cours sont dirigées par des directeurs (appelés prophètes de Maât), choisis parmi les fonctionnaires de l'administration centrale. Ils s'occupent des délits graves. Cependant, les prêtres locaux assurent la justice dans les provinces, tout se tranchait au nom de la Maât pharaonique (Dumas, 1976. pp. 189-191). Cependant, au Mali le pouvoir judiciaire est indépendant de l'institution présidentielle et législatif. Mais, le président de la république du Mali a le droit de grâce (Constitution de la 3^e République du Mali, 25 février 1992, article 45).

Au Mali, aussi bien qu'en Égypte ancienne, la justice est rendue par des juges. A la différence de l'Égypte ancienne, la justice malienne est une institution indépendante. C'est après le verdict que le président de la république du Mali peut user de son droit de grâce. Aussi, dans l'Égypte ancienne, c'est pharaon qui détermine les sanctions pénales, pouvant être infligé aux coupables. Les sanctions susceptibles d'être infligées aux malfaiteurs étaient : la peine capitale, la décapitation, la crémation, l'empalement et le suicide forcé, etc., (Dumas, 1976 pp.189-191). Au Mali, c'est l'Assemblée Nationale qui délibère et adopte le code de procédure pénale (Code de procédure pénale du Mali, 2001, p.50).

Rappelons qu'au Mali, aussi bien qu'en Égypte ancienne, les hommes et les femmes de toutes classes confondues sont juridiquement égaux. La personne jugée coupable peut faire appel au Mali. En Égypte ancienne, un coupable n'a droit à aucun recours (ne peut pas faire appel) susceptible de revoir la sentence tombée, car le verdict est inspiration du « roi-dieu ».

2-1-9-Au niveau du pouvoir régional ou de la décentralisation

La séparation entre l'administration centrale et l'administration régionale n'est pas aussi nette en Égypte ancienne. L'administration était organisée dès le début de l'unification de l'Égypte par Narmer ou Ménès ou encore Aha. L'administration contenait divers « maisons » : agriculture, irrigation, finances, temples, etc. Le pays est vaste avec d'immenses ressources naturelles. Des lourdes menaces pesaient sur les frontières. Les fonctionnaires de l'administration centrale étaient en nombre insuffisant pour couvrir toutes les exigences qui se posaient au pays. C'est dans ce contexte que l'administration régionale a été créée afin de résoudre ces différences difficiles.

Les provinces vont gagner une certaine autonomie de gestion. La décentralisation aurait permis à pharaon de mieux contrôler la fiscalité régionale, la gestion des terres, la sécurité intérieure et la surveillance des frontières de l'Égypte ancienne. Elle a permis un équilibre entre la gestion du pouvoir central et celle du pouvoir régional. L'administration centrale nommait certains fonctionnaires au niveau local, pour occuper des responsabilités provinciales et les représentants provinciaux accédaient aussi à des postes importants dans la capitale. Cette division administrative a permis au pouvoir central de léguer une partie de ses responsabilités au pouvoir régional. (Drioton, et Vandrier, 1952, p. 467)

Quant à la république du Mali démocratique, les circonscriptions administratives sont déterminées par l'ordonnance N091-039/C.T.S.P. La loi fondamentale N^o 93-008 du 11/2/1993, organise les collectivités du Mali. Les différentes collectivités représentent chacune un organe exécutif propre, même si les actions sont contrôlées par un représentant de l'État (Mara, 2010, p. 70). Il y a trois niveaux des collectivités territoriales au Mali : les régions, les cercles et les communes. La capitale du

pays, Bamako, jouit d'un statut spécial : un district assimilé à une région. A l'image de l'Égypte ancienne, l'administration régionale du Mali constitue le pouvoir régional, sous la direction des gouverneurs de région. Au regard de l'Égypte d'hier et du Mali démocratique d'aujourd'hui, les structures ont évolué au cours de l'histoire, mais l'organisation générale du pouvoir régional est relativement identique.

2-2-Place de la religion en Égypte ancienne et au Mali démocratique

La croyance en l'existence des dieux et de la vie à l'au-delà est profondément ancrée dans la mentalité des Anciens égyptiens (Gabanes, 2016, p.77 ; Dibombari, 2020, p.9). C'est pendant le Nouvel Empire égyptien qu'apparaît Aton (disque solaire d'Akhnaton), considéré comme Dieu unique pour la première fois. La deuxième religion monothéiste serait celle de Moïse. Cependant nous ne disposons pas d'information fiable pour nommer le pharaon du temps de Moïse. En Égypte ancienne, la divinité était manifestée dans un fétiche matériel ou représentée généralement sous la forme d'un animal ou dotés de corps humain et crédités d'attributs et d'activités humaines.

Les dieux de chaque ville étaient considérés comme dieux locaux. Le dieu de la ville où habitait le pharaon était considéré comme dieu national et son culte est célébré par l'ensemble du pays. La société était divisée en caste dont les principales étaient les prêtres, les guerriers et les labours.

Quant au Mali, trois religions y sont pratiquées aujourd'hui : L'islam qui est la plus populaire, introduit au XI^e siècle, est pratiqué par près de 95% des maliens (mali-jo-2022-10pdf). Son expansion au Mali a trouvé un ancrage dans des villes comme Tombouctou, centre de propagation de l'islam. Le christianisme, à la fois protestante et catholique, représente 5% de la population. Concernant la religion traditionnelle autochtone, on

estime environ 3% le nombre des pratiquants maliens. (African Sécurité sector Network, 1990)

La religion telle qu'elle est aujourd'hui au Mali joue un rôle particulier dans la cohésion sociale au Mali. Elle est présente dans toutes les activités sociales des Maliens, tout comme en Égypte ancienne, notamment : mariage, baptême, décès, politique, culture, santé, éducation, fête, etc.). Toutefois, la laïcité exige une séparation de la chose politique à la chose religieuse. Cependant les politiques ont toujours cherché à se concilier avec les leaders religieux par des actions de générosité afin d'arriver à un clientélisme électoral. En revanche le religieux dicte sa vision politique sur la marche de la société. L'influence des leaders religieux dans la marche de la démocratie malienne n'est pas négligeable et leur rôle ne doit pas être confondu avec celui des prêtres de l'Égypte théocratique. Ces derniers étaient consacrés uniquement à leurs dieux.

2-3-Causes de l'échec de la démocratie malienne

La crise que traverse la démocratie malienne serait la faillite de sa classe politique depuis la démocratisation du pays en 1992. L'échec des décennies d'intervention internationale à travers la promotion d'un modèle de développement extraverti dans lequel les acteurs internationaux finissent par faire partie de l'État, est significatif. Les pratiques dénoncées sous le président Amadou Toumani TOURE ont perduré sous le président Ibrahim Boubacar Keita. La protestation des partis d'opposition et associations à caractère politique, a favorisé le coup d'État de 2012.

Le fait que les politiques publiques sont décidées sous la supervision des acteurs internationaux pose un problème d'intérêt puisque des personnes qui n'ont aucune responsabilité vis-à-vis des citoyens maliens sont représentées à tous les niveaux de prise de décision. Pour toute réforme, il y a la

participation directe ou indirecte des experts et des assistants techniques étrangers payés par des gouvernements européens et asiatiques.

Parallèlement, une partie importante de l'aide passe directement par des projets qui ne sont pas gérés par des institutions nationales, ce qui pose souvent des problèmes de pérennité, car ils ne sont pas intégrés pleinement aux politiques publiques. Les priorités des projets sont définies par des agences internationales. Cette situation s'est aggravée depuis 2012, puisque les acteurs internationaux ont investi le champ humanitaire et sécuritaire, ils sont plus écoutés que nos décideurs. L'exemple palpant est celui récent du PNUD : « projet d'appui à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au Mali », du 1^{er} au 30 août 2024 dont le point focal a été l'Institut des Sciences Humaines (ISH) de Bamako.

L'arrivée d'Ibrahim Boubacar Keita coïncide avec la promesse d'un effort financier accru de la communauté internationale pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Sachant que les relations inter-États sont basées sur des intérêts, les autorités maliennes ont tenté de demander plus d'argent au lieu de s'interroger sur le bien-fondé des politiques qu'ambitionne cette aide. Les différentes crises ont toujours persisté au Mali.

L'échec de la démocratie malienne invite à nous interroger sur la prédisposition de la communauté internationale à construire un État de l'extérieur. L'aide au développement sert aux pays occidentaux et aux organisations multilatérales à maintenir des liens, y compris la dépendance de nos pays comme le Mali. Elle crée des emplois et des marchés au Mali et dans les pays donateurs. Mais, en l'absence d'une réforme en profondeur des règles du jeu économique international, elle ne sert ni à renforcer la relation entre l'État et ses citoyens, ni à produire le développement du pays.

Le « banditisme résiduel » est devenu la nouvelle vocation de certains jeunes nomades, généralement issus de la rébellion du Nord, qui ne savent que faire des armes redoutables qu'ils ont entre les mains. Aussi, l'insécurité est décuplée par l'accumulation pléthorique et la prolifération anarchique des armes légères de tous calibres qui constituent une menace permanente à la sécurité des personnes et des biens, à la stabilité politique et au développement économique et social du pays. Cette insécurité a de multiples autres sources qui sont autant de défis sécuritaires à relever (Moulage, 2005, p. 58).

Le non-respect de la Constitution par les autorités de l'État malien aurait été les véritables causes du coup d'état du 22 mars 2012. Malgré tout, la quête effrénée du pouvoir a continué sans qu'on cherche à corriger les insuffisances du passé.

La mémoire des martyrs de 1992 semble être oublié. Or, la révolution de mars 1991 est survenue pour mettre fin à plusieurs défaillances. À savoir : la dictature, la corruption, le piétinement des droits de l'homme, le déni de justice, la vie chère, la dégradation de l'école, le chômage, la faillite des entreprises publiques, la révolte des Touaregs et tant d'autres.

3-Discussion

L'adéquation pouvant exister entre les institutions des deux États dont l'un est un régime où la religion prétend régir d'une manière hégémonique la vie politique et sociale, pendant que l'autre est un régime démocratique et laïque fondé sur la liberté de pensée, y compris l'ignorance des croyances religieuses, est innovant. En effet pour la démocratie la vérité politique vient « d'en bas » (vie sur terre), et pour la théocratie, elle vient d'en haut (de dieu).

Les institutions du Mali démocratique et laïque ont été fixées par rapport aux besoins socio-économiques, culturels et politiques du pays. Elles sont appuyées par un certain nombre de dispositif

de contrôle pour le renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques. Une autorité indépendante (la justice) intervenant dans le règlement des litiges entre administration et administré et, en plus une opposition politique doit dénoncer les abus du parti au pouvoir.

La décentralisation qui doit permettre à la collectivité de s'administrer sur place, deviendrait en ce moment un outil de développement régional et local. Lorsqu'on place le Mali démocratique dans le contexte réusé de l'Égypte ancienne, ou chaque département constitue une institution à part, on comprend que le pharaon a décentralisé son pays pour mieux contrôler son immense territoire, faciliter l'acheminement des taxes et des impôts, mais aussi la reconnaissance de son rang de dieu égyptien.

L'étendue du territoire a-t-il imposé à pharaon cette décentralisation administrative égyptienne ? En fait, l'État pharaonique avait organisé un système de transmission et d'enregistrement, afin de contrôler les différents départements administratifs sur toute l'étendue du territoire.

La démocratie malienne qui prétend être un moyen de développement était en train d'échouer. Malgré des efforts salutaires (liberté de presse, liberté d'opinion, liberté des prix, libre circulation des personnes et des biens, etc.), elle reste jusqu'alors théorique. Autant la gestion des ressources financières demeure problématique, autant celle des ressources humaines reste aléatoire. En effet, les collectivités manquent de personnel qualifié. Elles devraient procéder à la formation de son personnel et en assumer les charges financières nécessaires. Le régime pharaonique était non démocratique. En ce sens que, ce roi était en même temps le représentant unique de son peuple, car tout ce qu'il disait, était appliqué comme une loi. Il était alors un dirigeant autoritaire, un monarque absolu. En plus, il ne pouvait être remplacé temporairement de ses fonctions. A ce niveau, il est certainement un dieu pour les Égyptiens. Aucune

erreur dans l'exécution d'une tâche n'est tolérée dans l'État égyptien ancien. Le fait qu'un tel État est parvenu à se dresser une société bien organisée et administrée par des institutions hiérarchisées avec une population pacifique, est inédit.

Ainsi, les deux États se retrouvent surtout au niveau de la décentralisation. Le pharaon l'a opté pour mieux contrôler son territoire très vaste. Les revenus locaux n'étaient pas directement destinés au développement de la localité. Toutes les collectes étaient acheminées dans la caisse royale qui est gérée à l'initiative du pharaon. Quant au Mali, les ressources d'une localité devraient contribuer directement au développement de cette localité. Mais, les élus locaux devraient rendre compte au gouvernement. Ils se retrouvent également dans la religion.

Les Anciens égyptiens étaient des religieux. De même, la population du Mali démocratique est religieuse. Chacun desdits États avait mis en place des institutions étatiques. Des divergences sont signalées dans ce cadre. Le pharaon était en même temps roi et chef religieux ; le président de la république démocratique du Mali ne l'est pas. Le pharaon dit la loi ; l'Assemblée du Mali démocratique vote la loi. Le pharaon est intronisé de manière héréditaire et par dynastie ; le président du Mali démocratique est élu au suffrage universel direct. Les Maliens pensent que le développement passe par la disponibilité des ressources naturelles, la connaissance technologique et la bonne gouvernance appuyées par les relations internationales. Quant aux Anciens égyptiens le développement est lié à la volonté de pharaon. Il y a là des éléments de similitude et de divergence.

Si les Anciens égyptiens ont créé une civilisation originelle, quoi de plus normal que les Maliens à l'origine aient une civilisation originelle qui serait plus ou moins démocratique et qui serait influencée par la démocratie de l'ex-puissance colonisatrice. En ce moment la démocratie n'est pas un régime nouvel ou imposé

au Mali. De ce fait des similitudes de son fonctionnement ne sont pas liées à l'héritage de l'Égypte ancienne.

En outre, l'État égyptien ancien a fait plusieurs siècles avant de voir ses périodes de prospérité. Cependant, la démocratie malienne est jeune. Cette jeunesse est-elle la raison de ces difficultés ?

En définitif, l'État malien a autorisé la décentralisation pour mieux assoir la démocratie, le développement régional, local et équitable. Les leaders religieux doivent constituer un organe d'éveille qui surveille les actions de l'État, afin d'apporter leur contribution à travers des propositions, dans le sens de la cohésion sociale. Cependant le pharaon qui voulait se rassurer du contrôle effectif de son immense territoire, étroit et long de 1500 km environ du Nord au Sud et large de 40 kilomètres au plus (Grimal, 1988, p. 07) était aux yeux de sa population un roi en rang de dieu. Le caractère religieux de son régime lui a été un atout. Le Mali a donc besoin des hommes intègres, formés aux services des différentes institutions. Si les crises persistent dans un Mali démocratique et laïque, un Mali démocratique non laïque serait-il une autre perspective pour la cohésion sociale et le développement ?

Conclusion

Une approche comparative entre les institutions de l'Égypte ancienne et celles du Mali démocratique, nous a fait revivre les séquences de prospérité et d'échec auxquels lesdits pays ont fait face au cours de leur passé. Le système de fonctionnement des institutions de l'Égypte ancienne a relativement survécu au Mali démocratique. La décentralisation qui est devenue une tâche prioritaire de l'Égypte ancienne et de la république du Mali démocratique, a marqué le niveau politique des dirigeants desdits États. Le Mali qui a emprunté une forme de l'ex-Puissance colonisatrice, traine à y relever le défi.

Le pharaon a su jouer son jeu politique en Égypte ancienne. Il a pu asseoir son pouvoir autour de la religion pour arriver à une cohésion sociale, en adoptant une décentralisation administrative pour contrôler l'ensemble de son pays.

Le Mali démocratique et laïque a tendance à se mettre à la position à équidistance entre les différentes religions du pays. L'action du religieux à pouvoir influencer les décisions politiques, a affaibli la laïcité du pays. La décentralisation malienne devrait assurer un développement régional et local si le transfert des compétences et des ressources financières était fait.

Malgré la longue période qui sépare l'antiquité égyptienne au Mali d'aujourd'hui, le fonctionnement des institutions égyptiennes ont refait surface en certains cas dans le Mali démocratique. L'étude a mis en évidence la continuité de l'histoire des institutions en Afrique, à partir de l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours.

Le Mali démocratique a besoin d'une ressource humaine responsable et intègre au service des institutions politiques. Il s'agit des hommes capables de ménager les différents rapports notamment : la vie politique et la vie religieuse, le pouvoir central et les collectivités locales, les relations inter-États, entre l'Etat les organisations internationales, pour le développement d'un Mali nouveau.

Références bibliographiques

Loi fondamentale

JOM. (1992). Journal officiel du Mali. *La constitution de la 3^e république du Mali*. Décret n° 92-0731 p-ctsp portant promulgation, 122 A.

Ouvrages

Dibombari MB. (2020). *Les origines Égyptiennes des Mandingues*. Première partie. Villepinte : Société d'érudition Njet Yi, Le chemin de la connaissance, 134 p.

Doumas F. (1976). *La civilisation de l'Égypte pharaonique*. Artaud, paris, 684 p.

Drioton E., Vandrier J. (1952). *Les peuples de l'orient méditerrané*. Tome II, l'Égypte. PUF, Paris, 678 p.

Gabanès P. (2016). *Introduction à l'histoire de l'humanité*. 4^e ed. Paris, Armand Colin, 196 p.

Grimal N. (1988). *Histoire de l'Égypte Ancienne*. Fayard, France, 593 p.

Husson G., Valbelle D. (1992). *Les institutions de l'Égypte pharaonique, les premiers empereurs grecs aux premiers empereurs romains*. Paris, p. 44.

Lam A.-M. (2000). *Les chemins du Nil. Les relations entre l'Égypte Ancienne et l'Afrique noire*. Édition Présence Africaine, Paris, 223 p.

Maïga Y.-Y. (2020). *Mali, pouvoir de la démocratie chiffonnée*. Bamako, La Sahélienne, 328 p.

Mara M. (2010). *L'État au Mali, géniteur de la nation, facteur d'intégration, catalyseur d'expansion*. N.I.B. Tome II, 375 p.

Mokhtar G. (1987). *Histoire générale de l'Afrique*. Tome II, Afrique ancienne. UNESCO, 560 P.

Moulaye Z. (2005). *Gouvernance démocratique de la sécurité au Mali. Un défi du développement durable*. Bamako, Friedrich Ebert Stiftung, 197 p.

Posner G. (1970). *Dictionnaire de la littérature égyptienne, en collaboration avec SAUNERON et YAYOTE*. Jean, MUSSOT, Jean, 324 P.

Sawadogo R.- A. (2001). *L'État africain face à la décentralisation*. Labalerie, paris, 273 p.

Sow A.-S. (2008). *L'État démocratique républicain, la problématique de sa construction au Mali*. Labalerie, Paris, 455 p.

Touré M. (2017). Le parallèle entre les institutions de l'Égypte ancienne et celles de la construction de la démocratie au Mali. Mémoire de Master, EN Sup, 97 p.

Webographie

GM. (2022). Secrétariat Général du Gouvernement. [Consulté le 25/08/2024]. <https://sgg-mali.ml/mali-jo-2022-10pdf>

ASSN. (2003). Le reseau africain du secteur de la sécurité. [Consulté le 25/08/2024]. <https://africansecuritynetwork.org>

AM. (2021). Code de procédure pénale au Mali. [Consulté le 25/08/2024]. http://mali-code-procedure-penal1.06 MB*sgg-mali.ml, Loi n⁰ 0180d du 20 août 2021, pdf

AN IN-DEPTH EXPLORATION OF THE GEOSTRATEGIC AND GEOPOLITICAL STAKES OF THE UNITED STATES' INVOLVEMENT IN THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT THROUGH JOE BIDEN'S JULY 12TH ADDRESS TO NATO

Nassourou Imorou

Senior Lecturer

University of Parakou, Benin Republic

Edouard, L. K. Koba

Assistant Lecturer

University of Abomey-Calavi, Benin Republic

kobadecembre2017@gmail.com

Abstract:

This article uses van Dijk's Critical Discourse Analysis theory to scrutinize Joe Biden's July 12th, 2023 NATO speech to uncover the United States' geopolitical and geostrategic stakes in the Russia-Ukraine conflict. The problem explored is the dual narrative of US involvement framed as defending international norms while serving hidden strategic and economic interests. The objectives are to scrutinize Biden's rhetorical strategies, identify the motivations behind US support for Ukraine, and assess the conflict's global impacts. The analysis reveals that Biden's rhetoric frames Russia as a threat to peace and stability, while the US seeks to weaken Russia, bolster NATO, and benefit economically through defense contracts. The results of the analyses show significant economic disruptions and humanitarian crises. The article concludes that a balanced resolution incorporating concessions from both Russia and Ukraine is essential to address the conflict root causes and mitigate its global repercussions.

Key words: *geostrategy, geopolitics, global economy, strategic interests, rhetoric.*

Résumé :

Cet article explore la théorie de l'analyse critique du discours de van Dijk pour explorer la déclaration de Joe Biden du 12 Juillet 2023 lors du sommet de l'OTAN, afin de discerner les enjeux géopolitiques et

géostratégiques des Etats-Unis dans le conflit Russie-Ukraine. Le problème abordé est la double narration de l'implication des Etats-Unis, présentée comme une défense des normes internationales tout en servant des intérêts stratégiques et économiques cachés. Les objectifs sont de scruter les stratégies rhétoriques de Joe Biden, d'identifier les motivations du soutien américain à l'Ukraine, et d'évaluer les impacts mondiaux du conflit. L'analyse révèle que la rhétorique de Joe Biden dépeint la Russie comme une menace pour la paix et la stabilité, tandis que les Etats-Unis cherchent à affaiblir la Russie, renforcer l'OTAN et bénéficier économiquement des contrats d'armement. Les résultats des analyses montrent des perturbations économiques importantes et des crises humanitaires. L'article conclut qu'une résolution équilibrée, intégrant les concessions de la Russie et de l'Ukraine, est essentielle pour traiter les causes profondes du conflit et atténuer ses répercussions mondiales.

Mots clés : *économie mondiale, géopolitique, géostratégie, intérêts stratégiques, rhétorique.*

Introduction

Countries are in daily search for power, peace, security, control and dominant positions. The salient search for power is manifested sometimes in the expansion of territorial coverage through both offensive and defensive strategies in order to protect political and economic stakes. The contemporary story of our world has been highly characterized by conflicts which run the gamut from World War I, World War II, Cold War (US and Russia) to the upset of many communist countries. Our world has been seeking for both social security and political stability through alliances such as North Atlantic Treaty Organization, and WARSAW Pact in particular. These alliances serve as a deterrent to aggression among members, as an attack on one member by a member of an opponent alliance prompts a collective response from the entire alliance, rather than just the nation that was attacked. Eastern Europe and Western Europe have more than once showcased such actions (Eastern Germany against Western Germany, Russia against Hungary,

and the most recent one in the pipeline is Russia and Ukraine). Country alliances also have to do with socio-economic power and dominant countries create such unions to be economically and financially powerful. **G4, G7, EU**, etc. are created to ensure that powerful countries stand still to face all socio-economic and financial challenges. The search for dominant positions and the whim to keep up top and leading roles culminate in trade war (Trade War between China and the US in 2018 affecting the global supply chain), protectionism and isolationism, to name some.

In the current work, the focus is on the war between Russia and Ukraine, whose outburst went back to 2020 right after the darkest days of Covid-19 pandemic. The reasons for the so-called invasion originally had to do with the restoration of Russia security borders. As NATO is thirsty of weakening a historical rival militarily and economically, the leading and active members delved into the support of Ukraine through the provision of highly heavy and destructive military arsenal of all kinds. Although NATO is made up of different countries, such top countries as the United States, the United Kingdom, Germany and Denmark have been providing officially weaponry to Ukraine troops to counteract the invasion by Russia. According to the Kiel Institute for the World Economy (IFW), the United States has pledged and provided the most financial assistance to Ukraine for its fight against Russia. In reality, Joe Biden's administration has pledged the equivalent of more than €42 billion in military aid since February 2022 (to date 04/19/2024) putting it as the top supporting party compared to Germany (€17.7 billion), the UK (€9.1 billion), Denmark (€4.5), the European Union (5.6 billion). The extensive US involvement in this conflict is driven by several factors. These may include the imperative to prevent escalation, ensure the security of American citizens, stimulate economic growth domestically, weaken Russia military

proWess, compel increased defense expenditures by Russia, bolster US revenue through weapon sales to Ukraine, reinvigorate NATO and alleviate financial burden on the US within the institution's budget.

This article aims at analyzing the linguistic features of the speech delivered by Job Biden on 12 July, 2023 in Vilnius, Lithuania under the auspices of NATO with a view to pointing out the economic, geopolitical, geostrategic stakes of the Russo-Ukrainian war through the scrutiny of the discursive strategies and rhetorical techniques. As a topical issue of relevance, this article exposes the underlying reasons for the deep involvement of the US and its allies in the russo-ukrainian conflict, along with the extensive impacts on the global economy. This study aims to uncover the cloaked motives behind Russia's decision to invade Ukraine and to examine its impacts on global supply chain, which has already been weakened by Covid 19. It goes without saying that two power blocs are formed based on historical backgrounds. They can be stratified as communist-oriented governments among which Russia, China, North Korea, etc. and the democratic-capitalist countries (the US, the UK, most EU member states, etc.), which are leading the world with their different allies. As a critical discourse oriented analysis, this article sheds some insightful light on the biased ideology of misrepresenting others and accurately presenting oneself. It achieves this through analyzing interaction strategies, macro and local speech acts in order to uncloak the geostrategic and geopolitical implications of the speech's connotations and denotations.

1- What persuasive techniques and devices does the speaker use to effectively convey self-presentation and misrepresentation of others?

2- What are the reasons for the US involvement in the russo-ukrainian war under NATO umbrella and what are its impacts on the global economy?

1. Theoretical Framework and Method of Analysis

1.1. Theoretical Framework

This article delves into the use and application of Critical Discourse Analysis (Henceforth CDA). Opening with the theory with a view to laying bare the tenets and core meanings of CDA, the researchers have also taken an interest in applying the theory to a speech articulated by Joe Biden.

1.1.1 Definitions of CDA

For van Dijk (1998b:352), Critical Discourse Analysis is stripped as “a type of discourse analytical research that primarily studies the way social power abuse, dominance and inequality are enacted, reproduced and resisted by text and talk in the social and political context”. As made nude by van Dijk (1998b), CDA is perceived as an innovative perspective which aims to provide a different mode of theorizing and analyzing written and spoken texts in order to expose the discursive sources of unequal power relations, prejudices and bias as established by social agents. As for Wodak (2002:71), “CDA is a perspective which highlights the substantively linguistic and discursive nature of social relations of power in contemporary societies. This is partly the matter of how power relations are exercised and negotiated in discourse”. Simply put, CDA mainly uncovers inequalities between social actors, whether based on political, social, economic, cultural, religious or gendered grounds, which occur in contemporary societies. In Fairclough’s (1995a:132) words, CDA is the study of: often opaque relationships of causality and determination between (a) discursive practices, events and texts, and (b)

wider social and cultural structures, relations and processes; to investigate how such practices, events and texts arise out of and are ideologically shaped by relations of power and struggles over power; and to explore how the opacity of these relationships between discourse and society is itself a factor securing power and hegemony.

In a nutshell, “the main aim of critical discourse analysis is to explore the links between language use and social practice” (Jørgensen & Phillips, 2002:69).

CDA is stratified in three main trends and giving a short overview will be of pivotal usefulness. It is fair to mention that the **historical discourse approach** by Wodak (1996; 1999; 2001) focuses on the historical perspective of discourse in the process of interpretation and explanation. Secondly, it is worth stating that the **socio-cognitive discourse approach** by van Dijk (1993; 1995; 2001) is based on a cognitive view of discourse. Lastly, Fairclough’s (1992; 1995; 2001) social discourse approach draws on Halliday’s linguistic study of discourse/text. But, the researchers have discussed in minute detail Van Dijk’s socio-cognitive approach.

1.2 Method of Analysis

After selecting the address, the analyst should identify all lexicons (positive and negative), interaction strategies, rhetorical appeals, macro and local speech acts before interpreting them. The interpretation provided emanates from the linguistic connotations and denotations of the macro-semantic structures. Inspiring from Van Dijk’s socio-cognitive framework with a special hinge on its linguistic realizations and strategies (1995b; 2006a), the fundamental elements of this configuration of meaning analysis can be abridged as follows:

- Overall interaction strategies
 - ✓ Positive self-presentation

- ✓ Negative other-presentation
- Macro speech act implying our ‘good’ acts and their ‘bad’ acts, e.g. accusation and defense.
- Semantic macrostructures: topic selection
 - ✓ (De-) emphasize negative/positive topics about Us/Them
- Local speech acts implementing and sustaining the global ones, e.g. statements that prove accusations
- Local meanings our/their positive/negative actions
 - ✓ Give many/few details
 - ✓ Be general/specific
 - ✓ Be vague/precise
 - ✓ Be explicit/implicit, etc.
- Lexicon: Select positive words for Us, negative words for Them
- Local syntax
 - ✓ Active vs passive sentences, nominalizations: (de)emphasize Our/Their positive/negative agency, responsibility
- Rhetorical figures
 - ✓ Hyperboles vs euphemisms for positive/negative meanings
 - ✓ Metonymies and metaphors emphasizing our/their positive/negative properties
- Expressions: sounds and visuals
 - ✓ Emphasize (loud, etc.; large, bold, etc.) positive/negative meanings
 - ✓ Order (first, last: top, bottom, etc.) positive/negative meanings. (Van Dijk, 2006a: 373).

Politicians of Joe Biden’s caliber skillfully utilize phraseological manipulations of linguistic properties to elevate their own standing while undermining others. To be more affectionately and powerfully effective, they employ ethical, emotional and logical appeals to persuade their

audience. According to Aristotle, persuasion can be lifelike and achieved:

- by means of **ethical proofs (ethos)** through establishing credibility through adopting religious persona, displaying knowledge, competence, and awareness, appearing to be a man of authority, experience, character, and good will.
- by means of **appeal to emotional proof (pathos)** through arousing different feelings in the audience, creating positive emotions in the audience, using descriptive language, teaching, delighting, and moving the audience.
- by means of **appeal to logical reasoning (logos)** through providing reasons, facts, past events, and statistics, and the use of doctrine, definitions, cause and effect patterns, and anecdotes.

As stated above, this section has disclosed the methodological perspective and the process of data analysis. The speech under analysis has been methodically scrutinized and the linguistic properties dealing with self-presentation and others' misrepresentation, rhetorical techniques and devices, geostrategic and geopolitical implications have been identified. Following Van Dijk's (1995b; 2006a) socio-cognitive framework, the aforementioned properties have been quantified, categorized and tabularized and stand for the backbone to the analysis and interpretation.

2. Identification and Analysis of Persuasive Strategies and Devices

The analysis of ethical, emotional and logical proofs has been carried out within the speech at play; however, due to page limit constraints, it cannot be displayed herein. The table beneath provides clear-cut details for a better understanding of the statistical data.

Persuasive devices		
Ethical proofs	Emotional proofs	Logical proofs
24	25	37
Total	86	

From the table above, it can be stated that the speaker made use of discursive and persuasive strategies to rhetorically and technically convey his message to an audience beyond Lithuania although he whispered in that speech: “Hello, Lithuania!” Evenly, he made use of 86 rhetorical appeals with the sole aim of making complex truths palatable to listeners, despite the weighty implications behind these seemingly straightforward statements. Of the 86 rhetorical appeals, 24 are of the category of ethos. These are fundamentally used to make the audience accept the content of the discourse because the bearer is the president of the US. He incarnates a world-oriented authority since he is speaking as the top citizen of a superpower having taken the lead in this conflictual case. The audience can deduce a certain level of credibility, trustworthiness and responsibility via Joe Biden’s speech. The discourser materializes it through: “We are steeled for the struggle ahead. Our unity will not falter. I promise you”. Aristotle posits that “a speaker's authority, trustworthiness, and moral character can enhance persuasiveness”. As it can be construed, both Lithuanians and the international community are first and foremost attached to this speech because it is uttered by the US president. It then stands to reason that “by adopting a religious persona, displaying knowledge, competence, and awareness, and appearing as a man of authority, experience, character, and goodwill” (Aristotle), the speaker really achieves and establishes ethos.

In addition, the speaker has also exploited the emotional dimension of the listeners by drawing their attention to facts or deeds of the adversary which can ignite their anger, hatred, positive emotions to react in relation to the conflict between Russia and Ukraine. Having showcased Russia as the devil to be chased and outcast, the audience is more inclined to manifest their disguise and revenge against the people of Russia. This feeling is more aroused through the following quote: “because you lived so long with freedom denied, many of you who are older know better than anyone how precious the right to determine your own future is, precious to people everywhere — everywhere — not just in Ukraine, but **Belarus, Moldova, Georgia** —”. Joe Biden succeeded in bringing to the forth that emotional appeal. In the words of Aristotle, “by creating positive emotions, using descriptive language, and teaching, delighting, and moving the audience, a speaker can strengthen their argument through pathos”. As advocated by Aristotle, the speaker used his rhetorical technique to incite the audience to actions and reactions.

Finally, the speaker has delved into the use of facts, figures, historical details, and sterling logical reasoning to rally, bring on board and convince a lot of partners to join them in the global fight against one and only enemy. It is expressed as follows: “Ukraine remains independent. It remains free. And the United States has built a coalition of more than 50 nations to make sure Ukraine defends itself both now and is able to do it in the future as well.” The relative diplomatic success of the Summit on Peace in Ukraine in Switzerland uncovered the lobbying and strategic reasoning that prevailed in its organization, with participation from more than 100 delegations of Heads of States and Organizations. To be more elucidative, “we all want this war to end on just terms — terms that uphold the basic principles of the **United Nations Charter** that we all signed up to: sovereignty, territorial

integrity. These are two pillars of peaceful relations among nations”. On the whole, the speaker combined ethical, logical and emotional proofs to convince all allies to legitimate their support for Ukraine despite the inhumane interests and covert advantages that the US is gaining from the massacre (in terms of incalculable losses in infrastructures and human lives) in both Russia and Ukraine.

3. Identification, Analysis and Interpretation of Positive Self-presentation and Negative Representation Resources

The discourser uses both positive self-presentation (“us-words”) to highlight unity, strength and shared values, and negative representation (“them-words”) to depict adversaries and challenges. Beforehand, those us-words and them-words are tabulated and displayed beneath.

N°	POSITIVE “us-word” (Positive self-presentation)	N°	Negative ‘them-words’ (Negative Representation)
1	Transformational power of freedom	1	Soviet tanks
2	Strength of a people united	2	Decades of oppression
3	Symbol for Europe’s future	3	Soviet occupation
4	Heroes	4	Putin’s craven lust for land and power
5	Flame of liberty	5	Putin’s brutal war on Ukraine
6	Light of Lithuania	6	Atrocities including crimes against humanity
7	Unbroken diplomatic relationship	7	Inhumane attacks by Russia
8	Stronghold of liberty and opportunity	8	Putin’s doubts about staying power
9	Proud member of the European Union and NATO	9	Unchecked aggression
10	Bonds between Lithuanians and American people	10	Coercion and exploitation
11	Standing together to defend our territory	11	Instability and inequality
12	Sacred oath		
13	NATO: A bulwark of global security and stability		
14	United stated stepped up		
15	Defend their liberty and		

	sovereignty with incredible dignity		
16	Ukraine: Remain independent, remain free		
17	Build a coalition of more than 50 nations		
18	Commitment to our values, our freedom		
19	Fiercest champions of Ukraine's right to a future		
20	Precious right to determine your own future		
21	Defend the basic rules of the road		
22	Rights and freedoms		
23	Peace and prosperity, liberty and dignity		
24	Anchor to global stability		
25	Greater peace and greater prosperity		
26	Common purpose, collective action		
27	Rule of laws		
28	Shared seas and skies open		
29	Highest aspirations for ourselves and for others		
30	Secure supply chain		
31	Address the existential threat of accelerating climate change		
32	Unlock the enormous potential in low-and-middle income countries		
33	Shared responsibilities		
34	Shape the direction of our world		
35	Never give up, never lose hope		
36	Stand for what is right, true, and freedom		
37	Prospects of the future		
38	God bless the protectors of freedom		

While positive words tallied 38 occurrences to eulogize the stance of the US and UE and to exalt their actions and initiatives, 11 negative expressions/phrases or words have been used to depict Russia's reasons for attacking Ukraine, its closest neighbor linked with historical and secular facts.

3.1. Categorization of Positive Self-Presentation (“us-words”)

The positive self-presentation resources are categorized in three rubrics reflecting unity and strength, shared values and achievements, pride and hope.

1. Unity and Strength

- “You showed the world that the strength of a people united cannot be denied.”
- “The bonds between Lithuanian and the American people have never faltered.”
- “We stood together.”
- “Our commitment to Ukraine will not weaken.”
- “We will stand for liberty and freedom today, tomorrow, and for as long as it takes.”

2. Shared Values and Achievements

- “America never recognized the Soviet occupation of the Baltics.”
- “We rallied the world to support the brave people of Ukraine.”
- “Our unity will not falter.”
- “We need to take the same spirit of unity, common purpose, determination.”

3. Pride and hope

- “The light of Lithuania: you kept it strong”.
- “We’ve brought the Transatlantic Partnership to new heights.”
- “I’ve been more optimistic about the prospects of the future”.

3.2. Categorization of Negative Representation (“them-words”)

The negative representation resources are categorized in

two rubrics reflecting adversaries and challenges, negative actions and consequences.

1-Adversaries and challenges

- “When Putin, and his craven lust for land and power, unleashed his brutal war on Ukraine.”
- “Putin will wrongly believe that he can outlast Ukraine”
- “Unfortunately, Russia has shown thus far no interest in a diplomatic outcome.”

2. Negative Actions and Consequences

- “Putin thought our unity would shatter at first testing”.
- “Putin still doubts our staying power”.
- “Faced with a threat to the peace and stability of the world”.

3.3 Analysis and Interpretation of Positive self-presentation

Referring to the above classifications, the utterances are scrutinized one at a time for this method fosters a strict and clear follow-up and shuns confusion.

“You showed the world that the strength of a people united cannot be denied.” Biden emphasizes the collective strength and unity of Lithuanians to neutralize their former invasion with the help of Germany during World War II. Although Lithuania was under the Soviet Union, the control of Russia came to an end on December 26, 1991. It is worth stating that the power of a country lies in its union, commitment and unfailing desire for independence and freedom to the letter. “And together, with your brothers and sisters in Estonia and Latvia, you helped end the era of division through the power of connection. The Baltic Way, not the Berlin Wall, became the symbol for Europe’s future”. This symbolized and marked the epoch of unity, connection, collaboration and free settlement.

“We rallied the world to support the brave people of Ukraine.”

Joe Biden highlights collective action and support for Ukraine, framing “us” as proactive and supportive. Ukraine’s support is established thanks to western countries’ weaponry and coordinated diplomacy. The unprecedented summit on Peace in Ukraine hosted by Switzerland in June, 2024 (attended by about 100 delegations from countries and international organizations) to preserve the integrity of Ukraine has been a soothing diplomatic success. Nonetheless, Russia insisted on occupying four (4) provinces and Ukraine should renounce to be part of NATO before any peace-making process can be launched. The final communique was signed by 80 countries whereas some noted countries did not. Among those that did not sign the final communique are Indonesia, Mexico, Saudi Arabia, Thailand, United Arab Emirate and more significantly BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). It can reversely be argued that: “countries voted to condemn Russia’s invasion of Ukraine during a United Nations General Assembly session on March 2, 2022. The resolution entitled “Aggression against Ukraine” (A/RES/ES-11/1), was adopted with 141 countries in favor, 5 against and 35 abstentions (RadioFreeEurope/RadioLiberty; The New Voice of Ukraine). The comparative analysis of these statistics shows that there is a radical slump in the supporters of the US diplomacy and its allies since there were about 80 favorable delegations during the summit on Peace in Ukraine on June 16, 2024 down from 141 nations that voted to condemn Russia at the inception of the so-called invasion (March, 2022).

“Our unity will not falter.” “We need to take the same spirit of unity, common purpose, determination.”

Joe Biden called upon an infallible and indefectible vision, commitment, infatuation and dedication with the sole aim of defeating Putin and dissuades any other nation willing to violate the territorial integrity of any nation being member of their alliance. It stands to reiterate that the attack of one member state by any adversary equates with the attack of the whole union or alliance and a due response must ipso facto follow. Any nation testing the strength or solidity of the alliance resilience should be responded accordingly as demonstrated by the international support that Ukraine received from its various allies, with the US topping and leading others. It is judged sound to quote Joe Biden when he argues that the occurrence of Ukraine’s invasion made them reacted worldwide: “The United States stepped up. NATO stepped up. Our partners in Europe, and then the Indo-Pacific stepped up. All across the world they stepped up. And we’re ready — we were ready because we stood together”. This demonstration of a unitary solidarity behind Volodymyr Zelensky is a proof that the unity of the partners is far beyond breaking at first testing. Members’ countries of the alliance work together on collective defense, crisis management and cooperative security. It is actually in such a context that they all stepped out to collectively defend Ukraine against an abysmal and resurgent Russia.

“The light of Lithuania: you kept it strong”.

Biden’s discourse in Lithuania (Lithuania is not only a member state of the Baltic States but it is also affiliated with NATO) is symbolic of a people that suffered the annexation of Russia, the Soviet Union influence and dominance as led by

Russia. Despite the Soviet forces, Lithuania succeeded in getting their independence at the price of sacrifices of heroes and Martyrs thanks to their commitment to their nation's sovereignty. The "light" means the hope and aspiration for freedom and independence that never wavered among Lithuanians even in the face of severe oppression during the Soviet occupation when the Lithuanian culture, language and tradition were suppressed. This hope came true with the re-establishment of Lithuania's independence in 1990.

We've brought the Transatlantic Partnership to new heights."

Referring to a political, economic and security relationship between America (US and Canada) and European Union, the Transatlantic Partnership, which took shape after the World War II with a powerful institution such as North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 1949, aimed at providing collective security against the threat of Soviet expansion. The DNA (Deoxyribonucleic Acid) of the Transatlantic Partnership has never faltered in face of the adversity of their traditional threat, Russia. Thus, the enduring shared interests and values continue to provide a strong foundation for cooperation. They are more interested in leveraging partnerships to tackle emerging global issues such as technological innovation, climate change, global health, human rights and geopolitical instability. The Transatlantic Partnership remains objectively a pivotal weapon of global politics, economics, security, stability and peace in an increasingly complex international landscape. From the words of Joe Biden, there is a strong hope because the transatlantic Partnership has adapted agilely, addressed efficiently and overcome brilliantly threats such as terrorism, cyberattacks and the strategic challenges posed by Russia and a near-neutral assertive China.

“I’ve been more optimistic about the prospects of the future”.

Joe Biden is more than optimistic in that he banks on the strength of the Transatlantic Partnership through their overt involvement in the Ukraine-Russia conflict. Leveraging on support provided to Ukraine in ammunition and warfare materials, Joe Biden thinks that Vladimir Putin will be disarmed in the long run. Their hope lies in their diplomatic relationship, their persuasion power and their resolve in taking up all challenges posed by Russia and its allies. The future prospects are positive because they are implementing global politics and are addressing such issues as global peace and instability as well as the fight against climate change.

3.4 Analysis and interpretation of negative representation

Considering the above classification (3.2), each utterance is examined independently as this method ensures a clear-cut follow-up, while avoiding clarity defects.

“When Putin, and his craven lust for land and power, unleashed his brutal war on Ukraine.”

By uttering the abovementioned, Joe Biden damagingly depicts Putin, emphasizing his inimical greed and brutality. It is unconceivable and inadmissible that an independent country be invaded by another independent country in an era when international laws, treaties, resolutions and conventions govern and guide civilized nations. United Nation Charter, Article 2 (4) states that: “All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”. This article represents the cornerstone of international laws and

prohibits the use of force and ensures respect for territorial integrity and political independence of all UN member states. In the same vein, United Nations Charter, Article 2(1) emphasizes the principle of sovereign equality of all its members. As it can be argued, “the Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members”. All member states being equal under international laws, their sovereignty and territorial integrity should be respected, but not breached. However, the unsaid dimension of Biden’s quote is that Russia historically perceives Ukraine as one of its territories since Ukraine was part of the Russian Empire. More importantly, the separatist movement of eastern Ukraine is led by pro-Russian inhabitants. As such, a significant portion of Ukrainian population speaks Russian and has cultural ties to Russia. Putin hinges on the protection of Russian speakers and ethnic Russians in Ukraine whose lives were jeopardized in the Donbass region to lead its attack in 2019 before the escalation in 2022. For Gierczak (2020:12), Russia and her supporters argue that they are trying to protect people who identify themselves as Russians from the oppression which they could face due to being a minority.

The invasion of February 24, 2022 connotes the restoration of its influence since Russia further views Ukraine as part of its historical sphere of influence. Any loss of Ukraine to Western alliances (NATO and the UE) can be apprehended as a significant strategic setback. According to Gierczak (2020), Russia considers Ukraine’s efforts to join the European Union as a threat to the Russian economy and also territorial integrity due to the spread of the “Western ideology” closer to its borders.

In the circumstances that led to the collapse of the Russian Empire and the independence of the Soviet Union member states, it was made clear that the closest countries bordering Russia should not be part of NATO. Put it differently,

“the entry of former Warsaw Pact countries into NATO would violate a solemn “pledge” made by the governments of West Germany and the United States in 1990 not to bring any former Communist states into the alliance”. Anatolii Adamishin, Soviet deputy foreign minister in 1990, reiterated in 1997 that “we were told during the German reunification process that NATO would not expand.” In the same dynamics, former US defense secretary Robert McNamara averred that “the United States pledged never to expand NATO eastward if Moscow would agree to the unification of Germany.” But with the passage of time, this solemn promise has not resisted the interests of some political figures. Thus, “the Clinton administration reneged on that commitment ...when it decided to expand NATO to Eastern Europe.” After the Baltic States joined the alliance in 2004, NATO is planning on accepting Ukraine and Georgia, all of which emanate from the Soviet Republics. Russia needs a buffer zone of friendly or neutral states along its borders to enhance its security against perceived threats from the West. According to Mearsheimer (2014: 77), the war in Ukraine understood from a realist perspective, is an effect of “the EU’s expansion eastward and the West’s backing of the pro-democracy movement in Ukraine.”

By controlling or influencing Ukraine, Russia aims to hinder NATO from gaining further strategic depth in Eastern Europe. However, Mearsheimer (2014: 79-80) revealed that: “West’s final tool for peeling Kyiv away from Moscow has been its efforts to spread Western values and promote democracy in Ukraine and other post-Soviet states, a plan that often entails funding pro-Western individuals and organizations.” Losing Ukraine is quite dangerous and can increase the vulnerability of Russia.

The other unstated aspect of Biden speech is that the strategic security concerns of Russia are not deprived of logos.

Essentially, Russia needs a control over the Black Sea access. The annexation of Crimea ensures that Russia can maintain access to the strategic Black Sea and its naval base at Sevastopol, which is crucial to its protection. “On February 27th and 28th [2014], [when] pro-Russians seized important buildings in the Crimean capital, Simferopol, and within days they organized a referendum...” (Blidaru, 2018: 52). As a result, the referendum in Crimea yielded surprising turnout and results with 83% of the Crimean population of which 97% voted “for” integration into the Russian Federation (CBS News, 2014), which reassured Vladimir Putin in his fight.

“Putin thought our unity would shatter at first testing”.

Joe Biden portrays Putin as someone who underestimates their (“our”) unity and resolve, framing Russia (“them”) as inimical and divisive. It is crystal clear that the diplomatic negotiations prior to the outbreak of the conflict did not take into serious consideration the desire of Russia to restore safety measures. The resilience of Ukraine is due to the raising of financial, logistic, mercenary and weaponry supports that it gains from NATO and the US mainly (they are outstandingly leading a proxy war and avoiding direct confrontation with Russia). The unity of alliance cannot shatter but the consequences of the war are multifariously impactful on all actors and continents (humanitarian crisis with millions of civilians’ displacement, destructions of infrastructures, economic instability and geopolitical tensions).

“Putin still doubts our staying power”.

Joe Biden is revealing Vladimir Putin’s skepticism about Ukraine’s supporters’ endurance, perseverance or long term commitment to a cause of global stability and respect for territorial integrity. After more than two years (being in June 2024) of interminable fight with incalculable disasters (human

and material), Volodymyr Zelensky's resilience symbolized that staying power of the US and others. Inversely, Putin has assessed his staying power and due to the high stakes at play for Russia's future, it can be a non-ending war if the conditions of Russia are not taken into serious account as made known in the diplomatic summit on peace in Ukraine on June 15-16, 2024, which resulted in the absence a titanic protagonist.

“Faced with a threat to the peace and stability of the world”.

Peace makers such as the US, the UK and EU can perceive Russia as accountable for the global instability. Biden satirizes Putin as being the troublemaker and peace breaker. Concerning this threat to peace, the response of peace makers has just been the sturdy opposition to the massacre of Ukrainians by a militarily powerful Russia. Owing to peace, stability, geostrategic and commercial reasons, the US should step up to sustain Ukraine and restore peace.

Throughout this speech, the speaker made use of “us-words” to project to his audience the virtue common sense, rationality, worldly shared values and collective awakening for the salvage of a people. On the contrary, the speaker exploited “them-words” to blatantly distort the adversary of Ukraine and highlights the negative actions and intentions of the latter. This discriminative distinction helps to strengthen a positive self-image of the speaker towards his audience while tarnishing that of the opponent/adversary.

4. Geostrategic and Geopolitical Stakes for the Us and Russia

The outbreak of the conflict between Ukraine and Russia overshadows various stakes but a deeper analysis can reveal both geo-strategic stakes and geo-political stakes. In

terms of geo-strategic ones, the US involvement in this conflict aims at firstly preserving NATO's security. Its objective is to reinforce NATO's Eastern Europe flank in order to daunt Russian aggression and reassure its allies. The reinforcement NATO's Eastern Europe flank will make it possible for Eastern Europe to face any adversity no matter who the adversary is because "the EU and the US perceive Russian offensive as evidence of Putin's neo-imperial foreign policy, which threatens the Baltic States" (Gierczak, 2020:13). The reassurance of its allies means that NATO was a bit more fragile and this war comes apropos to revitalize the military might of NATO. By supporting Ukraine, the US manifests its engagement and dedication to the overall security of Europe.

The other geo-strategic stakes are the containment of Russian and expansion of NATO-inclined countries to surround Russia for a potential surrender. Truthfully, the US seeks to contain or restrict the influence of Russia in Europe and shun another Soviet Union, which means a reassertion of the control of Russia over its former soviet states. If this control of Russia comes true, it will engender a new world order and disempowers a modern Russia proud of its military might. The US strategy not only aims to limit Russia's power and its capacity to challenge the US armed forces with sophisticated weapons but it also indirectly compels Russia to use its military power, thereby weakening its troops and depleting its prudential weapon reserves.

Being a superpower encompasses having an economic, political, military and cultural influence. Thus, the US intends to maintain and expand its military presence in Eastern Europe. The reason behind this ambition is to have a strategic and rapid deployment of troops in case of attacks. Its widespread network of military bases and alliances will ease a rapid response to a global threat and crisis as US and UE opponents are getting multiplied all over the world. In Europe, "the U.S.

contributions to the Alliance's response were enabled by the substantial forces that we had already stationed in and deployed to Europe, including robust prepositioned equipment and stocks, as well as substantial investments in infrastructure and military mobility (...) (<https://www.defense.gov/>).

Concomitantly, Vladimir Putin has also been seeking for military cooperation as the case of Russia-North Korea defense pact, which proves his willingness to engage in a full military cooperation with Pyongyang. It is worth recalling that this pact was signed on June 19, 2024 to fight together against the US hegemony. This treaty of mutual defense, whereby any attack of Russia or North Korea by another nation means the attack of both nations, yearns for overthrowing the intentions of the US as far as weakening the economic and military might of Russia as revealed in the Cold War (a period of geopolitical tension between the United States together with its allies and the Soviet Union together with its allies, Russia being the head country). Given that alliances have the same objectives, the aim of articles 5 and 6 of NATO is "to deter and defend against any threat of aggression against the territory of any NATO member state". It is subsequently the objective of Russia-North Korea defense pact. All things being equal, the true ambition of the US is to have global representative military bases. This global military presence provides securities to its allies through its global security architecture, NATO.

The geopolitical stakes are of pivotal importance as the US is using resources, location and physical characteristics to influence the global politics and international relationships. The US is worldly known for its democratic tradition and one of the oldest nations using a bicameralism model of Democracy. Since 1991, Russia has had three Presidents: Boris Yeltsin (1991-1999), Vladimir Putin (1999-2008) and Dmitry Medvedev (2008-2012) and Vladimir Putin (2012-present). On the contrary, the US has had six presidents from almost the

same period: Georges H. W. Bush (1989-1993), Bill Clinton (1993-2001), Georges W. Bush (2001-2009), Barack Obama (2009-2017), Donald Trump (2017-2021) and Joe Biden (2021-present). By analogy, these terms mean that a candidate can serve two consecutive terms and there is no limit to the total number of non-consecutive ones s/he can serve in RUSSIA, while in the US, a president can serve a maximum of eight years (two terms) either consecutively or non-consecutively. The US supports Ukraine as a democratic nation, which is fighting against autocratic aggression and imposition of a pro-Russian government as Vladimir Putin did it in the Crimea region. As Ukraine is a democratic nation, this concurs with the US values and its global strategy of promoting democracy and human rights. This mobile strengthened US implication. According to the Ukraine Constitution, especially from Article 1, Ukraine is a sovereign and independent, democratic, social, law-based state. The necessity to defend Ukraine national sovereignty gains ground in Article 5 of the Constitution, which defines Ukraine as a republic.

The politics of the US and its allies (UE) is to secure the energy supplies in Europe as Ukraine is a strategic transit partner. The US aims to maintain the continued flow of energetic resources and navigating European dependency on Russian gas. The worst thing that can happen in case of annexation of Ukraine by Russia, Vladimir Putin can decide to suspend the supply of energy as a response to its suspension from of SWIFT system. Motivated by the restoration of territorial integrity of Ukraine, the US opposed against Russia's annexation of Crimea and its different perspective in Eastern Ukraine. This initiative of Russia is a violation of international norms and to avoid a repeat, nations should fight to maintain the global order and prevent similar actions by other superpowers or powers worldwide. By supporting Ukraine after sanctioning Russia, markets for US businesses

can be opened and an increase of the US influence can be effective in the region. Using its geographical advantages, this conflict is an opportunity for the US to come back on the international scene (“America is back again”, Joe Biden, 2020) to reaffirm its global leadership and demonstrate its role as a protector of the international order where its interest matters. To be convincing, their position in the Israel-Hamas conflict leaves much to be desired because of their relative and covert neutrality. Actually, Israel is viewed as a historical and key ally of the US in the Middle East. As such, they share strategic interests which should be protected no matter the collateral victims and damage. This almost neutral position is due to the existing strategic alliances and shared values, which influence its approach to the conflict.

Conclusion

The speech of Joe Biden in Vilnius, Lithuania, on July 12th 2023, has been the focus of this paper with the sole aim of unveiling the objective and subjective reasons for the immersion and absorption of the US in the conflict between Russia and Ukraine. This has been made possible by means of persuasive devices analysis through ethical, emotional and logical proofs, positive self-presentation and negative representation, which culminated in the revelation of the geostrategic and geopolitical stakes of the two superpowers (Russia and the US). First, the US set forward the breach of international treaties alluding to territorial integrity, freedom of choosing political regimes, democratic values, reiteration of its global influential diplomacy and politics, and the maintenance of the international order thanks to its super powerful potency and that of its European and Asian allies. These reasons can rightfully and publicly justify the US implication in this long-lasting conflict. In addition, the subjective reasons behind the

US support for Ukraine reinforce its presence in Eastern Europe to counterbalance Russian power, and one of the ways to get it done is its military basis in Ukraine. Actually, Ukraine's stability is vital for Eastern Europe security. Through its global diplomacy, the US aims to dissuade and counter authoritarian regimes.

However, the US did not reveal its subjective interests. Actually, US defense contractors benefit from a prolonged conflict as they will be supplying arms and equipment to Ukraine and thereby create opportunities for American businesses. In terms of intelligence operation, the conflict provides opportunities for the US to gather a lot of information against Russia with the sole of purpose of destabilizing Russian efforts to overthrow the regime of Kiev. Moreover, by unveiling its state-of-the-art weapons, Russia offers an opportunity to the US to test and enhance its cyber warfare capabilities.

On the whole, while Ukraine and Russia are losing human, financial, and technological and natural resources, the US is gaining a lot since the funding of conflict went back to US contractors which supply Ukraine with arms and in parallel feed the US economic system. Actually, senior U.S. officials said this week that “they believe the number for Russia is closer to 200,000. That toll, in just 11 months, is eight times higher than American casualties in two decades of war in Afghanistan” (New York Times, 2 February 2023).’ These dynamic statistics (from February 2021-January 2022) will be evolving with the passage of time. According to UNHCR in March 2023, due to electricity and water shortages in the cold winter months, nearly 18 million people in Ukraine were in urgent need of humanitarian assistance and about 14 million people had to leave their homes. One of the mind-blowing statistics was provided by then United Nations. “On the anniversary of the Russian invasion, the United Nations

reported more than 20,000 confirmed civilian casualties of the war, although it seems that human losses in the fighting areas will certainly exceed 100,000 victims”. More evidently, Ukraine has suffered the greatest losses. As of December 2022, direct documented damage to Ukraine’s infrastructure as a result of Russia’s invasion was estimated at \$138 billion. Ukraine’s GDP has shrunk by a third. A total of 149.3 thousand residential buildings were destroyed in 2022 (<https://www.reuters.com>).

The subjective and covert motivations illustrate a complexity of interests driving the US involvement in the Russo-Ukrainian conflict. The global consequences of this war have been the rise of the energy cost (fuel, electricity, etc.), cereals and lots of products which upset and affected the socio-economic stability. It high time Russia and Ukraine found their own solutions instead of external solutions through the use of Ukraine to serve the interest of the US, EU and NATO. It is actually improbable since Ukraine is looking for ways and means to join NATO, which Vladimir Putin is dead set against. As Biden put it in an interview granted to CNN on July 09th, “I don’t think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO family now, at this moment, in the middle of a war”. For him, the war needs to end before the alliance can think of adding Ukraine to its ranks. It can be envisioned paths of peace through different concessions and conciliations by both parties ensuring and guaranteeing the security of each party instead of rendering vulnerable a party to the detriment of another.

References

Blidaru S. (2018). “Zero-Sum games and mixed-motive games in the fight of the Russian federation with the West for Ukraine.” *Europolity*, 12 (2), 37-66.

- Fairclough N. (1989). *Language and power*. London: Longman, 240 p.
- Fairclough N. (1992). *Discourse and social change*. Cambridge: Polity Press, 280 p.
- Fairclough N. (1995b). *Critical discourse analysis*. London: Longman, 608 p.
- Fairclough N. (2001). *Language and power* (2nd ed). London: Longman, 240 p.
- Gierczak B. (2020). "The Russo-Ukrainian conflict". *Researchgate*, pp. 1-36.
https://www.researchgate.net/publication/349948624_The_Russo-Ukrainian_Conflict
- Jørgensen M., & Phillips L. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. London: Sage, 240 p.
- Mearsheimer J. (2014). "Why the Ukraine crisis is the West's fault: the liberal delusions that provoked Putin." *Foreign Affairs*, 93 (5), 77-89.
- van Dijk T. & Kintsch W. (1983). *Strategies of discourse comprehension*. New York: Academic Press, 208 p.
- van Dijk T. (1988). *News analysis: case studies of international and national news in the press*. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 348 p.
- van Dijk T. (1997). *Discourse as social interaction*. London: Sage, 270 p.
- van Dijk T. (1998b). *Ideology: a multidisciplinary approach*. London: Sage, 366 p.
- van Dijk T. (1991). "Racism and the press". In R. Miles (Ed.), *Critical Studies in Racism and Migration*, New York: Routledge, 275 p.
- van Dijk T. (1993). "Principles of critical discourse analysis." *Discourse & Society* 4(2), 249-283.
- van Dijk T. (1995a). "Discourse analysis as ideology analysis". In C. Schäffner and A. L. Wenden (Eds.), *Language and Peace*, pp. 17-33. Aldershot: Dartmouth.

- van Dijk T. (2000). "New (s) racism: A discourse analytical approach". *Ethnicities*, 1(2), 256-285.
- van Dijk T. (2001). "Multidisciplinary CDA: a plea for diversity". In Wodak, R. and M. Meyer (Eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage, 393 p.
- van Dijk T. (2005). "Contextual knowledge management in discourse production: a CDA perspective". In R. Wodak and P. Chilton (Eds.), *A new agenda in critical discourse analysis: theory, methodology and interdisciplinary*, pp. 71-100. Amsterdam: John Benjamins.
- van Dijk T. (2006a). "Discourse and manipulation". *Discourse and society*, 17(3), 359-383.
- Wodak R. (1995). "Critical linguistics and critical discourse analysis". In J. Verschueren, J.-O. Östman, J. Blommaert and C. Bulcaen (Eds.) *Handbook of Pragmatics*. Amsterdam: John Benjamins.
- Wodak R. (2002). "Aspects of critical discourse analysis". *ZfAL*, 36, 5-31.
- Wodak R. (1999). "Critical discourse analysis at the end of the 20th century". *Research on Language and Social Interaction* 32(2), 185-93.
- Wodak R. (2001). "What CDA is about - a summary of its history, important concepts and its development". In R. Wodak and M. Meyer (Eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis*, pp. 1-13. London: Sage.

LES DIEUX MALGACHES ET N'GANGA MAYALA: REGARDS CROISE SUR LES ALTERNANCES POLITIQUES ET LEURS CONSEQUENCES DANS LES ROYAUMES TRADITIONNELS AFRICAINS

Patric Itoua

Flash, Université Marien Ngouabi
itouandinga@hotmail.fr

Résumé :

Cette réflexion traite des alternances politiques et leurs conséquences sociales dans la gouvernance des royaumes. Madagascar et le Congo, sont des espaces géographiques mis en scène par Jacques Rabemananjara et Ferdinand Mouangassa, pour comprendre le fonctionnement des institutions traditionnelles qui ne sont que la métaphore du fonctionnement des institutions modernes de ces pays. A travers Les Dieux malgaches et N'ganga Mayala, des thématiques majeurs – les aspirations réformistes, les crises de palais, les assassinats – sont analysés dans le but non seulement d'établir un tertium compationis entre ces deux textes, mais aussi de trouver des parallélismes qui laissent jaillir explicitement ou implicitement les faits sociaux, au point où le discours social devient un élément d'appréciation de ces deux œuvres. L'approche thématique de Jean-Pierre Richard et sociologique de Georg Lukács sont à juste titre convoquées pour analyser ces thèmes majeurs.

Mots-clés : *alternances politiques, gouvernance des royaumes, Les Dieux malgaches, N'ganga Mayala, regards croisés.*

Abstract :

This reflection deals with political alternations and their social consequences in the governance of kingdoms. Madagascar and Congo are geographical spaces staged by Jacques Rabemananjara and Ferdinand Mouangassa, to understand the functioning of traditional institutions which are only the metaphor of the functioning of modern institutions in these countries. Through The Malagasy Gods and N'ganga Mayala, major themes – reformist aspirations, palace crises, assassinations – are analyzed with the aim not only of establishing a tertium compationis between these two texts, but also

of finding parallelisms which allow social facts to emerge explicitly or implicitly, to the point where social discourse becomes an element of appreciation of these two works. The thematic approach of Jean-Pierre Richard and the sociological approach of Georg Lukács are rightly called upon to analyze these major themes.

Keywords : political alternations, governance of kingdoms, The Malagasy Gods, N'ganga Mayala, different perspectives.

Introduction

La relation entre la littérature et la société est un mariage séculaire dont le divorce ne sera jamais prononcé, tant il est vrai que la présence de la société dans les œuvres de l'esprit contribue à l'avancement significatif des Lettres et Sciences humaines. Ce pacte est d'autant plus vrai que la littérature n'a jamais cessé d'être irriguée par la société eu égard à la mosaïque des thématiques qui y abondent. *L'Illiade* et *L'Odyssée* d'Homère, considérés comme les premiers textes générateurs de la littérature européenne et, par conséquent, de la littérature universelle, jetaient dès l'Antiquité, les jalons de cette heureuse et harmonieuse coexistence. Lire *L'Illiade*, au-delà de sa dimension esthétique, c'est pénétrer en profondeur la société grecque antique avec ses valeurs culturelles, parmi lesquelles l'élévation de l'identité attique qui passe forcément par la création d'un héros. De ce fait, Ulysse est cette image, cette incarnation de l'être grec, redoutable, inoxydable, imperturbable et toujours prêt à défendre la cause grecque. Dans le champ africain, littérature et société sont intimement liées. La littérature structure la société et la société inspire la littérature. Les écrivains africains—à l'instar de René Maron (*Batouala*), Aimé Césaire (*Cahiers d'un retour au pays natal*, *Une saison au Congo*, *La tragédie du Roi Christophe*), Léopold Sédar Senghor (*Chants d'ombre*, *Hosties noires*), Djibril Tamsir Niane (*Soundjata ou l'épopée mandingue*), etc. —ont toujours considéré la littérature comme le reflet de la société. Ces

exemples attestent que le rapport entre la littérature et la société est, sans conteste, une évidence ; et c'est le sens même que donne la *sociocritique* à de nombreux travaux entrepris par des critiques au XXème siècle. Claude Duchet (1979), Lucien Goldmann (1956), Hans Robert Jauss (1978) ou Jean-Paul Sartre (1948), sont de ce point de vue, des critiques ayant entrepris des travaux dans ce sens. Notre sujet, *Les Dieux malgaches et N'ganga Mayala: regards croisé sur les alternances politiques et leurs conséquences dans les royaumes traditionnels africains* s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agit de montrer que Jacques Rabemananjara dans *Les Dieux malgaches* et Ferdinand Mouangassa dans *N'ganga Mayala* opèrent un retour aux sociétés africaines traditionnelles pour dévoiler leur mode de fonctionnement. En effet, ces deux pièces laissent jaillir explicitement ou implicitement les faits sociaux, au point où le discours social devient un élément de leur appréciation. C'est cet ancrage du discours théâtral dans le social qui nous inspire les questions de recherche suivantes : Comment l'écriture théâtrale s'approprie-t-elle les sociétés africaines traditionnelles ? Comment s'opèrent les alternances politiques dans *Les Dieux malgaches* et *N'ganga Mayala* ? Existents-ils des singularités dans la représentation des alternances politiques dans les deux pièces de théâtre ? Ces deux questions inspirent les hypothèses de recherche suivantes : primo, les dramaturges malgache et congolais opèrent un retour aux sociétés africaines traditionnelles, pour dévoiler au lecteur leur organisation et leur fonctionnement. Secundo, ils peignent ces sociétés comme des territoire crisogènes dans lesquels les alternances politiques sont sources de tension et de violence, du non-respect des instances et de déstabilisation du tissu social. Quoi qu'il en soit, si l'élément déclencheur de l'écriture s'avère la problématique des alternances politiques et leurs conséquences dans les royaumes africains traditionnels, tout au long de l'énonciation théâtrale, les nuances dans le déroulement et le dénouement des évènements

sont perceptibles chez les deux dramaturges : dans *Les Dieux malgaches* l'alternance débouche sur une situation critique baignant essentiellement dans le sang et la chasse aux sorcières ; et dans *N'ganga Mayala*, l'alternance, malgré le bain de sang occasionné, donne lieu à une sorte d'élection qui porte à la tête du royaume un personnage féminin, garant des institutions sociales. Pour répondre à ces questions et ainsi justifier nos hypothèses, l'étude s'adosse sur l'approche thématique à partir de laquelle va se définir une lecture binaire ou plurielle, afin de bâtir un *tertium comparationis* entre le texte de Jacques Rabemananjara et celui de Ferdinand Mouangassa. L'approche thématique en tant branche de la littérature comparée aidera à soutenir l'idée selon laquelle « la totalité de l'acte créateur peut être comprise comme modulation, à l'infini, d'un thème unique ; entendant par thème, une expérience unique, ou une série d'expériences analogues formant unité et laissant une empreinte ineffaçable sur l'inconscient et la mémoire de l'auteur » (J.-P. Weber, 1966, p. 31). Nous aurons également recours à l'approche sociologique de Georg Lukács ; celle-ci consistera en l'exploitation des faits sociaux inhérents dans les deux textes. Si la littérature sur l'alternance politique en Afrique est riche est abondante, comme l'attestent les essais historiques, sociologiques et anthropologiques des Fulbert Sassou Atisso (2001), Omer Arsène Ivora Mouangoye (2024), Jean Yaovi Dégli (2007), Jean-Claude Willame (2016), etc. aucun critique n'a soulevé la question de l'alternance politique. Choisir de mener une réflexion sur ces deux pièces de théâtre, c'est chercher à montrer comment le théâtre en tant genre très ancré dans le social traite d'une problématique aussi sensible que celle de l'alternance politique. Publiées successivement en 1977 et 1988, les deux pièces de théâtre s'inscrivent dans la dynamique des œuvres prémonitoires dans lesquelles les dramaturges se sont engagés à prédire la tragédie du pouvoir en Afrique postcoloniale ou postindépendance. Ainsi, notre étude s'adosse

sur une démarche consistant à croiser les regards sur deux espaces géographiques, deux aires culturelles que mettent en scène Jacques Rabemananjara et Ferdinand Mouangassa. Il s'agit de construire un discours critique qui met en avant la représentation fictionnelle des alternances politiques.

1. De la représentation des alternances chez Rabemananjara et Mouangassa

La notion d'alternance telle que nous l'appréhendons, ne saurait se saisir en dehors du cadre dramaturgique. C'est une réalité que l'on retrouve dans l'écriture du personnage, la construction de l'espace-temps, l'organisation de la fable et du dialogue ; dans la composition même des pièces à l'étude. Elle s'exprime également à travers la structure des événements dont les péripéties et les retournements portent les marques du mouvement conflictuel. Aussi, l'alternance dans les dramaturgies à l'étude se définit-elle par son rapport avec le public qu'elle met souvent en déroute. Elle engendre, en effet, un théâtre déconcertant qui, piétinant toute règle de bienséance, fait du lecteur-spectateur un être constamment choqué, embarqué dans l'univers de l'agressivité. En clair, la violence dont il s'agit, apparaît comme une pulsion dramaturgique organisant de l'intérieur la forme de la pièce qui la renferme (E. Gbouabé, 2007, p.8)

Ainsi dit, la scène textuelle dans *Les Dieux malgaches* et *Nganga Mayala* sont des espaces de la manifestation de la volonté du changement. Les deux dramaturges ont mis en scène deux royaumes où règnent le désir de renversement des majorités politiques selon les principes établis. Cependant, les jeux d'alternances se font quasiment dans un climat de déliquescence où les royaumes traversent des crises déstabilisantes et ruineuses. Les assassinats et les disparitions tragiques qui les entourent, témoignent des rapports conflictuels au sein de ces

sociétés où le langage des armes et le vocabulaire de la violence succèdent malheureusement à la raison et au bon sens. Jacques Rabemananjara et Ferdinand Mouangassa, en mettant en scène ces situations, partent de l'observation de leurs sociétés réciproques, Madagascar et le Congo, où les alternances politiques, allant de la période pré-indépendance à la période postindépendance, s'effectuent toujours sinon très souvent dans un climat d'ensauvagement et de déraison. De ce fait, ces dramaturges sont de véritables observateurs des sociétés dans lesquelles ils vivent, les sociétés qui les ont vus naître et des sociétés pour lesquelles ils se font porte-paroles. C'est dans ce sens qu'il convient de dire avec Daniel Madelénat (1989 ; p.105) que,

L'art est une activité sociale ; l'œuvre esthétique ne s'isole pas d'un environnement religieux, politique, culturel, économique, voire technique, bref d'un ensemble d'institutions, de mentalités, d'idéologies, de savoirs, d'attitudes proprement sociaux : voilà l'évidence, ou le postulat, qui inaugure toute réflexion sur les rapports entre la littérature et la société.

Mais à la différence des alternances politiques qui s'opèrent çà et là en Afrique subsaharienne sur fond du tribalisme ou du régionalisme, comme le montre si bien Jean-Claude Willame dans son étude (2016), celles mises en scène par l'écrivain malgache Jacques Rabémananjara et le dramaturge congolais Ferdinand Mouangassa, ont pour épicentre la volonté de réformer les institutions des royaumes. Trois mécanismes entre en jeu lorsqu'il s'agit de représenter les alternances dans *Les Dieux malgaches* et *Nganga Mayala* : les aspirations réformistes, les crises de palais et des assassinats. Ces trois mécanismes constituent le socle de notre réflexion.

1.1. Les aspirations réformistes

Les lecteurs de Jacques Rabemananjara et de Ferdinand

Mouangassa sont bercés dès les premières pages de deux pièces de théâtre par l'esprit d'harmonie et le caractère idyllique qui sous-tendent le bonheur des personnages. Mais, ce bonheur n'est qu'une illusion parce qu'il cache les germes des révoltes imminentes, destructrices du tissu social et de l'harmonie initiale. Les conversations entre d'une part, le roi Radama et sa suite et, d'autre part, le roi Nganga-Mayala et sa fratrie, présagent effectivement des situations conflictuelles qui mettront les royaumes dans une instabilité institutionnelle. La volonté de ces rois de vouloir réformer en profondeur les institutions de leurs royaumes, est pour eux une dynamique qui participe de l'évolution des mentalités et de la conception de la notion du pouvoir. Dans *Les Dieux malgaches* (1988 ; pp.14-15) lorsque Randretsa fait savoir au roi Radama qu'en sa qualité de roi régnant sur l'Imerina, il ne peut en aucun convoler en juste noces avec une étrangère qui plus est, une esclave de la tribu Sakalave, le roi lui fit remarquer que seul l'amour peut s'affranchir des préjugés de cour et par conséquent, il entend apporter des réformes significatives pour son royaume :

RANDRETTA

Elle est d'une tribu à la nôtre rebelle
Et, si je ne suis rien que votre chien fidèle,
de nos Rois, Aïeux, interrogez la Voix :
Aucun n'osa toucher à l'assise des Lois...

RADAMA

Et l'Amour ! Que fait-on de l'amour d'une
femme,
ce souffle, cette ardeur dont vit toute notre
âme !...
D'ailleurs, j'entends « régner » et j'entends
changer tout,
tout ce qui m'apparaît sans logique et sans
goût.
Je rêve d'opérer une utile réforme

de nos mœurs. Ce sera quelque chose d'énorme.

Le guide est tout trouvé ; Jean Laborde. Un savant...

Comme nous le constatons dans ces fragments de textes, les intentions du roi Radama de réformer son royaume sont exprimées de manière claire ; cette rectitude qui le caractérise, dénote la volonté du roi de rompre avec les anciennes pratiques, c'est-à-dire ce qui lui « *apparaît sans logique et sans goût* ». Le texte de Ferdinand Mouangassa (1977, p.11-12) ne se départit pas de cette logique. Dans une entrevue familiale qui met en relief des échanges autour de la question du pouvoir et de l'organisation de la gouvernance du royaume, le roi N'ganga Mayala fait savoir à sa fratrie, ses aspirations réformatrices, celles consistant à apporter un renouveau institutionnel, au niveau du Conseil des Anciens, afin de permettre à toutes les couches du royaume d'être représentées. Cette volonté réformiste rencontre l'affront des certains personnages, comme l'atteste le dialogue ci-dessous :

MAKAYA : Père, je viens de la cité où l'on parle de l'installation du nouveau Conseil dont la séance d'ouverture est prévue pour ce soir.

LOUZOLO : Que raconte-t-on ?

[...]

LOZI : Père, en quoi consiste ce changement dont on parle tant ?

N'GANGA MAYALA : Vous connaissez les difficultés que j'ai rencontrées avec le précédent Conseil des Anciens dont la plupart des membres issus des familles nobles s'opposaient sans cesse au programme que le premier conseiller et moi-même avons élaboré pour le bien-être de notre peuple.

[...]

N'GANGA MAYALA : Le Conseil des Anciens était trop conservateur et réfractaire à l'évolution inévitable de notre société. Ainsi, pour éviter le pire et assurer l'équilibre du pouvoir partant, la stabilité de nos institutions, j'ai préféré faire collaborer au sein du Conseil des Anciens, peu disposés à oublier leur bon vieux temps et les jeunes, avides de progrès. Par ailleurs, j'ai pensé que pour habituer un bon nombre de citoyens à la gestion des choses publiques, il faudrait renouveler cette assemblée tous les deux ans, afin certains n'aient pas l'illusion d'être membres à vie de droit du Conseil. Personne n'a été façonné spécialement pour les hautes fonctions du royaume. L'usure, le temps et les honneurs peuvent faire d'eux des égoïstes, déterminés à se cramponner et susceptibles de perdre de vue le caractère aigu et urgent des vrais problèmes du peuple.

Ce long dialogue se lit sous le signe de la réforme. Le Roi Nganga Mayala conscient que les « Anciens étaient trop conservateur et réfractaire » au changement postule pour redynamisation des institutions. Le Roi Nganga Mayala comme l'indique le nom « Nganga » qui dans les langues kongos renvoient au « féticheur » se veut être un guide éclairé qui dirige le royaume en mettant en avant l'intérêt général. Face à l'égoïsme des Anciens, il s'engage à « habituer un bon nombre de citoyens à la gestion des choses publiques » et à « renouveler cette assemblée tous les deux ans, afin que certains n'aient pas l'illusion d'être membres à vie de droit du Conseil » ; car pour lui « personne n'a été façonné spécialement pour les hautes fonctions du royaume ». Il s'agit là d'une ligne de démarcation, d'une volonté de repenser le système et de réformer le mode de fonctionnement du royaume pour le bien-être de tous.

Ainsi, soutenir que dans le texte de Jacques Rabémananjara comme dans la tragédie de Ferdinand Mouangassa, les aspirations aux réformes occupent une place de choix dans la

vision de gouvernance devient un fait certain. Ces aspirations, justement, sont portées par des personnages, les rois en l'occurrence, qui n'ont pour ambitions que d'apporter des renouveaux institutionnels. Contrairement à la conception du pouvoir royal dans le théâtre de Sophocle où le roi Créon, contre qui se ligue Antigone, n'ose toucher à l'assise des lois pour donner une sépulture au macchabée de Polynice, Radama et N'ganga Mayala sont des rois progressistes et rénovateurs. Si Créon peut dans une certaine mesure être considéré comme un roi normatif, alors même que son rapport au pouvoir semble déjà lui attribuer le mauvais rôle, Radama et N'ganga Mayala, loin d'être considérés comme des anti-héros, se distinguent du roi grec par leur ouverture d'esprit et non par des conceptions obscurantistes séculaires. Cependant, leurs aspirations réformistes n'épousent pas l'assentiment de leurs peuples et conduisent à des crises de palais qui paralysent la quiétude sociale et déstabilisent les institutions.

1.2. Les crises de palais

Les crises de palais sont fréquentes dans la littérature tragique et mettent souvent en avant les questions liées à succession au trône. Sylvie David-Guignard (2008), dans un article consacré au partage du pouvoir dans le cycle des légendes thébaines, montre clairement que la succession au trône s'organise souvent à la suite de la mort brutale des souverains ou encore lorsque le roi, pour des raisons évidentes, s'exile lui-même ou est excommunié. Tel est le cas de Polynice et Étéocle, les deux fils d'Œdipe, qui se lancent dans le partage du pouvoir après les actes honteux commis par leur paternel. L'exil d'Œdipe va ouvrir une brèche qui conduira alors sa descendance dans une impasse. La quête du pouvoir devient, de ce fait, un élément majeur autour duquel se noue le tragique qui, disons-le, ouvre béante la porte d'une guerre fratricide et destructrice : Antigone, Polynice et Étéocle, sont tous pris dans ce tourbillon dont l'issue

ne pouvait qu'être malheureuse. Il en est de même pour Jacques Rabémananjara et Ferdinand Mouangassa qui mettent en scène des crises de palais qui, à quelques nuances près, obéissent au schéma classique. Dans *Les Dieux malgaches*, la scène tragique tourne autour de la prise de pouvoir par la force ; il s'agit de toute évidence d'un coup d'Etat orchestré par le premier ministre Raharo. Dans cette pièce de théâtre, l'on assiste à un dysfonctionnement total des institutions ; l'autorité suprême est bafouillée, la notion du pouvoir s'effrite et tout semble redevenir à l'état sauvage dans un royaume pourtant civilisé. L'échange musclé entre le Devin Rahaga et le premier ministre Raharo dans ce fragment textuel (1988, p.42), l'exemplifie bien :

RAHARO

Radama est un ingrat aux Dieux mêmes,
injuste.

RAHAGA

Radama étant le Roi, son sang demeure
auguste.

RAHARO

S'il est Roi, sa couronne, à nous seuls, il la
doit.

RAHAGA

Une raison de plus pour respecter son droit.

RAHARO

Il ose nous trahir et nous couvrir de honte.

RAHAGA

Mais quiconque le touche aux Dieux en rendra
compte.

RAHORO (*de haut*)

Savez-vous qui je suis, vous qui parlez ?

RAHAGA (*de défi*)

La voix de nos Dieux seuls doit commander
ici.

Ce bras de fer qui alimente les appétits aiguisés du premier ministre Raharo, rappelle en substance les ambitions effrénées du Prince Makaya (1977, p.36-37) dans *N'ganga Mayala* de Mouangassa. Comme dans *Les Dieux malgaches* où le prince s'oppose aux ambitions réformistes du roi, dans *N'ganga Mayala*, le prince Mayala s'oppose farouchement aux aspirations de son père de léguer à la postérité un royaume réformé. Le dialogue ci-après en est une parfaite illustration :

N'GANGA MAYALA : mes craintes se confirment

MAKAYA : Que tu le veuilles ou non, elle, mariée en dehors du royaume, je deviendrai le maître légitime de ce pays.

N'GANGA MAYALA : Ce sera la misère du peuple et la fin de tous ses espoirs.

[...]

MAKAYA : Le Grand roi espère créer un paradis où tout n'est que joie, plaisir, et où les paysans comblent leurs désirs sans aucun effort et dans l'anarchie.

[...]

N'GANGA MAYALA : Tu tueras les citoyens et tu parviens à les terroriser, ou ils te tueront car tu seras un obstacle sur leur chemin.

MAKAYA : J'écraserai impitoyablement ceux qui seraient tentés de se révolter.

La cruauté langagière du prince Makaya témoigne, à n'en point douter, de son ardent désir de posséder le pouvoir par tous les moyens. Le roi N'ganga Mayala qui, de manière dissimulée, semble prendre le large en confiant le royaume à la postérité, ouvre ainsi une grande fenêtre à la course au trône. Le prince Makaya s'opposera, *ipso facto*, à la princesse Lozi qui nourrit également une vive envie de succéder à son père pour défendre loyalement les intérêts de tout le royaume, sans discrimination et sans préjugés. L'on assiste, comme chez Jacques

Rabémananjara, à une crise de palais qui alimente les stratégies des uns et des autres. Mais ces crises ne sont pas sans conséquences. Elles vont déboucher sur des scènes où seuls assassinats sont l'expression légitime pour accéder au pouvoir.

1.3. Des assassinats

Les assassinats dans ces deux pièces de théâtre, comme nous l'avons déjà le signifié, résultent des appétits des uns et des autres pour arriver au pouvoir. Aussi, le dysfonctionnement des institutions royales causé par les aspirations réformistes pas toujours bien appréciées par les populations, alimente également les sentiments de contestation qui donnent naissance à assassinats. Dans *Les Dieux malgaches* (1988, p.104-105), Jacques Rabemananjara, met en scène dans ce fragment textuel, la fin tragique du roi Radama et celle de sa famille ; le roi, la reine et le prince, ce trio qui incarne la notabilité malgache périra, après une rude bataille, par l'épée des assaillants :

RADAMA (*se débattant*)

Lâchez-moi ! Lâchez-moi !

Je ne veux pas que mon enfant périsse !

LE DEVIN (*ferme*)

Non, le Roi ne doit pas s'exposer au-dehors.

RADAMA (*se maîtrisant mal*)

Que m'importe ! J'entends, moi, partager le sort

De mon fils, de ma femme !...

[...]

DES CRIS FORMIDABLES

A mort ! A mort ! A mort !

Cette scène, combien macabre, montre la détermination des assaillants qui font flèche de tout bois pour en découdre définitivement avec la famille royale. Mais ce que l'on sait de la suite de cet épisode, c'est la fin tragique de la dynastie Radama :

père, mère et enfant, tous passés au tranchant du fleuret des boutefeux.

La violence sanglante est aussi un élément qui accélère le récit dramatique dans le texte de Ferdinand Mouangassa. Comme le montre Christian Biet (2010) dans son ouvrage *Tragédie*, le crime est le leitmotiv dans l'imaginaire théâtral grec et romain. Cette pertinente observation s'applique aussi aux pièces de théâtre à l'étude. En effet, comme dans les tragédies grecques et romaines, dans *Les Dieux malgaches* et dans *N'ganga Mayala*, le crime est le leitmotiv qui conditionne le récit tragique. Les intrigues de deux pièces s'articulent autour des crimes effroyables troublent la quiétude des populations et désorganisent le fonctionnement des institutions. Dans le royaume du roi N'ganga Mayala par exemple, 'entrevue entre le roi, la reine et la princesse (1977, p.50), engendre des scènes d'horreur, de violence qui aboutissent au meurtre ; comme en témoigne le dialogue ci-dessous :

LOZI : Père, il est mort.

N'GANGA MAYALA (*se dresse*)

LOZOLO (*se dresse aussi*)

(*Ensemble*) IL est mort ?

LOZI (*Elle répond par des signes de la tête*).

NGANGA MAYALA : Comment ?

LOZI : De la main criminelle et lâche de Makaya.

N'GANGA MAYALA : Makaya a assassiné qui ?

LOZI : Mon fiancé et son père, ton vieux forgeron.

N'GANGA MAYALA : Oh ! le lâche, l'infâme créature !

Dans ce fragment textuel, la stylistique de la violence est très prégnante. Le dialogue met en jeu la scène de la mort. Cette configuration atteste de la parenté qui existe entre les deux

pièces. Effectivement, aussi bien dans le texte de Jacques Rabémananjara que dans celui de Ferdinand Mouangassa, les violences qui aboutissent aux crimes ou assassinats constituent des éléments qui intègrent le champ de fragilisation de l'harmonie sociale et de renversement des institutions.

Mais au-delà de l'aspect purement esthétique de ces textes, les dramaturges malgache et congolais narrent, en filigrane, les sociétés qui sont les leurs, celles qui les ont vus naître, où les alternances politiques ne peuvent s'opérer que dans un climat de tension et de violences. L'analyse thématique nous a révélé les thèmes majeurs qui traversent les pièces de théâtre de ces deux auteurs. Des aspirations réformistes aux assassinats, en passant par les crises de palais, Jacques Rabémananjara et Ferdinand Mouangassa nous fournissent la photo des sociétés royales de Madagascar et du Congo. Si dans le texte de Jacques Rabémananjara Madagascar est cité sans ambiguïté, dans *N'ganga Mayala*, Ferdinand Mouangassa s'est abstenu de citer son pays de manière claire. Mais les noms des personnages qui entourent son œuvre, font partie de ceux que l'on retrouve dans l'onomastique congolaise. C'est ce qui justifie la pertinence des approches convoquées, en l'occurrence l'approche thématique et l'approche sociologique qui nous ont permis de rapprocher sans ambage les textes des dramaturges malgache et congolais (parce que thématiquement, ils sont proches l'un et l'autre) et surtout d'établir le lien entre ces textes et la société. Ainsi, eu égard des thèmes abordés, le théâtre devient un espace où la société elle-même se reflète, où elle se joue. Lire les pièces de théâtre de Rabémananjara et de Mouangassa c'est découvrir sinon voir la société elle-même être mise en scène, comme le soutient Jacqueline de Romilly (2000).

Si la lecture de *Les Dieux Malgache* et de *N'ganga Mayala*, nous a permis de prendre le pouls de la gouvernance politique, non seulement dans les pays de l'Océan indien et de l'Afrique équatoriale, mais aussi, toute proportion gardée, de l'Afrique

noire dans son ensemble ; une gouvernance politique marquée par divers écueils comme les crises de palais, les assassinats, il s'avère que l'un et l'autre dramaturge adopte une posture singulière dans la composition de son intrigue. Nous nous engageons dans le point qui suit d'étudier les particularités de chaque auteur dans la mise en théâtre des alternances politiques.

2. Alternances politiques et construction posturale des dramaturges

Dans une étude comparée qui confronte deux ou plusieurs œuvres littéraires, l'essentiel ne consiste pas toujours en la superposition des thèmes ou en l'application de telle ou telle autre théorie littéraire. Elle consiste également à retrouver la singularité propre à chaque auteur dans l'exploitation de ces thèmes. Jérôme Meizoz a d'ailleurs imaginé la théorie de la posture, dans ses deux essais, *Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur* (2007) et *La Fabrique des singularités. Postures littéraires II* (2011) pour permettre à quiconque s'engagerait à examiner ou d'étudier un phénomène d'avoir la possibilité de cerner la manière singulière qui traite le sujet. Il définit ainsi la posture comme « la manière singulière d'occuper une position dans le champ ».

De cette définition, il découle que Jacques Rabemananjara et Ferdinand Mouangassa, respectivement dans *Les Dieux malgaches* et *N'ganga Mayala*, quand bien même, nous font vivre des situations ubuesques qui portent sur la gestion et la gouvernance des royaumes, chacun adopte une trajectoire particulière. Si le dramaturge malgache, dans son texte, met l'accent sur les aspirations réformistes qui débouchent sur une crise de palais, des assassinats, en n'ouvrant aucune fenêtre à l'expression démocratique, Ferdinand Mouangassa, quant à lui, offre à ses lecteurs un dénouement heureux de son récit. Ayant compris que les appétits du pouvoir se manifestaient dans tout le

royaume, surtout en milieu de jeunes gens bouillonnants, il prit la décision de rendre le tablier et d'organiser une sorte d'élection qui conduira un personnage féminin à la tête du royaume. Cette orientation démocratique du pouvoir est un élément qui échappe à la tragédie de Jacques Rabemananjara et qui le distingue de Ferdinand Mouangassa. Or, en sa qualité d'homme d'Etat, Rabemananjara aurait pu introduire, dans le cadre des alternances politiques, une dose démocratique dans son texte, contrairement à Mouangassa qui n'est qu'un administrateur hospitalier. Aussi, Mouangassa introduit-il intelligemment le personnage féminin qui triomphe des hommes et arrive au pouvoir. Cette introduction n'est pas anodine, mais riche de sens ; la femme est ici, le symbole de l'apaisement, l'incarnation de la Mère-Patrie. Sa mission est de réconcilier les différentes parties en opposition et ramener l'unité nationale, l'harmonie sociale. Mais encore, Ferdinand Mouangassa, à travers l'image de la femme, introduit la question du genre dans la gouvernance des Etats et des institutions. Le personnage féminin dans le texte de Rabemananjara, est loin de faire l'unanimité dans le royaume ; cette esclave Sakalave rejetée par le peuple est une « Pandore », l'être par qui est arrivé tout le mal du royaume. Mais, l'on reconnaît à Jacques Rabemananjara, le mérite d'avoir mis sur la table un sujet tabou qui a toujours divisé les Malgaches : les préjugés sur les Sakalaves. La littérature en général et le théâtre, en particulier assume ainsi la fonction sociale. Jacques Rabemananjara et Ferdinand Mouangassa sont ainsi les témoins de leur époque. C'est ainsi qu'ils ont choisi de peindre les sociétés traditionnelles, en épousant des trajectoires à la fois convergentes et divergentes.

Conclusion

Pour conclure, notre contribution a porté sur *Les Dieux malgaches* et *N'ganga Mayala*: regards croisés sur les alternances

politiques et leurs conséquences dans les royaumes traditionnels africains. Dans une perspective comparative, nous avons montré que les pièces de Jacques Rabemananjara et Ferdinand Mouangassa sont des microcosmes qui regorgent des macrocosmes. En d'autres termes, il s'est agi de montrer que ces deux pièces ont pour sujet de réflexion la problématique des alternances politiques dans les sociétés traditionnelles malgache et congolaise. En analysant les deux pièces de théâtre, nous avons fini par réaliser qu'aussi bien dans le royaume de Radama que dans celui de N'ganga Mayala, les aspirations réformistes, les crises de palais et les assassinats sont les trois stratégies de la représentation du pouvoir politique mieux les thèmes saillants qui ont permis de saisir les véritables enjeux du pouvoir politique. A travers ces trois variantes de la représentation du pouvoir politique, l'on comprend aisément que Jacques Rabemananjara et Ferdinand Mouangassa, ont une perception identique des alternances politiques des espaces géographiques mis en scène, en l'occurrence Madagascar et le Congo. Mais au-delà de cette convergence thématique, il convient de noter que les mécanismes d'accès au pouvoir ne sont pas les mêmes chez Rabemananjara et chez Mouangassa. Si pour le dramaturge malgache, seul un coup force suffit pour parvenir à des changements nouveaux, le dramaturge congolais, quant à lui, ouvre une fenêtre en faisant appel à la notion de démocratie comme moyen par excellence pour opérer les changements souhaités. Nous avons eu, par conséquent, recours à l'analyse thématique de Jean-Pierre Richard et sociologique de Georg Lukács pour circonscrire ce travail. Mais au-delà des thèmes traités, les dramaturges malgache et congolais, dans leurs textes, mettent aussi en avant la question du genre qui pourrait faire l'objet des travaux à venir. *Les Dieux malgaches* et *N'ganga Mayala* s'assimilent à des œuvres prémonitoires dans lesquelles les dramaturges malgache et congolais avaient déjà dessiné les contours politiques de l'Afrique postcoloniale. Les multiples

désordres politiques qui gangrènent les Etats africains postcoloniaux confortent cette thèse des alternances politiques biaisées faites de violence.

Références Bibliographiques

Béguin A., (1939). *L'âme romantique et le rêve*, Paris, José Corti.

Christian B., (2010). *La tragédie*, Paris, Armand Colin, Coll. « Coursus ».

David-Guignard S., (2008). « Le partage du pouvoir : les Etéocle de la tragédie », *Ktèma*, Paris, Persée.

De Romilly J., (2000). *La Grèce antique contre la violence*, Paris, Fallois.

Gbouablé E., (2007). *Des écritures de la violence dans les dramaturgies contemporaines d'Afrique noire francophone (1930-2005)*. Littératures. Université Rennes 2.

Ivora Mouangoye O. A., (2024). *Règne, fin de règne et succession politique au Gabon. La conquête du pouvoir au temps des rénovateurs 1989-2009*, Paris, L'Harmattan.

Madelénat D., (1989). « Littérature et société », *Précis de la littérature comparée*, sous la direction de Pierre Brunel, Yves Chevrel, Paris, PUF.

Meizoz J., (2007). *Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur*.

Meizoz J., (2011). *La Fabrique des singularités. Postures littéraires II*.

Mouangassa F., (1977). *Nganga Mayala*, Yaoundé, Editions Clé.

Rabemananjara J., (1988). *Les Dieux malgaches*, Paris, Présence Africaine.

Raymond M., (1933). *De Baudelaire au surréalisme*, Paris, Corrèa.

Richard J.-P., (1962). *L'univers imaginaire de Mallarmé*, Paris, Seuil.

Roger J., (2013). *La critique littéraire*, Paris, Armand Colin.

Sassou Atisso F., (2001). *La problématique de l'alternance politique au Togo*, Paris, L'Harmattan.

WEBER J.-P., (1966). « L'analyse thématique ; hier, aujourd'hui, demain », Etude française, volume 2, numéro 1.

Willame J.-C., (2016). « L'alternance au pouvoir (et sa limitation) en question en Afrique et ailleurs », *La Revue Nouvelle* 2016/3 (n°3), <https://doi.org/10.3917/rn.163.0017>, consulté le 25 juillet 2024.

Yaovi Dégli J., (2007). *Togo : à quand l'alternance politique ?* Paris, L'Harmattan, Collection Etudes africaines.

ANALYSE DE L'IMPACT DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1954 SUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS FACE AU TERRORISME AU BURKINA FASO ENTRE 2015 ET 2023.

Youortol Jules Omer SOME

*Doctorant à l'Université Joseph Ki-Zerbo/Laboratoire des Systèmes politiques, économiques, religions et culture (SYPERC)
somejulesomer@gmail.com*

Résumé :

La Convention de La Haye de 1954 et ses Protocoles ont établi un cadre juridique clair en matière de protection des biens culturels en cas de conflit armé. Toutefois, l'efficacité de ces instruments est devenue un sujet de préoccupation pendant les conflits armés non-internationaux comme c'est le cas avec le terrorisme au Burkina Faso. Le but de cet exposé est d'offrir à cet égard, une analyse sommaire non seulement de la Convention mais aussi et surtout du régime de protection des biens culturels en cas de conflit armé non-international au Burkina Faso. Il offre à ce titre un aperçu sur la situation sécuritaire et son impact sur le volet culturel et ouvre une brèche sur le rôle des acteurs au premier plan dans la protection et la promotion de la culture sur ses différentes formes au Burkina Faso. Par-dessus tout l'étude permet de connaître l'apport de certaines conventions des institutions internationales en l'occurrence celui de l'Unesco au Burkina Faso au moment où le pays même traverse une période trouble de son histoire et mérite que l'on s'interroge sur les mesures de résilience à tous les niveaux et particulièrement dans le volet sécuritaire.

Mots clés : *Convention- biens culturels-conflit-armé-terrorisme*

Abstract :

The 1954 Hague Convention and its Protocols established a clear legal framework for the protection of cultural property in the event of conflict. However, the effectiveness of these instruments has become a matter of concern during non-international armed conflicts such as terrorism in Burkina Faso. The purpose of this presentation is to offer in this regard, a brief analysis not only of the Convention but also and especially of the regime

for protection of cultural property in case of non-international armed conflict in Burkina Faso. It offers an overview of the security situation and its impact on the cultural component and opens a gap on the role of key actors in protecting and promoting culture in its various forms in Burkina Faso. Above all, the study allows us to know the contribution of certain international institutions' conventions. In this case, the UNESCO project in Burkina Faso at a time when the country itself is going through a troubled period of its history and deserves to be asked about resilience measures at all levels and particularly in the security component.

Keywords : *Convention- cultural property-conflict-armed-terrorism*

Introduction

Dans le préambule de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé on peut lire ceci : «...les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale... ». En effet, ces atteintes sont le plus souvent portées en situation de conflit armé. C'est pour préserver donc ces biens culturels qui sont des facteurs d'identification et de cohésion sociale, que la communauté internationale réunie sous l'égide de l'UNESCO à la Haye au Pays Bas a adopté en 1954 la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le Burkina Faso, Etat-partie à cette convention traverse un contexte marqué par le terroriste avec son corollaire de destruction du patrimoine culturel du pays. Cette situation nous interpelle sur l'état de la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé dans la mesure ou cet instrument juridique international est censé permettre aux Etas parties comme le Burkina Faso de limiter les risques d'atteintes perpétrées contre des biens culturels. En clair, notre propos vise à répondre à la problématique: Quelles sont les stratégies mises œuvre pour parer aux éventuelles destructions

des biens culturels conformément aux recommandations de la Convention ?

De cette question principale découlent des questions secondaires suivantes.

Quel est l'état des lieux de l'impact du terrorisme sur la culture en général et sur le patrimoine culturel burkinabè en particulier ? Comment le Burkina Faso s'approprie-t-il la convention de 1954 dans le contexte du terrorisme ?

Le but de ce travail qui est fondé sur ces questionnements, est d'offrir une connaissance sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la convention de La Haye 1954 dans le contexte du terrorisme au Burkina Faso.

S'agissant de l'intérêt que revêt ce travail, il entend non seulement contribuer à la réflexion scientifique sur l'importance de la culture dans l'existence d'un peuple, mais aussi et surtout faire de la visibilité sur les efforts du Burkina Faso pour protéger son patrimoine culturel. Il ne s'agit pas de jeter un pavé dans la mare car cet article permet à juste titre d'approfondir la réflexion sur la défense de la culture pour tous au Burkina Faso. Pour y parvenir, nous avons adopté une méthodologie centrée sur la collecte de données qualitatives et quantitatives. Au moyen de cette approche mixte, la revue documentaire en lien avec le sujet traité a porté sur l'analyse des sources imprimées et électroniques ainsi qu'une bibliographie assez diversifiée pour la vérification des informations reçues. A partir de la triangulation issue de ces données, nous avons articulé notre travail en trois grands axes. Le premier axe fait un diagnostic succinct de la Convention. Le deuxième axe porte sur l'impact des activités terroristes sur la culture en général et sur le patrimoine culturel en particulier. Le troisième axe, est essentiellement axé sur l'état d'application de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé au Burkina Faso.

I. La Convention de l'UNESCO de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

1. Aperçu historique de la Convention

D'emblée, il faut savoir que la convention est née à partir d'une prise de conscience universelle sur la destruction et la dégradation des biens culturels d'importance mondiale. En effet, depuis des millénaires, l'évolution socio-culturelle s'est exprimée à travers la construction de temples, de monuments, de chefs-d'œuvre ou de tout autre œuvre d'art. Ces monuments contribuent à façonner notre identité et pourtant, ils sont endommagés à la suite d'un nombre croissant d'attaques systématiques et délibérées dans de nombreux conflits à travers le monde avec pour cibles directes le patrimoine et les symboles du pluralisme culturel. Ces destructions surtout celles provoquées lors des deux guerres mondiales, ont des conséquences catastrophiques pour toutes les générations. Compte tenu de ces situations désastreuses, il a été nécessaire que des mesures soient prises au niveau international par le biais des instruments juridiques afin d'assurer une protection spécifique aux biens culturels en période de conflit armé. A cette fin et pour leur assurer une protection efficace, la Convention de La Haye de 1954 et ses deux Protocoles (1954 et 1999) relatifs à la protection des biens culturels en période de conflit armé ont été adoptés.

2. Analyse de la Convention de l'UNESCO de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflits

Généralement appelé "Convention de La Haye de 1954", c'est le premier traité mondial à vocation internationale axé sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Elle protège

les biens matériels meubles ou immeubles tels que les sites archéologiques, les bâtiments dédiés à la religion, les manuscrits, les monuments, les livres et autres objets de valeurs artistiques, historiques, les collections scientifiques, etc. ayant une grande importance pour l'humanité. Pour cela, elle se caractérise par un certain nombre d'injonctions à l'égard des Etats parties. Par exemple elle interdit l'utilisation des biens culturels à des fins qui pourraient les exposer à une dégradation ou à une destruction en cas de conflit armé et exige que tous les Etats parties s'abstiennent de tout acte hostile à l'égard de ces biens. Elle oblige également les Etats parties à inculquer aux personnels de leurs forces armées un esprit de respect à l'égard des biens culturels de tous les peuples.

En outre, conformément aux termes de l'article 16 de la Convention, un emblème distinctif est utilisé comme symbole pour identifier et distinguer les biens culturels pendant les conflits armés. A ce titre elle prescrit un écusson bleu et blanc pour l'identification des biens culturels. Lorsque cet écusson bleu et blanc est apposé sur un bien culturel (musée, monument, immeuble, site archéologique, etc.) cela signifie qu'il est interdit de l'utiliser à des fins militaires. Pour être visible de loin, l'emblème doit avoir de très grandes dimensions. Son efficacité est limitée par les conditions visuelles. Ainsi, à titre d'illustration, de compréhension et de visibilité, les signes distinctifs des biens culturels sont les suivants :

Protection générale

Protection spéciale

Le marquage des biens culturels constitue l'une des mesures préparatoires pouvant être prise dès le temps de paix. Il faut noter (art.17), que le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en même temps une autorisation dûment datée et signée de l'autorité nationale compétente. Du reste pour combler les insuffisances de la convention, deux protocoles lui ont été greffés.

Le premier protocole qui est adopté en 1954, a pour objet la protection des biens culturels en territoire occupé ou provenant d'un territoire occupé, empêche de ce fait l'exportation des biens culturels d'un territoire occupé pendant les hostilités et exige qu'en de pareilles situations que les biens culturels exportés illégalement soient retournés sur le territoire d'origine.¹

Le Deuxième Protocole, adopté en 1999, renforce la Convention de 1954, en y intégrant un certain nombre de développements récents du droit international humanitaire. Il vise aussi à

¹ Selon la Convention de La Haye du 14 mai 1954, le transport des biens culturels de grandes significations bénéficie d'une protection spéciale indiquée par un groupe de trois écussons bleu et blanc disposés en forme d'écusson. Les transports sous protection spéciale sont soumis à une surveillance de caractère international.

renforcer les mesures pour lutter contre l'impunité, par l'instauration d'un système de sanctions pénales efficaces. Il tient compte de l'évolution de la nature des conflits armés et de ce fait est entièrement applicable aux conflits armés non internationaux. Le Deuxième Protocole a également remplacé le système de protection spéciale instituée par la Convention de La Haye de 1954 en mettant en place un nouveau système de protection plus adaptée appelée protection renforcée. L'article 10 du Deuxième Protocole dispose qu'un « bien culturel peut être placé sous protection renforcée » à condition qu'il s'agisse « d'un patrimoine culturel qui revêt de la plus haute importance pour l'humanité », qu'il soit « protégé par des mesures internes » et qu'il ne soit « pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires ». La protection renforcée est accordée dès que le bien est inscrit sur la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée, une décision qui est prise par le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

En outre, le Deuxième protocole établit un fond spécial pour la protection des biens en cas de conflit armé. Le Fonds vise aussi à accorder une assistance financière ou autre afin de soutenir les mesures d'urgences, les mesures provisoires ou toute autre mesure de protection des biens culturels en période de conflit armé ou de rétablissement suivant immédiatement la fin des hostilités. En somme, le Deuxième protocole donne des précisions sur certains termes comme la nécessité militaire et les mesures opératoires et établit un niveau accru de protection car il demande aux Etats parties de criminaliser la destruction délibérée des biens culturels.

En ce qui concerne le rôle de l'Unesco dans l'application de la Convention, il est très important. En effet le projet d'assistance internationale, financé dans le cadre du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, souligne le rôle majeur de l'UNESCO dans la sauvegarde du patrimoine, quel qu'il soit,

afin d'élever les défenses pour la paix. En fournissant un appui à la fois financier et technique, l'Organisation, à travers ses Bureaux accompagne ainsi les Etats membres dans la mise en œuvre effective de la Convention de La Haye et de ses deux Protocoles.

Du reste la nature évolutive des conflits contemporains d'inter à intra-étatiques constitue un défi important pour l'ordre mondial et pour l'UNESCO qui s'est construit sur des traités et des accords internationaux dont la Convention de La Haye de 1954. A cet effet, elle agit en tant que secrétariat de la Convention, organise des réunions statutaires et met en œuvre les décisions des organes directeurs tout en aidant ces Etats membres à mieux protéger leurs patrimoines culturels.

En somme la Convention est basée sur l'idée que la conservation du patrimoine culturel n'est pas seulement une affaire d'État sur le territoire duquel il est situé, mais que ce patrimoine représente « une grande importance pour tous les peuples du monde et qu'il importe de lui assurer une protection internationale (T. Jiri, 1994, p.42). Ainsi de façon directe ou indirecte, l'application de cette Convention présente plusieurs avantages. Elle offre une visibilité accrue des bien culturel inscrits sur la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée, joue un rôle avant-gardiste sur certains aspects de la culture, et surtout elle permet de lutter contre le financement du terrorisme par la vente des objets et biens culturels dans les pays sous emprise terroriste.

II. Les activités terroristes en lien avec la culture

Sans nous verser dans une série de polémique sur les origines du terrorisme², il nous sied de nous aligner sur cette réflexion de (P.H. Damiba , 2021, p.24) pour qui, le terrorisme est

² La définition du concept « terrorisme » est sujet à beaucoup de controverses. Les uns et les autres ne s'accordent pas sur le sens à lui donner. Les Nations unies, voulant adopter une convention visant l'interdiction du terrorisme dans le monde se trouvent dans l'incapacité à donner une définition consensuelle du mot. Les

Historiquement né des dynamiques de combats qui ont marqué l'Afrique du nord lors de l'instauration d'un État islamique en Algérie sous le leadership des vétérans de la guerre afghane ou moudjahidines, cette forme particulière de contestation privilégiée du groupe islamique armé (GIA) ou al-Jama'ah al-Islamiyah al-Musallaha n'a pas cessé de se répandre hors de la région maghrébine vers le sud du Sahara depuis le début des années 1990.

Jouissant aujourd'hui d'une plus grande liberté de mouvements et d'actions dans de vastes zones de la bande sahélo-saharienne, le mouvement terrorisme qui a touché le Burkina Faso depuis 2015 comprend plusieurs groupes.

1. Les différents groupes armés terroristes au Burkina Faso

Le Burkina Faso dit-on souvent, est un pays situé au cœur de l'Afrique occidentale, une sous-région qui a connu ces dernières décennies une prolifération des mouvements terroristes (P.H. Damiba, 2021, p.35). En effet, on y distingue trois grands groupes terroristes qui sévissent en Afrique de l'Ouest et classés ainsi que suivent :

Les groupes terroristes sous leadership arabe : on y trouve ici la branche saharienne d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ou al-Qā'idah fī bilād al-Mağrib al-islāmī , le Mouvement pour l'unicité du Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) qui dans sa réorganisation va devenir l'État islamique au grand Sahara (EIGS), et les Signataires par le sang devenus Al-Mourabitoune.

uns le définissent comme l'acte de gouverner par la terreur en employant systématiquement la violence (assassinats, attentats, destructions, prises d'otages) pour atteindre un but politique, les autres lui donnent un sens idéologique avec pour objectif de provoquer un climat de terreur au sein de l'opinion publique ou d'ébranler la force d'un gouvernement.

Les groupes terroristes sous leadership touareg. Dans ce groupe on cite Ansar Dine ou les partisans de la religion et la particularité des autres mouvements armés touareg dans le berceau de l'Azawad,

Les groupes terroristes sous leadership noir sont : La katiba du Macina d'Ansar Dine ou le front de libération du Macina (FLM) ; Ansarul Islam ou les défenseurs de l'Islam, Boko Haram dans la province d'Afrique de l'ouest de l'État islamique (PAOEI) ou Wilāyat al-Sūdān al-Gharbī (P.H. Damiba , 2021,p.9)

On remarque donc qu'ils existent en Afrique de l'Ouest plusieurs groupes armés terroristes agissant souvent dans des sphères différentes. Au Burkina Faso, on en trouve plusieurs groupes qui sont :

- Le JNIM (Jama'at Nasr al-Islam Wal Muslimin): groupe armé djihadiste issu de l'union au Mali de la branche saharien d'Al-qaida au Magreb islamique, d'al- murabitan, d'Ansar dine et de la Katiba Macina en 2017.Le JNIM a des ambitions régionalistes et poursuit son expansion en recrutant ou en coopérant avec d'autres groupes armés ;
- Ansarul Islam : groupe armé djihadiste burkinabé originaire du nord du pays et bénéficiant d'un soutien de la Katibat Macina (un des groupes précurseurs du JNIM) ;
- L'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), groupe armé terroriste créé en 2015, il agit au Burkina Faso depuis 2019 ;
- La Katibat Macina : groupe armé djihadiste qui a rejoint la coalition du JNIM en 2017.Elle est la plus influente de la composante du JNIM. La Katibat Macina et son leader Amadou Koufa sont virulents et agissent contre les populations en concentrant leur rhétorique sur les griefs des peuls au Burkina Faso et au Mali.

A l'évidence plusieurs groupes armés terroristes sévissent au Burkina Faso prenant même le contrôle de certaines parties du

territoire national. En 2019, le Burkina est ainsi devenu le pays sahélien le plus ciblé par les attaques jihadistes (A. Kaboré, s.d, p.2). Le Quai d'Orsay à l'habitude d'actualiser sa carte de conseils aux voyageurs sur le Burkina Faso et à ses ressortissants qui y vivent, dresse une carte qui fait l'état de sécurité du pays. D'une version à une autre, on note un agrandissement de la surface occupée par les « zones rouges ». La carte ci-dessous donne la situation sécuritaire en novembre 2020.

Source : Jeune Afrique, cité par Kaboré Amado, s.d, *La recherche dans les « zones rouges » au Burkina Faso : L'expérience d'une recherche sur la contribution des VDP et des "Koglweogo" à la sécurisation du territoire*, p.2.

L'observation de la carte permet de voir que la « zone rouge » s'étend désormais sur toute l'étendue des régions Nord, de l'Est et les régions frontalières de l'Ouest. Ces parties du territoire sont formellement interdits par les auteurs de la carte. Quant au reste du pays, il est désormais classé en « zone orange » déconseillé sauf raison impérative. Jusqu'en décembre 2020, le

centre du pays et la capitale étaient encore en jaune c'est-à-dire une vigilance renforcée.

En somme, le Burkina Faso est aux prises avec plusieurs groupes d'insurgés islamistes armés qui attaquent régulièrement des cibles militaires, des civils et des biens de caractère civil. Ainsi, à la date du 31 décembre 2020, ce sont environ 1 074 993 individus qui se sont déplacés à l'intérieur du pays. Ces personnes sont dénombrées par le Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR). Les déplacés internes qui ont fui leurs foyers sous la menace d'attaques armées abandonnent le plus souvent tout ce qui est important en l'occurrence les objets culturels. Cette situation entraîne une déstabilisation de la chaîne culturelle au Burkina Faso.

2. Les actions des terroristes et leurs corollaires de destruction et de déstabilisation de la chaîne culturelle au Burkina Faso.

Le terrorisme consiste en des actes de violence contre un Etat, un ou des tiers afin de les contraindre à exécuter les exigences politiques, religieuses, nationales, ethniques, territoriales et autres présentées par ceux-ci. Dans leurs actions criminelles au Burkina Faso, ils s'en prennent souvent à des symboles culturels des communautés résidentes.

Du fait de l'idéologie dont ils prétendent défendre, les cultes traditionnels et les biens culturels sont des cibles des groupes armés dans le nord et l'Est du Burkina Faso. Lorsque le chef traditionnel ou l'autorité coutumière fuit du fait du terrorisme cela met en danger l'existence des biens culturels. Les masques par exemple, incarnent une identité, des valeurs et des croyances mystiques d'une communauté. Cependant quand les djihadistes attaquent les villages, ils brûlent des maisons où se trouvent des masques et dans leur fuite, les populations abandonnent d'autres objets culturels de grandes importances à leurs yeux. Les cultes

traditionnels et les biens culturels burkinabés sont devenus la cible de groupes armés dans les régions du nord, de l'est et de la boucle du Mouhoun. En effet, la photo ci-dessous représente une cérémonie de masques. Le style, les motifs et autres sont des expressions culturelles de la communauté, cependant l'ensemble est incompatible à l'idéologie défendue des groupes djihadistes qui y voient en cela une idolâtrie et dans leurs phobies ils s'en prennent à ces objets.

Source : www.la-croix.com/monde, consulté le 19/07/2024.

En réalité le masque au Burkina Faso, représente une identité, une institution communautaire, or le culte traditionnel dans son ensemble est combattu par les terroristes alors que ces masques ne sont pas simplement des objets d'art ou folkloriques, ils incarnent les croyances mystiques des communautés locales. Malheureusement, certains ont été détruits lors des attaques terroristes, tandis que d'autres ont été cachés ou emportés pour

les protéger. Le professeur Oumarou Nao, historien de l'art, souligne que les groupes terroristes s'en prennent désormais aux représentants et pratiquants des cultes traditionnels, considérant ces masques comme une institution allant à l'encontre de leur idéologie³.

Il faut savoir aussi qu'avec le déplacement forcé des populations, les représentants et pratiquants des cultes traditionnels, ne sont plus en connexion avec leurs lieux favorables à leurs cultes. Les personnes âgées qui restent manquent quant à eux, des jeunes adeptes du fait culturel local. De même la plupart des activités rémunératrices des femmes comme l'artisanat comporte un lien avec la culture locales surtout pendant les périodes d'initiation. Leur déplacement entraîne l'abandon de telles pratiques culturelles favorites au profit d'autres souvent inappropriées à leurs cultures.

Parlant toujours des incursions terroristes au Burkina Faso, il faut préciser que les actes de vandalisme sur le fait culturel sont récurrents. Ainsi dans le Nord-ouest du Burkina Faso, des hôtels de sacrifice ont été détruits et des masques disparus. Dans l'Est, la pratique de la géomancie a été frappé "d'interdit par les groupe armés". Dans leurs phobies les musées sont également des cibles des groupes terroristes. En effet, le 1^{er} janvier 2019, la première incursion terroriste dans la commune de Pobé Mengao a visé la case abritant les fétiches de la communauté kurumba qu'ils considèrent comme des mécréants.⁴ Jadis connu donc pour ses gravures rupestres, le musés archéologique et ethnographique de Pobé Mengao est de nos jours vidé de ses habitants. Le musée d'Oursi a été vandalisé en 2019 et les objets archéologiques emportés. Un projet d'exfiltration des collections des deux musées avait été organisé mais sans succès.

³ Ludivine Laniepece ,Au Burkina Faso, le terrorisme menace le patrimoine culturel (la-croix.com),in www.la-croix.com/monde,consulté le 19/07/2024 .

⁴ Ludivine Laniepece, Au Burkina Faso, le terrorisme menace le patrimoine culturel,in www.la-croix.com/monde consulté le 24/7/2024

Néanmoins, pour celui de Kaya, les 2/3 des objets du musée de Kaya ont été acheminé à Ouaga.⁵

Il faut savoir aussi que le patrimoine des communautés et les musées ne sont pas les seules victimes des activités terroristes. En effet, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019, le site de métallurgie ancienne du fer composé d'une cinquantaine de hauts fourneaux en argile de 4 à 6 m de hauteur dans l'ouest et le nord du pays sont également des victimes d'actions terroristes. Comme un malade qui a besoin de son entourage pour son entretien, ses sites aussi besoin d'entretien de la part des population résidentes, or, laisser à eux seuls du fait de la fuite des populations à cause du terrorisme, les animaux même peuvent les détruire. En 2020, trois de ces sites ont été vandalisés et avec la fuite des populations on n'a pas assez de nouvelles sur les états de ces sites.

En termes clairs, la culture burkinabè dans son ensemble est une cible des terroristes. En effet, au-delà des dégâts matériels et de la destruction des monuments, temples ou symboles des cultures locales et même de la déstabilisation des modes de vie préexistantes, les actes terroristes visent l'identité culturelle de l'ensemble du peuple burkinabè.

En outre, le contexte socio-politique du pays avec sa stabilité chancelante en lien avec le terrorisme entraîne indéniablement les atteintes portées au patrimoine culturel. Cette situation ouvre la voie au trafic illicite des biens culturels, une autre activité lucrative qui permet le financement du terrorisme d'où la protection du patrimoine culturel surtout en cas de conflit armé. En somme, les groupes terroristes veulent détruire l'Etat burkinabè et les caractéristiques particulières qui sont à la base de l'identité et de la culture de ce pays, pour affirmer une autre identité qui ne trouve pas, dans ce moment historique, une correspondance dans les valeurs proposées.

⁵ Ludivine Laniepee, Au Burkina Faso, le terrorisme menace le patrimoine culturel, in www.la-croix.com/monde consulté le 24/7/2024

Par ailleurs, l'école qui est aussi un maillon fort de la chaîne de diffusion de la culture burkinabè n'est pas épargnée par l'hydre terroriste. Depuis que les premières attaques d'écoles burkinabè ont été enregistrées en 2017, le nombre et la gravité de ces attaques sont en hausse. Des groupes armés islamistes alliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique ont incendié, pillé et détruit des dizaines d'écoles. Ils ont également intimidé des élèves, terrorisé des parents d'élèves afin qu'ils cessent d'envoyer leurs enfants à l'école, et tué, enlevé, brutalisé ou menacé des dizaines d'enseignants. Dans de nombreux cas, les agresseurs ont commis ces exactions devant des élèves terrifiés, enseignants et enfants se retrouvant ainsi marqués aussi bien physiquement que mentalement.

Ces attaques, la terreur qui s'en est suivie et l'aggravation de l'insécurité ont entraîné une série de fermetures d'écoles à travers le pays, nuisant au droit à l'éducation des élèves. Début mars 2020, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales («ministère de l'Éducation », ou MENAPLN) signalait que plus de 2500 établissements scolaires avaient fermé en raison d'attaques ou de l'insécurité au Burkina Faso, affectant négativement près de 350 000 élèves et plus de 11200 enseignants.⁶

Les attaques d'écoles et les perturbations de la scolarité ont réduit la qualité de l'enseignement dispensé et provoqué des retards scolaires pour de nombreux élèves et de là, la politique culturelle du pays est même ébranlée eu égard à l'arrêt des activités culturelles dans les écoles. Pourtant il est important de considérer l'enseignement non seulement sous l'angle quantitatif, mais aussi qualitatif, comme mode de transmission

⁶ « Leur combat contre l'éducation ». Attaques commises par des groupes armés contre des enseignants, des élèves et des écoles au Burkina Faso in, www.hrw.org/fr/ consulté le 19/07/2024.

non seulement du savoir mais également des valeurs, et comme moyen de développer des esprits critiques, démocratiques, équitables dans lesquelles le terrorisme n'a aucune place.

Sans doute, les activités terroristes jouent négativement sur la culture burkinabè, sur le peuple burkinabè et cela constitue une atteinte au patrimoine mondiale car il n'y a pas de culture innocente. C'est ce que résume fort bien le juriste polonais lorsqu'il affirme qu'

une attaque contre une collectivité peut aussi prendre la forme de la destruction des œuvres qui sont le témoignage et la preuve de l'âme et du génie de cette collectivité. Le postulat de cette affirmation était que l'apport de chaque culture particulière à la culture mondiale constitue une richesse de l'humanité toute entière. Ainsi, la destruction systématique et organisée de l'art et du patrimoine culturel de n'importe quelle nation devait être considérée comme un acte de vandalisme contre la culture mondiale. L'auteur de ce crime cause un dommage irréparable non seulement au propriétaire de l'œuvre détruite et à la collectivité à laquelle cette dernière appartient, mais aussi à l'humanité toute entière qui est touchée par cet acte de vandalisme. En définitive, l'intention criminelle de l'auteur du crime était, pour Lemkin, contraire à la culture et au progrès de l'humanité (R. Lemkin, cité par C. Andrea,2015,p.10).

De telles affirmations rejoignent celles contenues dans le préambule de la Convention de 1954 qui énonce clairement « que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ».En somme on peut retenir que le terrorisme est l'ennemi du Burkina Faso et l'ennemi de ce que ce peuple a pu produire de meilleur : l'art, la

culture, les monuments, tout son patrimoine culturel et historique. Nombre d'œuvres d'art ont été détruites dans le contexte du terrorisme, des œuvres que nous ne verrons plus jamais. C'est en cela que l'application de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé au Burkina Faso trouve son sens.

III. L'application au Burkina Faso de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

1. Informations sur la reconnaissance du patrimoine culturel au Burkina Faso

Au Burkina Faso, les types de patrimoine culturel sont le patrimoine culturel meuble, le patrimoine culturel immeuble, le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine culturel naturel. La procédure de désignation ou de déclaration du patrimoine culturel en vigueur du pays est le classement. En réalité, le classement est l'acte par lequel l'Etat, par voie d'inscription des biens culturels dans un registre créé à cet effet, impose au propriétaire, détenteur ou occupant desdits biens, des servitudes grevant l'utilisation ou la disposition. Cette classification permet d'identifier et de localiser les différents types de biens, d'assurer leurs promotions et leurs protections et de faciliter l'accès aux sites par les différents groupes. La proposition de classement est notifiée à qui de droit et elle devient caduque si dans un délai de 365 jours le classement n'est pas prononcé et notifié. Le classement des biens culturels peut se faire soit par négociation avec les détenteurs, soit par décision unilatérale des autorités. Il est prononcé par décret après avis de la commission constituée à cet effet, puis notifié au propriétaire, au détenteur, à l'occupant ou au superficiaire par l'autorité compétente (Burkina Faso/Ministère de la promotion des droits humain, 2010, p 2).

Par ailleurs, la procédure en vigueur au Burkina Faso pour identifier le patrimoine culturel en danger est l'inventaire. En effet,

l'inscription à l'inventaire consiste en l'enregistrement des biens meubles, immeubles et immatériels appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux communautés, aux associations ou à des personnes physiques ou morales qui, sans justifier une nécessité de classement immédiat, présentent du point de vue de l'histoire, de l'art, de la pensée, de la sciences de la technique ou tout aspect culturel, un intérêt suffisant pour rendre indispensable la préservation. L'inscription à l'inventaire est prononcée par décision de l'autorité compétente qui la notifie au superficiaire, au détenteur, au propriétaire ou à l'occupant du bien dans un délai de 180 jours, sous peine de forclusion (Burkina Faso/Ministère de la promotion des droits humain,2010,p 2).

A ce titre, afin de favoriser la mise en œuvre du protocole de 1954, une étude préparatoire en vue de l'identification des biens culturels nécessitant une protection en période de conflit armé a été menée en 2017 à la suite d'un atelier de réflexion tenu en 2014 sur la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1954 et de ses Protocoles (Burkina Faso, 2019, p 11). La mise en œuvre du plan d'action de cette étude permet de prendre des mesures afin de renforcer la législation nationale en la matière.

2.Les mesures politico-administratives prises dans le cadre de la Convention

Compte tenu de la haute importance que revêt cette Convention, le Burkina Faso y est donc Etat partie le 18 décembre 1969 et pour ses deux Protocoles de 1954 et de 1999, il adhère

respectivement le 4 avril 1984 et le 5 février 2018. Les engagements découlant de cette adhésion lui donnent l'obligation d'identification des biens culturels nécessitant une protection en période de conflit armé, puis l'adoption de mesures normatives ainsi que la formation et la sensibilisation des acteurs concernés dans le but de la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Pour donner suite aux points mentionnés, il existe au sein des forces armées nationales (FAN) du Burkina Faso, une Cellule du Droit international humanitaire (DIH) instituée par arrêté n°950026/DEF/CAB du 1^{er} mars 1995 portant création d'une Cellule de diffusion et de mise en œuvre du DIH au sein des FAN. Cette Cellule a pour entre autres missions, l'enseignement et la diffusion du DIH au sein des forces armées et la mise en œuvre des moyens et mesures d'application du DIH. Aussi la vulgarisation de la Convention de La Haye de 1954 et ses Protocoles a concerné également le personnel administratif chargé de la protection des biens culturels et en l'élaboration et l'intégration des modules de formations dans les écoles de la douane, la police, la gendarmerie, la garde de sécurité pénitentiaire, les eaux et forêts, les magistrats et les avocats de même que les membres des organisations de la société civile. A travers ses missions, cette Cellule veille au respect des règles du DIH dont celles relatives à la protection des biens culturels. Les dispositions de la Convention sont diffusées dans les différents centres et écoles de formation en fonction des niveaux de formation. En outre, un Comité interministériel des droits humains (CIMDH) a été créé par décret n°2005-100/PRES/PM/MPDH du 23 février 2005. C'est une structure d'appui du gouvernement en matière de droits humains et de droit international humanitaire. En tant qu'organe consultatif, de « diffuser les droits humains et le droit international humanitaire au sein de toute structure étatique chargé du respect des règles humanitaires, notamment au sein des forces armées nationales »

c'est ce comité qui est chargé du suivi et de la mise en œuvre de la Convention de 1954.

Il y a également l'existence au sein des forces armées nationales la Direction centrale de la culture et arts des armées (DCCAA). En effet, le décret n°2022-0898/PRES-TRANS/PM/MDAC du 03/10/2022 portant organisation du Ministère de la défense et des anciens combattants (MDAC), en son paragraphe 13 relatif à la DCCAA, stipule que ladite structure coordinatrice au niveau des Armées, est garante de la gestion des biens culturels immatériels, matériels meubles et immeubles du patrimoine culturel militaire. Le décret précise que la DCCAA a d'une part pour objet partiel, la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel des Forces Armées Nationales et d'autre part, pour missions partielles d'assurer la restauration, la conservation, la protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel militaire et également de veiller à la contribution du Département de la Défense à la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel national (en lien avec les dispositions de la loi n° 022-2023/ALT du 08/08/2023). La DCCAA est assistée par un Conseil scientifique et technique (CST) relevant du Ministère en charge de la défense et composée de personnalités militaires et civiles en lien avec la culture et les arts. Le CST oriente et conseille l'Administration de la DCCAA sur des questions particulières telles que la sauvegarde et protection du patrimoine culturel militaire, le trafic illicite des biens culturels et le blanchissement d'argent dans le domaine de la culture et des arts.

En outre, La Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC) créée en 1991 sur les cendres de la Direction du Patrimoine Culturel (DPC) elle aussi créée en 1983 a pour mission générale d'assurer l'inventaire, la protection, la sauvegarde, et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel. Elle contribue également à la valorisation de la diversité des

expressions culturelles. La DGPC est aussi un organe chargé de diffuser les conventions internationales sur la protection du patrimoine culturel au sein des professionnels de la culture afin que les principaux acteurs intervenant dans le domaine de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine culturel s'imprègnent des différents textes sur la question. La DGPC est également l'un des organes administratifs habilités dans l'application de certaines mesures juridiques de protection des biens culturels.

Du reste, sur le plan international, le Burkina Faso est depuis le mois de novembre 2023 membre du conseil exécutif du Centre International d'Etudes pour la Conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM). « En proie au terrorisme », la présence du Burkina Faso dans ce conseil, « revêt une importance capitale dans la préservation du patrimoine culturel »⁷d'autant plus que la gestion du patrimoine ne s'apprécie pas de la même manière dans les pays en proie aux crises multiformes que dans les pays qui connaissent une accalmie apparente car les mesures juridiques sont souvent influencées par le contexte général du pays.

3. Les mesures juridiques adéquates pour la protection des biens culturels.

Il n'est plus nécessaire de rappeler que le Burkina Faso est un grand pays de culture. A cet effet, ils existent de nombreuses dispositions juridiques ayant trait à la culture. Parmi les dispositions juridiques ayant un intérêt avec la Convention on peut retenir :

- La Constitution de juin 1991, en tant que loi fondamentale, elle prévoit la protection du patrimoine culturel en son article 30 et accorde à tout citoyen le droit d'entreprendre toute action qui

⁷ Burkina Faso : le patrimoine culturel, un levier pour la lutte contre le terrorisme, in www.vaticannews.va/fr/ consulté le 19/07/2024

viser la protection du patrimoine culturel. Elle énonce les principes garantissant l'accès au patrimoine culturel par tous. Il s'agit des principes d'égalité et de non-discrimination dont la mise en œuvre est assurée par les textes législatifs et réglementaires.

- La loi n°5-97/ADP du 30 janvier 1997 prônant code de l'environnement interdit la destruction des sites, des paysages et des monuments présentant un intérêt scientifique, culturel ou historique ;

- La loi n°017-2006/AN du 18 mai 2006 portant Code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso prévoit en ses articles 69, 140, et 163 des mesures qui visent la préservation du patrimoine culturel physique ;

- La loi n°024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso. Elle fixe les grandes lignes de la protection du patrimoine culturel en pénalisant les actions de destruction, de transformation, d'aliénation, les fouilles anarchiques et/ou illicites, l'importation et l'exportation illicites, la spoliation des biens culturels. L'article 21 de cette loi garantit que les biens classés ne peuvent être détruits en tout ou en partie. La révision de cette loi dite Loi 022-2023/ALT du 08 août 2023 portant protection, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso comprend des innovations car elle permet la mise en œuvre potentielle de réglementations encourageant les autorités publiques à construire des abris spéciaux pour sauvegarder le patrimoine dans les situations d'urgence, à marquer les biens culturels d'un signe distinctif comme le recommande le Deuxième protocole. Elle comprend aussi des mesures de repressions contre la destruction des biens culturels en cas de conflit armé notamment en ses art. 178, 181 à 187 et renforce de ce fait la législation pénale en cas de violations. Du 28 au 30 septembre 2023, à la suite de l'adoption de la loi, le Burkina Faso a organisé une activité de renforcement des capacités du personnel national

civil et militaire sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Unesco,2023, p.5).

En outre, le droit coutumier, les traditions et le caractère sacré de la plupart des sites ont été mis en évidence comme une couche supplémentaire de protection locale des sites, soulignant l'importance du patrimoine et des pratiques immatériels comme éléments constitutifs de la valeur et de la sauvegarde du patrimoine matériel (Unesco,2023, p.6). Abordant dans ce sens, on note que le contrôle constant de l'environnement par les agents des eaux et forêts permettent d'éviter tout dommage naturel au bien, tels que les risques d'incendie. De nombreux autres textes législatifs ont été adoptés pour assurer la protection des biens culturels, notamment :

- le Décret n°2004-652/MCAT/SG/DPC du 9 août 2004 relatif à l'inscription des sites de métallurgie ancienne du fer du Burkina sur le registre d'inventaire ;
- la Loi n°003-2011/AN du 5 avril 2011 relative au code forestier au Burkina Faso ;
- le Décret n°2014-1019/PRES/PM/MCT/MEDD/MATS/MATD relatif au classement du site de métallurgie ancienne du fer du Burkina Faso et à son inscription sur la liste indicative du Burkina Faso ;
- l'Arrêté n°0368/MCAT/SG/DSC/PM du 19 novembre 2018 relatif à la création, aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité local de gestion des sites de métallurgie ancienne du fer de Békuy ;
- l'Arrêté n°0367/MCAT/SG/DSC/PM du 16 novembre 2018 relatif à la création, aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité local de gestion.

Décret n°2017/0139/PRES/PM/MCAT/MI/MINEFID /MEEVCC/MATDSI/MH/MERSI/MEMC relatif aux fouilles archéologiques et au traitement de leurs résultats au Burkina Faso ;

En outre, sens du chapitre 4 du Deuxième Protocole, la Convention recommande aux Etats parties que soient prises des mesures répressives à l'encontre des acteurs qui violent les mesures de protection des biens culturels sous protection renforcée.

- A ce titre, au Burkina Faso, le Code pénal⁸ en son article 411-7, punit d'une peine d'emprisonnement de onze (11) ans à trente (30) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque dirige intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires. Par ailleurs, selon l'article 611-13 du Code pénal, le vol est puni d'une peine d'emprisonnement de onze (11) ans à vingt et un (21) ans et d'une amende d'un million cinq cent mille (1 500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA lorsqu'il porte sur :

- un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions de la loi relative à la protection du patrimoine culturel au Burkina Faso, ou un document d'archives privées classé en application des dispositions de la même loi ;
- une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;
- un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée du Burkina Faso, une bibliothèque, une

⁸ Avant, le vol d'un bien culturel était considéré comme un vol simple. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle législation, c'est écrit noir sur blanc que quand vous volez un bien culturel, ça peut aller jusqu'à 21 ans de prison. On a donné plus de pouvoir aux enquêteurs, aux juges et aux procureurs de pouvoir mener des investigations en matière de trafic illicite des biens culturels. Une manière de dire que le problème est pris au sérieux car les lois les plus pressantes sur le vol des biens culturels complètent et renforcent les anciennes lois.

médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina Faso jouent un rôle crucial dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels surtout depuis l'intensification du terrorisme dans le pays grâce aux actions :

De surveillance accrue des sites archéologiques et des musées pour prévenir les vols et les actes de vandalisme et surtout le contrôle renforcé des frontières pour empêcher la sortie illégale des biens culturels du pays.

De collaboration avec les communautés locales : en effet, les FDS travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales pour les sensibiliser sur l'importance de la protection du patrimoine culturel et pour obtenir des informations sur les activités suspectes. Dans tous les cas, afin d'éviter tout désagrément sur ce sujet la liste des biens culturels dûment bénéficier de la protection renforcée est même publiée.

4. Inscription sur la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée

4.1. La liste des biens culturels burkinabè sous protection renforcée

Engagé dans des actions militaires ou sécuritaires et compte tenu que de nombreuses œuvres d'art sont perdues et beaucoup de sites culturels sont endommagés du fait du terrorisme, le gouvernement de transition entend faire du patrimoine culturel un levier fondamental pour la lutte contre le terrorisme. Dans cette optique et pour donner une suite à la volonté dudit gouvernement, le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH), organe national chargé d'assurer le respect des règles du droit international

humanitaire, en collaboration avec le Ministère de la Culture des arts et du tourisme, a envisagée d'entreprendre des actions de prévention pour la protection des biens culturels nécessitant une protection en période de conflit armé. Ainsi le 27 février 2023, conformément aux articles 10 et 11 du Deuxième Protocole de 1999 le Burkina Faso a soumis sept demandes pour l'inscription éventuelle sur la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée. Cette inscription porte à onze, les biens culturels sous protection renforcée. Ainsi on a :

Catégorie A : les biens culturels immeubles

- 1) Les sites de métallurgie ancienne de fer du Burkina Faso (il s'agit du complexe métallurgique de Bekuy, le complexe métallurgique de Douroula, le complexe métallurgique de Kindibo, le complexe métallurgique de Tiwêga et le complexe métallurgique de Yamané).
- 2) La cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception.
- 3) La Cour royale de Tiébélé.
- 4) Les ruines de Loropéni.
- 5) Le sanctuaire Notre-Dame de Yagma.

Catégorie B : les édifices dont la fonction principale et effective est de conserver ou d'exposer des biens culturels meubles

- 6) Le Musée national du Burkina Faso

Catégorie C : les centres monumentaux

- 7) Sya, le centre historique de Bobo-Dioulasso
- A travers cette inscription⁹ le Burkina Faso renforce la protection de ces biens par une plus grande immunité juridique, qui vise à empêcher que le bien inscrit ne soit la cible d'une attaque ou utilisé à l'appui d'actions militaires. Pour cela, en 2019, le

⁹ Cette inscription des biens est intervenue à l'issue de la 18^e réunion du Comité pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé qui s'est déroulée du 14 au 15 décembre 2023 au siège de l'UNESCO à Paris en France.

Comité, lors de sa 14e réunion et par sa Décision 14.COM 7, a approuvé la demande du Burkina Faso pour une assistance internationale au titre du Fonds d'un montant de 44.628 Dollars des États-Unis pour l'adoption de mesures préparatoires (Unesco,2022, p.5). Le Fonds a de ce fait soutenu la rédaction et l'adoption d'un plan national ainsi que la révision des lois nationales et a contribué à l'élaboration de demandes de protection renforcée des biens inscrits.

4.2. Les conditions de placement des biens culturels sous protection renforcée

Le placement des biens culturels sous protection renforcée respecte un certain nombre de conditions. Ainsi aux termes du chapitre 3 du Deuxième Protocole de 1999, la protection renforcée est octroyée par le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé si trois conditions sont cumulativement réalisées :

- ✓ D'abord, le bien culturel revêt la plus grande importance pour l'humanité ;
- ✓ Ensuite le bien culturel est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives, adéquates, qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection ;
- ✓ Enfin le bien culturel n'est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires, et la Partie sous le contrôle duquel il se trouve a confirmé dans une déclaration qu'il ne sera pas ainsi utilisé.

Il est important de savoir que compte tenu du caractère inclusif de la Liste, tel qu'il a été convenu par le Comité lors de sa 10e réunion, il a été convenu d'éviter une interprétation restrictive de cette notion. De ce fait pour déterminer si des biens culturels sont de la plus haute importance pour l'humanité, le Comité évalue, au cas par cas, leur importance culturelle exceptionnelle

et/ou leur caractère unique et/ou si leur destruction constituerait une perte irremplaçable pour l'humanité. En tout état de cause, lorsque ces différentes conditions sont réunies, le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé décide d'octroyer la protection renforcée aux biens culturels ci-dessus mentionnés.

En outre, l'État burkinabè par exemple en sollicitant l'octroi d'une protection renforcée pour les biens culturels relevant de son territoire vise une visibilité accrue de son patrimoine culturel à l'échelle internationale par l'octroi d'un statut unique selon le droit international humanitaire et cela donne donc à l'État les moyens d'assurer, à titre préventif, la pérennité de son patrimoine culturel.

Par ailleurs, eu égard à l'inscription de ses biens culturels sur la Liste des biens culturels sous protection renforcée et en vertu de ces instruments juridiques, le Burkina Faso doit agir de manière à sauvegarder ses propres biens culturels contre les effets des attaques armées. D'autre part, en temps de paix, les textes susmentionnés recommandent que des actions de préventions soient entreprises.

Ainsi au vu de l'importance que revêt la protection des biens culturels, le Burkina Faso a adhéré à plusieurs instruments internationaux y étant relatifs. Le tableau ci-dessous est relatif à une compilation de quelques conventions internationales relatives à la protection des biens culturels dont le Burkina Faso a adhéré.

Instruments internationaux	Ratification/Adhésion
Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels	7 avril 1987
Convention de l'UNESCO de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel	2 avril 1987
Convention de l'UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel	21 juillet 2006

Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles	15 septembre 2006
Protocole I additionnel aux Conventions de Genève, 1977	20 octobre 1987
Protocole II additionnel aux Conventions de Genève, 1977	20 octobre 1987
Protocole III additionnel aux Conventions de Genève, 2005	07 octobre 2016

Source : Tableau renseigné à partir des données issues des dates d'adhésion /ratification du Burkina Faso.

La ratification ou l'adhésion à ces traités internationaux comportent des dispositions relatives à la protection des biens culturels. L'avantage prédominant de l'adhésion à la Convention du patrimoine mondial ou même de la Liste internationale est l'appartenance à une communauté internationale qui apprécie et sauvegarde les biens d'importance universelle incarnant un monde d'exemple exceptionnel de la diversité de la culture et de la richesse de la nature. Être partie à la Convention et avoir des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial confère un prestige qui joue souvent un rôle catalyseur dans la sensibilisation à la préservation du patrimoine.

Un autre avantage majeur de la ratification, en particulier pour les pays en développement, est d'avoir accès au Fonds du patrimoine mondial. Ce fonds est accordé pour réparer les dommages causés par les catastrophes naturelles ou par l'activité humaine.

Enfin, l'inscription d'un site sur la Liste du patrimoine mondial entraîne une plus grande sensibilisation du public au site et à ses valeurs exceptionnelles, ce qui renforce les activités touristiques et minimise du même coup certaines difficultés de financement des activités culturelles.

5. Les difficultés liées à la mise en œuvre de la convention de 1954 dans le contexte du terrorisme au Burkina Faso.

Soucieux de se mettre en conformité avec les obligations conventionnelles et de respecter ses engagements internationaux le Burkina Faso rencontre certaines difficultés dans la mise en œuvre de la convention de La Haye surtout dans le contexte du terrorisme.

Ainsi sous l'angle de l'occupation territoriale du fait de "l'hydre terroriste", 40% du territoire national étant sous urgence sécuritaire et humanitaire, la Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC), tente de faire le point des biens culturels abandonnés, pillés ou saccagés, mais sans vision globale et donc sans succès. Ainsi le déplacement massif des populations abandonnant tout constitue une difficulté majeure pour la mise en œuvre de la Convention surtout lorsqu'il s'agit de la sensibilisation des populations sur l'enjeu de la préservation du patrimoine culturel.

Il y a également des difficultés liées au transport de certains biens culturels meubles des "zones rouges" vers d'autres zones dans le but de les préserver. Du reste, lorsque cela est possible, leurs transports entraînent une dégradation et même une dépréciation de leurs valeurs. Dans ce cas le gouvernement est obligé de tenir compte de certaines considérations.

Par ailleurs, les terroristes sont "sans foi ni loi ". Non sensibilisables ils se comportent comme des êtres à part et de ce fait bafouent les recommandations de la Convention dans la mesure ou eux-mêmes pensent que ces biens culturels à préserver, sont du domaine de l'idolâtrie. Pour l'instant les biens culturels burkinabè sous protection renforcées ne sont toujours pas marqués du sceau de la convention de La Haye, mais l'apposition du signe distinctif de la Convention a pour conséquence des difficultés d'ordre esthétique, psychologique et

une modification de l'architecture culturelle du bien qu'il faille relever.

Enfin d'autres difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des mesures de sauvegarde sont dues, d'une part à la méconnaissance des textes par les acteurs concernés et, d'autre part à l'insuffisance des ressources humaines et financières. À cet effet, le Burkina Faso a entamé un processus de vulgarisation des textes, de sensibilisation des acteurs, d'ouverture de filières de formation sur la protection du patrimoine culturel dans les écoles de formation professionnelle et les Universités. Mais pour certaines des difficultés rencontrées on note selon (Unesco,2019, p.4) que l'assistance technique du Secrétariat de l'UNESCO a toujours été nécessaire.

Conclusion

Au sortir de notre analyse dont la portée visait d'une part à éclairer sur certains aspects de la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et l'adaptation des mesures internes comme réponses à la mouvance terroriste et au péril culturel qui s'ensuit, l'on a pu remarquer que le Burkina Faso se conforme à ses engagements vis-à-vis de ladite convention dont le but est la protection des biens culturels lors d'un conflit armé. A l'évidence, le patrimoine culturel burkinabè et ses biens étant les témoins d'un contexte économique, social et historique du pays mené par les anciens à une période donnée dans l'histoire de l'Humanité font l'objet de menaces depuis l'entrée du terrorisme sur son sol. Ces menaces terroristes sont irrationnelles et nient l'identité des communautés à la base. Ainsi au cours de cette analyse on a pu constater que le terrorisme menace l'existence de ce patrimoine culturel dans la mesure où les groupes armés ciblent les cultes traditionnels et les biens culturels, notamment dans le nord et l'est du pays et cela favorise aussi le trafic illicite de biens

culturels, mettant en danger des objets précieux et historiques. Ainsi du fait que depuis 2015, le Burkina Faso soit confronté à une montée du terrorisme, entraînant des attaques contre des civils et des infrastructures, y compris des sites culturels nous estimons que la Convention de La Haye est particulièrement pertinente dans ce contexte. Parmi les effets importants relevant de l'application de la Convention au Burkina Faso on note la protection préventive des biens culturels, le respect des biens culturels. Elle a aussi fourni un cadre juridique et des mesures pratiques pour préserver le patrimoine culturel. L'étude en elle-même qui se veut d'investiguer sur l'état d'application de la Convention de La Haye, permet par ricochet de savoir que sur le plan social la culture pour tous sous l'angle terroriste est toujours un défi à relever.

Sources et Bibliographie

Les sources

Les sources imprimées

Assemblée nationale (2012). *La constitution du 2 juin 1992, révisée en juin 2012*.

Assemblée nationale (2007). *La loi n°024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso*, révisée en août 2023.

Le décret n°2022-0898/PRES-TRANS/PM/MDAC du 03/10/2022 *portant organisation du Ministère de la défense et des anciens combattants (MDAC)*.

Burkina Faso/Ministère de la promotion des droits humains (2010). *Contribution du Gouvernement du Burkina Faso au Rapport indépendant sur les droits culturels, relatifs aux meilleurs pratiques et obstacles possibles à la promotion et à la protection des droits culturels*, 12p.

Burkina Faso (2019). *Rapport sur la mise en œuvre de la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses protocoles de 1954 et de 1999*, 24p.

Les sources électroniques

CALIGIURI A. « La destruction du patrimoine culturel en situation de conflit armé à caractère non-international : les limites du régime de protection face aux acteurs non-étatiques », *Paix et sécurité européenne et internationale*, 2015, 2. 10p. <https://shs.hal.science/halshs-0315518> , Consulté le 21/07/2024.

La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles (1954 et 1999)- textes fondamentaux: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374590_fre , Consulté le 21/07/2024.

Burkina Faso : le patrimoine culturel, un levier pour la lutte contre le terrorisme, in www.vaticannews.va/fr/ consulté le 19/07/2024

« Leur combat contre l'éducation ». Attaques commises par des groupes armés contre des enseignants, des élèves et des écoles au Burkina Faso in, www.hrw.org/fr/ consulté le 19/07/2024

Au Burkina Faso, le terrorisme menace le patrimoine culturel (la-croix.com), in www.la-croix.com/monde, consulté le 19/07/2024.

Bibliographie

KABORE A. (s.d). *La recherche dans les « zones rouges » au Burkina Faso : L'expérience d'une recherche sur la contribution des VDP et des "Koglweogo" à la sécurisation du territoire*, 6 p.

DULTI M., et al. (2000). *Protection des biens culturels en cas de conflit armé. Rapport d'une réunion d'expert, Genève, 5-6 octobre 2000*, 223 p.

JIRI T.(1994). *La protection des biens culturels en cas de conflit armé. Commentaire de la Convention et du Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé*, Paris, Unesco,490p.

DAMIBA S.P. H.(2021). *Armées ouest africaines et terrorisme : réponses incertaines ?* Paris, édition Les 3 colonnes, 158p.

Unesco(2019). *Deuxième protocole à la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, quatorzième réunion siège de l'Unesco 5-6 décembre 2019*, doc C54/19/14.COM/7, 7p.

Unesco (2020). *Deuxième protocole à la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, quinzième réunion siège de l'Unesco, paris 10 et 11 décembre 2020*, doc C54/20/15.COM/10, 7p.

Unesco(2022). *Dix-septième réunion. Point 12 de l'ordre du jour provisoire : Rapport sur la mise en œuvre de l'assistance internationale accordée à la Barbade, au Burkina Faso, au Mexique et à l'Ukraine au titre du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé*, C54/22/17.COM/12.REV, 10 p.

Unesco(2023).*Dix-huitième réunion. Point 13 de l'ordre du jour provisoire : Demandes d'inscription de biens culturels sur la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée : Burkina Faso, État de Palestine, Ukraine*, doc.C54/23/18.COM/13.REV.2,54 p.

LOTISSEMENTS VILLAGEOIS ET DEFICIT D'ACCES À L'EAU POTABLE DANS LES QUARTIERS PERIPHERIQUES DE DIVO (SUD DE LA CÔTE D'IVOIRE)

Abalé Molière ZEDOU

Docteur en Géographie de l'Environnement

zedoumoliere@gmail.com

Koyé Toussaint KOUADIO

*Doctorant en Géographie Urbaine, Université Alassane Ouattara
(Bouaké, Côte d'Ivoire)*

toussaintkoye2018@gmail.com

Martinien Stephane ZIDAGO

*Enseignant-Chercheur, Docteur en Géographie Rurale et
Economique, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte
d'Ivoire), Institut de Géographie Tropicale (IGT)*

zidmartinien@gmail.com

Résumé :

Le milieu urbain de Divo, est peuplé par les autochtones Dida, les allogènes venus de toutes les régions du pays et d'étrangers venus de tous les pays du monde. Soucieux de leurs installations, les autorités coutumières et les propriétaires terriens procèdent activement au morcèlement du patrimoine foncier de ladite localité. Par conséquent, l'opération d'aménagement adopté est le lotissement villageois. À cet effet, cette étude vise à évaluer l'impact des lotissements villageois sur l'accessibilité à l'eau potable des populations dans les quartiers périphériques de la ville de Divo. Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une méthodologie qui a d'abord consisté à faire une recherche documentaire en lien avec notre sujet. Ensuite, nous avons complété l'analyse documentaire par des observations de terrains, un questionnaire adressé aux ménages et une enquête par entretien avec les acteurs des services de l'hydraulique urbaine et de gestion foncière de la ville de Divo. L'étude révèle que le lotissement villageois connaît un essor depuis 2006 à Divo et en est le type de lotissement qui se fait en priori dans les zones périphériques de cette localité. Les villageois, dans les opérations de lotissement ne respectent pas les règles d'urbanisation. Ces

espaces périphériques non viabilisés ne bénéficient d'équipements et infrastructures urbains de base. Dans ces quartiers, on note des couvertures moyennes (17 %) et de faibles couvertures (05 %) en adduction d'eau potable. Ces situations entravent l'approvisionnement en eau potable des ménages dans les zones périphériques de la ville. On assiste donc à un réel déficit d'accès à l'eau potable dans les quartiers périphériques de la ville de Divo.

Mots clés : *Divo, lotissement villageois, eau potable, déficit, quartiers périphériques.*

Abstract:

The urban environment of Divo, is populated by the autochthonous Didas, the foreign come from all regions of the country and strangers come of all countries of the world. Anxious of their facilities, the customary authorities and the landowners actively conduct the morcèlement of the fundamental heritage of the aforesaid locality. Therefore, the operation of planning adopted is the plot villager. To this effect, this survey aims to value the impact of the plots villagers on the accessibility to the drinking water of the populations in the peripheral districts of the city of Divo. To reach this objective, we adopted a methodology that first consisted in making a documentary research in tie with our topic. Then, we completed the documentary analysis by observations of lands, a questionnaire addressed to the households and an investigation by interview with the actors of the services of the urban hydraulics and fundamental management of the city of Divo. The survey reveals that the plot villager knows a flight since 2006 in Divo and is the type of plot that makes itself of it in priori in the peripheral zones of this locality. The villagers, in the operations of plot don't respect the rules of urbanization. These spaces peripheral non viabilisés doesn't benefit from facilities and urban infrastructures of basis. In these districts, one notes middle covers (17%) and of weak covers (05%) in adduction of drinking water. These situations hinder provision in drinking water of the households in the peripheral zones of the city. One attends a real deficit of access therefore to the drinking water in the peripheral districts of the city of Divo.

Key words: *Divo, village plot, drinking water, deficit, peripheral district.*

1. Introduction

Capitale régionale du Lôh-Djiboua, Divo connaît ces dernières décennies une évolution spectaculaire tant au niveau démographique que spatial. Sa population est passée de 35 610 habitants en 1975 à 86 569 habitants en 1998 pour atteindre 137 663 habitants en 2014 (RGPH, 2014). Au niveau spatial, avec une superficie de 540 hectares en 1975, l'on se retrouve à 3164 hectares en 2014. Pour une meilleure maîtrise de la croissance urbaine, les autorités mettent en place une politique d'aménagement de l'espace. À Divo, seul le lotissement urbain est utilisé pour aménager l'espace. Cette opération d'aménagement a pour but l'équipement et la division d'une parcelle en lots d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de la vente. Il apparaît donc comme un processus de transformation d'un terrain donné en terrain constructible.

Cependant, cette politique est mal exploitée à l'échelle de la ville. Ainsi, l'on assiste à une inadéquation entre la croissance urbaine et la mise en place des équipements et infrastructures de bases. Le domaine d'eau potable est l'un des services urbains de base le plus confronté à cette inadéquation du fait de l'insuffisance des équipements et infrastructures en eau (château d'eau, l'adduction à l'eau potable) liée aux lotissements villageois dans les quartiers périphériques de la ville.

Cette situation entraîne le problème de déficit d'accès à l'eau potable dans les quartiers périphériques de cette localité. Ainsi donc, comment se manifeste le déficit d'accès à l'eau potable face aux lotissements villageois dans les quartiers périphériques de la ville de Divo ? Résoudre cette question centrale nous conduit aux préoccupations suivantes : Quels sont les facteurs explicatifs du lotissement villageois dans l'espace périurbain à Divo ? Quel est l'impact du lotissement villageois sur l'armature périurbaine de Divo ? Quelles sont les

conséquences du lotissement villageois sur l'accessibilité à l'eau potable des populations dans les quartiers périphériques de la ville de Divo? Les réponses à ces interrogations nous permettront d'évaluer l'impact des lotissements villageois sur l'accessibilité à l'eau potable des populations dans les quartiers périphériques de la ville de Divo. De ce fait, l'étude soutient l'hypothèse selon laquelle le déficit d'accès à l'eau potable des populations explique l'impact des lotissements villageois sur l'accessibilité à l'eau des populations dans les quartiers périphériques de la ville de Divo. La méthodologie adoptée pour vérifier cette étude procède de la recherche documentaire, l'observation sur le terrain, l'entretien guidé et l'enquête par questionnaire auprès de 211 ménages répartis dans les vingt et un (21) quartiers de la ville de Divo.

Ainsi, le texte se décline en trois parties. La première examine les lotissements villageois favorisés par le réseau informel d'occupation de l'espace à Divo ; la deuxième partie aborde l'état des lieux du lotissement villageois sur l'armature périurbaine de Divo et la troisième partie analyse la faible accessibilité à l'eau potable des populations en raison des lotissements villageois dans les quartiers périphériques de la ville de Divo.

2. Méthodologie

2.1. Outils

Localisée entre les coordonnées 5°40'34 » de latitude Nord et 5°86'80 » de longitude Ouest, la ville de Divo est située au Sud-ouest de la Côte d'Ivoire (Carte 1). Les données mobilisées pour cette étude sont des données cartographiques, statistiques et des données d'enquête de terrain, à savoir :

- La carte topographique de Divo réalisée en 2018 par le service Cadastre de Divo à l'échelle 1/5000 ;

- Le plan cadastral de la ville de Divo réalisé à l'échelle 1/5000 par les services du cadastre de Divo ;
- Les données statistiques relatives à l'ensemble des informations sur la consommation en eau des abonnés de la SODECI (Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire) ;
- Les données d'enquête de terrain sur les espaces privilégiés dans la desserte en eau et les espaces moins desservis en eau ; sur le mode de production et gestion foncière dans la ville de Divo.

2.2. Méthode

Pour atteindre notre objectif qui est de montrer comment les lotissements irréguliers dans les quartiers périphériques de la ville de Divo entraînent un déficit d'accès à l'eau potable dans ces zones, certaines données ont été collectées. La collecte de données pour cette étude a fait appel à des techniques telles que la recherche documentaire, les observations directes de terrain, le questionnaire auprès des ménages. Des entretiens avec les acteurs des services de l'hydraulique urbaine ainsi que des acteurs de production et de gestions foncières dans la ville de Divo.

La recherche documentaire a été menée sur tous les documents (ouvrages, rapports, articles et thèses) pouvant fournir les informations générales et spécifiques dans le cadre de cette étude. Les observations directes de terrain pour cette étude ont permis de faire des constats, l'état des lieux des infrastructures et équipements en eau potable, les types de lotissements dans la ville de Divo.

Carte 1 : Localisation de la ville de Divo

Une enquête par questionnaire a été menée auprès des ménages. Un échantillon de 200 chefs de ménages a été constitué à cet effet selon la méthode des quotas pour un total de 22 139

ménages que compte la ville de Divo à partir de la formule de Slovin ci-après :

$$N = \frac{P}{1 + P \times e^2} \text{ avec,}$$

N = Taille de l'échantillon

P = Taille de la population mère (22 139 selon le RGPH de 2014),

e = niveau de précision à 5% (valeur type de 0,05).

Ainsi la taille de notre échantillon est de :

$$N = \frac{22139}{1 + 22139 \times (0,05 \times 0,05)} \quad \text{d'où} \quad N = \frac{22139}{55,35} = 199,98 \approx 200$$

Pour éviter des risques d'erreur afin de pallier aux éventuelles pertes dues à la réticence des enquêtés, un réajustement de la taille de l'échantillon a été observé en multipliant cette taille par l'inverse des taux de réponse. Cela a permis d'obtenir un taux estimé à 95 %. Ainsi, la taille d'échantillon (N*) de ménages donne

$N^* = (200) (100/95) = 211$. Le produit de la proportion de ménage (0,0190) et le nombre total de ménages par quartier ont permis de déterminer le nombre de ménages à enquêter par quartier (Tableau 1). Le questionnaire adressé aux ménages avait pour but de se renseigner sur les conditions socio-économiques et le niveau de desserte en eau. Aussi, il s'agissait de connaître le motif de leur installation, le statut d'occupation du foncier et le mode d'acquisition du foncier. La série d'entretiens a été réalisée sur le site avec le responsable de l'arrondissement de la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI) d'une part et, d'autre part avec les acteurs centraux d'aménagement en vue de connaître la répercussion des lotissements villageois sur l'urbanisation à Divo. En ce qui concerne le responsable de la SODECI, l'entretien a porté sur les raisons du déficit d'accès à l'eau potable dans les différents

quartiers de Divo. De même, des interviews ont été effectuées auprès des acteurs locaux de la ville dans le but de connaître les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'application effective des règles d'urbanisme à l'échelle de la ville de Divo. Ces acteurs sont : Le chef de Service Technique de la mairie de Divo ; Le responsable des géomètres du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ; Les propriétaires terriens ; les chefs coutumiers.

Certaines données quantitatives ont été présentées sous forme de tableaux, de graphiques et diagrammes à l'aide du logiciel Microsoft Excel 2010. Par contre, certaines données quantitatives et qualitatives ont permis la confection des cartes à l'aide du logiciel de cartographie Qgis 3.2.2.

Tableau 1 : Répartition des ménages de la ville de Divo selon l'habitat et le logement

Nom du quartier	Type d'habitat	Type de logements	Nombre de chefs de ménages enquêter
Bada	Évolutif	Maison en bande	09
Boudoukou	Évolutif	Maison simple	06
Briboré	Évolutif + traditionnel	Maison en bande	04
Commerce	Économique+ Résidentiel	Maison en bande	09
Dialogue	Évolutif	Concession	33
Dialogue Extension	Évolutif	Concession	20
Dioulabougou	Évolutif	Concession	36
Dougako extension	Évolutif	Maison simple	6
Dougako village	Évolutif + traditionnel	Maison simple	03
Grémian extension	Évolutif + résidentiel	Maison simple	03
Grémian village	Évolutif	Maison en bande	02

Jérusalem	Évolutif	Concession	10
Konankro Est	Évolutif	Maison simple	12
Konankro Ouest	Évolutif	Maison simple	13
Légbreville	Évolutif+ spontané	Concession	07
Libanais	Évolutif	Concession	20
Odroukou	Résidentiel	Villa moderne	02
Plateau-justice	Évolutif + semi-résidentiel	Maison simple	08
Résidence forestier	Résidentiel	Villa moderne	04
Résidence RTI	Résidentiel	Villa moderne	03
Zone industrielle	Évolutif	Maison simple	03
TOTAL			211

Source : INS-RGPH, 2014.

3. Résultats

3.1 Divo, une ville marquée par la croissance des lotissements villageois à la périphérie

3.1.1 Les différents types de lotissements réalisés à l'échelle de la ville de Divo

Les lotissements désignent les opérations de morcellement de terrains en vue de la création de lots affectés à des usages divers, dont les plus courants portent sur des réalisations immobilières affectées au logement ou à des activités (Koffi E. 2010, p. 61). Les lotissements adoptés à l'échelle de la ville de Divo sont de deux (02) types à savoir le lotissement administratif et le lotissement villageois (carte 2).

propriétaire terrien (lotissement villageois) dont sa vente dépend de lui. À Divo, en cas de besoin de lots le demandeur est orienté vers l'une des différentes communautés villageoise (Briboré, Bada, Dougako, Gremien et Boudoukou) pour s'informer de la disponibilité des lots. Certes, l'initiative du lotissement vient des collectivités villageoises mais les autorités administratives (Sous-préfet, préfet ou autorités décentralisées concernées) demeure un partenaire incontournable. Ces quartiers lotis par les villageois sont situés à la périphérie de la ville de Divo. À Divo, le lotissement villageois débuté en 1995 avec Bada Extension (200 lots) connaît un essor depuis 2006.

Le lotissement administratif est régi par l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 modifié par l'arrêté n° 83 du 31 janvier 1938 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux en Côte d'Ivoire. Il est réalisé, tout comme l'indique son nom, entièrement par l'administration. En effet, il est initié et élaboré par les collectivités territoriales (commune, région ou district) ou par le Sous-préfet et approuvé par le ministre en charge de l'urbanisme. Ce type de lotissement consiste à immatriculer et à viabiliser terrain (ouverture des rues, faire la canalisation d'adduction en eau potable, implanter les poteaux lampadaire, etc.) avant la vente des lots.

Le lotissement administratif à Divo a débuté en 1970 avec le sous-préfet Mamadou Coulibaly. Il concerne plus les quartiers centraux de la ville de Divo. Cependant, ces quartiers centraux disposent de nos jours moins d'espaces à lotir. À cet effet, depuis 2011, on note moins de lotissements administratifs dans la ville de Divo.

3. 1.2 Des lotissements villageois, sources de fortes consommations foncières à la périphérie de la ville de Divo

Au niveau de la ville de Divo, deux modalités d'occupation illégale ont été observées. Ce sont en l'occurrence le marché foncier coutumier et le marché de revente des terrains par des particuliers, appelés « démarcheurs ». Cette modalité

représentant des femmes, un (1) représentant des jeunes, un (1) représentant des allochtones, un (1) représentant des étrangers. La chefferie délivre depuis 2013 le premier document (Attestation de Cession) au demandeur du lot après la vente du terrain. Ce document comporte l'identité du demandeur, du cédant, les deux témoins (du demandeur et du cédant) le prix de vente du terrain le nom de la localité et le cachet du chef de village.

Suivant la procédure pour le lotissement villageois, la demande pour l'acquisition d'un terrain est formulée par la communauté villageoise et déposée auprès des autorités communales qui la transmettent par la suite à la direction de la construction et de l'urbanisme. Cette procédure est remise en cause à l'échelle de la ville de Divo car souvent les propriétaires déposent leurs demandes directement à la direction de la construction et c'est lors du lancement du dossier technique que la municipalité se rend compte que la zone a été morcelée. Cependant, les propriétaires terriens persistent dans le morcellement et la vente des terrains à la périphérie de la ville de Divo malgré la remise en cause procédurale de la part des propriétaires terriens par les autorités administratives en charge de la gestion foncière.

Les lotissements villageois ont fait naître à Divo des réseaux fonciers informels qui sont en inadéquation avec la réglementation en vigueur en termes d'accession à la terre. En effet, la réglementation administrative lente et contraignante du système foncier officiel ne garantit pas aux habitants les conditions satisfaisantes d'accession à la propriété. Outre cela, la valeur vénale des terrains légaux, de plus en plus élevée, condamne un bon nombre d'habitants à faible revenu dans l'illégalité. Ces situations vont accroître la pratique des lotissements villageois à la périphérie de la ville de Divo avec pour conséquence la forte consommation foncière dans cette zone.

3.2 Les lotissements villageois et l'armature urbaine de Divo

3.2.1 Un lotissement villageois à l'origine de l'occupation de l'espace public à Divo

Le réseau informel est la source d'occupation des réserves administratives dans la ville de Divo. À l'échelle de la ville de Divo, on assiste à l'occupation de certaines réserves administratives. En effet, ces espaces exploités par la population n'étaient pas destinés seulement aux constructions des ménages mais aussi aux activités économiques telles que la création de garage automobile, de magasin, les gares (stationnement des véhicules) etc. Plusieurs réserves administratives de l'État sont menacées d'occupations illégales par la population ainsi que de leurs activités économiques. Cette menace est occasionnée par le privilège accordé aux propriétaires terriens de faire le morcèlement de leurs propriétés foncières. Ce privilège va permettre aux propriétaires qui ont vu leur foncier morcelé avant et constatant que ces fonciers morcelés n'étaient pas tous aménagés. Ils procèdent à nouveau au rémorcèlement de ces espaces et à les vendre à la population. Cette manière de faire amène les propriétaires terriens à lotir leurs espaces sans tenir compte des rues. Ce qui favorise l'occupation des voiries par les habitations dans la ville de Divo (planche photographique 1).

Planche photographique 1 : Des maisons à moitié détruite lors de l'ouverture des voies à Dougako

Prise de vue : KOUADIO Toussaint, Mai 2018

Cette planche photographique 1 présente le résultat des morcèlements effectués par les villageois dans le quartier Dougako. Lors de l'ouverture des différentes voiries dans ce quartier par la mairie, plusieurs ménages ont vu leurs logements détruits à cause de la mauvaise occupation du foncier et du non-respect des différentes règles d'urbanisation dans les opérations de lotissement par les villageois. En effet, par le manque de connaissance des règles d'urbanisation suite à certains handicapes (l'analphabétisme, le manque de sensibilisation sur les documents foncier, l'ignorance etc.), les acquéreurs achètent les terrains proposés par le propriétaire terrien. Ainsi, après achat du terrain, le propriétaire terrien en accord avec le comité villageois avec à sa tête le chef du village lui produit une Attestation villageoise (A.V). Ce premier document foncier sert de titre de propriété provisoire pour l'acquéreur. À cet effet, pour

la majorité des acquéreurs, ce document leur garantit définitivement cette portion du foncier dorénavant. Plusieurs préfèrent construire des maisons sans une procédure administrative. Cela entraîne une occupation illégale et anarchique du foncier dans la ville.

3.2.2 Le réseau informel : source d'occupation des zones inondables dans les zones périurbaines de Divo

Plusieurs personnes préfèrent à Divo, construire des maisons sans une procédure administrative. Cela entraîne une occupation anarchique du foncier dans la ville. Ce phénomène est observé la plupart dans les quartiers périphériques. Ce qui conduit la population à l'occupation des zones inondables dans la ville (planche photographique2).

Planche photographique 2 : Implantation des habitations dans les bas-fonds à Briboré

Prise de vue : KOUADIO Toussaint, Mai 2018

Plusieurs habitations dans les quartiers périphériques de la ville de Divo, occupent des zones inconstructibles (bes-fonds). Ces sites inconstructibles sont lotis par des propriétaires terriens en

accord avec le comité villageois à sa tête le chef de village qui produit une Attestation de Cession (A.C), document servant de titre de propriété à l'acquéreur. Pendant la saison pluvieuse ces sites connaissent des inondations, ce qui pousse ces habitants à quitter leur domicile pour se réfugier chez des amis ou des parents proches.

De plus, l'accès à cette partie de la ville est difficile à cause du manque de véritables infrastructures routières dans cette zone. Ce phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années dans la ville. À cet effet, la direction de la Construction d'Urbanisme de la ville dont la mission est de veiller au bon fonctionnement des règles d'Urbanisation, procède à la démolition de certaines constructions dans ces zones à risque. Cette mission de la direction de la construction des logements et de l'urbanisme permet de régulariser l'ampleur des occupations des zones à risque dans la ville de Divo.

3.3 L'impact des lotissements villageois sur l'accès à l'eau potable dans les quartiers périphériques de Divo

3.3.1 Une faible accessibilité à l'eau potable des populations dans les quartiers périphériques de la ville de Divo

Les lotissements villageois sont un frein à la mise en place adéquate des infrastructures urbaines de base dans la ville de Divo. En effet, l'extension à grande échelle des zones périphériques à Divo occasionnée par les lotissements villageois a pour corollaire une faible installation des infrastructures de base dont les réseaux d'eau potable. Les lotissements villageois démesurés dans les zones périurbaines de la ville de Divo entraînent une faible accessibilité à l'eau potable dans ces zones (carte 4).

Carte 4: Parcelles dotées de compteurs d'eau dans l'espace urbain de Divo

Source : Cadastre Divo, 2018 ; SODECI DR SUD-OUEST, 2017 A. ZEDOU, Mai, 2022

La croissance démesurée des lotissements villageois dans les zones périurbaines à Divo suscite des interrogations dans l'affectation des équipements de base dans l'espace périurbain. Les parcelles dotées de compteurs d'eau en est une parfaite illustration à Divo car l'on note une faible couverture du réseau d'eau dans l'espace périurbain de Divo. En effet, pour affecter un équipement sur une parcelle, il faudrait que cet espace soit viabilisé. Cela nécessite au préalable le statut foncier des quartiers. Le statut foncier est le premier acte qui donne droit à la SODECI d'intervenir dans un quartier. Cependant, l'espace périurbain de Divo est dans sa quasi-totalité sous l'emprise des lotissements villageois. Cette situation est la résultante des couvertures moyennes et des faibles couvertures en réseaux d'eau potable de ces quartiers.

3.3.2 Un faible taux de desserte en eau faible dans la plupart des quartiers périphériques à Divo

L'accès à l'eau potable à Divo n'est pas sans difficultés pour les populations. L'acquisition de cette denrée vitale met en jeu plusieurs procédures ou conditions et des dysfonctionnements qui rendent son accès très pénible. À cet effet, la desserte en eau reste faible dans la plupart des quartiers périphériques (carte 5).

Carte 5 : Taux de desserte des quartiers en eau potable dans la ville de Divo

Source : Cadastre Divo, 2018 ; SODECI DR SUD-OUEST, 2017
A. ZEDOU, Mai, 2022

Le niveau de desserte en eau potable des populations de la ville de Divo varie d'un quartier à un autre. En effet, certains

quartiers de la ville sont moins desservis tandis d'autres quartiers bénéficient d'une bonne desserte en eau.

À l'opposé des quartiers qui bénéficient soit d'une bonne desserte ou d'une desserte moyenne en eau potable, les quartiers Dialogue Extension (25%), Briboré (30%), Grémian Village (31%), Dougako Village, Konankro-Est (36%), Konankro-Ouest (37%), Dougako Extension (42%) sont faiblement desservis en eau potable. Cette situation s'explique par le fait que ces zones sont des quartiers à fortes consommations spatiales dont le lotissement villageois est le type de lotissement adopté dans ces zones. Ce type de lotissement qui n'obéit pas aux normes d'urbanisme entraîne une croissance démesurée de l'espace périurbain à Divo. Cette croissance démesurée de l'espace périurbain, ne pouvant pas bénéficier de façon adéquate des services urbains de base, n'est donc pas accompagnée de la mise en place d'infrastructures et d'équipements de base et en particulier les équipements en eau potable. Les populations de ces différents quartiers périphériques de la ville de Divo sont donc confrontées à une insuffisance et pour certaines zones une manque totale des équipements et infrastructures en eau avec pour corollaire la faible desserte en eau potable dans ces zones périphériques.

4. Discussion

À l'échelle de la ville de Divo, la majeure partie des lotissements sont irréguliers en ce sens qu'ils sont réalisés dans le contournement des règles officielles en matière d'urbanisme. Ces lotissements portent atteinte à l'organisation spatiale et à la qualité urbanistique de la ville. Cette situation met en mal la distribution des infrastructures de base comme de l'eau potable. C'est ainsi que la Banque Mondiale, (2016, p.137) affirme : qu'« *Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, rares sont les lotissements officiellement approuvés par le Ministère. À l'intérieur du pays,*

90% des lotissements effectués ne sont pas approuvés, bien que les usagers détiennent des titres administratifs tels que la lettre d'attribution, l'Arrêté de Concession Provisoire, etc. délivrés par les autorités compétentes ». Les acteurs et de l'impact de ces lotissements irréguliers, l'étude révèle qu'ils sont constitués de l'État, du privé et des détenteurs de droits coutumiers. Depuis ces deux dernières décennies, à Divo, ce sont les détenteurs de droits coutumiers qui sont les principaux responsables des lotissements irréguliers. C'est ce que soutient K. T. Konan et al. (2018 p. 30) lorsqu'ils affirment que : « *Les détenteurs de droits coutumiers des communes d'Abobo et de Cocody sont très actifs car ayant produit sur la période de 1980 à 2013, 63 266 lots issus de 73 lotissements villageois approuvés par le Ministère de la Construction du Logement et de l'Assainissement et de l'Urbanisme* ». Nos résultats indiquent que les pratiques des détenteurs de droits coutumiers rendent la ville banale au regard de la multiplication des lotissements non viabilisés, des lots non mis en valeur, de l'apparition de quartiers précaires et des propriétaires de lots sans titre de propriété foncière. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par K. T. Konan et al. (2018, p.30) lorsqu'ils sont arrivés à la conclusion que : « Les conséquences directes de lotissements incontrôlés par les détenteurs de droits coutumiers sont le manque d'infrastructures de base lié à l'étalement rapide ». Ils vont également dans le sens de ceux obtenus par B. E. Koffi (2010, p.66) qui soutient que : « *Les lotissements irréguliers qualifiés de prévention ou d'intégration, offrent des parcelles non aménagées, non viabilisées ni équipées qui sont livrées aux acquéreurs* ». Nos résultats sont aussi identiques à ceux obtenus par A. Olavarrieta, (2008, p.5) qui soutient que : « *les collectivités villageoises ont régulièrement mis sur le marché une masse importante de parcelles non-viabilisées, simplement bornées afin d'éviter la prolifération des quartiers précaires* ». Pourtant, le décret n° 97-620 du 22 octobre 1997 portant application de la loi n° 97-524

du 4 septembre 1997 portant création d'une concession d'aménagement foncier exige la réalisation des Voiries et Réseaux Divers (VRD) primaires et secondaires. C'est dans cette optique que ONU-HABITAT, (2012, p.17) recherchant les causes de ce désordre indique que : « *L'introduction du décret n° 97-620 du 22 octobre 1997 portant application de la loi n° 97-524 du 4 septembre 1997 portant création d'une concession d'aménagement foncier. Ce décret marque le retrait de l'État du système direct de production et de commercialisation de lots favorisant l'entrée des opérateurs privés sur la scène de la production de terrains* ». K.P. Yao, (2011, p. 23) dans ses résultats indique que : « *Les opérateurs privés sont plus portés sur le gain des lots à recevoir après la réalisation des lotissements que sur la viabilisation* ». La Banque Mondiale, (2016, p.10) indique plutôt que : « *Les responsables de ce désordre sont les détenteurs de droits coutumiers qui au nom de leur droit autochtone procèdent à des lotissements qui ne s'intègrent pas nécessairement dans les schémas directeurs d'urbanisation des villes* ».

L'étude a révélé aussi que l'absence de viabilisation découle de l'insuffisance des moyens financiers des lotisseurs pour faire face aux charges onéreuses relatives à la viabilisation d'un lotissement. En effet, l'estimation du coût des travaux de viabilisation du lotissement du quartier Résidentiel d'une superficie de 150 hectares, pour 945 lots traversé par 27,377 kilomètres de voies s'élève à 831 371 896 F CFA). Le coût étant exorbitant, l'auteur propose que l'État prenne en charge 68 % de ce montant, soit 561 994. 975 FCFA contre 269 776 921 F CFA pour les acquéreurs en raison de 285 478 F CFA par acquéreur ». Contrairement à la Côte d'Ivoire, le Bénin semble avoir trouvé la solution contre la prolifération des lotissements non viabilisés lorsque A.G. Glele, (2015, p. 186) écrit : « Lorsque le lotisseur est privé, ce dernier doit disposer de capitaux importants pour les études et les travaux de viabilisation avant

l'obtention de l'autorisation officielle de vente des terrains. Selon les dispositions des articles 13 et 16 de l'arrêté n° 0023 MEHU/DC/DU du 22 octobre 1996 définissant les prescriptions minimales à observer en matière de lotissement en République du Bénin, il est exigé la réalisation de la viabilisation complète ou partielle du lotissement avant toute commercialisation des terrains ».

Aussi, la ville de Divo est-elle confrontée à une extension spatiale démesurée causée par ces lotissements irréguliers. Nos résultats sont conformes à ceux de A.G. Glele, (2015, p. 186) lorsqu'elle soutient qu'au Bénin : « La ville d'Abomey-Calavi, échappe complètement au contrôle de l'administration locale qui n'en maîtrise pas les contours ». La situation est similaire à « Nouakchott, la capitale Mauritanienne où l'extension se fait de manière totalement anarchique car la capitale grandit trop vite, dans une zone où on ne l'attendait pas » (A. Choplin, 2006, p.2). Et pourtant, à l'instar de Nouakchott, la ville de Divo est dotée d'un schéma directeur d'urbanisme qui malgré ses révisions régulières a du mal à être suivi par les acteurs de la chaîne foncière. A. Choplin, (2006, p 10) indique pour faire face à ce désordre, « La Mauritanie qui a connu pareille situation a pu venir à bout par l'élaboration en 2002, d'un Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) qui stipule qu'aucun lotissement ne devrait être autorisé pendant 15 ans afin de densifier l'habitat plutôt qu'étendre la ville ». Par ailleurs, nos résultats relèvent que dans la ville de Divo, la plupart des acquéreurs de lots ne disposent pas de titre de propriété foncière définitive conformément à la loi de juillet 2013, relative à l'acquisition de la propriété des terrains urbains. L'ACD censé simplifier la procédure de délivrance des titres de propriété ne l'est pas en réalité. C'est l'une des causes de l'absence de titre de propriété de certains acquéreurs de lots. Recherchant les raisons de l'absence de titre de propriété, la Banque Mondiale (2016, p. 23) pointe du doigt la longue procédure et la cherté des

frais lorsqu'elle écrit que : « Dans le District autonome d'Abidjan, la procédure comprend au moins 16 étapes et 22 étapes pour les terrains situés hors du District d'Abidjan. Aussi, la cherté des frais de dossiers de ce précieux sésame décourage-t-elle sa demande par les acquéreurs de terrains. La Banque Mondiale (2016 p.10) arrive à la conclusion que : « la superposition d'instances et de compétences (publiques, privées, coutumières) mal coordonnées dans l'administration des terres dans un contexte de forte demande conduit à de nombreuses dérives et des litiges ».

Toutefois, les résultats de cette étude montrent que le dysfonctionnement des ouvrages d'adduction en eau potable collectif entraîne la prolifération des hydriques. Par conséquent, les principales maladies comme le paludisme (48,84%), les maladies diarrhéiques (21,06%) et la fièvre typhoïde (12,26%) sévissent au sein de la population. Les résultats du cabinet SETTEAF (2014, p14) au Maroc ont aussi montré que les maladies diarrhéiques ont contaminé une frange importante des enquêtés. Le dysfonctionnement des ouvrages d'assainissement collectif engendre de nombreuses maladies. En effet, le traitement d'un mètre cube d'eau usée produit de 350 à 400 grammes de boues. Ces boues, généralement très liquides, contiennent une forte proportion de matières organiques. Elles sont très fermentescibles et susceptibles de causer des nuisances (INRS, 2008, p. 2). Selon POUPEAU F (2008, p121) en Bolivie, en vue de permettre la connexion en eau potable de tous les ménages de la ville, l'autorité régulatrice du secteur de l'eau (la Superintendencia de Saneamiento Basico) a concédé plusieurs types de mesures dès 1997 et autorisée à faire des prêts sur cinq ans face aux prévisions de coûts prohibitifs dans les aires non desservies. De plus, une politique de réduction des coûts d'installation (de 155 à 105 \$) en échange d'un travail de main d'œuvre par les ménages concernés. Cette politique a connu un certain succès en 1998 puisque seuls 20%

nouvellement desservis cette année-là ont choisi de payer le prix intégral. Face à cela, GWP-AO (2009, p100) conclut dans son rapport que la prise en compte de la gestion intégrée des ressources en eau dans les objectifs et cadre d'action des différentes stratégies nationales. Ainsi, cette politique intègre la gestion intégrée des ressources en eau et les Stratégies de Développement Urbain (SDU).

5. Conclusion

Le lotissement est une opération mal maîtrisée dans les zones périphériques de la ville de Divo. Cette mauvaise maîtrise conduit à une irrégularité dans la gestion foncière urbaine entraînant un manque criard d'infrastructures de développement en générale et en particulier les infrastructures d'adduction d'eau potable. Cette situation résulte de l'effet conjugué de la croissance démographique, de l'avènement des aménageurs fonciers privés et des détenteurs de droit coutumiers dans la production des lotissements. Ce désordre se traduit par une multiplication des lotissements irréguliers qui sont à l'origine du développement des quartiers non viabilisés, de l'étalement urbain, des lots non mis en valeur, de l'absence de titre de propriété foncière et de la naissance des quartiers précaires. Ce mode de marché foncier dans les zones périphériques de Divo, animé par les communautés villageoises sur des terrains non viabilisés ne garantit pas l'accès à l'eau potable aux populations de Divo. Les populations de la zone périurbaine font face à un déficit d'accès à l'eau potable en raison des lotissements villageois démesuré dans cette partie de la ville. Une situation qui menace la survie des habitants de cette zone car l'accès à l'eau potable qui est un droit pour tout citoyen, n'est pas garanti dans les zones périphériques de Divo. Face à cette problématique de déficit d'accès à l'eau occasionné par les lotissements villageois, Divo mérite une attention particulière de

la part des pouvoirs publics s'ils veulent faire de la localité un pôle majeur d'attraction de la région du Lôh-Djiboua. Par ailleurs, c'est le lieu d'interpeller les autorités locales sur leurs responsabilités à créer les conditions pour garantir l'accès à l'eau potable aux populations de cette zone car, assurer l'accès à l'eau potable de façon durable à tous est un élément indispensable dans l'amélioration des conditions de vie des populations.

Références bibliographiques

Banque Mondiale. (2016). Cadre d'analyse de la gouvernance foncière de la Côte d'Ivoire, Rapport final, Mars 2016, République de Côte d'Ivoire, 186 p.

Banque Mondiale. (2016). *Cadre d'analyse de la gouvernance foncière de la Côte d'Ivoire*, Abidjan, bureau régional de la banque mondiale, 186 p.

Banque Mondiale. (2016). *Projet de renaissance des infrastructures et de gestion urbaine en Côte d'Ivoire (PRICI)*, Abidjan, bureau régional de la banque mondiale, 204 p.

Choplin A. (2006). « Le foncier urbain en Afrique: entre informel et rationnel, l'exemple de Nouakchott, Mauritanie »», In *Annales de géographie*, Armand Colin, Paris, p. 69-91.

Glele A. (2015). La périurbanisation et les dynamiques foncières sur le plateau d'Allada (Sud-bénin) : l'espace témoin de la commune d'Abomey-calavi, Thèse de doctorat unique en géographie, Université d'Abomey-Calavi, 452p.

GWP-AO. (2009). Evaluation de la gouvernance de l'eau au Niger : analyse de la situation et actions prioritaires, Ouagadougou, Burkina Faso, 57p.

INS. (2014). Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), Rapport d'exécution et présentation des principaux résultats, 49 p.

Koffi E. (2010). « les lotissements irréguliers et la production de la ville : les quartiers Ayakro et Sabgé à Abidjan », In les cahiers Afrique du CERASA n° 4, Paris, p. 61-73.

Konan T., Djah A., Koffi E. (2018). « Les enjeux de la production du foncier urbain par les détenteurs de droits coutumiers dans les communes de Cocody et d'Abobo (District d'Abidjan, côte d'ivoire) », In Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125, p. 24-36

Olavarrieta A. (2008). « Assurer la production foncière à hauteur des besoins, les leçons d'Abidjan, Villes en développement », In bulletin de la coopération française pour le développement urbain, l'habitat et l'aménagement spatial, n° 83 décembre 2008, p.5-6

ONU-Habitat. (2012). Côte d'Ivoire : profil urbain d'Abidjan, Programme des nations unies pour les établissements humains, projets-proposés-service urbain de base, Nairobi, Kenya, 46 p.

Poupeau F. (2008). « Les ambivalences de la participation communautaire : le cas du service de distribution des eaux à El Alto, Bolivie » In Autrepart (47), p.245-253.

Yao P. (2011). Problématique des aménagements fonciers à Yamoussoukro dans le cadre du transfert de la capitale. Etat des lieux et proposition de solutions durables (Côte d'Ivoire), Mémoire de fin de Cycle d'Ingénieur de Conception en Bâtiment et Urbanisme Catégorie Géographie, l'INP-HB, EFCPC, 182 p.

Zédou M. (2022). La problématique de l'accès à l'eau potable face à la croissance urbaine à Divo (sud-ouest de la Côte d'Ivoire), Thèse unique de doctorat en géographie, Université Alassane Ouattara, 357 p.

LE PROJET DE L'UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ NUMÉRIQUE ET LE SYSTÈME D'INFORMATION SANITAIRE DE LA CÔTE D'IVOIRE

Séverin YAPO

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
yapson7@yahoo.fr

Résumé :

Au plan du paradigme éducatif et du sens de l'être humain, comment distinguer l'université et les sciences de la Santé numérique (sn) en projet en Côte d'Ivoire d'une part, et la formation en sn ordinairement délivrée au sein des universités françaises par exemple où l'homme est perçu comme l'entre-deux animal/machine, et l'étudiant comme outil de production d'autre part ? L'on répond à cette question en socio-anthropologue des systèmes de formation, en partageant les théories de l'éducation de Bourdieu et Chomsky. Les résultats concernent l'esquisse des innovations qui seront portées dans les systèmes de santé et d'information sanitaire de la Côte d'Ivoire, à partir de l'Université des sciences de la sn. Celle-ci apparaît le point de départ paradigmatique des services d'une Santé définie comme ce bien physique, mental et social qui, pour être global, est fait à l'homme en tant qu'il n'est compris que comme esprit incarné.

Mots-clés : *sciences de la santé numérique, être humain, système social, système d'information sanitaire.*

Abstract:

In terms of the educational paradigm and the meaning of the human being, how can we distinguish the university and the sciences of digital health (SN) planned in Côte d'Ivoire on the one hand, and the training in SN ordinarily delivered within French universities for example where human being is seen as the animal/machine in-between, and the student as a production tool on the other hand? We answer this question as a socio-anthropologist of training systems in the company of sociologists of education. The results focus on putting into perspective the innovations that will be implemented in

the health and health information systems of Côte d'Ivoire from the University of Sciences of the SN. This appears to be the paradigmatic starting point for Health services defined as this physical, mental and social good which, to be global, is done to human being as he is only understood as an incarnated spirit.

Keywords: *digital health sciences, human being, social system, health information system*

Introduction

Qu'est-ce qui spécifie la science de la santé numérique (snn), au plan des disciplines scientifiques que le projet d'une telle science mobilise en Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qui, au niveau de la conception de l'être humain dans la société concernée, préside à la naissance de cette science ? Et comment le système sanitaire porté par le projet de l'Université devant abriter cette science se décline-t-il relativement aux innovations visant à une digitalisation accrue des services ?

Relevant de la classification établie par l'Unesco entre sciences nomothétiques, naturelles, et sciences humaines, sociales, la première question est programmatique ; elle décidera de la signification de l'expression science de la santé numérique. La deuxième est d'ordre social, qui se relie à l'état du développement sanitaire du pays d'implantation. La troisième est opérationnelle. Elle intéresse les innovations attendues dans l'administration et dans les services de santé.

Méthodologiquement, c'est à un triple exercice, d'herméneutique, interprétatif du sens de la santé numérique (sn), de socio-anthropologie de la santé, soucieux de faire de la santé pour tous une réalité, et d'administration d'un système national d'information sanitaire, que nous sommes appelés.

L'objectif, en répondant à ces questions, sera de bâtir l'architecture de la science de la sn sur le diagnostic de la situation sanitaire internationale ; d'apporter une réponse

pratique au déficit de centralisation des efforts des experts de disciplines multiples qui œuvrent à mettre fin à la fracture numérique ; et, pour ce faire, d'esquisser les innovations scientifiques et technologiques autour desquelles mobiliser l'écosystème de la sn à l'effet de bâtir l'université des ssn comme centre d'impulsion du système de santé et du système d'information sanitaire nouveaux. Le projet sera pluridisciplinaire.

1. Le concept de science de la santé numérique : son écart d'avec la notion de formation à la santé numérique

L'université des sciences de la santé numérique (Ussn) est le regroupement pluridisciplinaire des disciplines (De Landsheere 1979) consacrées à l'étude scientifique des phénomènes relevant des domaines de la technologie et de la santé. Dans l'enceinte des différents établissements, les instituts, centres de recherches et autres départements d'enseignement qui composeront l'Université, les professionnels des disciplines diverses ont souci de passer des rapports de juxtapositions, dont la sanction sera la non-scientificité ou l'excès de scientificité, à de des « relations professionnelles » (O. Godar, 1992) interdisciplinaires (Lenoir 2003), faits d'un partage paritaire des projets et d'interpénétration conceptuelle menant à l'efficacité dans la production des biens technologiques, logiciels et applications, et la dispense de services de télésanté, par téléconsultance et télésoins, au profit des usagers des services de santé, le tout, dans la visée d'une compénétration des sciences nomothétiques et des sciences humaines et sociales. Qu'est-ce donc que la science de la santé numérique comme réalité interdisciplinaire au regard de l'enjeu d'un système de la santé numérique ?

Un système se caractérise par son caractère global ou par sa présentation comme une totalité unifiée. De fait, la science de la sn est le singulier d'une réalité plurielle. Sa singularité est de

se placer à l'intersection de disciplines relevant de divers domaines : les sciences humaines et sociales (la sn transcende la télémédecine), la médecine, les sciences pharmaceutiques et biologiques, de l'environnement, la communication, la culture et les relations industrielles.

Le développement global de la santé requiert des comportements sociaux nouveaux qui permettront à nos congénères de vivre plus longtemps en bonne santé tout en faisant des langues maternelles et des savoirs pharmaceutiques endogènes, des sources d'avancées technologiques. Les TI, les technologies industrielles et mécaniques (la production des technologies médicales et des technologies numériques appliquées à la santé nécessite de nouvelles compétences susceptibles de renforcer le niveau du développement technique de nos nations), sont partie prenante de ce caractère interdisciplinaire.

Ne sont pas en reste, les sciences économiques et de gestion (la santé est génératrice d'une réelle économie de marché découlant de plusieurs industries dont celle du médicament qui emploie de nombreuses ressources humaines) et les sciences administratives et juridiques (la détermination de la propriété des données de sn, la protection des informations de l'utilisateur et l'éclairage technique du législateur requièrent des statistiques et autres savoirs continuellement produits et scientifiquement éprouvés). Le caractère interdisciplinaire de la ssn devient une spécificité ivoirienne là où c'est dans ce pays que pour la première fois, l'ensemble des disciplines qui s'intéressent à cette science se disposent à se constituer comme un tout unitaire à partir d'une institution qui en endossera la responsabilité et se fera le garant de son homogénéité, sous l'égide de l'autorité étatique.

La sn a besoin de gagner en homogénéité au plan scientifique, c'est ce dont témoignent les diverses définitions de la sn. En effet, pour certains auteurs, « la sn élargit le concept de eSanté (eHealth) pour inclure les consommateurs numériques » (M. H. Parizeau 2023) dans le développement des relations entre protagonistes de la santé. Pour d'autres, qui placent le consommateur et l'aspect technique au cœur des questions de santé, « la santé numérique participe de ce développement et constitue une technique biomédicale au service de la pratique individuelle » (M. Al. Dahdah 2024). Pour d'autres encore, ceux qui privilégient la dimension technologique, la sn est tributaire de l'« innovation au niveau des bases de données, et surtout des solutions proposées aux patients » (E. Kelley 2016, p.5). Par-delà la technologie et la relation mercantile, d'aucuns y décèlent soit quelque chose d'utilitaire, soit de l'agrément: « La santé numérique est communément utilisée en vue d'améliorer les interactions entre le client et le prestataire de services » (HIPs 2017). Avec le foisonnement des approches, sociotechniques, économiques et sanitaires, concevoir une science typique de la sn n'est pas de tout repos. Ainsi que cela s'est dégagé et comme on peut le lire sur le portail virtuel de l'École de santé publique de l'Université de Montréal au Canada, « la santé numérique se trouve à l'intersection de trois champs principaux, soit la santé, les sciences sociales et comportementales, et les sciences et technologies de l'information ».

Nulle part, il n'est question d'une ssn comme telle. L'on en parle comme d'une discipline qui « fait intervenir un nombre important de concepts et de connaissances issus de domaines diversifiés qui ciblent le développement, l'implantation et l'utilisation des TI en santé ainsi que la gestion des enjeux et des risques qui y sont liés ». Franchir le pas et assumer la naissance d'une ssn en mettant en place une structure unique de formation à cette fin est une innovation.

Le projet d'érection d'une structure unique d'enseignements et de recherches interdisciplinaire est censé être porté, au plan institutionnel, par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS), en partenariat avec le Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU) à travers la Direction de la Médecine Hospitalière et de Proximité (DMHP), avec la contribution du Ministère de la transition numérique et de la digitalisation, à travers la Direction de la Transformation Digitale de l'Administration, le tout, sous l'instigation scientifique du Laboratoire Société, Individu, Culture (LaSIC) de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le partenaire technique est la Sous-Direction du Laboratoire Société, Individu, Culture (LaSIC) de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Maintenant, quid de la description phénoménologique du contexte social où émerge le projet universitaire de l'érection d'une université consacrée au développement des Ssn ?

Ce projet répond au triple défi étatique concernant « le développement des compétences en Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématique (STEM) ; le renforcement des structures de recherche et la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation » (PND, tome 1, p. 135). Il vise à atteindre quatre (4) objectifs subsidiaires : développer par la science et la technologie, les produits, les usages, les normes et les valeurs relatifs aux technologies numériques appliquées à la santé.

La production des instruments de la sn est la mise à contribution des ressources humaines, technologiques et du capital à l'effet de fabriquer des biens tels que des technologies numériques et médicales et de fournir des services sanitaires, telle l'assistance médicale à distance dès le domicile, et des services sociaux, dont la prise en charge des publics défavorisés et l'intégration de tout habitant et de toute entreprise au système

local de sn cela, par districts sanitaires, sur l'étendue du territoire national. La production des biens de sn est réalisée et mise à la disposition du grand public au sein de trois départements de l'Université (Infrastructure, Industrie et Economie).

L'usage des biens de sn concerne les objets matériels tels que les ordinateurs, téléphones, logiciels, automates, tensiomètres et autres équipements utilisés par tout usager, les individus, les femmes, les jeunes, les familles, les ménages, les structures sanitaires et pharmaceutiques publiques comme privées reliées aux petites, moyennes et grandes entreprises de tout secteur, afin de satisfaire à leurs besoins spécifiques en matière de santé. L'usage des services de sn concerne la relation de soins rendue possible en amont par les axes dévoués à la diététique et l'hygiène alimentaire, à l'éducation physique, au soutien psychologique et aux interventions en faveur des cas sociaux entreprises au sein des départements et chaires portant sur la Télésanté et l'Education globale à la sn.

La normalisation des instruments de la sn touche aux traités, lois, référentiels, normes et autres chartes d'éthique qui régulent les rapports entre les usagers des biens et codifient les services de sn. Leur codification est le fruit du travail continu du département du Droit de la sn qui se consacre aux questions de la réglementation, la détermination du droit de propriété et de défense des droits des usagers.

L'évaluation des normes, usages, et productions de la sn est réalisée sur la base du référentiel de compétence et par l'activité des membres de la Chaire de recherche et de conseil en politique de sn (CRC-PSN), une instance de l'Université en projet.

2. Une révolution africaine du système international de formation à la santé numérique par un changement de paradigme dans la définition de l'être humain et dans la conception de la santé publique

Le projet ivoirien de l'Université des Ssn est sous-tendu par la vision d'un système social, sanitaire et éducatif novateur. En France, « la formation académique initiale et continue « au numérique » des acteurs de santé est » (T. Moulin et *al.* 2022) généralement envisagée comme une évidence, l'« évidence d'une formation universitaire pour tous les professionnels de santé ». Elle est perçue comme allant de soi, selon la vision européenne du monde. Ainsi comprise, cette formation est appréhendée comme « la première étape fondamentale pour pouvoir se former ensuite « par le numérique » » (Idem).

Mais, dans le système français de formation supérieure aux métiers liés à la sn, la première étape du parcours, pour être initiatique, est loin d'être fondamentale. Elle se présente même comme étant contraire à l'esprit de la santé. Selon le préambule de l'acte constitutif de l'OMS, « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social » (OMS 1948).

Alignée sur l'esprit de la santé, la sn n'est rien d'autre que l'usage du numérique au service de la santé entendue comme complétude du bien-être physique, mental et social. En conséquence, l'activité physique et sportive, la psychologie qui traite de l'état mental de la personne humaine ainsi que la sociologie, en un mot, les sciences humaines et sociales, constituent le fondement de tout système de formation à la santé se voulant scientifique, les Ssn y compris.

Or, T. Moulin et *al.* (2022), en thématissant la « formation universitaire pour tous » les Européens, finissent par confesser ceci : « Le point crucial reste l'obligation du renforcement de formation en sciences humaines pour transmettre des valeurs

d'éthique, de déontologie et de solidarité dans un contexte où « technisation » et « numéricité » inclineraient à l'oublier. L'innovation doit interroger aussi l'éthique », (T. Moulin et *al.* 2022). Que vaut cette confession tardive ? Pourquoi l'innovation n'a-t-elle pas commencé par interroger l'éthique ? Pourquoi en Europe la numéricité oublie-t-elle l'éthique ?

La confession du déficit de formation des Européens en sciences humaines a la teinte d'un aveu d'impuissance. Elle est le signe du malheur de la conscience de ces experts en télémédecine qui, par-delà la reconnaissance de leur impuissance devant un système d'éducation s'imposant à la société, font l'aveu de leur propre échec à fonder scientifiquement la sn. En effet, au sujet du fondement de la formation en sn, en France, les « cinq domaines clés [déterminés par ces mêmes experts, ainsi qu'ils le soutiennent,] sont la cybersécurité, les données de santé, les outils connectés, la communication et la télésanté » (T. Moulin et *al.* 2022).

Philosophie, histoire, géographie, sociologie et psychologie qui composent les disciplines des sciences humaines, ne sont pas constitutives des domaines fondamentaux du système européen de formation à la sn. En Europe, la formation en sn ne repose pas encore sur un fondement scientifique. La science de la sn sera inclusive ou elle ne sera pas. De fait, d'après le *Rapport de l'UNESCO sur la science*, « pour être intelligente, la révolution numérique devra être inclusive » (A. Bello et *al.* 2021).

Pour l'heure, dans ses fondements, en Europe, la formation à la sn exclut les sciences humaines et sociales. La science désigne « non seulement les « sciences de la nature » [...] mais toute tentative pour résoudre un ensemble défini, logiquement distinct, de problèmes » (K. Popper 1979, p.86) La logique de résolution des problèmes en sciences humaines fournit le « critère de démarcation » qui, s'il ne définit pas « la science », offre l'idée régulatrice fournissant « une

« technologie » de la science théorique, selon le mot de Hans Albert » (A. Boyer 1992).

L'inclusion est « indissociable de la manière dont on conçoit le type de société et de bien-être que l'on souhaite et de la manière dont on envisage le "vivre ensemble" » (Unesco 2008) entre spécialistes des sciences biologiques, médicales, pharmaceutiques, mathématiques, informatiques et spécialistes des sciences humaines et sociales.

En Europe, le modèle de formation sanitaire répète l'« autoritarisme [...] en vigueur dans les écoles [occidentales] et qui va de pair avec le mode de pensée technocratique, focalisé sur la résolution de problèmes » (N. Chomsky 1975, p. 27). L'université classique, héritière de la *Généalogie de la docilité*, qu'elle traîne depuis le Moyen-âge, apparaît comme la fabrique « des travailleurs d'usine en tant qu'outils de production » (N. Chomsky 1975, p. 27) de biens et de services de santé.

Cela arrime l'université européenne au système, moderne, de reproduction de la structure sociale. Afin d'« assurer la reproduction de la structure sociale » (A. Jourdain et S. Naulin 2011) qui, malgré elle, perpétue bureaucratie, exclusion et fracture sociales, en Europe, « l'école s'appuie avant tout sur la transmission familiale du capital culturel » (Idem). Pierre Bourdieu présente « Les trois états du capital culturel » : *l'état incorporé*, c'est-à-dire les dispositions, savoirs et savoir-faire constitutifs d'un habitus, *l'état objectivé*, ce sont les biens culturels (livres, machines), et *l'état institutionnalisé*, celui des « titres scolaires » (P. Bourdieu 1979, p. 3). La fabrique culturelle, française, des professionnels classiques de la sn qu'est l'Université européenne, reproduit l'automate humain. L'automate qu'y est devenu l'étudiant est le proto-phénomène des objets artificiels connectés qui rempliront plus tard la fonction de médecins.

Dans le système européen de formation aux métiers de la sn, le paradigme est l'esprit automatisé. L'esprit d'automate, qui

hante l'esprit de la sn en Europe, s'incarne dans l'étudiant en sn. L'esprit automatisé qu'est l'étudiant aura incorporé, le temps de sa formation durant, la manière de faire des machines en usage dans l'univers de la télémédecine. Une fois le processus de sa mécanisation achevé, l'étudiant est institué licencié ou master en sn. Il l'est parce que le système autocratique de formation aux métiers de la sn lui a reconnu ses mérites. Il lui est reconnu le mérite d'avoir su incorporer la technicité inhérente à la résolution automatique des problèmes de santé. L'actuel automate humain, qui étudie la sn et entreprend des recherches dans ce domaine à l'Université européenne, est l'antique et moderne animal auquel l'on a ajouté la raison (l'animal rationnel). Cet animal est en train de muter vers le stade avancé de son évolution, à savoir l'animal dont le corps trouve son augment dans l'artifice. Le stade terminal de l'évolution de l'animal rationnel est la machine intelligente ou l'intelligence artificielle. Le producteur des artefacts verra alors son essence mutée dans les artefacts produits. C'est que l'Université européenne n'aura jamais pu se tenir dans la vocation de l'éducation comme lieu de manifestation de « la libre action créatrice » (N. Chomsky 1975, p. 19) de l'esprit incarné.

« Il est faux de vouloir mettre l'esprit et la matière sur le même plan comme deux objets différents dont une analyse classique montrerait qu'ils ont des caractères opposés et même contraires » (L. Lavelle, 1949, p. 825). Comme il était faux de dire l'émotion nègre et la raison hellène, ainsi il est faux de dire l'Occident matérialiste et l'Afrique spirituelle. L'homme est par essence esprit avant d'être chair. Si l'homme vient d'humus, qui a pour racine sémantique l'humilité, c'est l'esprit seule qui s'humilie. La chair ne sert à rien. « C'est l'Esprit qui vivifie » (Jean 6 :63) la chair. Être homme, c'est ne jamais cesser de s'abaisser jusqu'à terre pour prendre chair. Prendre chair, c'est se distancier du corps mortel en s'immortalisant socialement par l'acte créatif. Fabriquer un objet connecté pour prolonger la vie

humaine ou renforcer le bien-être physique d'un homme, c'est poser l'humain comme l'esprit qui survivra à la rouille et à la disparition de la matière produite. « Il n'y a d'objet que pour un esprit qui le pose et qui, en le posant, l'oppose à lui-même » (L. Lavelle, 1949, p. 825).

Or tout acte de créer est l'œuvre de l'Esprit bien-faisant à l'intérieur de nous. Il faudrait donc que la civilisation occidentale redevienne spirituelle, sinon elle ne sera plus humaine, elle disparaîtra, vu qu'elle semble maintenant se savoir mortelle, selon le mot même de Paul Valéry.

L'Université africaine, où prendront place les Ssn est appelée à manifester la liberté de l'esprit créateur. Paradigmatiquement, l'intuition qui structure la vision de l'Université des Ssn, est l'homme, non pas comme animal intelligent, mais comme esprit incarné. L'homme africain n'est pas l'animal à qui l'on a adjoint une intelligence. Il est l'esprit prenant chair, se faisant société, étant physiquement donné à voir, dans l'extérieur, comme monde. « Ainsi le monde est à la fois un spectacle que l'esprit se donne à lui-même et une matière que l'esprit ne cesse de modeler afin de la conformer à ses propres exigences. Le monde est donc en quelque sorte le visage de l'esprit » (L. Lavelle, 1949, p. 826). L'esprit s'envisage comme monde. La science de la santé numérique et la société de la santé numérique qui en émanera sont des manières dont l'esprit humain modèlera le monde afin que celui-ci apparaisse comme le visage, autrement dit une approche de l'esprit sain qui habite un corps sain. L'étude des sciences et la recherche sur la santé sont, pour l'esprit sain élisant domicile dans l'Université des Ssn, des moyens de doter l'humanité des biens matériels qui seront l'expression de l'épanouissement de tout ce qui a le nom d'homme. L'expression de tout ce qui, pour avoir l'esprit, a son habitat dans le corps individuel. Et dont l'extériorisation est son universalisation comme corps social. La santé physique, c'est l'extérieur (le corps individuel, le corps de peuple) qui

communie avec l'intérieur. Les sciences de la sn permettent à l'Université africaine de préparer et de participer à l'accomplissement de la triple mission des services de santé : l'accès à un bien-être complet, physique, mental et social conformément à la définition de la santé par l'OMS. Selon les Ssn qui ont leur berceau dans l'Université ivoirienne, la santé mentale, c'est l'intérieur (l'esprit humain se soumettant à l'Être bien-faisant) façonnant l'extérieur (le corps adjoint à l'esprit individuel ; les corps non humains rencontrés dans l'espace). La santé sociale, c'est le loisir qu'a l'intérieur (l'esprit humain soumis à l'Être bien-faisant), en s'incarnant, de communier avec son alter ego (l'esprit de tout autre humain s'étant soumis à l'Être bien-faisant).

Le paradigme des Ssn est l'esprit du bien-être. Il est le Bien-être. Comme Être, il est le Bien qui, en se faisant société, culmine dans le bien-être de l'être humain. Spirituel par essence, le bien-être est l'état de l'homme ayant délaissé son ancienne appellation d'animal rationnel pour revêtir son nom nouveau d'esprit incarné. Le paradigme des Ssn révèle la vocation universelle de l'Université ; une vocation omise par la civilisation en déperdition.

La vocation de l'Université comme chair de l'Esprit oubliée par l'Occident, est en réminiscence chez le linguiste américain Noam Chomsky. Celui-ci définit l'Université comme « la vie spirituelle de ces êtres humains qui, en raison du loisir que leur procurent les circonstances extérieures ou en vertu d'une aspiration intérieure, sont portés vers l'étude et la recherche » (N. Chomsky 1975, p. 39). Le loisir d'œuvrer à remplir le monde de technologies de pointe au service de l'Esprit du Bien qui se fait Société au travers de l'activité reproductrice de l'être humain dans le contexte de la sn est une innovation ivoirienne quasi exclusive. Cette innovation prend le visage de la Société de la sn. Maintenant comment une telle

société se présentera-t-elle manifestement en Côte d'Ivoire et, partant de là, en Afrique puis dans le monde?

En Côte d'Ivoire, le Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU) dispose, depuis 2023, de « SANTE CIV », une application qui connecte les patients aux centres de santé et vis-versa. Cette application rationalise la gestion des rendez-vous, sécurise les paiements et offre un accès instantané aux dossiers médicaux. SANTE CIV a besoin d'appuis et de compléments.

Le Laboratoire Société, individu, culture (LaSIC) est soucieux de la mise en place d'applications, c'est-à-dire de logiciels qui, étant installés sur des appareils, permettent d'« effectuer une ou plusieurs interventions de santé numérique » (Transform Health, 2022). Le LaSIC développe des programmes en lien avec la vision de la sn du Ministre de la santé (MSHPCMU). Le projet de l'Université des Ssn est de rendre intégral le « développement des capacités technologiques nationales » (PND, p. 19). La sous-direction (S/D) du LaSIC, qui porte ce projet d'Université, entreprend, depuis 2020, des travaux dans le sens de la santé pour tous. Ils s'inscrivent dans le troisième des objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2063 des Nations Unies : « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». Au compte des indicateurs clefs de cet objectif, se retrouvent « la mortalité maternelle et infantile, ainsi que l'accès aux services de santé » (Nations Unies 2021). Ces travaux intègrent un dispositif de Télémédecine.

Dénommé Protélé par le LaSIC, ce dispositif est un ensemble de techniques qui combinent les moyens de l'informatique avec ceux des télécommunications. La mortalité infantile peut résolument être affrontée par l'accès, de la femme, de la famille et de la mère, aux services de santé en ligne. C'est une innovation importante proposée au système sanitaire.

L'importance de la télémédecine s'offre à travers les

implications de ce qui la caractérise, à savoir le téléservice. Cette implication, c'est d'abord l'usage des machines par « un nouvel usager interactif et connecté » (J Legrand 2013) : le patient, l'opérateur téléphonique ou informatique. C'est ensuite « une dématérialisation de la relation sociale » (Idem) du patient avec le médecin. C'est enfin « une mise en œuvre des technologies de l'information et de la communication qui peut influencer les comportements » (Idem) en allant jusqu'à modifier nos modes de vie quotidienne (Weiser, 1991, 94). Être en ligne avec son médecin depuis son domicile, avoir l'hôpital chez soi via l'écran de son téléphone portable et l'interaction du système d'information sanitaire (sIs), voilà qui modifie grandement la vie et qui renforce la confiance sociale.

3. La déclinaison des innovations technologiques qui révolutionneront le système de santé et d'administration de l'information sanitaire ivoirien

L'innovation dans le système sanitaire. Si le MSHPCMU accepte de l'adopter et le développer, le projet de Télématique (Protélé) accélérera le processus de transition numérique des services de santé et des relations de soins. La télématique permet à l'usager de bénéficier d'une assistance médicale dès le domicile grâce au téléservice. Cette assistance est quasi-complète dès l'établissement sanitaire de proximité.

Le projet de télématique inhérent à l'Université des Ssn consiste dans le passage du Dossier patient papier (DoPaPa), tenu par chacun des professionnels de santé consultés par un même patient et non interconnectés, à l'e-dossier santé partagé (e-DoSap), qui intervient en télémedecine, puis au Dossier médical global digitalisé (DoMeGloDi), qui s'étend à la sn comme telle. En France, « le dossier médical partagé » se présente comme « un carnet de santé numérique qui conserve les

informations personnelles de santé du patient et lui permet de les partager avec les professionnels de santé de son choix. L'objectif est d'optimiser et de sécuriser les soins » (P. Laforge 2019, p. 23).

Avec l'innovation préparée en Côte d'Ivoire, comme partie prenante du DoMeGloDi, l'e-DoSap résume l'état des soins produits par le médecin généraliste et les informations partagées entre collègues par les différents praticiens qui s'occupent d'un même patient : médecin traitant, spécialistes, prestataires de soins hospitaliers, infirmiers, aides-soignants, etc. Le DoMeGloDi est également géré par le médecin généraliste (MG).

Il centralise l'ensemble des informations de l'utilisateur des services de santé pris ici comme citoyen : de son historique de soins (traitements, vaccinations, hospitalisations, allergies, examens, rendez-vous, régime alimentaire, activités sportives, assistance psychologique) à l'historique de son équipement sanitaire domestique (matériel médical de première nécessité et autre matériel spécialisé selon les pathologies particulières du patient). Le DoMeGloDi est toujours crypté. Celles des informations du DoMeGloDi accessibles au patient sont consignées dans le Passeport sn (PSN).

Le passeport de sn contient les cinq pièces suivantes : Numéro national d'Identité de Santé numérique (2nIsn), le Livret familial de sn (Lifasanu), le Carnet de sn de la mère et de l'enfant (Casanume), le Carnet numérique de vaccination (Canuvac) et le Carnet individuel de sn. En cas d'urgence, le Centre national d'assistance sanitaire à distance (CN-ASD) en lien avec le Centre de gestion intégré des données de santé (CN-GIDS), unité centrale nationale de l'informatique de santé, donne l'accès du dossier médical global digitalisé (DoMeGloDi) du patient au médecin urgentiste.

La

télématique facilite également au patient un avis éclairé sur la relation de soin. La facilitation est réalisée par l'action du professionnel de la Médiation en sn (MSN). Généralement, « le mode d'interactivité qui répond le mieux à la notion de médiation numérique est le service de référence virtuel (SRV) ou service questions/réponses à distance » (J.-P. Accart 2016). L'Université des ssn va plus loin. En effet, le Professionnel en MSN explique au patient ou à ses parents proches, les enjeux de la décision sur les usages de ses données personnelles de santé. Le patient peut alors donner son consentement au partage de ses informations personnelles ou, à défaut, opposer un refus. Consentement et refus prennent place dans le cadre des enjeux éthiques de la sn. Ils sont encadrés par le Droit de la sn. A ces enjeux, l'Université des Ssn accorde tout un parcours de formation et de recherches. Le projet de télématique a vocation à couvrir l'étendue du territoire national.

L'innovation dans le système de l'administration digitale. Le projet de l'Université des Ssn est sous-tendu par la vision d'un système ivoirien de la santé établi sur un modèle de digitalisation de l'administration sanitaire. L'état des lieux de la situation révèle « un manque de synergie des actions à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et une insuffisance de suivi de leur application sur le terrain. Ces difficultés sont amplifiées par les faiblesses d'un cadre de gestion ne permettant pas de maîtriser complètement l'utilisation des ressources de l'Etat et la traçabilité des ressources » (PND, p. 42). Le projet de l'Université des Ssn fait système. Il intervient dans la quasi-totalité des compartiments de la vie sanitaire nationale. Il se présente comme un puissant instrument d'accompagnement de l'autorité étatique. Il se déploie en partenariat avec l'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications/TIC (ANSUT) qui met en œuvre les activités relevant des services universels de télécommunications, de même avec la Société

Nationale de Développement Informatique (SNDI) en charge de la « dématérialisation des procédures dans les administrations publiques et [du] renforcement des capacités des agents de l'administration en informatique » (PND, p. 103). D'où la place d'ampleur que devra prendre l'Université des Ssn dans la formation continue des agents de l'Administration publique concernés par les problématiques de la sn.

Le Projet détient des volets logistique et technologique et recèle des instruments utiles à la traçabilité de l'ensemble des ressources en usage. Il vient remplir l'enjeu d'une administration de la santé performante, car axée sur des outils de gestion des structures et équipements sanitaires établis sur un système d'information conséquent. Il s'inscrit par conséquent dans le cadre des actions visant à répondre au défi étatique d'« accélérer la transformation digitale dans les secteurs de la santé, l'éducation » (PND, p. 106), etc...

Le projet se présente comme une réponse aux cinq (5) insuffisances relevées dans « l'offre de service l'administration du territoire » (PND, p. 53-54). Comme réponse, il facilite la transition vers la Digitalisation de l'Administration ainsi que des services de santé. La littérature scientifique révèle que « les systèmes nationaux d'information sanitaire numériques permettent une analyse en temps opportun, la visualisation des données et l'établissement des rapports » (HIPs 2017).

L'apport du LaSIC sera de passer d'une analyse en temps opportun à une disponibilité de l'information sanitaire (IS) numérique en temps réel au bénéfice des cas d'urgence sanitaire par exemple. Il est avéré que la « collecte de données grâce à l'utilisation de la technologie numérique » a pour effet « une surveillance en temps quasi réel pour une meilleure prise de décision » (HIPs 2017). En matière de Systèmes d'information sur la santé, l'un des plus performants et populaire est le Système de dossiers médicaux ouverts (OpenMRS) (<http://openmrs.org/>), disponible dans 80 pays et qui « compte plus de 6,3 millions de

dossiers patients » (HIPs 2017). Ce système a le défaut d'être open source, c'est-à-dire qu'il est lié à un code conçu pour être accessible au public : n'importe qui peut voir, modifier et distribuer le code. Le Système d'information de santé (sIS) promu par le LaSIC se fonde sur les sept (7) principes suivants :

(i) une culture de l'administration des services de santé et de soins à distance et en temps réel par la formation continue du personnel administratif, sanitaire et technique impliquant les experts du Parcours Réglementation de la sn et administration des services de santé assistée par ordinateur, démembrement de l'un des Départements de l'Université des Ssn. Cette culture est renforcée par la prise en charge immédiate, matérielle, physique et systématique des urgences médicales, à l'appui de la divulgation des réflexes de télé-appel chez les populations et de télé-réponse chez le personnel soignant à travers les capsules vidéos réalisées et diffusées par les experts de l'Axe Communication, arts, langues, médias pour la sn (Calm) de la même Université.

(ii) L'archivage numérique, continu et sécurisé des données personnelles et collectives de santé et leur tenue à jour ;

(iii) l'incessante accessibilité des services de santé via la mise à jour par le Centre de gestion intégrée des données de santé (CN-GIDS), structure étatique à mettre en place, et la diffusion au sein des réseaux sociaux de l'Is de première nécessité ainsi que du stock des intrants médicaux. Relativement à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, il s'agit de faire mieux que l'envoi de « rapports par SMS au système d'information de gestion logistique (SIGL) sur les stocks et les ruptures de stocks » (HIPs 2017). Avec le procédé par SMS, l'on note « de meilleures données pour la prise de décision avec des rapports en temps quasi réel sur les services et les produits via le système d'information de gestion de la santé (SIGS) »

(Idem). Il est question, grâce à l'innovation en développement avec le LaSIC, de disposer de données exactes sur les stocks disponibles en temps réel.

(iv) La suppléance à l'enclavement d'usagers ainsi qu'à la fracture numérique via l'expertise à domicile et à proximité, assistée par téléservice sur toute l'étendue du territoire national depuis le Centre national d'assistance sanitaire à distance (CN-ASD) qui assure la veille sanitaire 24h/7. Ce principe répond aux attentes formulées par le Réseau de santé numérique en Afrique de l'Ouest (ReSAF) en termes d'« accès aux services de santé pour les populations vivant dans le dernier kilomètre » (ReSAF 2022);

(v) la mobilité télésurveillée et téléassistée du patient d'un centre de santé à l'autre par connexion du personnel médical avec le CN-ASD; (vi) la simplification des procédures administratives, signe d'une bonne « gouvernance des données de santé à l'ère du numérique » (OCDE, 2022), et la diffusion en ligne de la documentation sanitaire.

(vii) Le respect d'une réglementation experte, consensuelle, contraignante, régulièrement révisée et mise à disposition par l'Axe Ethique des acteurs de la sn (C-dsn-easn) de l'Université des Ssn. Le PND (2021-2025) révèle que « de nombreuses personnes continuent de ne pas bénéficier de l'offre de service de l'administration du territoire. Cette difficulté s'explique entre autres par : l'absence d'administration numérique (inexistence d'offre de service administratif à distance et d'archivage numérique) » (p. 53). Grâce au système proposé par l'USsn, c'est l'administration qui se rapproche de l'utilisateur.

4. Présentation et discussion des résultats de l'étude

Synthétiquement, nous aboutissons à trois résultats pertinents : *d'abord*, au plan scientifique, le concept de la santé

au fondement du système de formation proposé par l'Université des ssn en projet en Côte d'Ivoire constitue une matérialisation dans la civilisation africaine de la définition de la santé par l'OMS. *Ensuite*, au plan social, une innovation sanitaire comme la gestion du dossier de santé de l'utilisateur des technologies numériques ne vient pas ex-nihilo : elle est par exemple présente, mais avec des différences, dans le système français. *Enfin*, au plan institutionnel, l'idée de l'Université de la sn servante du développement du système sanitaire et du système d'administration digital, revêt un intérêt de santé publique pour le décideur.

Nous voudrions achever l'étude par la comparaison et la discussion de ces résultats. En comparaison, sur la vision de l'être humain, nos résultats sont en lien avec « l'unique grande synthèse métaphysique de la philosophie française du vingtième siècle », développée dans sa philosophie de l'esprit par L. Lavelle. « La philosophie de l'esprit est revendiquée comme affirmation de la primauté du spirituel contre le matérialisme implicite ou explicite. Dans la *Dialectique de l'éternel présent*, et en particulier dans *De l'Acte* » (Veillard-Baron 2001).

Ce résultat interpelle la civilisation occidentale sur la nature de l'être humain que les centres hospitaliers universitaires européens et leurs universitaires ont à soigner et former, ainsi que sur leur capacité à ne pas déformer voire assujettir ce dernier à la robotique. Comprendre la science de la santé numérique comme l'exigence d'un renversement paradigmatique, requérant de soumettre la technologie à l'éthique, tel est l'enjeu d'un accès international à la santé numérique comme science.

Toujours au plan de la comparaison, la capacité technologique de l'Europe est indéniable. Dans le contenu des innovations, le dossier médical partagé en France a des similitudes avec l'e-dossier santé partagé comme proposition ivoirienne. Les similitudes partent de « l'historique des soins

aux informations utiles pour la prise en charge (coordonnées des proches à prévenir en cas d'urgence) » les résultats d'examens (analyses biologiques, biopsies, radiographies, scanners, etc.) » (P. Laforge 2019, p. 24).

Une promesse d'essor technologique est recelée par les projets d'innovations ivoiriennes, en leur spécificité civilisationnelle. La civilisation fait la différence de part et d'autre. D'une part, « les éventuelles directives anticipées pour la fin de vie » (Idem) qui, sur l'euthanasie, intervention qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d'un malade gravement atteint pour mettre fin à ses souffrances à sa demande ou non, relèvent d'« un crime qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer » (Jean Paul II 1995, p. 73). Cela, vu qu'elles participent d'une vision matérialiste de l'être humain, une « conception utilitariste de la société » (Idem, p. 21) et une « culture de mort » (Idem, p. 12), sont absentes du côté africain. De ce côté, il se rencontre plutôt les informations sur les activités physiques de l'utilisateur et l'assistance psychologique, non mentionnées dans le dispositif français, tel que présenté par P. Laforge qui théorise le dossier médical partagé, en France. Le concept ivoirien de la santé semble davantage relié à celui de l'OMS, à savoir un bien-être dont la complétude fait droit à la santé physique et à la santé mentale. D'autre part, du côté ivoirien, l'innovation liée au dossier médical global digitalisé (DoMeGloDi), n'omet pas la dimension sociale du bien-être social de l'utilisateur. Cette dimension est souvent sous-estimée dans le système français où l'on semble ne pas soigner l'homme dans toutes ses dimensions, mais juste la pathologie détectée à l'aide de la machine.

En manière de discussion, en plus de l'historique de l'équipement sanitaire domestique du patient qui fait écho au milieu de vie, le système ivoirien de santé innove. Il insère le dossier partagé dans un tout systémique, dénommé le passeport santé numérique (Psn). Le Psn est une véritable porte d'accès

aux autres dimensions de la santé comme bien-être complet, en l'occurrence le bien-être social visé par l'OMS. Des dimensions ici entrevues, la régulation est le fait de départements ministériels autres que la santé, à savoir le transport, la transition numérique et la sécurité.

Par où le projet de l'Université des sciences de la santé numérique relève-t-il d'un projet de société nouvelle. La sécurité dans le transport et le transport sanitaire ainsi que la digitalisation de l'administration sanitaire, dont nous traitons dans d'autres études, constituent des voies pour une entrée dans la Société de la santé numérique. À celle-ci, le passeport santé numérique, document numérique qui contient plusieurs informations sanitaires et, en premier, le numéro d'identité de santé numérique de l'utilisateur/citoyen, constitue la porte d'accès.

Le PND ivoirien souligne que le secteur de « l'industrie manufacturière [...] qui est le moteur principal de la transformation structurelle [de l'économie] est [...] très défavorable au crédit à long terme » (PND 2021-2025, p. 186). Il est souhaitable que se montrant favorable à éjecter des crédits dans le projet de l'Université, le décideur accepte de faire sien le projet et de s'investir dans le projet de réforme du Système d'information de santé (sIs), en esquisse ici. Ce ne sera qu'un investissement profitable car l'université est un vecteur de croissance économique, ainsi que la théorie de la croissance endogène le signifie.

Conclusion

Quels est l'acquis majeur de l'étude ? Le projet de l'Université des Sciences de la santé est mû par l'idée d'une révolution culturelle délivrant un sens originaire de ce qu'être humain veut dire. L'esprit de l'éducation qui porte le projet fera de l'Université qui en distillera les productions intellectuelles et matérielles, le lieu de formation de l'humanité contemporaine à

l'idéologie de la société de la santé numérique. Cette idéologie conduira à ne plus percevoir l'homme comme un animal rationnel, comme l'animal en mobilité irréversible vers sa robotisation sous le règne de « l'intelligence » sans esprit qu'est l'artificiel.

Quel est l'homme formé aux sciences de la santé numérique ? Un esprit incarné. Qu'est-ce que la santé ? Le bien-être du corps individuel abritant une âme heureuse et dont l'harmonie des deux (âme et corps) se ressent dans la bonne entente avec les autres hommes, via le partage du bien-être collectif dont le corps social est le lieu de la manifestation. Les études en sciences de la santé auront le souci du bien-être de tous comme horizon. Administration et structures de santé bénéficieront de services basés sur une telle vision de la santé, de l'être humain et des études.

En conséquence, la société de la santé numérique qui devrait émaner de cette vision, si elle est sous-tendue par un système de santé établi sur un modèle de digitalisation de l'administration sanitaire, ainsi que nous l'avons vu, sera de haute portée technologique. « La création, l'adoption et l'amélioration de technologies contribuent à la croissance de la productivité et à la création de valeur ajoutée dans les procédés de production » (PND, p. 19).

Quelle est la plus-value de notre étude ? Le projet contribue à renforcer les capacités technologiques de la Côte d'Ivoire. Les différents départements de l'Université projetée, que les limitations d'ordre méthodologique ne nous ont pas permis de présenter, seront l'espace d'un développement scientifique et technologique ivoirien sans précédent. De l'université, le Département des Infrastructures technologiques (DIT) répondra au défi étatique de « promouvoir la recherche et le développement dans les nouvelles technologies dites de la 4ème Révolution Industrielle et l'entreprenariat » (PND, p. 106). Outre le service de la santé, le Département contribuera à

relever le défi du développement technologique de la Côte d'Ivoire.

La vision de l'être humain et de la santé qui structure le projet en fait une innovation susceptible d'être exportée, quant à uits. Le Département des Infrastructures technologiques positionnera l'Université comme un pôle ouest-africain de premier plan en matière de Génie logiciel, de TI et de la communication, Génie de la production automatisée, de la Logistique appliquée à des domaines particuliers, dont naturellement le médical et le pharmaceutique, de même pour le Génie électrique et le Génie mécanique.

Les usages des réalisations du Département et l'excellence de ses chercheurs pourront aider à rendre de plus en plus conforme à l'esprit nouveau de la formation aux sciences la « loi portant orientation et programmation de la recherche scientifique, du développement technologique et de l'innovation » (PND, p. 134).

Bibliographie

Accart J.-P. (2016). Les besoins des utilisateurs en information numérique : outils, dispositifs et intermédiation, *La médiation à l'heure du numérique*, chapitre 5, 2, p. 101-121. <https://shs.cairn.info/la-mediation-a-l-heure-du-numerique--9782765415053-page-101?lang=fr>

Bello A., Blowers T., Schneegans S., Straza T. (2021). Pour être intelligente, la révolution numérique devra être inclusive, *Rapport de l'UNESCO sur la science*, SC-2021/WS/1 Rev., 29 p. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375429?posInSet=3&queryId=N-EXPLORE-309e6119-3a4c-480a-be9a-348c5e08689f>

Bouquet B. (2015). L'inclusion: approche socio-sémantique, *Vie sociale*, vol. 3, no11, p. 15-25

<https://shs.cairn.info/revue-vie-sociale-2015-3-page-15?lang=fr#re3no3>

Bourdieu P (1979). Les trois états du capital culturel. In: *Actes de la recherche en sciences sociales*. Vol. 30, novembre. L'institution scolaire. p. 3-6. DOI : <https://doi.org/10.3406/arss.1979.2654>

Jourdain A., Naulin S. (2011). Héritage et transmission dans la sociologie de Pierre Bourdieu, *Idées économiques et sociales*, vol. 4, no 166, p. 6-14. <https://shs.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2011-4-page-6?lang=fr>

Jean-Paul II. (1995). *L'Évangile de la Vie*. Traduction française d'*Evangelium vitae*, éd. François-Xavier de Guibert, 185p.

Legrand Jacky. (2013). Analyse du rôle opératoire des téléservices en tant qu'instrument d'explicitation, *Revue française d'administration publique*, 2, n°146, p. 351-365, <https://shs.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2013-2-page-351?lang=fr>

Moulin T., Simon P., Staccini P., J. Sibilila, Diot P. (2022). Sn – télémédecine : l'évidence d'une formation universitaire pour tous les professionnels de santé, *Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine*, Vol. 206, Issue 5, May, p. 648-656.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001407922001091>

Plan National de Développement (PND) 2021-2025, tome 1, Diagnostic stratégique, *Ministère du Plan et du développement*, Côte d'Ivoire, Abidjan, Les archives du REDENACI, 200p. https://dcf.ci/dcf.ci/wp-content/uploads/2021/09/PND-2021-2025_Tome-1_Diagnostic-strate%CC%81gique.pdf

Vieillard-Baron Jean-Louis. (2001). Présentation : spiritualiser le monde et incarner l'esprit, *Revue des sciences philosophiques et théologiques* /1 Tome 85, p. 3-10 <https://shs.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2001-1-page-3?lang=fr>

Webographie

Boyer, Alain. (1992). « 1. Sciences idiographiques et sciences nomothétiques ». *L'explication en histoire*, Presses universitaires du Septentrion, 1992, <https://doi.org/10.4000/books.septentrion.123770>.

Conférence des nations unies sur le commerce et le développement (nations unies), 2023. *Rapport sur la technologie et l'innovation. Ouvrir des fenêtres d'opportunité vertes. Le progrès technologique au service d'un monde sobre en carbone*, Genève, Nations Unies. https://unctad.org/system/files/official-document/tir2023overview_fr.pdf

Dahdah M. Al., Duclos V. (2024). "Sn", *Anthropologie & Santé* [Online], 28 | 2024, Online since 29 May 2024, connection on 04 October URL: <http://journals.openedition.org/anthropologiesante/13648>

Godard O. (1992). « La relation interdisciplinaire : problèmes et stratégies ». *Sciences de la nature, sciences de la société*, édité par Marcel Jollivet, CNRS Éditions, <https://doi.org/10.4000/books.editions-cnrs.4210>

High-impact practices in family planning (HIPs). (2017). *Digital health: Strengthening family planning systems*. Washington, DC: U.S. Agency for International Development ; septembre. Disponible à l'adresse suivante : <https://www.fphighimpactpractices.org/fr/briefs/sante-numerique/KELLEY>

Kelley E. (2016). Le patient au centre des programmes Be Healthy Be Mobile OMS/IUT, in *Les principaux succès de la sn dans l'espace francophone. Synthèse des rencontres organisées avec les délégations des pays francophones en partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie*, Genève, Les Entreprises du Médicament (Leem). https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.leemafrique.org/fr/pdf/rencontres_2016.pdf

Lavelle Louis. (1949). La relation de l'esprit et du monde, *Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía*, marzo-abril, tomo 2, p. 825-829, Mendoza, Argentina. *Bibliothèque digitale de l'Université nationale de Cuyo*, https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/13733/20lavelle.pdf

Nations Unies. (2021). Commission Economique pour l'Afrique (02). Note d'information sur l'objectif de développement durable 3, *Forum régional africain pour le développement durable*, 7ème, Addis Abeba, ONU, CEA, <https://hdl.handle.net/10855/47986>

OCDE (2022). *Gouvernance des données de santé à l'ère du numérique : Mise en œuvre de la Recommandation de l'OCDE sur la gouvernance des données de santé*, Éditions OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/37ef3797-fr>.

Parizeau M.-H. (2023). "La sn et ses enjeux éthiques : du paternalisme aux normes sociales de santé", *Éthique publique* [Online], vol. 25, n° 1, Online since 25 October. <http://journals.openedition.org/ethiquepublique/7988>

Réseau de santé numérique en Afrique de l'Ouest (ReSAF). (2022). Santé numérique en Afrique de l'Ouest : quels facteurs clés à considérer pour le renforcement des écosystèmes favorisant la digitalisation ? *Speak up Africa*, <https://www.speakupafrika.org/fr/digital-health-in-west-africa-what-key-factors-to-consider-for-the-strengthening-of-ecosystems-promoting-digitalization/>

Transform Health. (2022). *Comblent le fossé numérique : Pour un meilleur financement de la transformation numérique de la santé*. Bâle : Transform Health.

<https://transformhealthcoalition.org/wp-content/uploads/2023/04/French-Closing-the-digital-divide.pdf>

Vieillard-Baron Jean-Louis. (2001). Présentation : spiritualiser le monde et incarner l'esprit, *Revue des sciences philosophiques et théologiques* /1 Tome 85, p. 3-10

<https://shs.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2001-1-page-3?lang=fr>